

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE
VOL. 1 N°1 NOVEMBRE 2024

UNE REVUE DE LA COMMUNAUTE
DES CHERCHEURS D'AFRIQUE | TOGO

ISSN (PRINT) - 3008-1289
ISSN (ONLINE) - 3008-1297
ISSN (DIGITAL) - 3008-1300

INDEXÉE CHEZ
 OpenAIRE
OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

VOL. 1 N° 1 NOVEMBRE 2024

-REVUE-

RE-LECTURE
D'AFRIQUE
RE-LECTURE

Directeur Associé de publication :
SLAOUI LAMIAE
(MAROC)

Dossier 1 :
**LETTRES, LANGUES,
EDUCATION ET ARTS**

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Vol 1 N°1 Novembre 2024, Relecture d'Afrique

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Vol 1 n° 1 Novembre 2024

ISSN Print : 3008-1289

ISSN Online : 3008-1297

ISSN Digital : 3008-1300

Directeur Associé de publication :

SLAOUI LAMIAE

(Maroc)

EFUA-EDITIONS

**(Editions Francophones
Universitaires D'Afrique)**

REVUE RE-LECTURE D'AFRIQUE

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Togo

Dossier 1 : Lettres, Langues, Education et Arts

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Juin 2024

Acceptation et retour d'expertise : 05 septembre 2024

Retour des textes corrigés : 30 septembre 2024

Parution : Novembre 2024

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revue.afriquerelecture@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

**Publication en ligne et en version
numérique**

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DOSSOU Paulin Jésus, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

Ligne éditoriale de la revue RE- LECTURE D'AFRIQUE

**Les articles à la revue RE-LECTURE D'AFRIQUE
doivent être conformes aux normes suivantes :**

Le volume d'un article : 14 à 18 pages ; interligne : 1,5 ; police :
Calibri ; taille de police : 12.

L'ordre logique du texte :

- Un titre concis ;
- Le ou les prénoms et nom de l'auteur en minuscules avec une initiale majuscule, le nom complet de l'institution d'attache, le courriel et le téléphone de l'auteur présenté avec l'indicatif International ;
- Un résumé en français de 12 lignes au maximum ;
- Un minimum de trois et un maximum de cinq mots clés ;
- Une introduction ;
- Un développement ;
- Une conclusion ;
 - Une partie source et bibliographie

**Les articulations du développement du texter sont à titre
et/ou à sous- titrer ainsi :**

- Pour le titre de la première section (1) ;
- Pour le sous-titre de la première sous- section (1.1) ;

- Pour le titre de la deuxième section (2) ;
- Pour le sous- titre de la deuxième sous- section (2.1)

NB : Les sous- titres sont à éviter autant que possible.

- La conclusion doit être brève et insister sur les résultats et la portée socio- utilitaire de la contribution.
- La référence bibliographique adoptée est celle des notes intégrées effectivement au texte.

Elle se présente comme suit/ (*nom de l'auteur, année de publication : page à laquelle l'information a été prise*).

- La référence aux sources (sources orales, archives, ouvrages-sources, périodiques ou publications officielles) dans le corps du texte se met en note de bas de page, en mentionnant si possible le ou les pages contenant les informations données.
- Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous- série en précisant le numéro), le document utilisé avec les précisions de date, auteur et, si possible, de page où se trouve l'information donnée.
- Dans la rubrique sources et bibliographie, les sources consisteront à monter, d'une façon détaillée, les sources orales et autres documents primaires ou de première main consultés et/ ou cités. Elles sont à présenter comme suit :
 - Pour les sources orales : dans l'ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d'ordre, nom et prénom des informateurs, la

date et le lieu de l'entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance

- Pour les publications officielles, suivre la logique des livres si c'est un ouvrage ancien ; mais dans le cas des périodiques, mentionner l'institution ou l'auteur, le titre en italique, l'année et toutes les autres informations nécessaires à l'identification (numéro, nature,...),
 - Pour les documents d'archives, indiquer le dépôt (le service), le lieu, la cote (série et sous-série en précisant le numéro), titre du dossier.
- La bibliographie consistera à indiquer les ouvrages consultés et/ou cités. Elle est classée par ordre alphabétique (en référence aux noms des auteurs). La présentation suivante est recommandée :
- Pour un livre : nom (en minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année d'édition : titre (en italique), lieu d'édition, édition, nombre total e pages facultatif ;
 - Pour un article : nom (minuscule avec une initiale en majuscule) et l'initiale en majuscule du prénom, année : « le titre de l'article entre guillemets » (sans italique), le titre de la revue en italique, le numéro, le lieu d'édition, l'identification des pages du début et de la fin de l'article dans le revue.
- Les langues de publication de la revue sont le français et l'anglais. La publication d'un texte en

une langue autre que celles- ci est soumise à autorisation exceptionnelle de l'administration de la revue.

- Toutes les citations doivent être mises entre guillemets et sans italique. Les citations de plus de quatre lignes sont mises en retrait, en interligne simple, taille 11.
- Les mots étrangers au français sont à mettre en italique et sans guillemets, exceptées les citations en langue étrangère (qui sont à la fois en italique et en guillemets).
- La revue s'interdit l'usage du soulignement qui est remplacé par la mise en italique.
- La présentation des figures, cartes, graphiques, et autres doit se limiter à la dimension 14x 22 exigée par la revue

RE- LECTURE D'AFRIQUE. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

SOMMAIRE TOME 1

1. *Procédés linguistiques de la violence dans « Sortir des affres de la nuit » de Guillaume Nana. Une analyse sémantico-guillaumienne de la véhémence langagière de l'imaginaire littéraire d'expression française en contexte camerounais*12
François Mbarga
2. Le curriculum d'enseignement et son rôle dans la construction de la personnalité des élèves en République du Mali (cas du curriculum de l'enseignement secondaire)38
Sékou Mory Namakri
3. L'ETHOS ORATOIRE : stratégie argumentative dans *l'étranger* d'Albert Camus (1942) et *les Caractères* de La Bruyère (1687)64
Francois Birame Pathe Ndiaye
4. Identité religieuse et mobilité académique : étude des diplômés maliens en Urss et Russie87
Ichaka CAMARA
5. La standardisation des langues : une nécessité pour le développement de l'Afrique109
Marie Désirée Sol Amougou
6. La construction d'identité dans la littérature au Sénégal et en Autriche : une approche comparative des œuvres de *Franz Innerhofer « Schöne Tage » (1974)* et de *Fatou Diome « Le ventre de l'Atlantique » (2003)*.....130
Mbagnick SENE
7. « Donc je suis un animal », dénomination du personnage principal dans *Mémoires de porc-épic* d'Alain Mabanckou155
Nkoula-Moulongo Solange
8. La notion de conflit dans les textes oraux : le cas du conte176
Ouattara Maténé

9. Amélioration de la résilience des écosystèmes : contribution des apprenants en milieu urbain de Dosso (Niger)194
Zakari ABOUBACAR
Boubacar Kola TOURE &
Mohamed MAÏGA
10. La pertinence des manuels scolaires du Niger : le cas du manuel de lecture *La 5^{ème} en français* 221
Zeïnabou ASSOUMI SOW &
Illo IDI
11. L'immatérialité du patrimoine culturel matériel chez les Lega de l'Est-RDC.....252
Vicky Victoire Muke
12. Compounding in Mandinka.....279
Mamadou DIALLO
13. Les ressources numériques dans la formation des étudiants de la licence 3 en soin infirmier et obstétricale à l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) de Bouaké (Centre de la Côte d'Ivoire)318
BOSSON Koffi Bertin
14. Environnement Scolaire et Valeurs : cas d'un collégien334
BAKITA MARINA MICHELLE épouse ELLA
15. Francophonie, Africophonie : accepter et promouvoir le caractère africophone du français358
BINGANGA Olivia
16. Pandémie à Covid-19 et couverture du cours de didactique : cas de la filière CAPES direct anglais de l'ENS Koudougou379
Aïssa GAMBRÉ/IDANY
17. De l'enseignement de l'EPS au Gabon à la problématique des infrastructures sportives et du matériel didactique405
M. MEGNE M'ELLA Ghislain Désiré Diether &
AKONE BITEGUE Gildas

Procédés linguistiques de la violence dans « Sortir des affres de la nuit » de Guillaume Nana. Une analyse sémantico-guillaumienne de la véhémence langagière de l'imaginaire littéraire d'expression française en contexte camerounais

François Mbarga

Chargé de Cours- Université de Yaoundé1-Cameroun

docfrancombarga@yahoo.fr

+237690649653

Résumé

*Le texte littéraire camerounais est la matérialisation linguistique des faits et causes du climat de crises socio-politiques. La résurgence de ces dernières, à travers le territoire national, détermine l'existence d'une littérature marquée de blessures et déboires, exprimés selon des visées de discours et représentations des auteurs dudit environnement étatique, relativement aux maux qui minent ce pays. Cette étude s'intéresse ainsi aux fondements et enjeux de l'actualisation discursive de la violence dans l'imaginaire littéraire(camerounais) d'expression française, à travers des artifices langagiers spécifiques. Comment comprendre et expliquer une poésie littéraire émaillée des mots et expressions de la violence ? L'hypothèse est que la manifestation de la violence sociale impliquerait ipso facto celle discursive. Ainsi, à la lumière de l'approche sémantico-guillaumienne, cette communication s'appuie sur *Sortir des arbres de la nuit* de Guillaume Nana, pour montrer comment les procédés langagiers de ce recueil de poèmes sont au service de la textualisation des différents visages et acteurs de la violence au Cameroun.*

Mots-clés : *Cameroun- violence- représentations – visées discursives – imaginaire littéraire*

Abstract

The Cameroonian literary text is the linguistic manifestation of facts and causes of the socio-political crises climate. The resurgence of these crises throughout the national territory determines the existence of a literature

*marked by wounds and setbacks, expressed through the discursive aims and representations of authors of the aforementioned state environment, in relation to the ills that plague the country. This study thus focuses on the foundations and stakes of the discursive actualization of violence in the French-speaking literary imagination of Cameroon, through specific linguistic devices. How can we understand and explain a literary poetics imbued with words and expressions of violence? The hypothesis is that the manifestation of social violence would necessarily imply discursive violence as well. Thus, in the light of the semantic-Guillaumian approach, this communication relies on *Sortir des arbres de la nuit* by Guillaume Nana to show how the linguistic processes in this collection of poems serve to textualize the various faces and actors of violence in Cameroon.*

Keywords: *Cameroon - violence - representations - discursive aims - literary imagination*

Introduction

L'usage des mots de la langue française par un écrivain peut se faire de manière véhémence. Ainsi les unités constitutives de cette langue, en actualisation, s'inscrivent parfois dans une dynamique de contestation, de critique, de dénonciation de la violence sociétale dans ses différentes facettes. L'imaginaire littéraire en Afrique francophone en général et au Cameroun en particulier paraît, de la sorte, être un espace discursif d'appropriations du français par des procédés singuliers, qui tendent à déconstruire les règles du bon usage de cette langue. À travers des néologies de forme ou de sens, des emprunts de toutes sortes, des métaphores, le français fait régulièrement objet de violence sur sa normativité fonctionnelle. Et Gauvin (2009 :5) de souligner : « [...] La situation des écrivains francophones a ceci d'exemplaire que le français n'est pas pour eux un acquis mais plutôt le lieu et l'occasion de constantes mutations et modifications. » Dans quelques productions littéraires en contexte, cette langue se

trouve singulièrement individuée par des auteurs, conformément aux représentations de leurs univers expérientiels et visées discursives. Pour Ewané (2016 :15) : « Le concept de représentation évoque [...] l'activité de sélection de la forme jugée convenante et déterminée par des visées pragmatiques de fond. » Autrement dit, le caractère variable du français en discours effectif est consubstantiel aux différentes façons dont les écrivains se représentent, au plan mémoriel, le monde et les réalités qui le constituent.

Ce qui précède est d'autant plus soutenable que la langue s'avère être puissancielle et en symbiose avec la pensée. Elle est ainsi un moyen d'intériorisation des faits, des réalités ou des évènements dont la matérialisation se fait différemment en discours. Ce dernier, en tant que lieu d'actualisation des éléments d'une langue tel que le français, est en rapport étroit avec le monde dans lequel nous vivons. Á propos, s'agissant de l'écriture littéraire, Barthes (1972 :18) pense qu'elle est « Un acte de solidarité historique. [Elle] est une fonction : elle est le rapport entre la création et la société, elle est le langage littéraire transformée par sa destination sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes crises de l'Histoire. » En d'autres termes, pour comprendre les formes linguistiques d'une poétique littéraire donnée, il faudrait avoir une large culture des faits historiques du contexte géographique de son émergence. Ce qui conduit Mbarga (2022 :143) à écrire que : « L'individualisation du français par des écrivains d'Afrique en général, laisse entrevoir des confrontations idéologiques en rapport à la politique, l'économie, l'identité socio-culturelle, etc. » Il y a donc lieu de dire que les unités hétérogènes de la langue française, généralement observées dans le discours littéraire en contexte,

résultent de la représentation que des écrivains se font des crises auxquelles le monde fait face, ainsi celle des rapports conflictuels entre des individus, des peuples ou États aux langues non identiques, voire opposées.

Cette étude met en évidence quelques procédés linguistiques du français, comme représentation et expression de la violence sous toutes ses formes. Autrement dit, elle s'intéresse aux fondements, significations et enjeux de la violence discursive de l'imaginaire littéraire francophone africain en général et camerounais principalement. L'analyse en perspective, à la lumière de l'approche sémantico-guillaumienne, s'appuie sur *Sortir des affres de la nuit*. Elle entend vérifier l'hypothèse selon laquelle la véhémence langagière du recueil poétique susmentionné serait non seulement incontournable mais aussi et surtout, elle constituerait le reflet discursif des conflits réels de toutes sortes, aujourd'hui, au sein de l'État du Cameroun. Les développements ci-après, substantiellement, s'articulent autour des représentations du terme violence et des visées discursives / chaîne de causalité - significativité et enjeux de phénomène social dans l'imaginaire littéraire camerounais.

1. Représentations du paradigme violence

Pour mieux appréhender la problématique sous-jacente à cette étude, ce point liminaire fait un examen conceptuel du terme violence. Il revisite quelques significations liées audit terme, lorsqu'on le considère au plan de la concevabilité commune, sociologique/ philosophique et linguistico-littéraire. Il convient de souligner que les différentes conceptions de la violence présentées dans cette articulation visent à

comprendre et à expliquer son usage dans l'imaginaire littéraire.

1.1. Violence dans la conception communément partagée

Le mot violence, généralement, donne lieu à une visualisation qui lui confère une portée sémantique de force négative. Dans l'imaginaire commun, ce terme fait référence au déploiement de la force dans tous ses aspects : physique, psychologique, moral. La violence s'opérationnalise dans l'optique de nuire, de détruire, d'anéantir ou dominer l'entité sur laquelle elle s'exerce ou s'applique. Dans cette perspective, la violence se manifeste sous de formes diverses et dans les contextes aussi variés que la famille, l'école, la société au sens large. Dans la pensée courante, ce phénomène implique des coups, des blessures, des paroles ou écrits caustiques et injurieux, entraînant la souffrance de toutes natures. De cette représentation, la violence connote la sauvagerie, la barbarie, le manque d'éducation ou de civilisation. Elle aurait pour synonyme, le déficit de raison ou le règne de l'irrationnel. Cette signification ne se situe guère aux antipodes de celle dictionnaire, à laquelle sont souvent calquées des expressions régulièrement utilisées, en rapport à ce paradigme.

La violence, selon Larousse (2020 :1456) signifie : « Comportement agressif, force brutale exercée par une personne. Emploi de la force pour contraindre quelqu'un ; généralisation de l'abus physique. » De ce qui précède, la violence est la démesure ou l'outrance de ce qui acté, fait ou discursivement exprimé, allant à l'encontre de l'équilibre et de la concorde. On parle, à cet effet, de violence du discours politique en vue de désigner son caractère non réconciliant, non adoucissant. Un tel discours est de nature à engendrer des

distorsions, des remous dans une société donnée. Aussi existe-t-il ces quelques expressions communément utilisées : *faire violence à quelqu'un*, *amener par violence*, *recourir à la violence*, etc. Il y a, dans ces locutions verbales, articulées autour du lexème violence, les coefficients de brutalité, de contrainte, d'imposition de force ou de domination.

Pour le commun des mortels, la violence est essentiellement négative. C'est un fléau à extirper absolument des interactions des humains vivant dans une communauté, une société ou dans un État. Ce paradigme acquiert, sans que soient battues en brèche ses acceptions précédemment énumérées, d'autres valeurs sémantiques dans l'imaginaire sociologique et philosophique.

1.2. Acceptions de la violence dans l'imaginaire sociologique et philosophique

Après avoir, dans l'articulation précédente, présenté quelques représentations de la violence en pensée commune, il est question, dans ce sectionnement, de scruter ses différentes significations au double plan sociologique et philosophique.

La sociologie fait partie des sciences sociales. Elle a pour visée de comprendre et d'expliquer des faits ou phénomènes sociaux, des comportements humains et des principes qui régissent leurs relations variables d'un contexte social à un autre. L'une des grandes figures de cette discipline, Max Weber, a théorisé la violence légitime de l'État, dans l'optique de clarifier et montrer comment, politiquement, des États à l'échelle mondiale se sont formés, constitués. Sans s'enliser dans des différents travaux effectués dans ce domaine en

rapport à la violence, il importe tout de même de relever que cette notion, dans ce sillage disciplinaire, fait objet d'un dualisme conceptuel.

En sociologie deux visualisations de la violence semblent se heurter, comme l'indiquent Linhardt (2019 :2) dans ses propos critiquant la légitimation de la violence de l'État : « La notion de monopole de la violence légitime est aujourd'hui indissociablement liée à la compréhension sociologique de l'État, au point où qu'elle semble appartenir à la « science normale ». » Pour cet auteur, loin d'une représentation positive de la violence institutionnelle dont l'opérationnalisation est justifiée par des entités gouvernantes, il récuse ce phénomène, en pointant du doigt des structures étatiques. En déterminant les causes de la violence dans le cadre de l'enseignement –apprentissage et dans la cellule sociale de base, Sirota va dans la même lancée et en dénonce l'incapacité de ceux qui gouvernent à instaurer la justice, la paix sociale et à créer des conditions de vie meilleures pour tous les citoyens. Á propos il écrit (2009 :103) :

Même quand elles paraissent absurdes, « gratuites » les différentes formes de la violence, dans l'école sont comme des hiéroglyphes à déchirer, pour peu qu'on les considère en lien avec l'environnement où elles émergent et où il y a quelqu'un pour les voir. Inférer précipitamment une signification ou les rattacher à une catégorie générale serait un leurre.

Les différents visages de la violence, observés à travers le monde, ont une explication fondamentalement

anthropologique et sociologique. Le déploiement de la force peut être fondé et justifié, au point d'en constituer un processus de combat contre la violence politique, sociale, économique, culturelle, orchestrées par des entités détentrices du pouvoir. Cet aspect positivisant la violence, au-delà des effets négatifs que son actualisation produit généralement, est également reconnu en philosophie.

Dans le domaine disciplinaire susmentionné, la violence constitue une problématique importante. Ainsi, elle fait l'objet d'une appréciation dialectique allant de la représentation négative à la visualisation comme force libératrice, donc positive.

Sartre en a une conception ambivalente. Pour lui, en effet, la violence sous toutes ses formes, au point de vue de la sauvegarde de la dignité et de la liberté humaines, n'est pas à encenser ou célébrer, surtout lorsqu'elle viendrait à tuer, à supprimer ces valeurs. Toutefois, dans *Critique de la raison dialectique* (1985) cet auteur semble montrer que la violence perpétrée contre la violence, comme une riposte violente contre des actes de violence à l'égard de l'humain, constitue un processus de quête de la liberté et de la dignité inhérentes à l'espèce humaine. C'est dans cette logique que s'inscrit son postulat sur l'existence précède l'essence. La construction quasi permanente de cette dernière, se fait dans une existence initiale, marquée par la violence et surtout des rapports conflictuels entre des existants. Ce qui explique sa notion de regard de l'autre comme chosifiant son alter ego. Kant ne se situe pas aux antipodes de cette posture d'ambivalence conceptuelle du terme violence.

Pour l'auteur suscité, l'humain a une postulation à pouvoir aimer et protéger ce qui est bien. Dans *Métaphysique des mœurs*, il promeut que tout acte posé par l'homme puisse être en conformité avec l'éthique. Kant, dans un premier temps, pense que la violence n'est rien qu'une pure destruction de cette sensibilité ou tendance humaine vers l'amour et la protection de soi et de l'autre en tant qu'ils constituent des fins et non des moyens. Sa conception de la violence s'avère dialectique, puisqu'il finit par établir un lien entre celle-ci et la construction de la paix, comme l'attestent ces propos de KOFFI (2014 :29) :

« Les échos et reflets quotidiens de la violence font paraître le projet de paix perpétuelle kantienne comme un rêve et tendent à susciter le pessimisme. Pourtant, radicalement engagée dans l'anthropologie, la philosophie transcendantale y saisit le lien insécable entre violence et paix qu'elle convertit en dialectique constructrice d'un monde moins violent, à défaut de le rendre non-violent. »

L'articulation entre la violence et la construction ou reconstruction de la paix chez Kant est un processus de restitution de la dignité humaine, de son statut de fin en soi, bafoué ou relégué au second rang et ce, au bénéfice des intérêts matérialistes. Dans cette perspective, la violence apparaît telle la lutte des consciences permettant aux individus de se poser, de s'affirmer, en s'opposant. Le discours, sous toutes ses formes actualisables, tend à s'inscrire dans ce sillage de violence contre la violence, comme cela s'observe dans le cadre linguistico-littéraire.

1.3. Représentation de la violence au plan linguistico-littéraire

Ce point présente les formes d'écriture de la violence et ce, dans l'optique de saisir la représentation que ce phénomène fait objet dans la pensée des écrivains. Quelle signification acquiert l'inscription linguistique de la violence dans ce discours littéraire ? La réponse à cette question conduit à prendre en compte d'une part le couvert langagier qui actualise la violence et d'autre part le champ idéal de référence à cette notion dans cet espace discursif.

La violence actualisée par des mots et expressions se lit souvent dans des œuvres littéraires d'expression française. Elle est exprimée par les figures de style, les champs lexicaux, les temps verbaux, les néologies de forme et de sens, les calques morphosyntaxiques. Ces procédés linguistiques tendent à violenter le fonctionnement normé de la langue française. Ainsi la violence, linguistiquement opérée sur cette dernière, peut traduire le refus de la violence que cette langue exercerait sur d'autres langues, du fait sa prépondérance en contexte francophone. Dans cet ordre d'idées, Mbarga (2023 :57) fait savoir que : « Ces procédés font ainsi de la littérature africaine d'expression française, une aire [...] de mise en évidence expressive des univers expérientiels diversifiés. » En d'autres termes, les unités linguistiques de la violence dans une œuvre littéraire (comme c'est le cas dans *Sortir des affres de la nuit*) sont, en effet, l'expression discursive des faits ou réalités des contextes de vie des auteurs. Il y a donc une double articulation entre le contexte social et l'usage du langage véhément dans l'espace littéraire francophone. Autant y lire aussi un champ thématique qui réfère au phénomène de violence. Lequel

champ témoigne de ce que cette dernière, discursivement exprimée, est un processus de manifestation linguistique et littéraire d'un mécontentement, d'un refus, d'un raz-de-bol ou critique d'une réalité socio-culturelle, politique, linguistique ou économique donnée. Cette interface entre l'usage discursif scriptural de la violence et le contexte réel de vie, interpelle la conscience des écrivains et les engage au discours de violence contre la violence. Et Barthes (1972 :18) de déclarer à cet effet :

« [...] le choix, puis la responsabilité d'une écriture désignent une liberté, mais cette liberté n'a pas de limites selon les différents moments de l'histoire. Il n'est pas donné à l'écrivain de choisir son écriture dans une sorte d'arsenal intemporel des formes littéraires. C'est sous la pression de l'Histoire et de la Tradition que s'établissent les écritures possibles d'un écrivain donné. Il y a une Histoire de l'écriture, mais cette histoire est double : au moment où l'Histoire générale propose- ou impose- une nouvelle problématique du langage littéraire, l'écriture reste encore pleine du souvenir de ses usages antérieurs, car le langage n'est jamais innocent : les mots ont une mémoire seconde qui se plonge systématiquement au milieu des significations nouvelles. »

Ainsi considérée, l'actualisation linguistico-littéraire de la violence, par exemple, dans le support- corpus auquel s'applique cette étude, résulte des faits historiques (colonisation, indépendance, réunification...) ayant marqué l'environnement camerounais ; lesquels aujourd'hui, créant de nouvelles problématiques, ont une incidence certaine sur la poétique des auteurs camerounais en général. Les fragments énonciatifs ci-dessous témoignent de ce que le climat social

qui règne dans le contexte camerounais actuel, détermine l'usage foisonnant, dans *Sortir des affres de la nuit*, des mots dénotant et connotant le degré maximal de la violence :

- (1) « Terres encerclées
Par le désespoir et la peur
Au Noso meurent des rêves
Et coulent au quotidien
Des fleuves de sang et de larmes » (p.17)
- (2) « Des villes et des villages
Où des arbres assaillis
Par des balles perdues
Doucement gémissent
Comme des âmes en peine
Et les flammes se gavent sans discontinuer
Des toitures des cases abandonnées » (p.18-19)

De ces deux strophes, il s'observe les termes indiquant un contexte de guerre. La violence meurtrière, la perte d'espoir et la désertion des lieux sont, dans ces extraits de discours poétique, illustrées par des mots tels que : *désespoir*, peur, *meurent des rêves*, sang, *larmes*, *balles perdues*, *âmes en peine*, *cases abandonnées*. Ces items ne sont rien d'autres que des formes d'expression linguistique de la situation de guerre sécessionniste qui se vit maintenant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. La véhémence discursive qui caractérise ce recueil de poèmes est sous-tendue par des visées de communication à partir desquelles, l'on peut déterminer les causes de la violence et présenter sa significativité / ses enjeux dans l'imaginaire littéraire camerounais en général.

2. Visées de discursives / chaîne de causalité et signifiés momentanés / enjeux de la violence dans l'imaginaire littéraire identifié

Cet axe de réflexion détermine la violence linguistique, observée dans le support- corpus de cette étude, à partir de l'opérationnalisation du réseau conceptuel guillaumien dont quelques notions sont ici explicitées. Il s'agit en effet de montrer comment le discours de l'imaginaire littéraire, empreint de violence, par l'utilisation des mots et expressions y relatifs, est préalablement sous-tendu par le vouloir dire ou communiquer quelque chose, qui relève de la représentation du monde chez l'écrivain. Ce qui laisse voir que la diversité de formes linguistiques de la violence est la résultante d'une chaîne de causalité en rapport au contexte socio-politique ambiant. Toute chose qui contribue, dans le cadre du recueil de poèmes identifié, à donner au phénomène de violence des sèmes ou signifiés de discours particuliers, qui permettent d'entrevoir les enjeux de la violence linguistiquement exprimée au travers de la poésie littéraire, dépassant la simple dimension esthétique et/ ou fictionnelle.

2.1. Visées discursives/ chaîne de causalité de la poésie de la violence contre la violence

Ce point montre et illustre comment l'actualisation discursive de la violence est consubstantielle aux intentions de communication de l'auteur. D'entrée de jeu, nous faisons un examen sémantique du concept, visée de discours et ce, dans une perspective de la psychomécanique du langage. Le faire permet d'avoir du grain à moudre pour pouvoir établir une corrélation évidente entre la violence du discours littéraire et

le climat de violence de toutes natures qui règne dans le monde en général et au Cameroun en particulier.

La visée de discursive, en théorie guillaumienne, est ce qui, situé en amont de l'acte de langage, impulse ou commande la réalisation de celui-ci. La matérialisation de la langue, exige nécessairement et préalablement un vouloir dire ou exprimer de la part du sujet parlant. Ledit vouloir dire, en pensée, constitue la visée discursive, encore dénommée but de pensée ou intention de communication. Celle-ci est la condition sine qua non de toute construction langagière. L'acte de langage est ainsi un processus permettant à la langue de passer de sa phase virtuelle à celle de l'actualisation ou matérialisation, appelée discours. L'intention de discours est donc le conditionnant sous-jacent qui confère, par exemple à un écrivain, le choix d'exprimer ses idées, ses opinions à partir de représentations qu'il se fait de son contexte ou du monde et ce, sous des formes sémiologiques adoptées aux intentions particulières de communication. Á propos Ewané (2009 :28) écrit :

« La possession très individuelle [...] de la langue déterminerait la forme du dit ; ce qui revient à dire que les significations matérielles sont subordonnées au système de signes propres à chaque sujet parlant. Sous le principe de la visée, le sujet parlant développe la fonction de la raison, la faculté d'attention et de jugement. Selon les besoins utilitaires, il oriente consciemment et librement la forme du dit. »

En effet, la pensée participe de la construction puissancielle de la langue. La matérialisation de cette dernière,

ses différentes formes et significations en discours, dépendent du regard de l'écrivain sur l'univers expérientiel et la représentation qu'il en fait, conditionnés par ce qu'il entend communiquer. Concrètement, il s'établit alors une structure incidentielle entre l'univers de discours de *Sortir des affres de la nuit*, dominé par l'expression de la violence et le contexte camerounais actuel, marqué par des troubles de toutes sortes. Ledit contexte, faisant objet de saisie de l'auteur de ce recueil de poèmes, détermine ses formes langagières véhémentes, sous-tendues par les visées discursives de constatation informative, d'interpellation dénonciatrice, d'incitation responsabilisant et de reconstruction pacificatrice à travers le dialogue. Les procédés linguistiques dissimulant ces visées de communication, laissent également entrevoir quelques faits ou causes de la violence telle qu'elle se vit réellement en contexte camerounais. Ces passages, tirés de *Sortir des affres de la nuit* illustrent ce qui précède :

- (3) « Le tam-tam s'est tu
Et le grelot ne rit plus
Des humeurs joviales des danseurs » (, p.22)
- (4) « Une zone dans la tourmente
Avec poses d'engins explosifs
Dans les espaces publics
Imposition des villes mortes
Boycotts des écoles
Et la fissure du tissu social et économique » (p.23)
- (5) « Et nous
Silencieux
Regards blasés
Zoomant sans états d'âme
Sur des vieillards

Désorientés et décontenancés
Aux lamentations discrètes (p.29)

- (6) « Allons les uns vers les autres
Ouvrons nos bras
À tous ceux qui sont épuisés
Par cette folie meurtrière » » (p.47)

À travers les segments des énoncés poétiques ci-dessus, le poète, auteur desdits vers, à l'entame, en(3), use d'un procédé de discours rétrospectif par la saisie temporelle, orientée vers le passé récent du contexte social qu'il tend à décrire momentanément. Nous observons la présence dans la première strophe des indices chrono thétiques du temps de l'indicatif, à savoir : « *s'est tu ; ne rit plus* ». La capacité de se souvenir du temps glorieux, non très éloigné du maintenant, s'estompe rapidement dans la représentation qu'impose la situation actuelle dudit contexte, marqué par la guerre. La procédure discursive d'analepse, articulée autour du temps composé (*s'est tu*), trahit la nostalgie que le poète a du passé au regard du présent où tout est devenu sombre. La certitude affirmée du souvenir du passé, évoquée ici montre le regard négatif de celui-ci, par rapport à l'incertitude actuelle ; d'où la visée de communication de reprise de conscience. En (4) il s'agit d'un procédé de description qui vient donner du crédit à cette espèce de narration de la première strophe, en faisant ressentir, voir l'univers de maintenant des zones du Nord-ouest et Sud-ouest camerounaises. Cette description énumérative qui zoome les dégâts tous azimuts causés par cette extrême violence, s'avère achronique, du fait de l'absence, dans cette strophe, d'un verbe conjugué ou non. Le poète représente cette situation hors du temps, pour faire savoir qu'elle aura déjà trop duré ; qu'on l'aurait évité ; qu'elle ne devrait plus faire

partie ni de ce temps présent ni celui à venir. L'opération de construction de ce discours descriptif, tel qu'actualisé ici, est préalablement régie par l'intention d'éveil de consciences pour un constat objectif sur la durabilité et l'inhumanité de cette situation. Ce qui explique en (5) la visée d'interpellation collective, doublée d'une critique du silence des uns et des autres. Le pronom « nous », employé dans cet extrait est inclusif, parce qu'impliquant toutes les couches sociales camerounaises, qui devraient se lever comme un seul homme pour non seulement dire non à cette violence mais aussi poser des actes qui vont dans ce sens. En (6) par l'utilisation des verbes : « allons » et « ouvrons », indiquant le mouvement et l'action, le sujet parlant saisit prospectivement la résolution de cette situation de violence, de guerre et ce, à travers l'acceptation de soi et de l'autre par le processus de dialogue inclusif, prenant en compte des toutes les entités camerounaises à travers le temps et l'histoire. Car l'écrivain où qu'il soit ne saurait, par sa poétique, faire fi du temps, du contexte et de l'histoire qui les traverse, comme l'attestent ces propos de Glissant (1956 :11) : « Je devine peut-être qu'il n'y aura [...] plus de poète pour ignorer le mouvement de l'histoire » Ce mouvement de l'histoire réelle est le support regardé. De fait, l'écrivain, avec l'instrument regardant que constitue la langue, construit son regard sur l'histoire d'un contexte donné, que l'apport de l'univers de discours poétique vient linguistiquement actualiser.

Il s'établit, de ce qui précède, une continuité des données ou faits réels vécus dans ces régions du Cameroun (antérieurement énumérées) à l'organisation du discours de l'imaginaire de *Sortir des affres de la nuit*. Par là même, il s'observe également une chaîne de causalité de la violence

inscrite au cœur de cet univers de discours et celle réellement vécue dans lesdites régions. Derrière les intentions de communication antérieurement déclinées, se laisse voir ce qui, rendant compte de la véhémence discursive dans ledit imaginaire littéraire, fonde aussi ce phénomène (la violence) dans ces zones. Il s'agit, entre autres, le manque de dialogue franc et inclusif, le non engagement réel et total de toutes les populations, surtout des politiciens et intellectuels. Toute chose qui, faisant objet de regard, est, de manière subjective, mentalement représenté chez Guillaume Nana, auteur de l'œuvre susmentionnée, pour être exprimé, par la suite, en discours à travers un langage de véhémence. Dans ce cadre, la construction langagière scripturale, dominée par la violence s'avère utilitariste. Le développement ci-dessous détermine la significativité et enjeu(x) de l'expression de la violence dans le discours littéraire identifié.

2.1. Signifiés momentanés et enjeux de la violence discursive dans l'imaginaire littéraire identifié

Une langue, tel que le français, avant son emploi en discours réel de l'imaginaire littéraire en l'occurrence, existe comme langage puissanciel au fond de la pensée de chaque sujet parlant ou écrivain. Guillaume (1973 :262) qualifie cette entité (la langue) comme un « univers-idée regardant » par lequel tout locuteur ou émetteur- scripteur observe et représente son expérience du moment pour l'organiser linguistiquement, en vue de l'exprimer en discours. De la sorte, il importe ici de s'interroger sur les significations discursives possibles qu'épousent des mots et expressions de violence de notre corpus à partir de leurs valeurs prototypiques de langue. Car, comme le pense Vassant (2006 :182) : « Chez G.G, la démarche consiste à mettre en évidence le mécanisme de

langue par lequel s'expliquent les faits de discours [...] » Comment s'opère, à partir du plan mémoriel du poète (Guillaume Nana) la construction des signifiés discursifs des termes dénotant la violence, observés dans sa textualité poétique ? Pour démêler cette problématisation, il faudra déterminer ci-après, et à partir de *Sortir des affres de la nuit*, les champs lexicaux, l'usage d'un système verbal, pronominal et déterminatif ; l'emploi de l'hyperbole et de la personnification ; les créations lexicales. Tous ces procédés de discours sont orientés vers la caractérisation d'une situation de combat, de guerre, de violence. Ce qui, in fine, conduit à dégager quelques enjeux liés à la matérialisation de ce phénomène (violence) dans le discours littéraire d'expression française en contexte camerounais en l'occurrence.

La construction des champs lexicaux : la présentation des espaces géographiques de violence ; la guerre, le désespoir et la souffrance, le procès contre inaction des responsables, l'espoir et joie d'antan, la fraternité et la solidarité ; le relevé des mots et expressions hyperbolisant / personnifiant la violence et les indices verbaux, pronominaux ci-après, extraits de *Sortir des affres de la nuit* (des pages : 17, 18, 19, 20,21 , 22, 23, 24, 25 à la page 50) sont assez illustratifs .

- (7) « Ngarbuh- Mantu- Nturmbaw- Eyumojock- Bamali- Bafia- Muyuka- Beloa- Kumbo- Wum-Fundong- Bambalang- Jakiri- Ndop- Batibo- Aloh- Bamenda- Essoh attach- Kumba- Buéa- Ekondo-Titti –Mamfé »
- (8) « Sang- larmes- peur- zones de cruauté- cruelle épaisseur- flammes- cases abandonnées- deuil, charpentes calcinées- balles perdues- l'épée de thanatos – dévastés-

- incendiés- soldats- civils- torturés- réfugiés guerre
inconsidérée- guerre fratricide »
- (9) « Désespoir- peur- détresse- douleur- grelot ne rit plus-
torturés par la faim- souffrance sans parole- enfants
abandonnés- gamines nubiles- noyés de larmes
souffrance de martyr- enfer »
- (10) « Tam-tam- berceau de nos aïeux – douceurs et grâce-
matins chantants- autrefois pur et gai- rues naguère
rieuses- ciel jadis serein »
- (11) « Politiciens- intellectuels- politiciens- intellectueurs-
forgerons d’obscurantisme- lutte pour le positionnement-
l’activisme pour l’estomac- zélateurs au système-
patriotes de la panse- théoriciens de l’ordre de
l’immuable- politiciens de ventre- intellectuels de
positionnement – violence de l’État »
- (12) « rêve de paix- toi mon frère- toi ma soeur- nos frères
et sœurs du Noso- pour nos frères –pour nos sœurs- nos
semblables- notre pays- nos cœurs- nos congénères –main
sur le cœur »
- (13) « Torrents de sang ruisselant à l’instar des vidanges »
- (14) Des fleuves de sang et de larmes »
- (15) « La mort se pavane »
- (16) « Allons les uns vers les autres
Ouvrons nos bras
À tous ceux qui sont épuisés
Par cette folie meurtrière
Arrêtons l’inhalation
De l’odeur de sang
[....]
Tendons la main
Accordons un regard attentif
Avançons la main sur le cœur

Fumons ensemble le calumet de la paix
Et mettons un terme aux rafales de balles
Donnons un coup d'arrêt à la descente aux enfers »

Ces illustrations s'ouvrent par un regard du poète sur des univers expérientiels des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun. En (7), les lieux géographiques connus desdites régions sont objectivement saisis et représentés dans sa pensée, comme des espaces de théâtre de violence à outrance. Ce champ lexical de présentation des lieux de troubles laisse voir qu'une bonne partie des villages et villes de ces zones reste violemment perturbée par ce vent de guerre. Du coup, c'est tout le Cameroun en tant qu'État qui en pâtit.

(8) et (9) L'auteur, se représentant ce qui se vit dans ces contextes, en confère des signifiés momentanés, c'est-à-dire, les significations que des mots ou expressions renvoyant à la violence acquièrent en discours effectif, celui de *Sortir des affres de la nuit*. Il s'agit des champs lexicaux de la guerre et de la souffrance/ désespoir. Il en résulte non seulement le caractère meurtrier de la guerre, en termes d'abondantes pertes en vie humaine mais aussi le degré de misère et le déficit de rêve, d'espoir que ce phénomène suscite. Il y a, dans ce maillage de signifiés : guerre et ses implications fort négativement considérées, une construction discursive de l'image du Cameroun que l'on pourrait redouter. Ce qui est de nature à entraîner une démotivation de vie, voire un désintérêt d'y mener une activité quelconque au plan économique notamment. Cela semble d'autant plus pertinent que, les différents signifiés des mots en actualisation ne sont rien d'autres que des produits de l'activité mentale du locuteur qui regarde, se représente et fait signifier singulièrement le

monde. Ainsi pour Walter (2006 : 58) : « Le sens d'un mot, signifié dans une phrase, est un résultat produit par cette opération de représentation. » C'est dans ce sillage de sélection et de construction puissancielles des mots et leurs sens, que se lisent en (10) et (11) l'élaboration discursive des champs lexicaux d'un passé ensoleillé et d'un présent sombre et triste, du fait de l'irresponsabilité des politiciens et des intellectuels contre qui, le poète intente verbalement un procès.

Ce passé sans trouble est ressuscité ici par les formes qualifiantes ou adjectives : *chantants- pur, gai, rieuses, serein*. Celles-ci, dotées hétéro-incidentes, se rapportent au syntagme nominal, *berceau de nos aïeux* vers lequel est orienté leur apport notionnel. Ce dernier, substantiellement, et par connotation, se réduit au bonheur et à la paix attachée au contexte camerounais d'antan. Ledit passé s'oppose radicalement au moment actuel, caractérisé par l'absence du climat de paix dans ces régions du pays.

En (13), (14) et (15), les constructions des discours hyperboliques (*Torrents de sang ruisselant à l'instar des vidanges. Des fleuves de sang et de larmes*) et de personnification (*La mort se pavane*) offrent une visualisation apocalyptique, chaotique des régions du Sud-ouest et du Nord-ouest, comme univers géographiques dans lesquels la vie n'a plus droit de cité ; où la mort, régnant en maitre absolu, parcourt les coins et recoins en semant des pleurs, la désolation, la désertion, l'abandon, le renoncement. Ce qui semble laisser de marbre ceux qui devraient dénoncer, contester cet état de chose. Le procès contre les intellectuels et politiciens qui, par création lexicale de la part du poète

deviennent, par convoitise outrée du matérialisme et du positionnement social : « des politiciens et intellectuels » (page 38) témoigne à la fois de la violence sur le lexique français, récréée pour une finalité précise. Les personnes qualifiées de politiciens ou intellectuels sont ici regardés comme des montres, des animaux sauvages, n'ayant ni raison, ni conscience pour faire basculer positivement la situation qui prévaut dans lesdites zones.

En (16) il s'agit de deux strophes dont la prédominance temporelle est l'impératif présent à double valeur exhortative et incitative : *allons, ouvrons, tendons, accordons, avançons, fumons, mettons*. Á travers l'emploi de l'impératif, mode de discours, toute portée de l'usage discursif de violence transparait. De fait, l'ultime finalité est d'extirper la violence par l'utilisation, en discours, des procédés langagiers véhéments. Á travers ceux-ci, l'écrivain, autant que faire se peut, parvient à dénoncer, à critiquer, à battre en brèche une situation dans laquelle les citoyens camerounais torturés et violentés, sont privés de leur dignité et de liberté. Ainsi, l'expression de la violence par les procédés discursifs antérieurement identifiés et examinés, n'est pas un simple jeu de mots. C'est un projet de résolution d'un problème qui se pose en société.

Conclusion

Au demeurant, cette étude nous a permis de visualiser la dynamique conceptuelle du terme violence dans quelques domaines disciplinaires et de déterminer, au prisme de la théorie guillaumienne, l'être fondamental / puissanciel de ce phénomène en discours effectif en général et littéraire en

particulier. Ce qui a conduit à observer que l'actualisation de la violence dans l'imaginaire littéraire, à travers l'hyperbole, la personnification, l'analepse, la description, les créations lexicales, les temps verbaux, le système pronominal, les champs lexicaux, orientés vers la présentation et la caractérisation de la situation de conflit, de guerre, de souffrance, ne constitue guère un fait de hasard qui serait au service exclusif de l'esthétique et de la fiction. La textualisation de la violence dans *Sortir des affres de la nuit*, est la résultante logique de l'état de conflictualité aggravante dans lequel se trouvent aujourd'hui les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest de notre pays. La véhémence langagière qui traverse de bout à bout l'univers discursif de ce recueil de poèmes est la transposition oppositive de cette violence. Sa poétique (celle de la violence) devient une arme outrancièrement violente dont se sert l'écrivain, pour présenter et dénoncer toutes formes de violence dans les sociétés du monde en général et au Cameroun en particulier. Aussi, la problématisation du rôle de l'État vis à vis de son peuple et celui de la conscientisation de la poétique littéraire, à travers ses formes linguistiques d'expression de l'amertume de nos écosystèmes et des solutions y relatives, reste et demeure-t-elle d'actualité. La violence discursivement traduite a ainsi ses fondements justifiables et ses enjeux au plan linguistique, littéraire et socio-politique.

Références bibliographiques

BARTHES, Roland, 1972. *Le degré zéro de l'écriture. Suivi de nouveaux essais critiques*, Seuil, Paris.

BOURDIEU, Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris.

EWANE, Christiane Félicité, 2009. *Essai d'analyse du système hypothétique français. Perspective guillaumienne*, L'Harmattan, Paris.

EWANE, Christiane Félicité, 2016. *Genèse et quantification des substantifs du français. Enjeux d'une approche guillaumienne*, L'Harmattan, Paris

GAUVIN, Lise, 2009, « Introduction. D'une langue l'autre. La surconscience linguistique de l'écrivain francophone », in *L'écrivain francophone à la croisée des langues*, pp.5-15.

GLISSANT, Edouard, 1956. *Soleil de la conscience*, Seuil, Paris

GLISSANT, Edouard, 2010. *L'imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin*, Gallimard, Paris.

GUILLAUME, Gustave, 1973. *Langage et science du langage*, Presses de l'Université de Laval, Nizet, Québec, .

GUSTAVE, Gustave, (2002. *Textes inédits présentés dans le système des parties de discours. Sémantique et syntaxe. Actes du IX^e colloque de L'AIPL*, PUL, Québec.

KANT, Emmanuel, 1785, *Métaphysique des mœurs*, Les échos du Marquis, Riga.

KOFFI, Eric Inespéré, 2014, « Violence et construction de la paix chez Kant », in *Revue scientifique du CERPHIS*, n°12, pp.29-46.

LINHARDT, Dominique, 2019, « Un monopole sous tension : les deux visages de la violence d'État », in *Politika*, p.2-52.

MBARGA, Français, 2022, « Inter discoursivité et alternance codique en francographie camerounaise : cas de Munyal, les larmes de la patience de Djaili Amadou Amal », in *Akofena*, pp.141-154.

MBARGA, François, 2023, « Errance linguistique dans Allah n'est pas obligé de Ahmadou Kourouma et La lettre de Guillaume Nana : entre désacralisation et revitalisation du français en francographie africaine », in *Textours*, pp.57-77.

MICHAUD, Yves, 2012, « Approches sociologiques de la violence », in *La violence*, pp.88-102.

SARTRE, Jean-Paul, 1985. *Critique de la raison dialectique*, Gallimard, paris.

SIROTA, André, 2009, « Pourquoi la violence ? Quand les deux institutions de base pour l'enfant, l'école et la famille, ne remplissent pas suffisamment leur rôle de barrière de contact », in *Enfances GPSY*, n°45, pp.102-108.

VASSANT, Anette(2006) :« « La communication au service de la théorie guillaumienne », in *Psychomécanique du langage et linguistiques cognitives*, p.180-188.

WALTER, Hirlte, 2006, « Psychomécanique du langage et cognitivisme : un point de vue guillaumien », in *Psychomécanique du langage et linguistiques cognitives*, pp. 58-68.

Le curriculum d'enseignement et son rôle dans la construction de la personnalité des élèves en République du Mali (cas du curriculum de l'enseignement secondaire)

Sékou Mory Namakri

Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSup)

Namakri_sekoumory@yahoo.fr ou namakri10@gmail.com

00223 76 12 52 40 – 65 11 71 33

Résumé

Cette étude vise à identifier le rôle du curriculum d'enseignement dans le développement et le renforcement de la personnalité des élèves. Elle vise également à étudier la personnalité demandée pour un bon citoyen malien dans le but de l'autonomiser sur le marché du travail. Son importance réside dans les efforts constants de la République du Mali pour contribuer à l'effort scientifique et au développement du curriculum afin de les enrichir.

Pour la réalisation de la présente étude, nous avons opté pour une approche descriptive pour décrire les variables de la recherche. Nous avons aussi utilisé quelques outils de collecte de données et d'informations comme la grille d'observation et le guide d'entretien. Les résultats obtenus sont entre autres : le curriculum d'enseignement a un grand impact sur les systèmes éducatifs. Il joue un grand rôle dans la formation des futurs leaders du pays. Ils sont capables de le faire avancer vers le progrès et la prospérité. On doit donc tenir compte du développement de leur personnalité lors de conception du curriculum d'enseignement.

Mots-clés : *Curriculum d'enseignement, développement de la personnalité, amélioration, enseignement secondaire, valeur sociétale.*

Abstract

This paper aims to explore how the teaching curriculum impacts the development and strengthening of students' personality. Then, it investigates the personality traits perceived as a keystone for a good malian citizen to thrive in the job market. The significance of this paper lies in its contribution to the Republic of Mali's ongoing attempts to encourage scientific research and Curriculum Development.

To achieve this, the descriptive approach and diverse data collection tools, including observation grids and interview guides, have been used to analyze the research variables. The findings reveal that the educational curriculum heavily impacts the educational system by shaping future leaders capable of leading the country toward progress and prosperity. In doing so, it is crucial to integrate personality development in the curriculum design.

Keywords: *Educational Curriculum, Personality Development, Improvement, Secondary Education, Societal Value.*

Introduction

Le regard sur la nature humaine était un regard étroit, dans la mesure où les élèves étaient répartis dans un seul moule parce que l'esprit humain était considéré comme constitué d'un groupe de facultés. Chaque faculté avait ses propres caractéristiques distinctives, telles que la faculté de penser, de mémoriser, de comprendre, d'analyse, de composer, de critiquer et d'évaluer. La fonction du curriculum est devenue celle de former ces facultés à travers du matériel d'étude adapté à chaque capacité. Cela se reflète dans le reste des éléments du curriculum et ses applications, tels que les méthodes d'enseignement, les supports pédagogiques, les exercices de classe, la mesure et l'évaluation. Le curriculum d'enseignement traditionnel ne prêtait aucune attention à l'étudiant. L'accent était plutôt mis sur les informations que contiennent les matières et les programmes d'étude. Par conséquent, les besoins, les inclinations, les désirs et les intérêts des élèves étaient négligés. Dans le domaine de l'éducation et de la psychologie du développement, il a été possible de révéler l'erreur de la théorie précédente et que les élèves diffèrent selon les caractéristiques de leur développement et de leur environnement, leurs facteurs génétiques, leurs caractéristiques personnelles, leurs besoins

et leurs problèmes. Il est devenu nécessaire que le curriculum d'enseignement prête attention non seulement à ce que l'élève apprend, mais également au type de contenu qu'il apprend, à la manière dont il l'apprend et au moment approprié pour apprendre.

Problématique

L'enseignement secondaire du Mali couvre la période de l'adolescence, qui est considérée comme l'étape la plus importante de la croissance de la vie d'un individu, avec les changements décisifs, intellectuels, émotionnels et sociaux qui l'accompagnent et les exigences fondamentales qui en découlent pour chacun de ces aspects qui forment la personnalité de l'adolescent et déterminent son comportement. En raison du lien étroit entre l'enseignement secondaire et les événements de la société, il est affecté par les événements qui s'y déroulent et les philosophies qui y prédominent. Cela l'influence aussi à travers les élèves qu'il produit et qui dirigent la croissance et le développement. Puisque l'enseignement secondaire est étroitement lié aux autres ordres d'enseignement en termes de cycles éducatifs, la planification de ses programmes doit être compatible avec les objectifs de ces cycles éducatifs. Ses programmes doivent aussi répondre aux besoins des élèves de ces cycles afin de réaliser leurs désirs et contribuer à les préparer au civisme.

Il n'y a pas si longtemps, le système éducatif malien, particulièrement l'enseignement secondaire, reposait sur des fondements et des principes anciens et classiques dans le processus éducatif, qui ne marchent avec l'évolution de l'époque. Ce système négligeait l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant et limitait le rôle de l'enseignant à la

transmission simple des savoirs, et l'apprenant à l'acquisition et à la répétition des informations sans le feed-back. Cela affecte la réussite scolaire des apprenant, ignore le développement de leur personnalité et conduire à l'échec. Cependant, depuis près de deux décennies, la société malienne se questionne sur la qualité et sur la compétitivité des produits de la formation dispensée dans le système éducatif ainsi que sur les conditions d'études. Ainsi, le système d'enseignement secondaire en général et l'enseignement secondaire général en particulier a été refondé pour la mise en application du système APC, qui tente de corriger les insuffisances des approches qui l'ont précédé (notamment l'approche par les objectifs APO) est sous-tendu par une loi qui lui confère sa force et son caractère obligatoire. Il est bon de savoir que nous partageons l'adoption et l'application de cette approche (APC) avec plusieurs pays de la sous-région notamment ceux de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, l'adoption de l'APC au secondaire est une réalité avec laquelle il faut faire.

Le problème de recherche peut être cristallisé en répondant à la question principale suivante : Quel est l'impact du curriculum d'enseignement sur le développement et le renforcement de la personnalité des apprenants maliens ?

Objectifs

En vue de répondre à la question de recherche, les objectifs suivants ont été élaborés. L'objectif général de la présente étude est d'identifier le rôle du curriculum d'enseignement dans le développement et le renforcement de la personnalité des élèves. Spécifiquement, elle vise à :

- identifier l'impact du curriculum d'enseignement sur le développement et le renforcement de la personnalité malienne.
- démontrer la contribution de ce curriculum à la formation d'une génération interactive et organisée, dans laquelle s'enracinent des valeurs authentiques telles que la tolérance, la justice, la modération et la persévérance.
- démontrer la capacité du curriculum d'enseignement à donner aux individus un sentiment d'appartenance à la patrie et à le renforcer.
- étudier la personnalité demandée pour un citoyen malien pour tenter de lui permettre de rivaliser avec ses pairs en interne et en externe.

1- Notion du Curriculum

Dans l'histoire de la pédagogie, comme l'a dit (ROUX, 2011, p.3) : « l'origine du mot curriculum était lié au concept de « cursus de formation » suivi par un élève dans une institution d'enseignement. Le concept « curriculum » était utilisé dans la tradition anglo-saxonne comme équivalent du concept français « programme d'études ».

La notion de « curriculum » est apparue dans les années 1960, et a connu un très important succès en sociologie et dans les sciences de l'éducation. De ce fait, de nombreuses définitions coexistent, qui peuvent se regrouper en deux grands courants d'analyse. Pour le courant didactique ; « la forme et le contenu résultent des caractéristiques propres des disciplines enseignées, des modalités de la transposition didactique (Chevallard, 1985) et de conceptions pédagogiques ». Pour la

sociologie de l'éducation, le curriculum apparaît principalement comme « un construit social, qui traduit des postures idéologiques et des rapports de pouvoir ».

1.1. Définition et type du curriculum

Au Mali, le curriculum est défini par la loi d'orientation sur l'éducation dans son article 3 comme : « l'ensemble des dispositifs (finalités, programmes, emplois du temps, matériels didactiques, méthodes pédagogiques, modes d'évaluation) qui, dans le système scolaire et universitaire, permet d'assurer la formation des apprenants. »

Il y a aussi d'autres spécialistes qui ont défini le curriculum, parmi lesquels :

(JONNAERT 2015, p.11) : « Un curriculum est nécessairement situé en aval des politiques éducatives et en amont des actions quotidiennes d'enseignement et d'apprentissage dans les salles de classe. De ce fait, un curriculum est en quelque sorte l'interface entre les grandes orientations définies par les politiques éducatives et leur mise en œuvre dans les salles de classe. »

Un curriculum exerce ainsi une fonction de passeur des politiques éducatives vers la pratique pédagogique. Il s'agit là d'une métaphore qui illustre bien le processus de transposition curriculaire. C'est à travers ce processus particulier que cheminent les prescrits des politiques éducatives jusqu'aux actions quotidiennes d'enseignement et d'apprentissage dans les salles de classe d'un système éducatif. Le curriculum exerce certaines fonctions, mais il ne peut endosser toutes les facettes et toutes les dimensions d'un système éducatif. Cette partie

positionne un curriculum à l'interface entre les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques. Ce concept de curriculum est un moyen opérationnel pour l'adaptation des systèmes éducatifs aux besoins sociétaux en matière d'éducation et de formation.

En synthèse, on peut dire que le curriculum désigne la conception, l'organisation et la programmation des activités d'enseignement/apprentissage selon un parcours éducatif. Il regroupe l'énoncé des finalités, les contenus, les activités et les démarches d'apprentissage, ainsi que les modalités et moyens d'évaluation des acquis des élèves.

Il existe plusieurs types de curricula. (DE LANDSHEERE, 1992) a dégagé trois (3) types de curricula :

- 1) Le curriculum centré sur le savoir à acquérir : l'apprentissage systématique des disciplines à l'après-séance ; la progression est dictée par la logique interne du savoir, tel que les enseignants et les chercheurs la perçoivent.
- 2) Le curriculum centré sur l'élève (l'apprenant) : les besoins, les intérêts, les attitudes et les expériences de vie des élèves passent au premier plan, l'apprentissage des disciplines est fonctionnel et se réalise lors du traitement de situation vécue par l'apprenant.
- 3) Le curriculum centré sur la société : le curriculum est exclusivement focalisé sur la compréhension et l'amélioration de la société. »

1.2. Différence entre curriculum et programme

On ne peut pas réformer des programmes d'études indépendamment des prescrits du curriculum. Une réécriture des programmes d'études doit s'inscrire à l'intérieur d'une réflexion curriculaire.

Selon (BENAMAR, 2009, p.7), « Le concept de « programme » réfère à un mode d'organisation de l'enseignement centré sur la connaissance à faire acquérir. Il s'agit, bien souvent, d'une liste de connaissances – de notions – ciblées. Ces notions sont organisées en fonction d'une logique propre à un champ de connaissances et à une discipline considérée comme un savoir constitué ».

« Par contre, le concept de « curriculum » désigne toutes les expériences d'apprentissage organisées, auxquelles pourrait être exposé l'apprenant sous la responsabilité de l'école, c'est-à-dire, de l'ensemble des activités d'apprentissage et d'expériences de vie auxquelles participe l'apprenant pendant une période de formation ; comme il englobe l'ensemble des méthodes et des moyens utilisés ainsi que des procédures d'évaluation retenues ».

Le programme d'étude est défini au par la loi d'orientation sur l'éducation dans son article 3 comme : « un ensemble structuré de compétences, d'objectifs et de contenus d'apprentissage visant à orienter et faciliter la formation des apprenants et l'évaluation de leur progression. » Le programme est ainsi

présenté comme un texte réglementaire qui sert de référence nationale pour définir les compétences que les élèves doivent acquérir, les thèmes d'apprentissage, les contenus notionnels ainsi que les propositions de progression et d'activités d'évaluation.

Ainsi, donc, au-delà des différences de la terminologie, les deux termes renvoient à des conceptions différentes des missions de l'école et de la philosophie qui doit guider et orienter son action.

Tableau relatif à la différence entre le curriculum et le programme

Curriculum d'enseignement	Programmes d'études
Un curriculum est un tout qui inclut une série d'éléments indispensables à l'opérationnalisation d'un système éducatif dans la cohérence.	Un programme d'études est une partie du curriculum qui décrit les ressources de formation dans des domaines d'apprentissage spécifiques.
Un curriculum est une enveloppe générique.	Un programme d'études est une enveloppe spécifique.

Source : enquête personnelle en inspirant sur la lecture d'un document de conférence « Curriculum et Programme » de Najah DAOUES

1.3. Conception du curriculum

La conception du curriculum se fait l'écho d'un projet d'école reflétant un projet de société ; elle donne lieu à des

comportements et pratiques ancrées dans une réalité éducative donnée.

L'époque actuelle est caractérisée par de nombreuses variables cognitives et technologiques qui ont un impact significatif sur la société. En raison de leurs répercussions sur la vie des individus dans divers domaines, il est devenu nécessaire d'élaborer du curriculum cohérent avec cette époque. Il est aussi nécessaire d'identifier les caractéristiques de cette époque pour que le curriculum d'enseignement puisse jouer son rôle en aidant la communauté à faire face aux développements numériques et technologiques actuels.

Construire un curriculum d'enseignement de qualité et solide n'est pas seulement une étape technique, pratique et procédurale, mais plutôt une question vaste, difficile et complexe de construction et de réforme. Le processus de construction du curriculum doit être discuté et délibéré dans un cadre politique et socio-économique global. Ici, les valeurs et principes moraux doivent être inclus dans la formulation du curriculum d'enseignement tout en intégrant les visions des partis, des organisations syndicales et des institutions productives. En d'autres termes, toutes les influences sur la politique et l'économie du pays doivent être incluses dans le curriculum. En plus, de prêter attention à la nature de la personnalité de l'apprenant, psychologiquement, culturellement et socialement, dans la conception, la structuration, la construction et le développement du curriculum.

Le processus de construction du curriculum d'enseignement est un processus vivant qui continue d'interagir avec des

circonstances et des événements internes et externes. Il est un processus évolutif en fonction des évolutions.

Le ministère de l'Éducation nationale n'assume pas à lui seul la responsabilité de la réforme. Afin d'élaborer le curriculum d'enseignement de manière saine et correcte, nous avons besoin d'une réflexion et ne pas nous précipiter dans sa prise d'une décisions impromptues et unilatérales. Le contenu du nouveau projet de développement et la vision stratégique doivent être étudiés et discutés avec sérieux, réflexion et ouverture aux programmes de certains pays leaders dans le domaine de l'éducation dans le but de développer une éducation intégrée qui vise la construire de la personnalité de l'apprenant. Nous avons également besoin aujourd'hui non pas d'institutions dotées d'une opinion improvisée et d'une décision rapide, mais plutôt de penseurs et de créateurs qui ont la réelle capacité de tisser et de construire du curriculum d'enseignement valable qui atteint les objectifs souhaités. Dans le cas contraire, cela conduirait à menacer l'avenir de l'éducation de toute une génération.

Nous devons œuvrer pour professionnaliser l'éducation et en faire un processus créatif et interactif plutôt qu'un processus d'endoctrinement, réformer les systèmes d'examens de certification et démocratiser l'atmosphère de la vie scolaire et de la salle de classe. Nos écoles doivent être des outils de changement, de renouveau et de renforcement des engagements humanitaires nationaux, et cela ne peut se produire que grâce à un processus d'interaction créative entre l'élève et son professeur.

Cette étude joue un rôle fondamental dans le développement du système éducatif malien, en fournissant des connaissances

nouvelles, des solutions novatrices pour le problème du curriculum et contribue à l'amélioration de la qualité de vie des populations et relève les défis mondiaux. Cet article met en évidence l'importance cruciale de l'étude curriculaire dans le développement durable et explore les multiples avantages qu'elle offre aux pays.

2- Le curriculum d'enseignement secondaire du Mali

Au Mali, l'élaboration des programmes d'études, ainsi que le curriculum d'enseignement est confiée à la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) qui est composé d'enseignants, de conseillers pédagogiques, d'experts dans les différentes disciplines et de spécialistes en sciences de l'éducation et de la formation. Ces groupes de travail définissent des objectifs d'apprentissage, des compétences à développer et des contenus, précisent le niveau scolaire auquel ceux-ci s'appliquent et les formulent de manière à en indiquer le niveau taxonomique.

Le cycle secondaire de l'éducation malienne correspond aux élèves âgés de seize à dix-huit ans. C'est le stade de l'adolescence au cours duquel les élèves sont confrontés à un certain nombre de changements rapides en termes de taille, de dimensions physiques, de maturité sexuelle, de nouvelles capacités cognitives, de différentes exigences et des attentes imposées aux autres membres de la société ou aux camarades de classe.

2.1. Les valeurs éducatives dans le curriculum d'enseignement du Mali

Les valeurs éducatives représentent une position avancée aux

yeux des penseurs, des philosophes, des scientifiques et des éducateurs, et leur interprétation et leur intérêt varient selon les différentes philosophies, idées et religions.

Les planificateurs de programmes s'intéressent à la détermination des valeurs éducatives en raison de leur impact sur le comportement des élèves et sur leur éducation sociale, car elles constituent le critère de base dans le choix des objectifs, qui détermine le choix des contenus, des moyens, des méthodes, des activités et des méthodes d'évaluation. Les valeurs éducatives sont des finalités pour les programmes et les matières académiques et pour l'évaluation des résultats du processus éducatif.

Au Mali, un document qui définit les grandes orientations de la politique nationale dans le domaine de l'éducation et de la formation a été adopté (la loi d'orientation sur l'Éducation No99/046 du 28 décembre 1999). Cette loi stipule en son article 11 la finalité du système éducatif malien : « *le système éducatif malien a pour finalité de former un citoyen patriote, bâtisseur d'une société démocratique, un acteur du développement profondément ancré dans sa culture et ouvert à la civilisation universelle, maîtrisant les savoir-faire populaires et apte à intégrer les connaissances et compétences liées aux progrès scientifiques, techniques et à la technologie moderne.* »

Il est bon de rappeler que la réforme de 1962 contenait une disposition allant dans le sens de cet article 11, qui dit ceci « *un enseignement dont le contenu sera basé non seulement sur nos valeurs spécifiques africaines et maliennes mais aussi sur les valeurs universelles.* »

La mise en œuvre de cette loi d'orientation ne peut s'accommoder de corpus juxtaposé des différentes disciplines. Il faut, dès lors, faire appel à tout moment au besoin de formation de l'élève et à l'interdisciplinarité dans la formation. Amener l'élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance critique à l'égard de la consommation et de l'exploitation de l'environnement, telle est une des finalités de notre système éducatif.

Cette finalité oriente toutes les forces en interaction au sein du système éducatif de manière que la personne puisse agir et s'épanouir librement dans la société. De ce qui précède, nous concluons que les valeurs éducatives sont la pierre angulaire de la construction du curriculum national.

2.2. Les lacunes dans certains aspects du curriculum et ses conséquences

La faiblesse et les lacunes du curriculum d'enseignements entraîneront inévitablement une perte de temps d'apprentissage, un gaspillage d'argent et des résultats médiocres. Parmi les facteurs de la faiblesse du curriculum d'enseignement figure le problème de la stagnation et de l'incapacité à suivre le rythme des évolutions et de la réalité interne.

L'élève n'est pas affecté uniquement par ce qu'il apprend en classe, ni uniquement par le curriculum d'enseignement mis en œuvre, mais est influencé, dans une plus large mesure, par ses enseignants et leurs actions, comportements et valeurs morales à l'intérieur et à l'extérieur du système éducatif. L'élève est également affecté et réagit négativement ou positivement aux émotions qui accompagnent le comportement et la performance de ses professeurs en classe.

C'est ce pour quoi le Ministère de l'Éducation Nationale est tenu de travailler sur la qualification des ressources humaines pour être en cohérence avec l'établissement.

Le curriculum d'enseignement à lui seul ne peut pas être la solution de réforme. Il doit plutôt s'accompagner d'une réforme des valeurs sociétales et culturelles et d'une approche médiatique majeure dans le but d'élever le niveau intellectuel et culturel, d'accroître la conscience de la société et de la pousser vers le droit.

En parlant des lacunes et les faiblesses dans le curriculum d'enseignement secondaire du Mali, les facteurs les plus évoqués sont entre autres :

- **Supports pédagogiques** : certains manuels scolaires manquent de supports appropriés, tels que des cartes, des images, des figures et des illustrations. Ils sont peu clairs, surchargés d'informations ou inexacts, ils doivent donc être modifiés et développés.
- **Activités éducatives** : les manuels scolaires négligent parfois certains aspects des activités extra-classes et le rôle de l'apprenant dans celles-ci, comme l'utilisation de la bibliothèque, la création de revues et la réalisation d'expériences scientifiques et pratiques. Souvent ils ignorent les activités qui peuvent être pratiquées en dehors de l'école à travers des visites, des voyages et diverses activités environnementales.
- **Programme d'évaluation** : les activités d'évaluation dans notre système sont concentrées sur les tests écrits et leurs résultats uniquement, ainsi qu'à la mémorisation par les élèves sans aucun feedback par la

suite. Les activités comme élaboration des projets d'activités sont négligées.

- **Compétence insuffisante des enseignants** : tous les enseignants ne jouent pas le rôle requis dans la méthode de traitement du programme et de sa transmission à l'élève, que ce soit dans la préparation et la planification quotidienne ou dans la préparation de la leçon et dans la bonne utilisation du tableau. L'enseignant, peut ne pas être familier avec les méthodes d'utilisation de certains supports pédagogiques, et tout cela nécessite que les responsables fassent des ajustements et des changements dans ces méthodes et forment les enseignants en fonction de la situation actuelle.
- **La présence d'obstacles administratifs** : le style de gestion scolaire dominant peut être un facteur qui favorise le changement. Par conséquent, lorsque le modèle dominant est une gestion autoritaire, le style de gestion se reflète dans la capacité des enseignants à mettre en œuvre le programme et à enseigner aux élèves.

Toutes ces lacunes suscitées peuvent entraver la bonne exécution du curriculum d'enseignement et empêcher le bon fonctionnement de système.

2.3. Relation entre le curriculum d'enseignement et le renforcement de la personnalité malienne

Le progrès des sociétés ou leur retard sont profondément liés au curriculum d'enseignement et à son rôle dans la construction des personnalités et à son influence sur elles. À l'heure actuelle, la concurrence entre les pays est devenue une

concurrence purement éducative. Un pays dont le pilier est une éducation efficace et un curriculum d'enseignement solide est capable de conquérir à juste titre les plus hauts rangs dans la concurrence civilisationnelle. La raison en est que le curriculum d'enseignement constitue la base pour construire des personnalités et les qualifier pour diriger la société. Autrement dit, plus le curriculum d'enseignement est solide et étudié sur des bases scientifiques, plus la personnalité des membres de cette société devient forte et les membres sont prêts à diriger leur pays et leur peuple.

En plus de la présentation précédente du concept du curriculum d'enseignement et de ce que sont les traits de personnalité et comment les valoriser, nous devons clarifier la relation entre eux, car des études (SAADAT et al, 2004), ont montré que la personnalité des individus est façonnée par les indicateurs qui les entourent et au sein desquels ils existent, en plus des informations obtenues à partir du curriculum d'enseignement qu'ils reçoivent, que ce soit à l'école ou à l'université. Il est donc devenu important de créer un équilibre entre les caractéristiques personnelles des individus et de les préparer pour que l'individu soit capable de prendre les choses en main.

Au Mali, l'Enseignement Secondaire en général et l'Enseignement Secondaire Général en particulier, en consolidant et en approfondissant les acquis du fondamental, constitue une charnière, un passage obligé pour accéder aux études supérieures. Mais il n'est pas un simple transit, en ce sens qu'il doit préparer le lycéen à entrer dans la vie active. Ceci est clairement indiqué dans les grandes orientations de la politique éducative : « *L'enseignement secondaire général et*

technique assure une formation générale de qualité nécessaire à la poursuite des études supérieures. Il prépare, comme tous les autres ordres d'enseignement, le citoyen producteur en dispensant des compétences utiles à l'entrée dans la vie active. Il est à ce titre, un cycle terminal. » (PRODEC, 2000).

Dans ce contexte, il est extrêmement important de répondre aux efforts persistants de la République du Mali pour créer des générations fortes dont le principe est un système éducatif solide et des programmes qui défient tous les obstacles. Ainsi que pour son insistance à adopter une nouvelle approche appelée « **Approche Par Compétences – APC** » et à lancer aussi un programme « **Programme décennal du développement de l'éducation - PRODEC** » comme vision d'avenir qui seront supervisés par le Cabinet du Ministère de l'Éducation Nationale et en travaillant à leur suivi et à leur mise en œuvre d'ici 2028.

3. Le curriculum d'enseignement et son rôle dans le renforcement de la personnalité des élèves

Satisfaire les besoins psychologiques, physiques, biologiques et émotionnels de l'élève à ce stade n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de procurer à l'élève le plaisir et la force qui lui permettront d'atteindre l'équilibre et de l'aider à accomplir les tâches de reconstruction de son environnement et améliorer la vie sur celui-ci.

Pour la réalisation de cette section, nous avons mené des entretiens auprès des personnes ressources ayant participé à la conception des différents curriculums d'enseignement du Mali et sur nos propres expériences tant que professeur chargé du cours (Etude des programmes d'enseignement) à l'école Normale Supérieure de Bamako. En conséquent, le

curriculum d'enseignement du niveau secondaire doit jouer un rôle important et clair en répondant aux besoins des élèves à ce stade, en développant leurs tendances et leurs attitudes, en prêtant attention à leurs habitudes, en résolvant leurs problèmes et en prenant soin de leurs différences individuelles dans les aptitudes et capacités, comme suit :

3.1. Le rôle du curriculum d'enseignement dans le renforcement de la croissance des élèves

Le curriculum d'enseignement devrait aborder tous les aspects de la croissance, en tenant compte du fait que le taux de croissance de chacun de ces aspects diffère de l'autre aspect. La croissance est une étape continue pour l'étudiant tout au long de sa vie académique dans les cycles éducatifs et sont étroitement liées. Chaque cycle a ses propres caractéristiques qui peuvent différer ou être similaires au cycle précédent et au cycle suivant dépend des années de scolarité. Ce qui la rend relativement distincte, car chaque étape de développement selon l'âge a ses cycles éducatifs correspondants (primaire, moyen et secondaire). Le curriculum d'enseignement doit prendre en compte les caractéristiques de la croissance à chaque cycle et même au cours de chaque année scolaire. Les aspects physiques, mentaux, sociaux et psychologiques du développement diffèrent selon les élèves en termes de rapidité et diffèrent également en termes de croissance d'une année à l'autre pour un même élève. Des différences individuelles existent entre les élèves du secondaire, mais les élèves d'un certain âge et d'une certaine année scolaire partagent certaines caractéristiques générales. Le curriculum d'enseignement doit tenir compte de ces différences entre les élèves de chaque année scolaire et entre un étudiant même à différents stades de développement. Cela nécessite une diversité d'éducation,

une diversité de supports pédagogiques, de procédés de mesure et d'évaluation, de méthodes d'enseignement et de stratégies pédagogiques. Le curriculum doit également utiliser son pouvoir dans divers domaines d'activité, dont le but est que l'élève vive des expériences directes qui influencent et caractérisent son comportement. En outre, susciter l'intérêt des élèves et les amener à penser scientifiquement pour résoudre tous les problèmes auxquels ils sont confrontés est l'une des fonctions du curriculum d'enseignement dans la construction d'une génération distinguée d'élèves en plaçant le contenu académique sous forme de problèmes qui mettent au défi les capacités des élèves et développer en eux la capacité de penser de manière critique.

Concentrer le curriculum d'enseignement sur certains aspects de la croissance et négliger d'autres aspects ne permet pas d'atteindre le concept de croissance globale de l'élève et conduit à de mauvais résultats qui affectent la personnalité et le comportement de l'étudiant et ses relations avec les autres. En effet, les aspects mentaux, cognitifs, émotionnels, sociaux, physiques et psychologiques du développement s'influencent mutuellement. Par conséquent, le curriculum d'enseignement doit assurer l'équilibre entre ces aspects en déterminant l'effort et l'activité alloués à chaque aspect en fonction de l'état de santé, du niveau mental, des capacités, des aptitudes théoriques et des circonstances sociales de l'étudiant, afin qu'il puisse finalement grandir dans tous ces aspects.

3.2. Le rôle du curriculum d'enseignement dans la satisfaction des besoins des élèves et la résolution de leurs problèmes

L'élève du secondaire a des besoins primaires fondamentaux

résultant de l'interaction de facteurs biologiques, génétiques et culturels. La satisfaction de ces besoins dépend de l'environnement social et de la culture malienne avec lesquels il interagit. Cela s'ajoute aux besoins secondaires tels que le besoin d'amour, d'appartenance, d'appréciation sociale, de respect et le besoin de sécurité, de stabilité, de réalisation de soi, de compréhension et de connaissance. Lorsque le curriculum ne les résolvait pas, ces problèmes conduisaient certains élèves à s'écarter, d'autres à abandonner et un autre groupe à arrêter ses études. Par conséquent, le curriculum d'enseignement doit d'abord identifier ces problèmes en menant des études et des recherches pour identifier les besoins. Il doit encore chercher à connaître les opinions des enseignants, des surveillants, des directeurs d'école, des travailleurs sociaux et des parents, pour classer ces besoins selon leurs priorités et les organiser en fonction de leur difficulté. En effet, l'élève n'acceptera pas d'apprendre seul à moins qu'il ne sente qu'un de ses besoins est satisfait ou qu'il existe des méthodes qui peuvent être utilisées pour résoudre ses problèmes. Résoudre ses problèmes est lié à l'adaptation à la société dans laquelle il vit. Le curriculum d'enseignement doit anticiper les besoins futurs des élèves à ce stade et prévoir leurs problèmes pendant leurs études au lycée et après leur inscription à l'université.

Les pratiques les plus importantes que le curriculum d'enseignement dans ce domaine doit prendre en compte :

- proposer diverses activités scolaires, extrascolaires et environnementales répondant aux besoins des élèves et compatibles avec leur développement mental, cognitif, physique et émotionnel ;

- développer les capacités d'adaptation des élèves à la société pour éviter l'émergence de problèmes liés à l'incapacité de s'adapter à la société ;
- développer les capacités de résolution de problèmes et les capacités de réflexion scientifique des élèves en prêtant attention aux méthodes de réflexion qui développent leur méthode scientifique pour résoudre leurs problèmes ;
- orienter les élèves sur le plan social, culturel et éducatif vers un changement pour le meilleur et un développement pour le mieux dans toutes leurs relations et affaires de la vie, ce qui réduit leurs problèmes résultant de l'incapacité de s'adapter.

3.3. Le rôle du curriculum d'enseignement dans la motivation d'apprentissage et dans la prise en compte des différences individuelles entre les élèves

Les activités de classe susmentionnées – projets d'activités, résolution de problèmes, discussion, jeux de rôle et apprentissage du théâtre – comptent parmi les méthodes les plus largement utilisées pour améliorer la motivation des élèves pour l'apprentissage. L'un des facteurs les plus importants aussi qui contribuent à améliorer la motivation des élèves est la préparation quotidienne de l'enseignant à ses cours et la prise en compte des normes éducatives la planification et la conception de ceux-ci. De plus, recourir au dialogue, à la discussion et au questionnement pour attirer l'attention des élèves et stimuler leur esprit est un facteur d'amélioration de la motivation d'apprentissage des élèves. Aussi, éloigner les élèves de la leçon pendant un petit moment et apporter de la joie et du plaisir à leur âme est un principe important de l'apprentissage. En effet, trop de sérieux fatigue

les âmes qui s'en lassent. L'élève a besoin de quelque chose pour l'éloigner de la leçon pendant une courte période afin d'y revenir avec vitalité et énergie. La relation fraternelle entre l'enseignant et ses élèves est considérée comme l'une des principales raisons qui assurent une atmosphère éducative sûre et rassurante en classe pour les élèves, ce qui conduit toujours à encourager et à féliciter les élèves et à les inciter à faire plus d'efforts et de persévérance. L'utilisation de méthodes de renforcement est l'un des premiers moyens d'améliorer la motivation à apprendre si elles sont utilisées correctement dans une situation éducative appropriée. D'autre part, il convient d'éviter les méthodes qui nuisent à l'apprentissage, telles que la punition, la réprimande, le ridicule et la dévalorisation, qui sont parmi les moyens qui découragent l'enthousiasme des élèves pour l'apprentissage et les en éloignent. Peut-être qu'informer les élèves de leur niveau de réussite et de leur niveau de développement sous divers aspects, en discuter avec eux et leur expliquer les lacunes et leurs raisons, motiverait les élèves à faire plus d'efforts et améliorerait leur motivation à apprendre.

Voici quelques comportements que les enseignants du secondaire effectuent dans la construction de la personnalité des générations futures :

- nouer des relations amicales entre lui et ses élèves et créer un climat de confiance et de réassurance qui encourage les élèves à demander de l'aide pour traiter leurs problèmes et résoudre leurs difficultés scolaires et personnelles ;
- aider les élèves à ce stade à développer leurs projets éducatifs et professionnels en les formant en classe et

en liant l'aspect théorique à l'aspect pratique, ainsi qu'en les assistant dans des activités en dehors de la classe pour comprendre les informations liées aux opportunités éducatives et professionnelles qui correspondent le niveau de leurs ambitions et de leurs désirs ;

- aider les élèves à faire face à des expériences amères qui contrecarrent leurs ambitions et bénéficier de cours d'orientation et de conseil pour élèves et de différences individuelles dans le traitement de cela ;
- encourager les élèves à ajouter et à innover dans le sujet et le contenu de la leçon, ce que l'on appelle innovations, car cela les appelle à explorer davantage diverses sources d'information et à générer des idées constructives qui enrichissent les sujets du curriculum d'enseignement et renforcent ses points forts. Il doit également respecter leur motivation d'accomplissement et leur curiosité, ne pas les sous-estimer et les relier le plus possible à la réalité.

Conclusion

Cette étude visait à identifier le rôle fonctionnel joué par le curriculum d'enseignement malien au niveau secondaire afin de construire une génération distinguée d'élèves capables de transmettre le message de connaissance, de développement scientifique et de développement social dans leur pays. Pour ce faire, l'étude a identifié les besoins, les désirs, et les aptitudes les plus importants des élèves, ainsi que les problèmes éducatifs et pédagogiques dont ils souffrent. Les résultats de la recherche ont montré que le curriculum d'enseignement secondaire du Mali manque de nombreuses caractéristiques

dans sa planification, sa conception et sa mise en œuvre afin de répondre aux besoins des élèves et de développer leurs personnalités. Il doit donc être revu à la lumière des objectifs de l'enseignement secondaire et des objectifs de chaque programme du cycle secondaire. Le contenu cognitif aussi doit être choisi en fonction des désirs et des besoins des élèves, ainsi qu'en fonction du choix des expériences éducatives qui correspondent aux aptitudes des élèves. Quant aux méthodes d'enseignement et aux méthodes d'apprentissage, elles doivent être déterminées en fonction des capacités et des intérêts des élèves et non selon celles des concepteurs de programmes.

Nous espérons que les résultats obtenus à l'issue de cette étude contribueront à l'amélioration de la qualité du système éducatif malien en général et de l'enseignement secondaire en particulier et serviront aussi à la science. Nous tenons aussi à rappeler que cette étude reste ouverte aux critiques et que d'autres chercheurs pourront s'y impliquer pour l'approfondir et l'améliorer.

Références bibliographiques

BENAMAR Aïcha, 2009, « Du programme au curriculum en sciences de la nature et de la vie », *Les cahiers du CRASC, 2009, n°16, pp. 7-21*

CONFEMEN, 2010. *Assises sur les réformes curriculaires — NOTE DE CADRAGE*, Brazzaville (Congo) Du 5 au 9 juillet 2010, 27 p.

JONNAERT Philippe, 2015, *Indicateurs pour une évaluation globale d'un curriculum*, Montréal, juin, 104 p.

Loi d'orientation sur l'éducation, n°99-046 du 28-12.1999, article 3.

N'DJAYE Souleymane, 2004, « Contribution à l'élaboration d'un curriculum dans l'enseignement secondaire en Afrique Subsaharienne — schéma conceptuel et processus de mise en œuvre », Communication faite à l'occasion de la Conférence internationale sur l'enseignement secondaire, financée par la Banque Mondiale Dakar, juin 2004, 29 pages.

NEBOUT-ARKHURST Patricia, « Curriculum et Pratiques Educatives », support du cours (2015-2016) à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) – UUBa, 18 p.

PRODEC, 2000, *Grandes orientations de la politique éducative*, Mali, janvier, 2000, 76 p.

Rapport final du séminaire-atelier Libreville, Gabon, du 23 au 28 octobre 2000, *Politique de refondation curriculaire, processus de développement curriculaire, réalités locales et défis du XXIe siècle*, 118 pages.

ROUX Pierre-Yves, 2011, « Quelques documents pour préciser la notion de curriculum », *Revue curriculaire*, Vap vert, mars, 37 p.

SAADAT Diaoudat Ahmed et al, 2004, *Curriculum d'enseignement moderne*, Jordanie, 2004, 568 p.

L'ETHOS ORATOIRE : stratégie argumentative dans *l'étranger* d'Albert Camus (1942) et *les Caractères* de La Bruyère (1687)

Francois Birame Pathe Ndiaye

Enseignant, Doctorat Unique,
école doctorale ARCIV/FLSH UCAD
(+221) 77 417 56 09
farabiram@yahoo.fr

Résumé

*L'argumentation est une activité verbale visant à persuader un auditoire. Elle s'appuie sur un accord préalable conclu avec son auditoire, au nom d'opinions, de croyances ou de savoirs communs, pour proposer par la suite une thèse novatrice. Les interlocuteurs se rencontrent ainsi autour de faits avérés ce que **Dominique Maingueneau (2000)** appelle "dispositif communicationnel" c'est-à-dire « l'ensemble du circuit qui organise la parole »¹ (Maingueneau Dominique, (2000) ; 1^{ère} édition 1998 a : Dunod, analyser les textes de communication, Paris, Nathan, université) : les topoï (schème logico-discursif) ; le stéréotype (rapporté à un modèle culturel connu) sont des terrains sur lesquels communient les inter actants. A cela s'ajoute le **pathos** qui désigne les émotions qu'un orateur a intérêt à connaître pour agir efficacement sur le destinataire et qui sont : l'amitié, la crainte et la confiance, la honte ; la pitié, l'indignation, l'émulation. A ce propos **Ruth Amossy(2000)** renchérit : « l'orateur travaille à élaborer une image de l'auditoire dans laquelle celui-ci voudra se reconnaître. Il tente d'infléchir des opinions et des conduites en lui tendant un miroir dans lequel il prendra plaisir à se contempler »² (Amossy Ruth (2000); l'argumentation dans le discours.P.57) . Ce qui est présent dans *l'étranger* d'Albert Camus (1942) et *les caractères* de La Bruyère(1687). Ainsi pour mieux appréhender cette **notion d'éthos** , l'analyse s'intéressera d'une part à l'éthos discursif et l'éthos préalablef, d'autre part à l'auditoire : l'image que l'orateur se fait de son public.*

Mots clés : *Topoi; éthos ; pathos ; auditoire ; stéréoty*

summary

*Argumentation is a verbal activity designed to persuade an audience. It is based on a prior agreement reached with the audience, in the name of shared opinions, beliefs or knowledge, to subsequently propose an innovative thesis. Interactors thus meet around proven facts what Dominique Maingueneau (2000) calls the “communicational device”, i.e, “ the entire circuit that organizes speech”: topoi (logical-discursive schema) and stereotype (related to a known cultural model) are the grounds on which the interactors communicate. Added to this is pathos, which designates the emotions a speaker needs to be aware of in order to act effectively on the addressee: friendship, fear and confidence, shame, pity, indignation, emulation, Ruth Amossy(2000) adds: “ the speaker works to create an image of the audience in which they want to recognize themselves. He tries to influence opinions and behavior by holding up a mirror in which he will take pleasure in contemplating himself “ this can be seen in *l'étranger* by Albert Camus (1942) and *Les caractères* by La Bruyère (1687). To get a better grasp of the notion of ethos, our analysis will focus on discursive ethos and prefatory ethos on the one hand, and on audience; the image the speaker has of his audience, on the other.*

Keywords: *Topos; ethos; pathos; audience; stereotype.*

Introduction :

L'argumentation est une activité verbale visant à persuader un auditoire et éventuellement à influencer sur ses actes ultérieurs. Elle se caractérise par un ensemble de stratégies mises en œuvre dans un contexte social et communicationnel. Elle intervient là où des opinions divergentes s'affrontent : ni la vérité scientifique incontestable, ni l'évidence n'appartiennent à son champ d'application. On peut donc voir en elle l'affirmation d'une liberté d'expression désireuse de substituer

à la contrainte physique une recherche de la conviction qui admet et reconnaît également la liberté de jugement de l'interlocuteur.

Il s'agit pour qui manie cet art de la persuasion, de s'appuyer sur un accord préalable conclu avec son auditoire, au nom d'opinions, de croyances ou de savoirs communs, pour proposer par la suite une thèse novatrice. L'argumentation comme l'a établi Aristote, se fonde en effet sur des prémisses vraisemblables et non incontestables comme c'est le cas pour la démonstration. L'accord s'obtient par la prise en compte de l'opinion commune ou doxa. Les interlocuteurs se rencontrent ainsi autour de valeurs fédératrices (la justice, l'Etat) ; de faits avérés ou *topoi*, des opinions figées (le stéréotype) ; qui constituent des terrains d'entente au déploiement de l'argumentation. Celle-ci comme interaction entre locuteur et allocutaire se doit constamment de s'adapter à son auditoire, du moins à l'image que s'en fait celui qui tente de persuader par sa pratique discursive à travers le récit.

C'est dans cette dynamique que les sciences du langage contemporain ont remis en l'honneur la notion de **l'éthos oratoire** ou l'image de soi que l'orateur construit dans son discours pour contribuer à l'efficacité de son dire. Ceci est présent dans **l'étranger (1942)** d'Albert Camus et **les caractères (1687)** de La Bruyère. L'éthos est lié à la notion d'énonciation qu'Emile Benveniste définit comme « l'acte par lequel un locuteur mobilise la langue, la fait fonctionner par un acte d'utilisation »³(Benveniste, E.(1966), *problèmes de linguistique générale*, Paris, Gallimard). C'est la question de l'interlocution qui se trouve alors au centre de l'analyse. L'énonciation est par définition allocution : elle postule sur le mode explicite ou

implicite un allocutaire et établit "une relation discursive au partenaire" qui place les figures du locuteur et de l'allocutaire dans une relation de dépendance mutuelle.

Il ne s'agit pas dans cet article de prétendre à une analyse exhaustive de l'éthos, mais juste d'appréhender la situation d'énonciation et de la représentation **préalable de l'orateur** à travers les notions : stéréotype, champ, pathos, topoi, qui permettent de voir comment se met en place un ethos qui doit contribuer au caractère persuasif de l'argumentation. A cet égard l'Américain Erving Goffman soutient : « *la présentation de soi est tributaire des rôles sociaux et des données situationnelles. Dans la mesure où elle est inhérente à tout échange social et soumise à une régulation socioculturelle, elle dépasse largement l'intentionnalité du sujet parlant et agissant* »⁴. (Goffman Erving, (1973), *la mise en scène de la vie quotidienne 1*, la présentation de soi, Paris, Minuit p.23) . ceci trouve sa pertinence sous l'angle de la pragmatique.

Par ailleurs **l'auditoire universel** est une stratégie argumentative dans laquelle le locuteur propose une image et appelle son destinataire à s'y conformer. Dans le même sillage Perelman affirme que le désir : « *de transcender les particularités historiques ou locales de façon à ce que les thèses défendues puissent être admises par tous* »⁵ (Perelman (Chaïm) et Olbrechts – tyteca (Olga), (1970), 1ere Ed. 1958, *traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, éditions de l'université de Bruxelles, P.34) mène à l'idée d'une argumentation susceptible d'être admise par tous.

Comment allons nous allier ces différents éléments pour mieux cerner la valeur stylistique du discours dans ces deux œuvres ?

Ainsi pour mieux élucider cette **notion d'éthos** l'analyse s'intéressera d'une part à l'éthos discursif et l'éthos préalable , d'autre part à l'auditoire comme stratégie argumentative .

1. Ethos discursif :

Il s'agit de voir comment le discours construit un éthos en se fondant sur des données prédiscursives diverses. En effet, c'est bien l'image que le locuteur construit, délibérément ou non, dans son discours, qui constitue un composant de la force illocutoire. Nous sommes là sur le plan de l'éthos discursif. Cependant l'image élaborée par le locuteur s'appuie sur des éléments préexistants, comme l'idée que le public se fait du locuteur avant sa prise de parole, ou l'autorité que lui confère sa position ou son statut. Nous sommes là sur le plan de l'éthos préalable ou prédiscursif.

En fait une analyse des images de soi dans le discours, doublée d'une connaissance de la situation d'énonciation et de la représentation préalable de l'orateur, permet de voir comment se met en place un ethos qui doit contribuer au caractère persuasif de l'argumentation.

Pour ce faire nous nous appuyons sur différents outils argumentatifs tels : l'énonciation ; le stéréotype ; la notion de champ.

1.1 L'énonciation, le stéréotype, la notion de champ :

✓ L'énonciation

L'énonciation est l'acte par lequel un locuteur produit un énoncé. Pour Benveniste, l'énonciation est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation.

En guise d'illustration observons cet exemple extrait de *l'Étranger* d'**Albert Camus (1942)** :

« Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du contenu toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur » (**Camus, 1942, p.92-93**).

Cette démarche narrative s'appuie sur le système énonciatif "je, m',mes, ma" " j'ai fait un pas ; la lumière a giclé sur l'acier ; m'atteignait au front ; la sueur a coulé sur les paupières ; mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel ; la mer a charrié un souffle épais ; j'ai crispé ma main sur le revolver ; j'ai tiré quatre coup..." , les modalités évaluatives "

l'arabe a tiré son couteau" et les déictiques "je, mes, mon, moi" qui sont des marqueurs de subjectivité permettant à l'auteur de légitimer son dire et de justifier son meurtre. Lequel meurtre trouve sa justification, sa cause dans ces éléments "le soleil ; la sueur, la mer qui charrie un souffle épais et ardent". La mise en scène verbale du "moi" articulée par les concessifs « mais, sans, sans que » témoigne des modalités selon lesquelles l'orateur s'efforce de mettre en évidence, de gommer les traits (dont il présume qu'ils lui sont imputés) de sa culpabilité, de construire une image de soi face à son lectorat. Celui-ci réciproquement se fait une image du locuteur dans le champ et sa personne. Cette pertinence de l'éthos prédiscursif ou préalable réside dans l'image que l'auditoire ou le lecteur se fait de Meursault préalablement à sa prise de parole ; à son crime. C'est un personnage étranger à lui-même et au monde et qui exprime sa révolte solitaire à travers : son insensibilité apparente face à la maternité et au temps « aujourd'hui maman est morte ou peut être hier, je ne sais pas » ; son indifférence au monde qui l'entoure : « Marie lui demande ce qu'il pense du mariage et il répond « cela m'est égal ». Aux yeux de la société Meursault est au banc des accusés. Son éthos préalable terni.

Le meurtre de l'arabe ne surprend guère l'auditoire. Par conséquent il ne peut pas se disculper. Son dire est en inadéquation avec l'éthos préalable.

En somme l'éthos discursif et l'éthos préalable constituent des jalons du dispositif communicationnel assurant la légitimité de la parole. Le locuteur et l'interlocuteur se font une image respective l'un de l'autre.

En vertu de ce principe, Kerbrat-orecchioni suggère d'incorporer « dans la compétence culturelle des deux partenaires de la communication [...] l'image qu'ils sefont

d'eux-mêmes, qu'ils se font de l'autre, et qu'ils imaginent que l'autre se fait d'eux-mêmes »⁶ (kerbrat – OrecchioniCatherine , (1980), *l'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris,A.colin ,p 20)

L'intérêt de cette approche est de voir comment le discours construit un éthos en se fondant sur des éléments préexistants ou éthos préalable.

Ainsi l'attention portée par les sciences du langage à la production d'une image de soi dérive autant des recherches de l'Américain Ervin Goffman sur les interactions sociales que de la tradition rhétorique. A cet égard il soutient : « la présentation de soi est tributaire des rôles sociaux et des données situationnelles. Dans la mesure où elle est inhérente à tout échange social et soumise à une régulation socioculturelle, elle dépasse largement l'intentionnalité du sujet parlant et agissant »⁷ (Goffman Erving, (1973), *la mise en scène de la vie quotidienne 1*, la présentation de soi, Paris, Minuit p.23)

Donc les partenaires de l'interaction sociale exercent une influence sur leurs actions.

✓ **Le stéréotype :**

Le stéréotype, en tant que schème qui doit être activé par le destinataire et rapporté à un modèle culturel connu, contribue au fonctionnement de l'argumentation. C'est un terrain sur lequel communient les inters actants.

En outre chaque discours peut mobiliser à son profit un ensemble de stéréotypes qu'il module différemment. Ce que semble comprendre La Bruyère dans les caractères. Il en est de cet exemple suivant :

«S'il (onuphre) marche par la ville, et qu'il découvre de loin un homme devant qui il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux baissés, la démarche lente et modeste, l'air recueilli, lui sont familiers ; il joue son rôle. S'il entre dans une église, il observe d'abord de qui il peut être vu, et, selon la découverte qu'il vient de faire, il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d'autorité qui le verra et qui peut l'entendre, non seulement il prie, mais il médite, il pousse des élans et des soupirs ; si l'homme de bien se retire, celui-ci, qui le voit partir, s'apaise et ne souffle pas »(**La Bruyère, 1687, p.85**).

S'appuyant sur les modalités de la parole, La Bruyère édifie une construction argumentative solidement charpentée sur laquelle il mise sur les évaluatifs axiologiques " dévot ", "baissés" "lente", "modeste " ; "vu", "recueilli", et les modalités logiques portant sur les catégories du vrai et du faux " il découvre de loin un homme... il est nécessaire qu'il soit dévot" ; "il se met à genoux et prie ; ...il médite, pousse des élans et des soupirs". Ce qui est une occasion chez l'auteur de flétrir l'hypocrisie et l'escroquerie. Il critique le Tartuffe de Molière et le refait à sa façon grâce au connecteur concessif "mais" qui articule le récit et participe à sa progression.

Il convient de souligner que la notion de dévot dont l'auteur fait allusion est un stéréotype c'est-à-dire une image collective simplifiée et figée des êtres et des choses que nous héritons de notre culture, et qui détermine nos attitudes et nos comportements. Il est un préconstruit qui légitime l'éthos prédiscursif. C'est à travers ce prisme que l'auteur met à nu le caractère d'onuphre, sa fausseté, une attitude aux antipodes de la morale religieuse chrétienne. En outre chaque discours peut mobiliser à son profit un ensemble de stéréotypes qu'il

module différemment. Ce que semble comprendre La Bruyère dans *les caractères*. Il en est de cet exemple suivant :

« on regarde une femme savante comme on fait une belle arme : elle est ciselée artistiquement, d'une polissure admirable et d'un travail fort recherché ; c'est une pièce de cabinet, que l'on montre aux curieux, qui n'est pas d'usage, qui ne sert ni à la guerre ni à la chasse, non plus qu'un cheval de manège, quoique le mieux instruit du monde »(La Bruyère, 1687p.30).

L'interaction argumentative se fonde sur des prémisses, des points d'accord sur lesquels s'appuie l'auteur ; et empruntés à une doxa accréditée par l'auditoire. En cela La Bruyère s'appuie sur le stéréotype de la femme au foyer qui est un préconstruit légitimant l'éthos prédiscursif.

Le schème de la "femme savante" permet à l'auteur non seulement de répondre aux reproches de philaminte dans les femmes savantes de Molière mais aussi de confiner la femme au foyer. Une femme savante est comparée à une "belle arme" inutile, ne servant qu'à l'ornement "une pièce de cabinet... qui n'est pas d'usage". L'emploi du concessif quoique fait progresser le récit et dans le même temps met en exergue la place de second plan réservée à la femme. Ainsi l'environnement culturel relaie cette domination symbolique en offrant une image dépréciée des figures féminines qui structurent l'imaginaire collectif. Eve, en cédant à la tentation de cueillir la pomme de l'arbre de la connaissance, laisse entendre que ce sexe est faible, incapable de résister au mal, et condamne par son geste l'humanité tout entière.

Le mérite de cette approche est d'appréhender les points consensuels ; les stéréotypes à travers lesquels le locuteur communique avec son auditoire.

Se situant dans la même perspective Simone de Beauvoir souligne avec justesse qu'à travers le prisme déformant de la sexualité, les femmes ne sont plus perçues en tant que sujets, mais comme des objets. La réification peut même au sens propre, conduire la femme à être considérée comme une marchandise susceptible d'appropriation. Ce que la Bruyère appelle " une pièce de cabinet (musée) que l'on montre aux curieux".

✓ **La notion de champ**

La notion de champ est importante dans la mesure où « elle permet de penser le discours en fonction du lieu institutionnel d'où s'effectue son énonciation »⁸ (Bourdieu Pierre,(1991), « *le champ littéraire* », *actes de la recherche en sciences sociales* n°89, Sept) affirme le sociologue Pierre Bourdieu. Les champs les plus divers – politique, religieux, philosophique, littéraire...- obéissent tous à une logique générale commune, mais comportent chacun leur spécificité propre. Bref, la force de la parole est indissociable de la position occupée dans un champ précis.

Ces différents champs constituent le terreau de l'énonciation qui est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. En effet, selon Bourdieu le principe de l'efficacité de la parole n'est pas dans « sa substance proprement linguistique », « le pouvoir des mots réside dans les conditions institutionnelles de leur production et de leur réception, c'est-à-dire dans l'adéquation entre la fonction sociale du locuteur et son discours, au sein d'un rituel dûment réglé. Un discours ne peut avoir d'autorité s'il n'est prononcé par la personne légitimée à le prononcer dans une situation

légitime, donc devant les récepteurs légitimes, et s'il n'est énoncé dans les formes légitimes ». Ainsi le sociologue pose la primauté absolue de la situation et du statut institutionnels de l'orateur dans l'échange. L'éthos désigne chez Bourdieu les principes intériorisés guidant notre conduite à notre insu. Ici le discours construit un éthos en se fondant sur des données prédiscursives diverses.

Si nous partons du fait que dans ces œuvres chaque locuteur dispose son message en fonction de ses propres intentions, il convient de souligner que la concession impose une activité dialogique. Pour s'en rendre compte observons cet exemple suivant :

« Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme ils le consomment à s'habiller, à manger, à dormir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu'ils doivent faire, et souvent à ne rien faire, ils en manquent pour leurs affaires ou pour leurs plaisirs. Ceux, au contraire, qui en font un meilleur usage en ont de reste. » (**La Bruyère, 1687, p.79**).

Dans sa démarche narrative La Bruyère se situe sur le champ littéraire pour légitimer son récit. Se voulant rationaliste, il fait la satire des mœurs ..

L'opération de référence participe à la représentation discursive ce que **Dominique Maingueneau (2000)** appelle "dispositif communicationnel" c'est-à-dire « l'ensemble du circuit qui organise la parole »⁹ (Maingueneau Dominique, (2000) ; 1^{ère} édition 1998 a : Dunod, *analyser les textes de communication*, Paris, Nathan, université)

Telle une morale, l'accumulation " à s'habiller, à manger, à dormir " traduit chez l'auteur son souci de guérir le peuple, de

combattre la paresse. Notons que la notion de champ va de pair avec l'activité dialogique.. Dans le dispositif communicationnel, le fonctionnement du discours et son emprise dépendent de l'espace socio- institutionnel dans lequel se déroule l'interaction. Le locuteur se situe soit sur le champ politique, religieux, philosophique, littéraire...

Dans l'exemple ci-dessus, nous constatons que la Bruyère se focalise sur la morale. Dans le dispositif communicationnel l'anaphore pronominale "ils" qui remplace "ceux qui emploient mal leur temps" est un cor-éférent qui assure la continuité thématique et permet à l'auteur de montrer que le temps consacré, à des futilités "à des sots discours" "on va se plaindre de sa brièveté". Dans la perspective de la pseudo-énonciation littéraire l'auteur se base sur le cotexte c'est-à-dire le contexte verbal « emploient mal leur temps » « en font un meilleur usage » et le sémantisme du concessif « au contraire » pour tirer une leçon de morale que le temps est de l'or et il faut l'utiliser à bon escient « un meilleur usage ».

La portée dialogique du récit dans cet exemple de la Bruyère est en tant que moraliste de prodiguer des leçons, des codes de conduite au lecteur.

Cette situation confirme les propos de **Michel pêcheux (1976)** qui soutient : « Les individus sont constitués en sujets de leur discours par la formation discursive et le sujet se croit à la source du sens parce que, précisément, il est conduit, sans s'en rendre compte, à s'identifier à la formation discursive »¹⁰(Michel Pêcheux (1976), *Initiation aux méthodes de l'analyse du discours*, paris, hachette, pp.83-84) .

2. L'auditoire comme stratégie argumentative :

L'auditoire est une pièce maîtresse de l'argumentation dans la mesure où tout discours à dimension persuasive se construit en fonction de l'image que l'orateur se fait de son public. Même quand il n'est pas désigné dans le discours, l'allocutaire est toujours présent, fût-ce en creux : il fait partie intégrante du dispositif d'énonciation.

A ce propos **Ruth Amossy(2000)** renchérit : « l'orateur travaille à élaborer une image de l'auditoire dans laquelle celui-ci voudra se reconnaître. Il tente d'infléchir des opinions et des conduites en lui tendant un miroir dans lequel il prendra plaisir à se contempler »¹¹ (Amossy Ruth (2000); *l'argumentation dans le discours*.P.57) . Pour y parvenir l'orateur explore plusieurs jalons du dispositif communicationnel comme le Pathos ; les Topoi et l'auditoire universel entre autres.

2.1. Le pathos, les topoi ; l'auditoire universel :

✓ Le pathos

Si le logos concerne les stratégies discursives en tant que telles, et l'éthos l'image du locuteur, le pathos a quant à lui directement trait à l'auditoire. A ce propos **Michel Patillon (1990)** affirme : « le terme de « Pathè » pluriel (et pathos singulier) désigne ainsi les émotions qu'un orateur a intérêt à connaître pour agir efficacement sur les esprits et qui sont : la colère et le calme, l'amitié et la haine, la crainte et la confiance, la honte et l'impudence ; l'obligeance, la pitié et l'indignation, l'envie, l'émulation et le mépris »¹² (PatillonMichel, (1990),

éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan Université, "fac". P.69) .

En élargissant le champ d'étude de l'interaction, les sciences du langage contemporaines ont multiplié les situations socio-institutionnelles et les genres dans lesquels l'argumentation peut être examinée. A côté du politique, des discours moralistes, on compte le judiciaire. En cela Camus joue sur le pathos pour emporter l'adhésion du lecteur. Il en est de cet exemple extrait de *l'étranger* :

« Le public a ri. Mais le procureur s'est redressé encore, s'est drapé dans sa robe et a déclaré qu'il fallait avoir l'ingénuité de l'honorable défenseur pour ne pas sentir qu'il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. « Oui, s'est-il écrié avec force, j'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel ». Cette déclaration a paru faire un effet considérable sur le public. Mon avocat a haussé les épaules et essuyé la sueur qui couvrait son front. Mais lui-même paraissait ébranlé et j'ai compris que les choses n'allaient pas bien pour moi » (**Camus, 1942, p.145-146**)

La recherche de l'adhésion et le pouvoir du verbe se mesurent dans le champ du judiciaire. La mise en scène du criminel constitue la stratégie argumentative. L'emploi de l'argument *ad hominem* « j'accuse cet homme » et le style direct constituent des armes privilégiées pour le procureur dans cette entreprise de déstabilisation de l'accusé. Le concessif « mais » articule le récit et participe à la culpabilité de Meursault incriminé pour deux chefs d'accusation : « il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique ». Le même homme qui au lendemain de la mort de sa mère se livrait à la débauche la plus honteuse a tué pour des raisons futiles et pour liquider une affaire de mœurs inqualifiables.

A cet effet le procureur recourt aux marqueurs de l'affectivité « il enterre une mère avec un cœur de criminel » afin de jouer sur les fibres sensibles de l'auditoire et susciter son indignation pour réaliser un objectif de persuasion. C'est dans cette dynamique que **Kerbrat Orecchioni (2000)** affirme : « L'émetteur verbalise une émotion (sincèrement éprouvée ou non) par des marqueurs que le récepteur se doit de décoder en subissant les effets émotionnels »¹³ (Kerbrat – Orecchioni Catherine, (2 000), « quelle place pour les émotions dans linguistique ? Remarques et aperçus », dans Plantin et Al. P.59). Ainsi l'inscription de l'affectivité dans le discours amène le lecteur de Camus d'éprouver de l'antipathie pour le personnage de Meursault, et d'être acquis à la cause du procureur.

✓ **Les topoï :**

Toujours est – il que dans cette analyse du discours les pragmaticiens reprennent la notion de “Topoï” pour désigner : « les garants des enchaînements discursifs »¹⁴ (Anscombe Jean Claude, (1995), *théorie des topoï*, Paris, Kimé) affirme **Jean Claude Anscombe** . Se situant dans le même sillage il renchérit : « connaître le sens d'un mot c'est savoir quels topoï lui sont fondamentalement rattachés »¹⁵(Anscombe J.C. (1995). *théorie des topoï*, Paris, Kimé).

Donc utiliser des mots c'est convoquer des topoï.

Ce qui fait dire à **Jean Claude Anscombe (1995)**: « D'une façon générale, l'usage de tels topoï a pour finalité la construction de

représentations idéologiques »¹⁶. (AnscombeJean – Claude (1995, op. cit)

Le mérite de la pragmatique c'est l'étude de la parole en tant qu'acte, de montrer que celle-ci est chargée d'un contenu autre qu'informatif et qu'elle tend à convaincre le récepteur d'engager une conduite ou un acte.

A cet effet **Christian plantin** dira : « tout énoncé vise à agir sur son destinataire, sur autrui, et à transformer sons système de pensée. Tout énoncé oblige ou incite autrui à croire, à voir, à faire autrement »¹⁷ (Plantin Christian (1996), *l'argumentation*, Paris, le seuil, « Mémo ».P. 18.)

Par ailleurs en faisant la satire des mœurs nous découvrons dans les caractères **Jean de La Bruyère (1687)** des techniques discursives ou schèmes logico-discursifs fondant la trame du récit concessif. En guise d'illustration observons l'exemple suivant :

« Vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement, qui marchent des épaules, et qui se rengorgent comme une femme : ils vous interrogent sans vous regarder ; ils parlent d'un ton élevé, et qui marque qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents ; ils s'arrêtent, et on les entoure ; ils ont la parole, président au cercle, et persistant dans cette hauteur ridicule et contrefaite, jusqu'à ce qu'il survienne un grand, qui , la faisant tomber *tout* d'un coup par sa présence, les réduise à leur naturel, qui est moins mauvais » (**La Bruyère, 1687, p.58**).

Dans une démarche narrative la satire de l'arrogance s'argumente au gré d'un discours que sous-tend le Topos « du grand et du petit » "des gens se sentent au-dessus de ceux qui

se trouvent présents” est un schème logico – discursif qui modèle l’argumentation. **Georges Molinié(1992)**le définit comme « une méthode d’argumentation d’ordre d’abord logique, mais consubstantiel à la mise en discours »¹⁸ (Molinié Georges, (1992), *Dictionnaire de rhétorique*, Paris, le livre de poche) En d’autres termes il s’agit de moules dans lesquels un grand nombre d’énoncés peuvent se couler. Il renchérit en insistant sur «le possible et l’impossible, le grand et le petit, le plus et le moins, l’universel et l’individuel».

L’utilisation du topos “ du grand et du petit” témoigne de l’arrogance, du sentiment de supériorité, du mauvais comportement des hommes de la cour “ des gens entrent sans saluer... vous interrogent sans vous regarder...parlent d’un ton élevé” à l’égard du peuple qu’ils considèrent moins et “ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents” : ces derniers étant “petits”, des moins que rien comparés aux autres (la cour) “ les grands”. La pertinence de ce schème ou modèle logico-discursif permet à La Bruyère de critiquer les hommes de cour, et de faire de son ouvrage un indispensable témoin de la société française du XVII^e siècle.

L’emploi des évaluatifs axiologiques “ ridicule” “mauvais” marqueurs de subjectivité c'est-à-dire des traces du sujet parlant ; associés au cotexte ou contexte verbal” marchent ; se rengorgent, se sentent au-dessus, ont la parole, surviennent un grand, faisant tomber” permettent à l’auteur de dégager sa leçon de morale et participent à la mouvance de la logique de progression du récit articulé par le concessif “sans”.

Sans doute **perelman Chaïm et olbrechts Tyteca(1970)** définissent l’argumentation comme « les techniques discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion

des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment »¹⁹. (Perelman Chaïm et Olbrechts-Tyteca (1970), *traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique*, Ed. de l'université de Bruxelles, 1ère édition, 1958 P.5).

Nous ne pouvons comprendre les procédés argumentatifs contenus dans des phrases que si nous les mettons en rapport avec l'œuvre et son contexte puisqu'ils sont des actes de parole.

Nous soulignons avec **Ruth Amossy (2000)** que : « la parole a une force qui s'exerce dans des échanges verbaux au cours desquels des hommes doués de raison peuvent par des moyens non coercitifs, amener leurs semblables à partager leurs vues en se fondant sur ce qu'il paraît plausible et raisonnable de croire et de faire »²⁰. (Amossy, R. (2000), *l'argumentation dans le discours. discours Politique littérature d'idées, fiction*, Paris Nathan /Her. P.3)

✓ **L'auditoire universel**

L'auditoire universel constitue une stratégie argumentative dans le discours concessif. Il transcende les limites du temps et de l'espace, dépasse l'auditoire immédiat du philosophe ou de l'écrivain, aspire à une validité universelle, et survit dans les générations à venir. Ce qu'atteste cet exemple **Jean de la Bruyère (1687)**

« Il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune ; et, quand on se sent capable de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec

confiance jusque dans leur plus grande prospérité» (**La Bruyère, 1687, p.22**).

Jean de La Bruyère (1687) moraliste utilise ici comme stratégie argumentative le passage de ce que **PerelmanChaïm (1970)** appelle « auditoire universel ». Celui-ci est l'image que l'orateur se fait de l'homme raisonnable, de ses modes de penser et de ses prémisses : "il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux ».

L'emploi de la restriction « ne ... que » et de la préposition « sans » permettent non seulement la progression du récit mais également posent la question de l'auditoire universel qui survit dans les générations à venir.

En cela cette maxime de **Jean de La Bruyère (1687)** interpelle tout un chacun dans cette adresse explicite « regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux ». Cette vertu est le ferment d'une amitié solide et ne doit se soucier « de la bonne ou la mauvaise fortune ». L'universalité du message est dû au fait qu'il ne se veut pas une remarque ponctuelle ou particulière.s. Il convient de noter que la construction de l'auditoire dans le discours se donne comme une technique argumentative. Le locuteur s'adapte à son auditoire, et lui propose une image à laquelle il l'invite à se conformer.

En somme le locuteur cherche à convaincre son interlocuteur en activant plusieurs leviers ou circuits de la communication .comme l'énonciation , le pathos ;les topoi ; le stéréotype ; la notion de champ...Toujours est il que l'analyse n'est pas exhaustive. Ne peut on pas nous intéresser à une analyse morphosyntaxique des temps verbaux comme marqueurs de coherence dans l'argumentation ?

Conclusion

En définitive la notion d'éthos est appréhendée d'une part à travers l'image discursive ou prédiscursive du locuteur en prise sur sa position dans un champ donné ; le stéréotype, activé par le destinataire et rapporté à un modèle culturel connu, contribue au fonctionnement de l'argumentation ; l'énonciation l'acte par lequel un locuteur produit un énoncé ; d'autre part l'auditoire , dans la mesure où tout discours à dimension persuasive se construit en fonction de l'image que l'orateur se fait de son public. La mise en scène de l'allocutaire amène le locuteur à jouer sur le pathos ; les topoï ; et l'auditoire universel. Orienter notre réflexion sur l'éthos suppose à chercher l'ensemble des indices qui permettent de cerner l'intention des différents protagonistes dans des situations de communication.

En vertu de ce principe, **Kerbrat-orecchioniCathérine(1980)** suggère d'incorporer « dans la compétence culturelle des deux partenaires de la communication [...] l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, qu'ils se font de l'autre, et qu'ils imaginent que l'autre se fait d'eux-mêmes »²¹. (Kerbrat – OrecchioniCathérine , (1980), *l'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris,A.colin ,p 20)

Le corpus choisi est un prétexte pour étudier l'image de l'orateur face au public ou destinataire. Sa pertinence se justifie par le regard critique que les personnages jettent sur cette société du 17^{ème} siècle.

Aussi ne serait-il pas fécond de voir comment les paralogismes ou arguments fallacieux sont exploités dans le cadre de l'argumentation ?

Bibliographie

Amossy, R. (2000). L'argumentation dans le discours. Discours politique, littéraire, d'idées, fiction. Paris, Nathan - HER.

Anscombre, J-C. et Ducrot, O. (1988). L'argumentation dans la langue, Liège,

Anscombre J.C. (1995), théorie des topoï, Paris, Kimé

Austin, J.L. (1970). Quand dire, c'est faire, Paris, Le Seuil, « Points Essais ».

Bally, Ch. (1951), Traité de stylistique française, Paris Klincksieck, 3^e édition.

Barthes, R. (1966). Communications 8, E.P.H.E, Paris, Seuil.

Barthes, R. (1973). Le plaisir du texte, Paris Seuil.

Bourdieu, P. (1991). « le champ littéraire », actes de la recherche en sciences sociales n°89, Sept

CISSE, M. et SECK, A.N.G. (1998). Etude d'outils d'analyse textuelle. Pour une préparation à l'explication de texte littéraire, Dakar, CLAD.

Ducrot, O. (1980). Dire et ne pas dire : Principes de sémantique linguistique, Paris, Herman (2^e édition corrigée et augmentée

Ducrot, O. (1984). Le Dire et le Dit, Paris, Minuit.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1980), l'énonciation de la subjectivité dans le langage, Paris, A.colin ,p 20

Kerbrat-Orecchioni. C. (2 000). «quelle place pour les émotions dans linguistique ? Remarques et aperçus », dans Plantin et Al. P.59

Maingueneau, D. (2000). 1^{ere} édition 1998 a : Dunod, analyser les textes de communication, Paris, Nathan, université

Molinié G. (1992). Dictionnaire de rhétorique, Paris, le livre de poche

Patillon, M. (1990). éléments de rhétorique classique, Paris, Nathan Université, "fac". P.69

Perelman, C. et Olbrechts .T. (1970). Traité de l'argumentation

Perelman C. et Olbrechts-tyteca, O. (1970). 1ere Ed. 1958, traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, éditions de l'université de Bruxelles, P.34

Pêcheux, M. (1976). Initiation aux méthodes de l'analyse du discours, Paris, Hachette, pp.83-84

Plantin, C. (1996). L'argumentation, Paris, le seuil, « Mémo ». P. 18.

Identité religieuse et mobilité académique : étude des diplômés maliens en Urss et Russie

Ichaka CAMARA

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Camarai2000@yahoo.fr

Résumé

Cet article propose de partager certains résultats d'une recherche portant sur les dynamiques religieuses et identitaires vécues par un groupe de diplômés maliens au cours de leur long séjour en URSS puis en Russie. Cette étude explore les différentes trajectoires migratoires de ces individus, leurs profils spécifiques ainsi que les divers modèles d'intégration observés dans la société d'accueil. L'interrogation centrale de l'article s'articule autour de l'influence des caractéristiques individuelles sur la redéfinition identitaire de ces diplômés.

En se basant sur une enquête qualitative menée à Bamako, trois transformations identitaires majeures ont été mises en lumière : l'identité ethnique ou nationale, l'identité religieuse, et l'identité hybride. Cette dernière, de nature syncrétique, combine les caractéristiques des cultures d'origine et d'accueil, créant ainsi un nouveau modèle identitaire. L'âge des diplômés ainsi que la durée de leur séjour apparaissent comme des facteurs déterminants dans leur degré d'attachement ou de détachement vis-à-vis des valeurs culturelles d'origine. Enfin, le phénomène de mondialisation tend à affaiblir l'ancrage identitaire dans des pratiques culturelles homogènes, favorisant ainsi des identités de plus en plus complexes et diversifiées.

Mots clés : hybridité, identité, migration, religion.

Abstract

This article presents key findings from research on the religious and identity dynamics experienced by a group of Malian graduates during their extended stay in the USSR and later in Russia. The study examines their migratory paths, specific profiles, and various models of integration

observed in the host society. The central question of the article focuses on how individual characteristics influence the identity redefinition of these graduates.

Based on qualitative research conducted in Bamako, three major identity transformations have been identified: ethnic or national identity, religious identity, and hybrid identity. The latter, syncretic in nature, merges elements from both the home and host cultures, thereby creating a new identity model. The graduates' age and length of stay appear to be key factors in their attachment or detachment from their cultural roots. Lastly, globalization tends to weaken identity anchored in homogeneous cultural practices, fostering increasingly complex and diversified identities.

Keywords: *hybridity, identity, migration, religion.*

Introduction

Les établissements d'enseignement supérieur russes accueillent aujourd'hui environ 35 000 étudiants africains, dont 3 315 résidaient dans la région de Krasnodar en 2023 (TASS, 2023).

La culture russe, avec ses caractéristiques propres, semble favoriser l'émergence de pratiques religieuses syncrétiques, notamment chez les étudiants africains de confession musulmane. Traditionnellement, l'islam repose sur cinq piliers fondamentaux : la foi (*chahada*), la prière (*salat*), l'aumône légale (*zakat*), le jeûne du Ramadan (*sawm*) et le pèlerinage à la Mecque (*hajj*). Pourtant, les diplômés maliens des universités soviétiques et russes présentent une diversité dans leurs pratiques religieuses, ce qui reflète l'influence des contextes dans lesquels ils évoluent. Par exemple, le soufisme, une forme de pratique islamique très répandue au Mali, se caractérise par des rituels initiatiques et ésotériques qui varient d'un maître à l'autre, attirant ainsi des disciples en quête de spiritualité spécifique (Malherbe, 1997 : 192).

Face à ces réalités, les diplômés maliens se trouvent souvent tiraillés entre un islam plus orthodoxe et des formes plus souples, influencées par leur contexte académique en Russie. Comme l'a observé Roy, la crise identitaire des migrants se traduit souvent par une acculturation, voire une reformulation des identités à partir des éléments culturels du pays d'accueil (2004 : 70). Loin de se limiter à une simple reproduction de la culture d'origine, ces identités deviennent hybrides, avec des constructions religieuses nouvelles, parfois inattendues et évolutives.

Loin de disparaître, l'islam peut ainsi revêtir des formes inédites chez ces diplômés, façonnées par leur séjour académique. Durkheim avait déjà anticipé cette évolution en notant que la modernité, au lieu d'éradiquer la religion, en renforce la nécessité dans les contextes d'incertitude. Selon lui, cette modernité suscite un besoin accru de revitalisation religieuse (1925 : 595). Dans ce contexte, la religion devient un repère identitaire central pour ces diplômés, qui doivent naviguer entre tradition et modernité, influences locales et héritages culturels.

Pour analyser cette dynamique, cet article mobilise trois concepts-clés : l'identité ethnique, la reconstruction identitaire et l'hybridité. L'identité ethnique se réfère à un sentiment d'appartenance à un groupe partageant des caractéristiques communes, qui peut s'exprimer à différents niveaux : personnel, collectif et structurel (Martiniello, 1995 : 18). La reconstruction identitaire désigne les processus par lesquels les migrants reformulent leur identité au contact de nouvelles cultures, avec des formes d'expression variées telles que le syncrétisme ou l'assimilation (Abou, 1981 : 57). Enfin, l'hybridité met en avant l'interaction entre cultures différentes,

créant des identités dynamiques et changeantes (Chanady, 2003 : 21).

La question de l'identité religieuse chez les migrants est donc au cœur des études sur la mobilité académique, notamment lorsqu'il s'agit de populations provenant de contextes fortement marqués par une tradition religieuse, telle que l'islam au Mali. Avec la globalisation croissante des échanges académiques, ces migrations engendrent des processus complexes de réajustement identitaire. C'est particulièrement le cas des diplômés maliens ayant poursuivi leurs études supérieures en URSS puis en Russie, un contexte culturel et politique largement différent de leur cadre d'origine. Ces Maliens, issus d'un contexte où l'islam est un marqueur identitaire important, notamment à travers des pratiques comme le soufisme, sont confrontés à un environnement russe où la religiosité n'a pas la même place dans la sphère publique. Cet article explore ainsi la manière dont les diplômés maliens des universités de l'URSS et de la Russie réarticulent leur identité religieuse en lien avec leur expérience migratoire, tout en maintenant un ancrage dans leur culture d'origine. Il s'intéresse particulièrement à l'influence des contextes académique et culturel sur les pratiques religieuses de ces diplômés. Nous formulons l'hypothèse que les diplômés maliens, imprégnés d'une culture arabo-musulmane, réorganisent leur identité religieuse sous des formes variées au cours de leur séjour à l'étranger.

L'article est structuré en trois parties principales : une première partie méthodologique, suivie d'une analyse des résultats obtenus à partir d'entretiens réalisés auprès des diplômés maliens. Il se termine par la discussion des résultats de recherche.

1. Méthodologie d'enquête

Cette étude adopte une approche qualitative, ancrée dans le paradigme interprétatif, afin de répondre aux objectifs de recherche centrés sur les transformations identitaires, notamment l'identité religieuse, ethnique et hybride. Ce cadre théorique met l'accent sur l'interprétation des phénomènes sociaux (Paille et Mucchielli, 2003). La technique choisie est l'étude de cas, enrichie par des entretiens semi-directifs et une observation directe. Ces techniques sont alignées avec les objectifs de recherche pour comprendre les transformations identitaires vécues par les diplômés maliens ayant étudié en URSS et en Russie.

Les outils de collecte des données incluent un guide d'entretien et une grille d'observation. Ces instruments ont permis de générer des données qualitatives à travers des récits verbaux et des observations gestuelles (Blanchet et Gotman, 2010 :18). Les thématiques explorées au cours des entretiens sont le parcours migratoire, les marqueurs religieux et les valeurs culturelles, pour comprendre comment ces éléments influencent les processus d'identification des diplômés.

L'échantillon a été constitué selon la technique de saturation, où la collecte est interrompue lorsque les entretiens n'apportent plus d'informations nouvelles ou deviennent redondants (Dépelteau, 1998 :376). L'échantillon final comprend 29 diplômés maliens ayant étudié en URSS et en Russie, vivant actuellement à Bamako et âgés d'au moins 25 ans. Les diplômés de l'URSS proviennent des universités de Moscou, Minsk, Leningrad et Kharkov, tandis que ceux ayant étudié en Russie sont issus de l'université de Médecine d'État de Kouban, de l'université de Technologie d'État de Kouban et

de l'université d'État de Kouban à Krasnodar dans le sud de ce pays.

L'échantillon reflète une diversité socioéconomique et académique parmi les diplômés, tout en partageant une origine géographique commune (Mali) et une affiliation confessionnelle musulmane. Cette diversité permet de comparer les processus d'identification religieux et culturels entre des diplômés très croyants et pratiquants et ceux adoptant des tendances plus laïques. La collecte des données s'est déroulée entre mars et juin 2023 à Bamako. Notre échantillon global se présente comme suit :

Tableau n° 1 : Répartition de l'échantillon de l'étude

Population	Échantillon
Génération de diplômés maliens issus de l'URSS	12
Génération de diplômés maliens issus de la Russie	17
Total	29

Source : Enquêtes personnelles, Mali (Bamako), 2023.

2. Présentation des résultats de l'enquête

Cette partie expose les parcours migratoires, les marqueurs religieux, l'intégration et les différences de valeurs ainsi que les facteurs les influençant.

2.1. Parcours migratoires

Les récits de migration et d'intégration des diplômés maliens des universités de l'URSS et de Russie révèlent des dynamiques complexes où les motivations éducatives, économiques et personnelles s'entrecroisent, mettant à l'épreuve leurs identités

religieuses. En analysant ces discours, on observe un fil conducteur qui relie les parcours migratoires au processus d'adaptation à une nouvelle société, tout en confrontant des valeurs et des identités profondément ancrées.

Moussa Keita, diplômé en médecine, illustre la quête d'une éducation de qualité et l'impact des défis économiques rencontrés en Russie. Il décrit ses premiers moments comme difficiles : « Je me suis marié avec une femme russe et suis resté de longues années avant de retourner au Mali avec elle ». Moussa fait face à des difficultés financières inattendues, la barrière linguistique, et l'isolement social, le tout renforcé par l'impossibilité de travailler légalement en tant qu'étudiant étranger. Le mariage avec une Russe symbolise une transformation identitaire qui, tout en facilitant son intégration sociale, provoque une tension entre ses valeurs religieuses d'origine et sa nouvelle réalité.

Amadou Diarra, architecte diplômé, raconte son expérience de migration sous l'URSS, motivée par la pauvreté à Bamako : « Je vivais dans la misère sans presque perspective d'argent ». Pour lui, la migration était un moyen d'améliorer sa situation économique, avec l'espoir d'un avenir meilleur. En URSS, les opportunités économiques et le commerce informel faisaient partie des motivations supplémentaires pour émigrer. Son récit souligne la dimension économique de la migration, montrant que, pour certains, elle ne s'inscrit pas seulement dans une quête éducative, mais aussi dans une tentative de survie économique, avec des impacts sur la perception de soi et sur les priorités identitaires.

Fatoumata Konaté, arrivée en URSS dans son adolescence, a vécu une migration motivée par des raisons professionnelles familiales. « Une grande partie de ma socialisation a eu lieu à Moscou », souligne-t-elle, mettant en évidence une migration

qui s'est faite très tôt dans sa vie, influençant de manière profonde son identité culturelle et religieuse. Contrairement aux autres récits, celui de Fatoumata montre que, lorsqu'une migration se fait en famille et à un jeune âge, l'intégration peut être plus fluide, avec des transformations identitaires qui s'opèrent sur un long terme, en douceur.

Lamine Sidibé témoigne de la qualité de l'éducation en Russie comme motivation principale de sa migration : « J'ai choisi la Russie pour la qualité et l'accessibilité de l'éducation ». Face à des difficultés économiques en Angleterre, il a opté pour la Russie, attiré par la réputation de probité des universités russes. Son parcours met en lumière l'importance des facteurs éducatifs et économiques dans les choix migratoires des étudiants, tout en évoquant les transformations identitaires provoquées par des environnements perçus comme plus rigides mais aussi plus justes. Ces changements remettent en question ses valeurs d'origine, notamment en lien avec la corruption au Mali, et influencent sa vision de l'intégrité.

Les récits analysés montrent une migration souvent motivée par la quête d'une éducation de qualité et l'amélioration des conditions de vie, mais chaque expérience est unique en fonction des contextes socio-économiques et familiaux. La confrontation avec la culture russe entraîne un processus d'adaptation où les marqueurs identitaires sont redéfinis. En particulier, les valeurs religieuses et culturelles sont mises à l'épreuve, certaines étant renforcées, d'autres transformées au contact de la société d'accueil. La migration, qu'elle soit motivée par des facteurs économiques ou éducatifs, reste marquée par une adaptation progressive où l'identité religieuse peut à la fois être un refuge et une source de tensions dans un nouveau contexte.

2.2. Marqueurs identitaires

Rappelons que les marqueurs identitaires sont au nombre de quatre catégories, à savoir les identités ethnique, culturelle, religieuse et hybride. Loin d'être fermées, ces catégories sont interreliées.

2.2.1. Identité ethnique ou nationale

Les discours des diplômés illustrent la complexité des identités ethniques, culturelles et religieuses dans le contexte de la mobilité académique. Amadou, par exemple, se décrit comme « un vrai Bambara », insistant sur son appartenance ethnique, tout en minimisant sa pratique religieuse : « Je suis musulman parce que mes parents m'ont donné un nom musulman. » Il a perpétué au sein de l'URSS des habitudes non conformes à l'orthodoxie musulmane.

Fatoumata, quant à elle, témoigne d'une dilution progressive de son identité malienne et musulmane en Russie. Elle admet : « Je me sens de moins en moins Malienne et musulmane », mais en même temps, elle remarque un sentiment d'appartenance renouvelé au Mali. Ces témoignages révèlent des dynamiques identitaires complexes, marquées par des processus d'hybridation. Loin d'être figées, les identités des diplômés oscillent entre leur culture d'origine et leur adaptation à leur nouveau contexte, générant des tensions entre fidélité ethnique et transformation culturelle et religieuse. Cela montre les négociations internes liées à leur position transnationale.

2.2.2. Identité culturelle

Les discours de Fatoumata et Awa illustrent des trajectoires identitaires contrastées liées à leur expérience migratoire en URSS. Fatoumata, en se référant au jeûne du Ramadan, se distingue par une interprétation plus culturelle que religieuse

de cette pratique. Elle affirme : « Je fais le jeûne au Mali par tradition culturelle, mais en URSS, je ne le faisais pas. » Pour elle, le Ramadan symbolise davantage une tradition sociale qu'un impératif religieux, soulignant son attachement à une identité laïque et diverse : « Seule la diversité compte. Je ne pratique pas, cela fait partie de mon identité. » Cette perspective montre un détachement du religieux, renforcé par son engagement pour l'émancipation féminine, évoquant la journée internationale de la femme comme plus significative. En contraste, Awa, arrivée en URSS à un âge plus avancé, maintient un lien fort avec ses pratiques religieuses. Elle déclare : « Je suis partout et toujours la même, Malienne et musulmane. » Awa revendique un attachement profond à la religion, qu'elle a conservé malgré la migration, restant fidèle à son habitus malien.

Ces récits révèlent des processus distincts de construction identitaire : Fatoumata privilégie une identité culturelle et laïque, tandis qu'Awa conserve une identité plus religieuse. L'âge d'arrivée en URSS apparaît ici comme un facteur déterminant dans la manière dont chacune a négocié ses appartenances religieuses et culturelles, illustrant ainsi les différentes dynamiques de socialisation influençant les trajectoires identitaires des diplômées.

2.2.3. Identité religieuse

Le discours de Moussa révèle une identité religieuse centrale, tout en étant influencée par sa double appartenance culturelle. Moussa se définit avant tout comme Malien, musulman, et ensuite Russe par mariage et par expérience de vie. Il souligne l'importance de la religion dans sa vie, déclarant : « Je reste musulman où que je me trouve, au Mali ou en Russie. » Son analyse des sociétés occidentales, notamment la Russie, met en

avant une perte de valeurs spirituelles : « En Russie comme dans de nombreux pays occidentaux, les gens ne croient plus en rien, les mœurs et les valeurs s'effritent. »

Moussa, bien qu'ayant vécu en Russie, ne s'identifiait pas pleinement comme Russe durant son séjour. Son retour au Mali avec son épouse russe lui a permis de concilier ces deux identités. Il se voit désormais comme à la fois Malien et Russe, mais sa religion musulmane demeure le fil conducteur de son identité, peu importe le contexte.

Ce témoignage souligne la stabilité de l'identité religieuse face à la mobilité académique, tout en illustrant les dynamiques d'adaptation culturelle. Moussa ne renie ni son appartenance ethnique ni son identité religieuse, démontrant que la religion reste un élément fondamental dans la construction de son identité, même au-delà des frontières. Cette continuité reflète une dimension spirituelle ancrée qui persiste malgré les transformations sociales et géographiques.

2.2.4. Identité hybride

Le discours de Lamine illustre une identité hybride, intégrant à la fois des éléments ethniques et religieux tout en étant influencée par son séjour en Russie. Lamine se perçoit avant tout comme Malien, mais son lien avec l'islam est plus souple et syncrétique. Il affirme : « Malgré le temps passé en Russie, je me sens toujours comme un musulman, comme un Malien musulman aux pratiques très limitées. » Ce témoignage met en lumière une adaptation à une réalité multiculturelle, où l'identité religieuse est préservée, mais sans une stricte observance des pratiques.

Lamine incarne donc une pluralité identitaire. Il maintient son attachement à ses origines ethniques maliennes tout en adoptant une approche plus nuancée de la religion, influencée

par son expérience en Russie. Cette souplesse montre une intégration réussie des différentes dimensions identitaires dans un contexte de mobilité académique.

L'analyse révèle que la migration a renforcé cette flexibilité identitaire. Lamine représente un cas où l'identité religieuse n'est pas rigide, mais plutôt modulée par son environnement. Cela témoigne de la capacité des individus à réinterpréter leurs appartenances face aux changements culturels et sociaux. Lamine demeure attaché à son identité musulmane tout en adoptant une approche plus pragmatique de ses pratiques, marquant ainsi l'émergence d'une identité hybride ajustée à ses expériences de vie.

2.3. Intégration

Dans cette section, deux parcours distincts, ceux de Moussa et d'Awa, révèlent les dynamiques complexes d'intégration des diplômés maliens ayant vécu en URSS et en Russie, en mettant en évidence les tensions entre identité religieuse, appartenance culturelle, et réalités socio-économiques. Moussa, bien qu'ayant développé des liens forts avec la Russie, notamment grâce à son mariage, exprime des hésitations quant à son intégration. « Je pense que je suis bien intégré », dit-il, tout en soulignant les difficultés professionnelles et sociales rencontrées, particulièrement celles liées à son statut de migrant. Son mariage avec une Russe a joué un rôle clé dans cette intégration, non seulement affective mais aussi économique. « Le plus important, c'est la rencontre avec ma conjointe », confie-t-il, ajoutant qu'elle l'a aidé à surmonter les difficultés et à réussir ses études en Russie. Toutefois, il n'a pas voulu rester en Russie dans des conditions dévalorisantes et a préféré rentrer au Mali avec son épouse. Cette décision, motivée par des considérations économiques et sociales, l'a

cependant confronté à un rejet de la part de certains membres de sa famille, qui le surnomment désormais « le Russe ». Ce surnom reflète la perception d'une altération de son identité malienne suite à son mariage et à son séjour prolongé en Russie. L'intégration de Moussa est donc marquée par une acculturation matérielle, visible dans son style vestimentaire et ses albums photos qui privilégient les souvenirs russes. Il reconnaît l'importance du capital économique dans son intégration, tout en insistant sur le rôle fondamental de son capital social, à savoir sa conjointe.

D'un autre côté, Awa, nièce de diplomate, a maintenu un lien étroit avec ses racines maliennes malgré son séjour prolongé en Russie. « Chaque année, je partais au Mali pendant les vacances », déclare-t-elle, exprimant son besoin constant de se reconnecter à sa famille et à sa culture d'origine. Si Awa apprécie la Russie pour les opportunités offertes aux migrants, elle reste également préoccupée par la montée du racisme et de l'islamophobie, qui, selon elle, pourraient menacer son intégration durable dans ce pays. « J'avais peur que le racisme et la peur de l'islam n'augmentent », confie-t-elle, révélant un sentiment d'insécurité face aux tensions socioculturelles croissantes. Malgré ses craintes, Awa a construit une identité hybride, combinant des traits socioculturels maliens et russes pour naviguer dans ces deux mondes distincts.

L'analyse de ces discours met en lumière des processus d'intégration différenciés, influencés par des facteurs tels que le mariage, les relations sociales, et les conditions économiques. Pour Moussa, l'intégration repose sur un subtil équilibre entre capital social et capital économique, tandis qu'Awa trouve son équilibre dans une dualité culturelle, en préservant un lien fort avec ses origines maliennes tout en s'adaptant aux réalités russes. Les deux témoignages révèlent

également que l'intégration n'est jamais complète et demeure marquée par des tensions identitaires, que ce soit à travers le rejet familial dans le cas de Moussa ou la peur du racisme chez Awa. Dans les deux cas, la mobilité académique a remodelé leurs identités, renforçant la nécessité d'une redéfinition constante de soi dans des contextes culturels multiples.

2.4. Différenciation des valeurs

L'étude de la différenciation des valeurs apporte un éclairage pertinent sur les processus de reconfiguration identitaire vécus par les diplômés maliens au cours de leur séjour en URSS et en Russie. Elle met en exergue les tensions culturelles et religieuses auxquelles ces individus sont confrontés, en raison des différences significatives entre les systèmes de valeurs maliens et russes. Ces divergences génèrent des défis pour les diplômés, notamment en matière de conciliation entre leurs origines culturelles et religieuses et les normes du pays d'accueil.

L'analyse des récits de Moussa et Fatoumata illustre bien cette problématique en révélant une opposition entre les valeurs familiales et communautaires du Mali, et l'individualisme perçu en Russie. Cette tension est particulièrement palpable chez Moussa, dont le refus d'adopter les normes russes, en matière de mode de vie et de relations sociales, traduit une volonté de préserver son identité religieuse et sociale malienne. « Je ne veux pas quitter ma famille, en Russie, les enfants ne s'attachent à rien, ils sont seuls ». Cette perception souligne la critique de l'individualisme russe, perçu comme incompatible avec les valeurs familiales et communautaires maliennes. Son refus d'accepter un emploi à Moscou, malgré les encouragements de sa femme russe, traduit un refus d'adopter un mode de vie qu'il considère en décalage avec ses valeurs

religieuses et sociales. De manière similaire, l'ambivalence de Fatoumata vis-à-vis des deux cultures démontre le caractère évolutif et conflictuel de la reconfiguration identitaire des diplômés maliens dans un contexte de mobilité académique. Son malaise au Mali s'explique par les différences de statut social et de droits entre les hommes et les femmes. « Je ne me sens pas forcément bien au Mali, je sens que mon statut est différent en tant que femme » (Fatoumata). Pourtant, la société russe lui posait aussi des difficultés, notamment l'individualisme et l'absence de cohésion communautaire. Elle se sent déchirée entre ces deux mondes, sans se retrouver pleinement dans l'un ou l'autre.

Ces discours mettent en lumière une différenciation des valeurs, créant une scission identitaire. D'un côté, la culture malienne valorise l'attachement familial et la communauté ; de l'autre, la culture russe met en avant l'individualisme, perçu ici de manière négative. Ce clivage génère une altérité identitaire où les diplômés de ces universités se situent entre un « Nous » et un « Eux », cherchant à concilier des attentes familiales, religieuses et sociales souvent en contradiction avec les valeurs du pays d'accueil.

L'apport central de cette partie théorique réside dans l'identification de plusieurs modalités d'attachement identitaire qui se manifestent chez ces diplômés : l'identité ethnique ou nationale, l'identité culturelle, l'identité religieuse, et l'identité hybride. Ces modalités montrent la flexibilité et la diversité des identités des diplômés, soulignant comment ces dernières peuvent se transformer en réponse à de nouveaux contextes et expériences. Cette distinction montre que l'expérience migratoire et académique ne conduit pas à une homogénéisation identitaire, mais plutôt à une pluralité de configurations qui varient en fonction des trajectoires

individuelles. Elle permet ainsi d'articuler la question de l'identité religieuse à celle des dynamiques de mobilité, en mettant l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité des diplômés face aux contextes sociaux et culturels divergents. Bien que cette étude n'ait pas exploré toutes les attitudes possibles, elle fournit des perspectives précieuses pour comprendre les processus de reconfiguration identitaire chez les diplômés maliens dans le contexte spécifique des universités soviétiques et russes. En somme, la discussion a porté sur ces modalités identitaires.

3. Discussion des résultats

Notre enquête a conclu à une forte intériorisation de l'identité ethnique, à l'influence de l'intégration économique, au rejet des normes islamiques et aux effets de la socialisation primaire. En somme, la discussion portera sur ces résultats.

3.1. Identité ethnique et anomie sociale

Le cas d'Awa illustre une forme d'identité religieuse profondément intériorisée, où la foi est vécue comme une dimension personnelle, plutôt que publique. Awa ne ressent pas le besoin d'afficher ou d'exprimer ouvertement sa religion, ce qui peut être interprété comme une forme d'anomie sociale. Ce terme, emprunté à Durkheim, désigne une situation où les normes sociales perdent leur clarté et leur efficacité, conduisant à une désorientation ou un retrait social (1897 :33). Awa incarne cette anomie, car son rapport à la religion est entièrement intériorisé, ne nécessitant aucune affirmation publique.

Cette intériorisation religieuse peut être comparée à ce que Weber décrit comme l'influence de la religion sur l'éthique

personnelle, où la foi devient une force motrice interne, guidant les actions sans proclamation visible (1964). À l'inverse, Taylor (2007) et Roy (2008) soutiennent que l'individualisme moderne encourage une quête d'identité qui se manifeste souvent par l'affirmation publique de la foi. Dans ce sens, certains diplômés maliens, confrontés à une société séculière, pourraient choisir de renforcer leur expression religieuse comme moyen de maintenir leur lien avec leurs valeurs traditionnelles et leur communauté d'origine.

3.2. Impact de l'intégration économique

Moussa représente un autre cas où l'intégration économique est partielle, marquée par une union interethnique avec une femme russe. Cette union a eu un impact significatif sur sa conception identitaire. Le vecteur principal d'intégration dans son cas fut l'union avec une femme russe qui a influencé de façon drastique sa conception identitaire. Ayant épousé une femme russe, son intégration économique partielle a redéfini sa perception de lui-même. Les relations conjugales jouent ici un rôle central dans l'évolution de son identité culturelle et religieuse. Faist et *al.* (2010) ont montré que l'intégration ne repose pas uniquement sur des aspects économiques, mais aussi sur des relations interpersonnelles et des réseaux sociaux. Le cas de Moussa illustre comment une relation interethnique peut conduire à une restructuration identitaire en intégrant de nouvelles normes et valeurs.

Cependant, Brubaker (2005) met en garde contre l'idée que les relations interethniques, telles que les mariages, suffisent à transformer les identités religieuses et culturelles. Il affirme que les identités restent profondément ancrées dans des réseaux transnationaux et résistent souvent aux influences extérieures. Cela peut expliquer pourquoi certains migrants,

malgré des unions interethniques, restent attachés à leur identité d'origine, soutenus par des communautés diasporiques fortes.

3.3. Rejet des normes islamiques et construction d'une néo-identité

Le cas d'Amadou et de Fatoumata révèle une transformation identitaire par l'abandon de certaines normes islamiques et l'adoption d'une néo-identité influencée par la culture russe. Leur rejet des pratiques religieuses traditionnelles ne signifie pas pour autant un rejet total de leur identité d'origine, mais plutôt une reconfiguration hybride. Ils conservent une relation discrète avec leur religion tout en intégrant des éléments de leur nouveau cadre social. Berger et Luckmann (2006) expliquent que les identités se redéfinissent en fonction des nouvelles réalités sociales et culturelles. Cette réinvention identitaire observée chez Amadou et Fatoumata s'inscrit dans un contexte de transformation due à une exposition prolongée à la culture russe. Stuart Hall (2007) appuie cette idée en affirmant que les migrations provoquent souvent l'émergence d'identités hybrides, qui ne sont ni complètement assimilées ni totalement ancrées dans l'origine. Dans ce contexte, Amadou et Fatoumata représentent cette fluidité identitaire, où différentes influences culturelles se mélangent.

Néanmoins, Roy (2005) propose une approche plus critique. Il soutient que dans des sociétés sécularisées comme la Russie post-soviétique, la laïcité peut pousser certains individus à rejeter complètement les normes religieuses, menant à une sécularisation plus prononcée. Cette dynamique pourrait expliquer pourquoi certains migrants optent pour une rupture totale avec leur foi d'origine, contrairement à l'hybridité observée chez Amadou et Fatoumata.

3.4. Influence de la socialisation primaire et habitus

Les variations dans les perceptions identitaires sont fortement influencées par la socialisation primaire et le contexte social d'origine des diplômés. Bourdieu souligne que « Le jeu social, où qu'il s'exerce, repose toujours sur des mécanismes structurels de concurrence et de domination. Ces mécanismes font partie de la socialisation même des individus qui les reproduisent inconsciemment : ils sont devenus pour eux des habitus ». Cette perspective aide à comprendre comment les schèmes de socialisation et les structures sociales préexistantes continuent d'influencer les pratiques et les perceptions identitaires même après l'immigration et l'intégration dans un nouveau contexte culturel.

Les variations dans la perception identitaire des diplômés sont fortement influencées par la socialisation primaire. Bourdieu (1972 : 157) explique que les individus intériorisent, dès leur jeune âge, des schèmes de perception et d'action à travers des institutions telles que la famille et l'école. Ces schèmes, ou habitus, conditionnent leur manière de comprendre et de réagir à leur environnement social. Cette intériorisation persiste même après la migration, influençant les pratiques et les perceptions identitaires des diplômés maliens en Russie.

Durkheim (1992) renforce cette idée en soulignant que la socialisation primaire inculque des valeurs et des normes morales collectives qui persistent malgré le changement de contexte culturel. Les diplômés maliens ont ainsi intégré des valeurs religieuses et sociales spécifiques au Mali, qui continuent de structurer leur expérience en Russie, même dans un environnement universitaire et professionnel différent.

Les théories de Gordon sur l'assimilation (1964) suggèrent cependant que l'influence de la socialisation primaire diminue au fil du temps, à mesure que les migrants s'intègrent dans la société d'accueil. Cependant, nos résultats montrent que l'assimilation complète n'est pas atteinte par les diplômés maliens. Leurs habitus, formés dans un contexte religieux et social spécifique, persistent et influencent leur négociation identitaire en Russie.

Brubaker et Cooper (2000) proposent une vision plus dynamique de l'identité, soulignant qu'elle est en constante évolution. Cela permet de comprendre que, même si la socialisation primaire joue un rôle important, les identités ne sont pas figées. Elles s'adaptent et se transforment en fonction des nouvelles réalités sociales et culturelles rencontrées. Néanmoins, nos résultats montrent que, malgré ces évolutions, les structures de socialisation initiales restent des éléments clés dans la construction identitaire des diplômés.

Conclusion

Les parcours académiques des diplômés maliens en URSS puis en Russie révèlent des dynamiques d'ajustement identitaire complexes, notamment religieuses. Confrontés à un environnement où la religion est peu présente dans la sphère publique, ces diplômés redéfinissent leurs pratiques religieuses, influencées par le soufisme au Mali et les nouvelles réalités russes. L'analyse qualitative montre que ces diplômés adaptent leur identité religieuse selon des expériences variées. Par exemple, certains conservent une foi islamique orthodoxe, tandis que d'autres adoptent une identité hybride, combinant des éléments culturels russes et islamiques. Ces dynamiques identitaires illustrent des processus d'acculturation qui

n'entraînent pas nécessairement une rupture avec les racines culturelles et religieuses. En réorganisant leur identité religieuse en réponse aux influences académiques et sociales, ces diplômés enrichissent les débats sur la transformation identitaire en contexte de mobilité académique. Cette étude met en lumière la complexité des identités multiples, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des effets de la mobilité académique sur les dynamiques identitaires dans les sociétés contemporaines. Bien que toutes les configurations identitaires possibles ne soient pas abordées, cette étude offre des perspectives sur les processus de transformation identitaire dans des situations d'immobilité académique.

Références bibliographiques

BERGER Peter et LUCKMANN Thomas, 2006. *La construction sociale de la réalité*, Armand Colin, Paris

BLANCHET Alain et GOTMAN Anne, 2010. *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*, 2^e Édition, Armand Colin, Paris

BOURDIEU Pierre, 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique : Procédé de trois études d'ethnologie kabyle*, Librairie Droz, Paris

BRUBAKER Rogers and COOPER Frederick, 2000. « Beyond identity », in *Theory and Society*, Vol. 29, N° 1, p. 1-47

BRUBAKER Rogers, 2005. « The "Diaspora" diaspora », in *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 28, N° 1, p. 1-19

DEPELTEAU François, 1998. *La démarche d'une recherche en sciences humaines*, Les presses de l'université de Laval, St-Foy (Qc).

DURKHEIM Émile, 2015. *L'éducation morale*, Quadrige/PUF, Paris

DURKHEIM Émile, 1897. *Le suicide*, Alcan, Paris

FAIST Thomas, PITKANEN Pirkko, GERDES Jurgen and REISENAUER Eveline, 2010. *Transnationalisation and institutional transformations*, COMCAD Working Papers, 87. Bielefeld: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, Centre on Migration, Citizenship and Development (COMCAD) [en ligne]//URL:

[https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36408/ssoar-2010-faist_et_al-](https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36408/ssoar-2010-faist_et_al-Transnationalisation_and_institutional_transformations.pdf)

[Transnationalisation_and_institutional_transformations.pdf](https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36408/ssoar-2010-faist_et_al-Transnationalisation_and_institutional_transformations.pdf) (page consultée le 06.09.2023).

GORDON Milton, 1964. *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*, Oxford University Press, Oxford

HALL Stuart, 2007. *Identités et cultures – Politiques des cultural studies*, Éd. Amsterdam, Paris

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2003. *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, Paris

ROY Olivier, 2005. *La Laïcité face à l'Islam*, Stock, Paris

ROY Olivier, 2008. *La sainte Ignorance : Le temps de la religion sans culture*, Seuil, Paris

TASS, 2023. *Minabrnavki RF vdvoe uvelichelo chislo budgetnich mest v vuzah dliya afrkanskikh studentov* [Electroniyi resourc]//URL: <https://tass.ru/obshchestvo/17309495> (Data abracheniya 04.09.2023).

TAYLOR Charles, 2007. *L'Âge séculier*, Seuil, Paris

WEBER Max, 1964. *Éthique protestante et l'esprit du capitalisme*, Plon, Paris

La standardisation des langues : une nécessité pour le développement de l'Afrique

Marie Désirée Sol Amougou

Université de Yaoundé I

Solmad_cm@yahoo.fr

(237)699 82 07 89

Résumé

Une relecture de l'Afrique et de son développement passe immanquablement par le questionnement de l'état de ses langues. En Afrique, malheureusement, les langues ne sont pas souvent prises en compte dans les problématiques de développement du continent. L'on ne perçoit toujours pas leur importance. Il n'y a qu'à voir le petit nombre de pays qui ont érigé leurs langues en langues officielles. On peut citer le Rwanda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi, le Burundi, etc. Dans la mesure où les langues véhiculent la culture, l'identité, le savoir, le savoir-faire de chaque peuple, il y a lieu de s'inquiéter et d'interpeller toutes les compétences en charge des questions de gouvernance et de développement sur le continent. En outre, la reconstruction d'un peuple, la reconstitution de son histoire et la planification de son développement intégral passent par sa langue. D'où l'enjeu et le défi de l'intégration de la standardisation des langues africaines dans l'élaboration des projets et politiques de gouvernance et de développement du continent.

Mots clés : *standardisation, développement, gouvernance, relecture, Afrique.*

Abstract

A new reading of Africa and his development goes undeniably by the questioning the status of his languages. In Africa unfortunately, the languages are not often taken into account in the African continent problematic's of development. It is not always to perceive their importance. They are only a few numbers of countries that have elevated their native

languages to the rank of official languages. On that way, we can hold up as an example: Rwanda, Tanzania, Sub Africa Republic, Zimbabwe, Malawi, Burundi, etc. Inasmuch as the languages convey the culture, Identity, knowledge, technical knowledge of each people, it is necessary to be wondered about and to question all competences in charge of the governance questions and the development of Africa continent. Moreover, the reconstruction of a people, the reconstitution of his history and the planning of, his development goes through his language. Hence the strake and the challenge of the integration of standardization of African languages in the drawing up of governance political projects and of development of sub Saharan continent.

Key words: *Standardization, Governance, Language, New reading, Africa.*

Introduction

Linguistes et experts ont montré à travers diverses études que les langues impactent considérablement et qualitativement sur le développement d'un peuple (Robillard, 1989, Le Page et Tabouret Keller, 1985 ; Moïse et *al.*, 2006, 2009 ; Heller et *al.*, 2009, Sol Amougou, 2018). Des modèles tels que la *marchandisation des langues*, le *capitalisme linguistique*, pour ne citer que ceux-là, montrent que les langues ont une valeur marchande que ce soit dans le domaine du tourisme ou celui du numérique (TIC). Malgré toutes ces indications, l'Afrique a du mal à tirer son épingle du jeu dans ce vaste marché des langues. La raison est évidente : la majorité de ses langues ne sont pas standardisées. Une langue non standardisée ne peut pas véritablement répondre/correspondre aux exigences de la nouvelle donne économique où le numérique occupe une place importante. Au lieu de présenter au monde ses langues en l'état, l'Afrique gagnerait à les standardiser d'abord. Ainsi, elles seront prêtes à affronter les espaces sociaux, culturels, technologiques et économiques. Pour Robillard (1997 : 267), la

standardisation est un « ensemble des opérations recherchant l'adéquation entre les structures et ressources d'une langue et les besoins de ses usagers dans une société moderne ». Autrement dit, l'intervention sur le corpus implique une corrélation entre l'évaluation de la fonctionnalité d'une forme linguistique sur un espace et l'identification des besoins des locuteurs. Elle permet une adéquation entre les besoins communicationnels et les formes linguistiques répondant à ces besoins. Il est donc impératif de tenir compte de ces paramètres si l'on veut que les langues africaines servent de tremplin pour le développement de l'Afrique. Il est question de voir comment articuler le triptyque : besoins des locuteurs-formes linguistiques-développement de l'Afrique. La question fondamentale est donc celle-ci: de quelle manière la standardisation des langues peut-elle impacter sur le développement intégral de l'Afrique ? Autrement dit, comment permettre à ces langues de générer des profits linguistiques et de contribuer au bien-être de l'ensemble de la population africaine? Trouver des réponses à ces questions nécessite de corréler cette réflexion à la perspective de Robillard (*ibid.* : 269) qui se réfère à Garvin (1983). En effet, il indique que la standardisation vise deux objectifs : l'*intellectualisation* et la *stabilité flexible*.

1-L'intellectualisation

L'intellectualisation est *l'action de donner une apparence intellectuelle, de considérer de façon purement intellectuelle*. Au plan linguistique, l'intellectualisation est un processus qui « tente d'adapter une langue à des domaines où une certaine abstraction est nécessaire : science, technique, art, droit... » (Robillard, *ibid.*). Autrement dit, c'est un processus qui permet

de rendre les langues opérationnelles dans divers secteurs de la société moderne. Le lien est établi entre infrastructure linguistique et infrastructure économique même si celui-ci a souvent donné lieu à plusieurs débats.

Certains linguistes, à tort ou à raison, pensent que l'hétérogénéité linguistique a des effets négatifs sur le développement économique des pays. Ainsi, Fishman (1968) et Pool (1972), dans leurs études respectives, relèvent que les pays dont le PNB est élevé sont le plus souvent monolingues ou bilingues et ne se caractérisent pas par un multilinguisme aigu. En revanche, pour eux, le PNB est moins élevé dans les pays multilingues comme ceux de l'Afrique. Les pays africains présentent pour la plupart, les caractéristiques suivantes :

- une majorité de locuteurs n'utilisant pas la langue standard ou sociolinguistique,
- une cohabitation de populations qui font usage de différents dialectes,
- une variation sociolinguistique très grande (classes pauvres vs classes riches).

D'après les auteurs cités ci-dessus, l'homogénéité linguistique, c'est-à-dire la réduction du nombre des langues, caractéristique des pays industrialisés, est un facteur indispensable à l'interventionnisme linguistique de l'État. À l'opposé, le plurilinguisme dans les pays en voie de développement, ceux de l'Afrique notamment, ne disposant pas d'une civilisation industrielle et vivant de l'agriculture, est un frein au développement des langues. La conclusion, pour ces auteurs est que le plurilinguisme serait le propre des sociétés non industrielles, peu développées, peu évoluées et en voie de modernisation. En revanche, l'homogénéité linguistique, la standardisation et l'unilinguisme sont associés aux sociétés industrialisées, riches, évoluées, modernes.

Selon leurs analyses, on peut prédire sans risque de se tromper que l'Afrique noire, par essence plurilingue, est condamnée à demeurer dans le marasme économique.

Contrairement à cette perspective, une autre manière de voir les choses fait son écho. Là où les uns pensent que le multilinguisme est néfaste pour la croissance économique d'un pays, les autres y voient plutôt un atout remarquable pour le développement du pays. Pour comprendre cela, il suffit d'introduire la variable « économie » en sociolinguistique ou vice versa. Comme le dit Boureima (1997 : 131), cela « revient à envisager la place des activités de la science linguistique dans l'ensemble des activités économiques ou l'inverse ». Cette nouvelle approche des faits linguistiques et économiques, précise-t-il, « permet de décrire une séquence des différentes formes de civilisation, où l'on voit que les caractéristiques sociolinguistiques des communautés se trouvent en relation avec leur production économique et leur niveau de développement ».

Ces différentes approches permettent de prendre conscience qu'il y a un lien entre la sphère économique et l'activité linguistique. Si l'on admet que toutes les langues sont égales en dignité, il faut aussi reconnaître que certaines d'entre elles, notamment les langues européennes sont aujourd'hui nettement mieux outillées pour permettre l'accès à la modernité et que, pour des raisons d'effet d'échelle, la vie économique ne respectera pas l'égalité des langues. En fait, l'égalité en dignité ne signifie, évidemment pas, comme le dit Renard (2001 :5), « égalité d'aptitude immédiate à remplir toutes les fonctions d'une langue ».

L'on nous reprocherait certainement de généraliser toutes les situations africaines dans la mesure où certains pays ont pris de l'avance aux plans linguistique, culturel et économique. Et

surtout, faut-il le rappeler, les modèles de développement ne peuvent pas se calquer d'un pays à un autre. Le développement est un processus à travers lequel une société donnée, en fonction de sa situation historique, s'adapte à son milieu et à son environnement et maîtrise les changements, les mutations et ruptures qui s'y produisent. Cette maîtrise implique que la société se donne les moyens d'infléchir, d'orienter et d'induire les changements, de les diriger et d'en déterminer le rythme. Toutefois, il est judicieux de considérer la langue elle-même comme une ressource ou un facteur capable d'induire l'économie au même titre que l'or, le pétrole, le café, le cacao, etc. L'enjeu est donc là : chercher les meilleurs moyens et les bonnes formules pour faire éclore l'infrastructure linguistique qui va être transformée de manière déterminante et non négligeable en infrastructure économique.

Rappelons que pour Bourdieu, le capital linguistique est une composante du capital culturel présenté comme un ensemble d'acquisitions sociales, comme les diplômes, les codes culturels, etc. Sur le marché linguistique africain, le capital linguistique est détenu pour l'instant par les langues occidentales. Or, selon Bourdieu, « toute domination symbolique suppose de la part de ceux qui la subissent une forme de complicité qui n'est ni soumission passive à une contrainte extérieure, ni adhésion libre à des valeurs ».

Notre époque se caractérise par la saturation des marchés et le développement de la nouvelle économie mondialisée. Se démarquer en présentant au monde ce que les langues africaines peuvent apporter de particulier en termes de savoir et de savoir-faire est un atout majeur (Sol Amougou, 2018). Nous n'évoquerons ici que quelques secteurs où les langues peuvent éclore.

1-1-L'industrie des langues

Robillard (1989) distingue trois catégories de produits et de services liés à l'industrie de la langue :

- « -les produits et services métalinguistiques dont le contenu porte sur la langue elle-même : manuels, dictionnaires, etc.
- les produits et services linguistiques qui permettent l'utilisation intensive de la langue-cible : romans, films, etc.
- les produits et services linguistiquement différenciés qui sont uniformes dans leur composante linguistique : étiquette, notice d'emploi, traductions, etc. »

La consommation de ces types de produits est liée à la valeur emblématique de la langue qui y donne accès. En effet, l'on accepte mieux des produits de consommation et des services, lorsque ceux-ci sont exécutés dans la langue à laquelle on s'identifie. On peut donc supposer que le fait de renforcer les compétences multilingues et de tenir compte de la diversité linguistique peut permettre de développer et d'améliorer l'industrie des langues. Celle-ci étant un marché lucratif et important.

Par ailleurs, dans le monde, la recherche économique en la matière est relativement récente. Le Canada, pays industrialisé ayant deux langues officielles, a mené en 2005 la première étude sur l'industrie des langues auprès de petites et moyennes entreprises du secteur de la traduction, de l'interprétation et de l'enseignement des langues. L'industrie linguistique du Canada propose des services tels que l'enseignement des langues, les examens de langue, la traduction, l'interprétation, le doublage, la correction, la rédaction, la relecture, le

développement des technologies linguistiques et le développement terminologique (Industrie Canada, 2006). Il ressort de cette étude que le Canada a eu un chiffre d'affaires de 404,1 millions de dollars, avec des intérêts et des dividendes de près de 410 millions de dollars. Les exportations représentaient environ 25% du revenu total. Industrie Canada affirme qu' « aujourd'hui plus que jamais, mener des affaires de niveau international exige de communiquer et de négocier dans de nombreuses langues » (cf. <http://strategis.ic.gc.ca>). À n'en pas douter, l'industrie linguistique établit des passerelles pour permettre aux personnes d'origines diverses de communiquer, de s'informer et de se former.

Le secteur de l'édition est tout aussi intéressant. C'est un secteur où les langues peuvent faire leurs marques sans avoir besoin de recourir à un système étranger.

Il existe bel et bien quelques œuvres écrites, des documents relevant de la religion et même des journaux en langues africaines. Certains écrivains écrivent en langues africaines. On peut citer les cas de Ngugi Wa Thiong'o qui écrit en kikuyu et Boubacar Boris Diop qui écrit aussi bien en français qu'en wolof. De nombreux organismes publient des livres de fiction et des essais en différentes langues africaines. Il existe une littérature en pulaar. Mais, toute cette littérature n'est pas connue du public. Elle pose aussi un autre problème, celui de la lecture. De manière générale, seules quelques personnes savent lire en langues africaines.

1-2-L'économie du numérique

L'économie du numérique est un secteur lucratif où les langues africaines peuvent faire leurs marques, si elles sont outillées linguistiquement. Kaplan dans son « Introduction au capitalisme linguistique » (<http://fkaplan.com>) révèle le

marché linguistique et économique développé par Google à partir de deux algorithmes : l'un l'a rendu populaire, l'autre l'a rendu riche. « Google a eu une meilleure idée que de simplement vendre de la publicité et a su transformer le capital linguistique qu'elle accumulait en un service créant de la valeur. L'algorithme qui a rendu riche Google c'est un algorithme qui organise automatiquement la spéculation autour des mots et qui a permis de créer le premier marché linguistique mondial », dit-il.

L'ingénierie linguistique, qui désigne un ensemble d'activités de recherche, de production d'outils logiciels et de services concourant au traitement avancé de l'information, se trouve au centre de la réussite des inforoutes. Dans son interview sur la chaîne internationale Africanews (2021), Vukosi Marivate, Chef de la science des données à l'Université de Pretoria en Afrique du sud, à l'occasion d'un rassemblement mondial virtuel de chercheurs en intelligence virtuelle avait déclaré que « nous arrivons au point où si une machine ne comprend pas votre langue, ce sera comme si elle n'avait jamais existé ». Elle précise également qu'une de leurs recherches révèle que les outils de traduction automatique ne parvenaient pas à traduire correctement les enquêtes en ligne sur le covid de l'anglais vers plusieurs langues africaines. La traduction est un paramètre très important dans le numérique. Mais, il faut se rendre à l'évidence que là aussi les langues occidentales dominent. Elle explique que les géants américains de la technologie ne se pressent pas pour rendre leurs outils linguistiques fonctionnels en dehors des marchés établis. Cette situation facilite la prolifération des *fake news* et rend difficile leur détection sur leurs plateformes. Et pourtant, soutient-elle, « la plupart des gens veulent interagir avec le reste de l'autoroute de l'information dans leur langue locale ».

Avant elle, Adama Samassekou, en qualité de Président de l'Académie africaine de langues (ACALAN), attirait déjà l'attention des Africains sur le fait que « Si vous voulez changer le monde, votre langue maternelle en est l'instrument, parce que la langue s'ancre dans la manière de penser, de voir le monde, d'exprimer les sentiments et la vision, et de s'entretenir avec autrui. Aucune communauté ne peut se développer sans employer la langue maternelle, surtout en science et en technologie».

Pour lui, la science et la technologie ne peuvent se faire véritablement et efficacement qu'en langue maternelle. Celle-ci constituant l'un des paramètres capitaux dans la constitution de l'identité. La langue est ce qui permet d'exprimer sans ambiguïté l'être humain et sa manière de penser, sa manière de voir le monde, sa manière de vivre dans le monde. Les progrès scientifiques et technologiques qui sont un produit de l'homme, doivent être à l'image de son système de penser le monde.

De nombreux experts sont unanimes que le numérique est un tremplin incontesté pour les langues en général. L'Afrique peut aussi y trouver son compte dans la multitude d'outils numériques. « Il peut s'agir par exemple de correcteurs orthographiques, de reconnaissance vocale ou encore de moteurs de recherche. Il existe de nombreux outils spécifiques aux langues ». Cependant, ces outils doivent être adaptés à toutes les langues et nécessitent des données pour être opérationnels. Certains algorithmes doivent être développés spécifiquement pour bien fonctionner avec certaines langues. Microsoft fait déjà l'expérience de valoriser certaines langues africaines dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Des logiciels sont même créés en kiswahili.

« Pour favoriser le recours aux TIC et l'acquisition des compétences informatiques, il est important de disposer d'une technologie en langues locales. Nous avons créé une interface linguistique qui transpose les versions anglaises de Windows et office en versions locales. Actuellement, elle comprend le kiswahili, l'afrikaans, le zoulou, le sésotho et le setswana et atteindra 150 millions de personnes. Plus de 100 millions de personnes parlent le kiswahili. A travers le programme linguistique local, plus de 90% de la population est-africaine aura la possibilité de travailler sur PC en kiswahili.

Nous travaillons aussi sur des langues pour l'Ethiopie (amharique), le Rwanda (kinyarwanda), le Nigéria (haoussa, igbo et yoruba) et le Sénégal (wolof). Avec le lancement de Windows Vista et d'Office 2007, les langues africaines comprendront le kiswahili, l'amharique, le kinyarwanda, le yoruba, l'igbo, le haoussa, le wolof, le malgache, le zoulou, l'afrikaans, le xhosa, le sésotho, le lebowa et le setswana (Extrait de Microsoft, Global Strategic Alliance, Unlimited Potential Engagement in Africa, 2007) ».

Dans la même lancée Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, utilise déjà certaines langues africaines en ligne. On peut y trouver le kiswahili (sw.wikipedia.org/).

1-3-Dans les secteurs créatif et touristique

Moïse et al. (2006, 2009), Heller (2003) à travers le modèle de *commodification* ou de *marchandisation* montrent qu'au Canada, plus exactement en Accadie, « l'économie mondialisée laisse la chance à un nouveau développement des minorités culturelles et linguistiques qui misent sur une culture artistique

et touristique pour se donner à voir dans leur spécificité authentique ». Entre développement économique et projets identitaires, les secteurs créatif et touristique peuvent prendre des formes multiples dans le cadre d'une nouvelle économie mondialisée. Le secteur créatif est fortement lié aux marchés locaux et régionaux ; il produit aussi pour l'exportation. Ces marchés, véritables lieux du savoir-faire local, se caractérisent par leur diversité linguistique, et les langues africaines sont tout à fait pertinentes pour leurs producteurs et consommateurs. Wiesand et *al.* (2005) remarquent qu'en Europe les sociétés de création privées font preuve d'un dynamisme économique surprenant par rapport à d'autres secteurs. Leur valeur commerciale brute dans 31 pays européens est d'ailleurs estimée à plus de 380 milliards d'euros et continue d'augmenter. Le secteur de la création est un marché du travail important dans 31 pays européens. Il emploie plus de 4,7 millions de personnes. Le principal capital des personnes qui travaillent dans ce secteur est leur créativité et leurs connaissances.

Le tourisme est définie comme l'ensemble « des activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et leurs séjours dans les lieux en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs » (UNWTO). Le tourisme est un secteur industriel à forte valeur ajoutée et son impact dans l'économie est conséquent. L'industrie du tourisme englobe plusieurs professions notamment la restauration, l'hôtellerie, les agences de tourisme, les loisirs, le transport qui sont pourvoyeurs d'un grand nombre d'emplois tant dans le secteur formel qu'informel. L'industrie du tourisme est une aubaine pour l'émergence de l'Afrique. Les langues du pays doivent être utilisées pour la valorisation des potentialités

touristiques. Aucune économie ne peut prospérer longtemps en autarcie. Même les plus grandes économies (industrialisées) ont besoin des autres pays pour exister. Il faut être avec les autres pour mieux gérer les opportunités et pour mieux se vendre.

2-La stabilité flexible

La stabilité flexible « est un terme qui manifeste bien la tension interne qui règne au cœur de tout processus de standardisation. Le but visé est une langue à la fois stable, adaptable et évolutive» (Robillard, 1997 :269). La stabilité rend nécessaire et possible la communication à travers l'espace, le temps, les différences sociales et les échanges hors situation (le sens des unités est défini soit en référence à celui que mentionnent les appareils de référence reconnus (dictionnaire), soit dans le message lui-même). La codification de la langue doit aller de pair avec la prise en compte de la possibilité d'évolution de la langue. Ce qui suppose la révision permanente des appareils de référence, la mise au point et le respect de processus néologiques, à partir de moyens multiples et divers (*ibid.*).

L'émergence de grandes langues, partout dans le monde, a toujours profondément marqué l'histoire et la culture des pays ainsi que les représentations inconscientes que les locuteurs se font des langues et de leurs rôles dans la société, explique Lodge (2006 :11). Elle est aussi le fruit de toute une série de bouleversements d'ordres socioculturel, politique qui se sont produits à un moment donné de l'histoire d'une société. D'une certaine manière, trois postulats préexistent à cette émergence et sont très largement partagés, d'après Deutsch, (1968):

- « -l'homogénéité et l'uniformité représentent, par opposition à la diversité, l'idéal vers lequel toute langue doit s'efforcer de tendre ;
- la forme écrite de la langue, par opposition à la forme parlée, est seule qualifiée pour représenter cet idéal ;
- dans une répartition parfaite, ou idéale, des langues, à chaque « nation » correspondrait une langue différente. »

Deutsch insiste sur la nécessité pour chaque État d'avoir une langue qui la représente et sur l'importance de la standardiser si elle ne l'est pas encore. Cette conviction trouve son bien fondé dans le fait que toute langue doit avoir une forme standard. Cela nécessite, bien évidemment, sa codification. Par ailleurs, une idée très largement répandue veut que l'écrit soit la forme la plus prestigieuse et que la langue parlée ne puisse être qu'une variante de cet idéal. Cette idée est étroitement liée au développement du processus de standardisation des langues et à l'extension de l'alphabétisation.

Au préalable, avant tout travail de stabilité (codification), il importe de sélectionner la langue à standardiser. Cette étape est incontournable dans les situations de plurilinguisme.

2-1-La sélection de la langue à standardiser

Il est question de sélectionner les langues dont l'emploi sera privilégié dans les domaines politiques, socioculturels et économiques. Quelle(s) langue(s) choisir pour la standardisation ? Quelles considérations doivent présider au choix de ces langues ? Contrairement à Haugen (1969) qui pense que la langue sélectionnée est toujours celle du groupe dominant de la société en question, Sol Amougou (2018 : 158) propose d'opérer le choix parmi les langues transfrontalières. Celles-ci ont l'avantage d'être parlées dans différents pays.

Prenons les langues véhiculaires transfrontalières tels que le beti-fang, le fulfuldé, le hausa, l'arabe choa. Pour ne citer que ceux-là. Le beti-fang est parlé au Cameroun, au Gabon, au Congo, en Guinée Equatoriale. Le fulfuldé est parlé dans ces différents pays : Cameroun, Tchad, Niger, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Guinée, Bénin, Nigéria. Le hausa, quant à lui, est parlé au Cameroun, en RCA, au Tchad, au Nigeria et au Niger. Enfin, l'arabe choa est parlé au Cameroun, au Tchad, au Soudan, etc. Ces langues, comme on le voit, couvrent une bonne partie des États de l'Afrique subsaharienne. Ce qui est un atout majeur pour l'intégration sous régionale, pour les relations commerciales, économiques et diplomatiques de la sous région et pour la croissance numérique.

2-2-La sélection de la norme de la langue sélectionnée

Avant la colonisation, les connaissances, les savoirs et les langues se transmettaient oralement. Les populations n'étaient pas très mobiles ; chaque ethnie restait concentrée dans son groupement et cela facilitait la transmission et même la survie de la langue entre membres de la communauté. Les mouvements migratoires des campagnes vers les villes étaient quasiment inexistantes vu que le phénomène d'urbanisation a fait son apparition avec l'arrivée des Occidentaux. Chaque langue existait, en fait, sans qu'il y ait disparité et éloignement de ses locuteurs. La transmission était réussie et équilibrée tant que le peuple baignait dans la culture. Celle-ci était le point d'ancrage, le fondement et le repérage de tout le peuple. Depuis lors, l'humanité a très vite évoluée. La mobilité et le modernisme imposent d'autres manières d'agir. Ce qui est vrai pour la vie en général, l'est aussi pour les langues. Ainsi, avoir des langues essentiellement orales n'est plus à l'ordre du jour et s'oppose aux principes de modernisme et développement.

La graphie doit désormais s'imposer au point d'avoir pour chaque langue une forme écrite et une forme orale. C'est à travers l'écrit que le développement d'une langue est assuré : sélection de la norme, codification de cette norme et son utilisation dans les réseaux de modernisation. La viabilité d'une langue dépend donc de toutes ces mesures.

La sélection de la norme constitue la base de la future langue standard. Cette sélection se fait à l'intérieur des formes ou variétés de la langue en question. Du point de vue social, l'uniformisation de la langue a pour objectif l'adoption par tous d'une norme linguistique unique et l'élimination d'autres normes concurrentes. Même si l'on est d'accord que l'uniformisation ne peut pas faire disparaître toute forme de variation, elle peut tout de même la réduire. Cette fixation linguistique permet de parvenir à une plus grande efficacité fonctionnelle et offre des possibilités considérables de communication étendues aussi bien dans l'espace que dans le temps.

La notion de norme linguistique est complexe et employée dans des acceptions diverses. En dépit de cela, deux significations du mot se dégagent :

- 1) la norme en tant que fait de description, d'ordre statistique, correspondant au sens de l'adjectif « normal »,
- 2) la norme en tant qu'étalon de ce qui traduit un comportement social acceptable, correspondant au sens de l'adjectif « normatif ».

Passée l'étape de la régularité des systèmes linguistiques (simplification des paradigmes et des règles), vient l'étape de l'homogénéité sociolinguistique (extension d'un modèle à l'ensemble d'une communauté linguistique). Car, la norme sélectionnée, pour servir de base ou modèle de la langue, doit

être acceptée comme langue par toute la communauté. La sélection et l'acceptation d'une norme nécessitent le consensus de la part des futurs utilisateurs de la langue commune. Concomitamment, un travail de description de la langue par l'élaboration des grammaires, des dictionnaires, des manuels d'enseignement, etc. doit être fait.

2-3-Élaboration des fonctions

L'élaboration de nouvelles fonctions pour la langue sélectionnée fait partie de ces nouveaux changements à faire. La langue retenue va passer du statut de langue vernaculaire « sous développée » à celui de langue standardisée, « développée ».

Standardisée, la langue en question pourra répondre à plusieurs impératifs de la communication moderne et remplir trois fonctions selon Robillard (*ibid.* : 268) : *fonction identitaire*, *fonction participative*, *fonction de cadre de référence*.

-La *fonction identitaire* se manifeste lorsqu'une langue est utilisée par des locuteurs pour se positionner dans le monde en affirmant leur appartenance à un groupe, appartenance généralement perçue comme valorisante à cause du prestige conféré au groupe, et dont l'idéologie linguistique voit le reflet dans la perfection du corpus de cette langue. Ce qui implique la différenciation par rapport à d'autres, exclus du même coup.

-La *fonction participative* est remplie par une langue lorsque celle-ci sert à dépasser les communications grégaires pour favoriser le contact avec d'autres groupes en assumant le rôle de véhiculaire.

-La *fonction de cadre de référence* est remplie lorsque des locuteurs, indépendamment de leurs usages, se réfèrent à une même norme, qui sert d'étalon en matière de correction linguistique.

Pour Robillard (*ibid.*), « tout se passe alors comme si chaque locuteur (ou chaque groupe) délèguait sa compétence en matière de norme à une instance collective investie du pouvoir de codifier une langue au nom de tous. Le processus de codification, pour réussir à s'imposer à tous, se désincarne, se dissocie de toute identification à un sous-groupe de la communauté linguistique, gagne en abstraction et en neutralité, conditions souvent nécessaires pour qu'elle s'impose à tous ».

Conclusion

La standardisation des langues africaines est le défi capital que doivent relever tous les Etats de l'Afrique subsaharienne qui sont engagés dans le processus de développement. Sans la standardisation de ses langues, l'Afrique ne pourra pas faire face aux défis et enjeux de la nouvelle donne mondiale économique. Toutes ses nombreuses langues resteront toujours en marge du développement et de l'économie mondiale. La standardisation comme l'indique Robillard (*ibid.*) porte à la fois sur l'intellectualisation des langues et sur leur stabilité. L'intellectualisation rend possible l'opérationnalité de ces langues dans tous les secteurs de la vie moderne : industrie linguistique, économie du numérique, industrie de la création artistique et touristique, etc. La stabilité vise la normalisation, la codification de la langue par la sélection de la variante qui doit servir de référence.

C'est à ce prix que les langues africaines entreront dans la modernité technologique et culturelle (mondialisation) et permettront, ainsi, aux populations qui les parlent de se réapproprier leur présence dans le nouveau monde en construction. Donner aux citoyens la maîtrise active des

langues qui soient faites pour eux et qui répondent aux exigences économiques du monde moderne, tel devrait être un des objectifs de l'ensemble des Etats africains.

En outre, la participation et la contribution actives des langues africaines sont primordiales dans la relecture et la redécouverte de l'histoire et la culture du continent.

Bibliographie

DEUTSCH Karl Wolfgang, 1968. « The trend of European nationalism-the language aspect » in Joshua Fishman (éd.), *Readings in the sociology of language*, pp. 598-606, Mouton, Hague.

FISHMAN Joshua, 1968. « Language Maintenance and Language Shift as a Field of Inquiry » in *Linguistics* 9, pp. 32-70, Mouton, Hague.

INDUSTRIE CANADA, 2006. *Enquête sur les entreprises de l'Industrie de la langue au Canada. Traduction, interprétation et formation linguistique*, www.btb.gc.ca/btb.php?lang.

HELLER Monique, 2003. « Globalization, the new economy and the commodification of language and identity » in *Journal of Sociolinguistics*, Vol 7, N°4, pp.473-492.

LE PAGE Robert. et TABOURET-KELLER André, 1985. *Acts of Identity. Creole-Based Approaches to Language and Ethnicity*, Cambridge University Press, Cambridge.

LODGE R. Anthony, 2006. *Le français. Histoire d'un dialecte devenu langue*, Fayard, Paris.

MOÏSE Claudine, MCLAUGHIN Mireille, ROY Sylvie et White Chantal, 2006. « Le tourisme patrimonial : la commercialisation de l'identité franco-canadienne et ses enjeux langagiers » in *Langage et société* n°118, pp.85-108, ICRML, Moncton.

MOÏSE Claudine et ROY Sylvie, 2009. « Valeurs identitaires et linguistiques dans l'industrie touristique patrimoniale » in *Francophonie d'Amérique*, N°29, pp.53-75, ICRML, Moncton.

RENARD Raymond, 2001, « Francophonie : de l'apartheid au partenariat », in Robert Chaudenson et Louis-jean Calvet, *Les langues dans l'espace francophone : de la coexistence au partenariat*, Institut de la Francophonie, pp.83-130, L'Harmattan, Paris.

ROBILLARD Didier de, 1989. *L'aménagement linguistique et développement dans l'espace francophone : bibliographie sélective*, ACCT, CIRELFA, Didier-Erudition, Paris.

ROBILLARD Didier de, 1989. « Vers une approche globale des rapports entre langue et économie » in Robert Chaudenson et Didier de Robillard (éds.), *Langues, économie et développement*, coll. Langues et développement, Tome 1, pp.39-65, Didier Érudition, Paris.

ROBILLARD Didier de, 1997. « Standardisation » in Marie Louise Moreau, *Sociolinguistique. Concepts de base*, pp. 266-269, Mardaga, Bruxelles.

SANOGO Mamadou Lamine, « Les TIC et le nouveau défi des langues africaines », communication *aux troisièmes Universités africaines de la Communication de Ouagadougou* sur le thème : *Savoir locaux dans la société de l'information : espace d'émergence ou espace d'uniformisation*, Ouagadougou, 23 au 24 novembre 2006.

SOL Marie Désirée, 2016. « Diversité linguistique : nouvel enjeu pour le développement de l'Afrique » in Jules Assoumou, Gabriel Mba et Julia Messina (eds), *Pour une Afrique émergente. Une culture tournée vers l'avenir*, pp. 147-155, L'Harmattan, Paris.

SOL AMOUGOU Marie Désirée, 2018. *Minoration linguistique. Causes, conséquences et thérapies*, L'Harmattan, Paris.

WIESAND Andreas johannes et SOENDERMANN Michael, 2005.
*The « creative sector » –An engine for diversity, growth and jobs
in Europe. An overview of research findings and debates,*
European Cultural Foundation, Amsterdam.

<http://stratégis.ic.gc.ca>

<http://fkaplan.com>

Africanews, « Pour une intelligence artificielle au service des
langues africaines », émission du 23/12/2021.

La construction d'identité dans la littérature au Sénégal et en Autriche : une approche comparative des œuvres de Franz Innerhofer « *Schöne Tage* » (1974) et de Fatou Diome « *Le ventre de l'Atlantique* » (2003).

Mbagnick SENE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Faculté des Lettres Et Sciences Humaines
jeanmbagnick@gmail.com

Résumé

L'objectif de cet article est d'analyser la façon dont les auteurs Fatou Diome et Franz Innerhofer se sont construites des identités littéraires dans la littérature contemporaine au Sénégal et en Autriche. Situées en marge des espaces culturels dominants, ces littératures sont marquées d'une part par des transformations nouvelles et d'autre part par des tendances plus générales, voire globale. Ainsi, l'écriture dans le contexte d'après-guerre en Autriche, ainsi que celle dans un contexte postcolonial au Sénégal peut être considérée comme une réaction de deux sociétés ayant rapidement construit leurs identités. Cependant, nous tenterons de cibler les représentations négatives de deux pays conservateurs et traditionalistes réalisées à travers des mémoires d'enfances, tel que nous les trouvons dans les récits des deux auteurs. Pour ce faire, nous évoquerons dans un premier temps les biographies et bibliographies des deux auteurs. Puis, nous analyserons dans un second temps les contextes historiques de productions littéraires chez les deux auteurs. La troisième partie consistera d'étudier les thèmes communs dans les textes cités. La quatrième partie qui concerne la mise en scène chez les deux auteurs, nous permettra d'étudier la construction d'identité dans les textes de Fatou Diome et Franz Innerhofer.

Mots clés : identité, transformation, postcolonialisme, littérature et Antieimat

Abstract

The aim of this article is to analyse the way in which authors

Fatou Diome and Franz have constructed literary identities in contemporary literature in Senegal and Austria. Situated on the margins of the dominant cultural spaces, these literatures are marked on the one hand by new transformations and on the other by more general, even general, trends. Thus, writing in a post-war context, as well as writing in a post-colonial context in Senegal, can be seen as a reaction of two societies that rapidly constructed their identities. However, we will attempt to target the negative representations of two conservative and traditionalist countries made through childhood memories, as we find them in the narratives of the two authors. To do this, we will first look at the biographies and bibliographies of the two authors. We will then analyse the historical contexts of literary production by the two authors. The third part will be a study of the common themes in the two texts. The fourth part, which concerns the staging of the two authors, will enable us to study the construction of identity in the texts of Fatou Diome and Franz Innerhofer.

Keywords : *Identity, transformation, post-colonialism, literature and Antih Heimat*

1. Introduction

Cette étude tente de présenter une approche comparative en littérature autrichienne et sénégalaise en étudiant la construction d'identité dans l'œuvre de Franz Innerhofer *Schöne Tage* (1974) et dans celle de Fatou Diome *le Ventre de l'Atlantique* (2003). Ainsi, nous admettons que dans ces deux textes, les stratégies narratives et les techniques littéraires pour faire apparaître des images négatives de la société critiquée s'avèrent semblables et donc utiles à une comparaison des regards littéraires sur le soi et l'autre en Autriche et au Sénégal. Toutefois, dans la littérature contemporaine en Autriche et au Sénégal, en ce qui concerne les identités littéraires, voire leurs constructions, nous constatons que depuis les années 60 et 70 en Autriche et les années 90 au Sénégal des ruptures, des transformations et des changements ont eu lieu, avec des discussions intenses concernant la recherche, les analyses et les

observations, en particulier les essais de définition de l'identité littéraire. Par contre, nous sommes loin de vouloir présenter une histoire littéraire ni homogène ni identique autrichienne et sénégalaise, car ni les textes, ni les contextes socio-historiques ne le permettent. Néanmoins, nous croyons pouvoir faire certaines parallèles en regardant l'image négative que donne Franz Innerhofer de sa société en province autrichienne et celle que donne Fatou Diome de sa société insulaire sénégalaise. Toutefois, nous ferons une analyse mutuelle des images littéraires des deux pays, entre autres, en mettant en évidence des stratégies communes liées à la construction identitaire dans les textes des deux auteurs. Pour ce faire, nous évoquerons dans un premier temps la biographie et la bibliographie des deux auteurs. Puis nous étudierons le contexte historique de production littéraire chez les deux auteurs. Ensuite, nous étudierons les thèmes communs dans les deux textes. Enfin, nous analyserons la mise en scène des deux auteurs pour voir comme ils se sont construits leur identité.

2. Biographies et bibliographies des deux auteurs

Fatou Diome est née en 1968 dans l'île de Niodior, en pays serrer ñominka, au sud-ouest du Sénégal. Comme l'exige la tradition, elle est élevée par ses grands-parents et a grandi au près d'eux. Ils l'ont protégée face à une société y compris les membres de sa propre famille qui la rejetèrent à cause des circonstances de sa naissance (sa mère et son père n'étaient pas mariés). Mais contrairement à ce qu'exige la tradition en milieu sereer, elle côtoie les hommes plutôt que d'aller aider les femmes à préparer les repas ou à assurer les tâches ménagères, ce qui n'est pas conforme à la tradition. De surcroît, la petite Fatou décide d'aller à l'école et à apprendre le français. Mais

elle devait le faire en cachette jusqu'à ce que son instituteur parvienne à convaincre ses grands-parents qui ont finalement accepté de la laisser s'instruire. À l'âge de treize ans, elle quitte son village pour aller à l'école et au lycée dans différentes villes sénégalaises, comme Foundiougne et Mbour, où elle obtient le baccalauréat. Elle s'inscrit ensuite à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de Lettres Modernes où elle a eu sa licence. Mais étant toute petite, elle avait déjà effectué des tâches domestiques de Dakar jusqu'en Gambie pour financer elle-même ses études. À ce moment, elle songeait devenir professeur de français, loin d'elle l'idée de quitter son pays natal. Mais à 22 ans, elle tombe amoureuse d'un Français, se marie et décide de le suivre en France. Arrivé en France, la relation n'a duré que deux ans et elle est rejetée par sa belle-famille à cause de la couleur de sa peau. Le mariage échoue et elle se retrouve en grande difficulté, abandonnée à sa condition d'immigrée sur le territoire Français. Elle souhaitait cependant rester en France, car elle ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. Pour pouvoir subsister et financer ses études, elle doit effectuer des travaux de ménage, une activité qui ne lui apporte pas assez de revenus pour vivre. En 1994, elle s'installe en Alsace. Elle se consacre également à l'écriture plus tard, elle a étudié la littérature à l'Université de Strasbourg, où elle a obtenu son doctorat et a également enseigné à l'université Marc-Bloch de Strasbourg et à l'Institut Supérieur de Pédagogie de Karlsruhe en Allemagne. Aujourd'hui, elle vit comme écrivaine à Strasbourg et a écrit beaucoup d'œuvres avec un style inspiré de l'art traditionnel de la narration, tel qu'il est toujours pratiqué en Afrique. Avec ses descriptions précises et authentiques, son humour impitoyable et son langage tranchant, mais nuancé, qui la caractérisent, elle retrace un portrait inquiétant des difficultés d'intégration à son arrivée en

France, portrait harmonisé par des épisodes entremêlés de nostalgie et de souvenirs d'enfances de son pays d'origine, le Sénégal. Elle a publié : *La préférence nationale et d'autres nouvelles* (2001) ; *Le ventre de l'Atlantique* (2003) ; Kétala (2006) ; *Inassouvies, nos vies* (2008) ; *Le vieil Homme et la barque* (2010) ; *Celles qui attendent* (2010) ; *Impossible de grandir* (2013) ; *Marianne porte plainte* (2017) et tant d'autres. Franz Innerhofer est né le 2 mai 1944, plus précisément à Krimml, une région montagneuse de la province de Salzbourg. Etant considéré comme enfant illégitime, il est né d'une ouvrière agricole et d'un agriculteur. Jusqu'à l'âge de six ans, il a été confié à une femme sans enfant. Ensuite, sa mère l'a remis à son père, car il lui restait à peine de la place dans sa cuisine de dix mètres carrés. Ainsi, l'enfant Innerhofer va passer onze ans dans la ferme de son propre père comme valet auxiliaire. Il est contraint de travailler comme *serf*, voire esclave dans l'exploitation paternelle de 1950 à 1961. Il travaillait sans salaire et son père le battait, le terrorisait et l'exploitait physiquement. Pour échapper à ses humiliations perpétuelles dans la cour de son père, Franz Innerhofer quitta la ferme qu'il considérait comme *camp de concentration paysanne* à l'âge de 17 ans et commença un apprentissage chez un forgeron. Il déménagera ensuite à Salzbourg en 1966 où il trouva un emploi dans une grande entreprise et fréquentait en même temps le lycée pour des cours du soir. Après avoir fréquenté le *collège ouvrier* pendant quatre ans, il obtient son diplôme en janvier 1970. Il étudiera aussi la littérature allemande et anglaise à l'Université de Salzbourg. De 1973 à 1980, il travailla en tant qu'écrivain indépendant en Suisse et en Italie, avant de devenir libraire à Graz. Le 22 janvier 2002, l'auteur autrichien Franz Innerhofer a été retrouvé mort dans son appartement à Graz. Outre son immigration en Italie, Franz Innerhofer a également effectué

des voyages dans d'autres pays. Parmi les pays dans lesquels il a séjourné, on peut citer : la Turquie où il a effectué en mars 1983 une tournée de lecture dans différentes universités turques. En Avril 1983, il a fait une tournée en France où il a participé avec six autres auteurs à la présentation de la Residenz Verlag Salzburg qui a eu lieu du 24 au 29 avril en France. En 1984, Innerhofer a entrepris une tournée de conférences au Canada, financée partiellement par le ministère des Affaires étrangères autrichiennes. En 1985, il voyagea au Sri Lanka et en Inde. En 1986, Franz Innerhofer s'est rendu à nouveau en France où il a séjourné à Paris du 27 février au 1er mars 1986 et a participé aux Rencontres *Franco-Germaniques de l'Association Dialogue entre les cultures*. Ses textes sont orientés avec une grande intransigeance vers la réalité de sa propre vie qu'il a décrite sans peur et ni contrainte. Il a écrit plusieurs œuvres, dont son premier roman *Schöne Tage* (1974). Ce roman a été cinématographié par Fritz Lehner en 1982, *Schattseite* (1975); *Innenansichten eines beginnenden Arbeitstages*, (1976); *Die großen Wörter* (1977); *Der Emporkömmling*, (1982); *Orvieto. Das Stück und seine Produktionsgeschichte*, (1990); *Die Geschichte der Hanni* (1992) et *Um die Wette leben* (1993).

3. Les contextes historiques de productions littéraires des deux auteurs.

L'approche comparative des deux textes présentés ici n'est évidemment pas représentative d'un tout, mais représente seulement une perspective, une approche de la problématique comparée de la formation de l'identité littéraire. Pour mieux l'explorer, nous essayerons de présenter les contextes historiques de production littéraires chez les deux auteurs. En

effet, à travers la comparaison du contexte de production des deux textes, nous aurons également la possibilité de percevoir clairement les particularités des dimensions historiques des romans étudiés. Ainsi, à partir des années 60 -70 en Autriche et 90 au Sénégal, la littérature a connu un foisonnement des récits de vie et de voyage, des journaux intimes et des écrits autobiographiques où nous pouvons trouver l'expression de certaines interrogations et revendications qui émanent d'un moi, ou d'un moi face aux siens ou aux autres en difficulté. Depuis les années 1930 jusqu'à l'indépendance de l'Afrique, la plupart des auteurs ont souvent écrit contre le fait colonial pour légitimer l'acceptation des valeurs culturelles noires. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'a été fondé à Paris en 1930 le mouvement de la Négritude. Ce mouvement a été considéré comme un courant littéraire-philosophique. Les représentants du mouvement de la négritude étaient souvent des personnes ressortissantes des pays africains colonisés par l'empire colonial français. Ainsi, c'est surtout au tournant du XXe siècle que l'ère de la défense des valeurs africaines était en grande partie terminée, car la lutte du mouvement négritude avait permis de légitimer l'acceptation des valeurs culturelles noires. Mais au Sénégal, à la différence de la période postérieure où la plupart des auteurs avaient comme sujet la contestation contre le fait colonial ou la mise en valeur de leur propre civilisation, les écrivains de la littérature contemporaine ont utilisé un nouveau genre littéraire dans lequel les problématiques évoquées ont souvent leur genèse dans l'enfance. Bien que cet aspect ne soit pas du reste chez les auteurs de la nouvelle génération, il n'en demeure pas moins que leur prise de parole englobe un champ littéraire plus vaste que celui de leurs aînés. Ainsi, la nouvelle génération ayant attiré l'attention des critiques dès le début des années 90, elle est considérée comme une génération

littéralement post-coloniale vivant souvent en dehors de leur pays d'origine. Ces auteurs franco-africains vivant souvent en France dont Fatou Diome, produisent une écriture nouvelle ancrée sous la perspective du questionnement des identités et des cultures postcoloniales. D'ailleurs c'est pour cela que Odile Cazenave souligne que « Contrairement à leurs prédécesseurs, ils offrent un regard de nature et de portée différente [...] Ces écrivains hommes et femmes contribuent à la formation d'une nouvelle littérature. S'éloignant du roman africain canonique de la langue française, leur écriture prend des tours plus personnels ». (Cazenave 2003 :7). Cependant, l'œuvre de Fatou Diome occupe une place prépondérante dans la production littéraire d'expression française de la nouvelle génération d'écrivains sénégalais et Africains et a comme thème principal l'émigration vers l'Europe. Ses personnages mises en scène se définissent souvent en large partie par la négative, sous le signe de l'errance, menant à une identité totale. Fatou Diome fait partie des auteurs de la nouvelle génération d'écrivains sénégalais et africains, notamment celle que Abdourahman Waberi a baptisée « enfants de la postcolonie » (Waberi, 1998 : 8-15). Romancière, essayiste et poète, elle est notamment connue par ses romans et ses nouvelles. Elle fait partie également des femmes écrivaines africaines ou notamment celles qu'Odile Cazenave a baptisé « Femmes rebelles » (Cazenave,1996), car elle utilise souvent une écriture poignante et poétique pour donner vie à ses personnages. Dans le ventre de l'Atlantique, nous remarquons en particulier une critique postcoloniale sur la société sénégalaise moderne. Fatou dénonce le regard ingrat que la société porte souvent avec hypocrisie sur les enfants nés hors mariage. Au regard de son personnage principal Salie né hors mariage et qui sa naissance est considérée comme une anomalie, Fatou Diome en fait une

critique acerbe de la culture sénégalaise, en particulier insulaire. Mais le voyage apparaît également dans le *Ventre de l'Atlantique* et constitue une issue heureuse pour le personnage principal de Fatou Diome. Voilà comme elle l'exprime : « Partir donc, là où les fœtus ont déjà des comptes bancaires à leur nom, et les bébés des plans de carrière. [...] Mon frère avait la ferme volonté de s'expatrier. (Diome, 2003 : 165). C'est pourquoi, cette nouvelle génération est aussi décrite comme des écrivains de la littérature migrante, car elle est porteuse d'une écriture franco-africaine, mais surtout elle est composée d'écrivains vivant souvent en dehors de leur pays d'origine ce qui fait d'eux « L'acceptation d'une double identité africaine et française ; l'aspiration à un certain universalisme... » (Cazenave 2003 : 12). L'écrivaine Franco-sénégalaise Fatou Diome ayant contribué au renouveau de l'écriture du genre romanesque franco-sénégalais, pratique un discours multidimensionnel, dans la mesure où ses textes ne peuvent être intégralement qualifiés de littérature ni française ni africaine, car l'Afrique et l'Europe y sont en même peintes. Ainsi, son œuvre le *ventre de l'atlantique* est écrit dans un contexte de flux migratoires des Africains vers l'Occident, où l'immigration représente pour beaucoup d'Africains le fait par excellence de l'accomplissement de soi. Ces derniers, en essayant de fuir les dures réalités africaines, partent à la quête d'une dignité, d'une gloire mythique ou légendaire. De même, dans son texte, Fatou Diome présente des Africains qui partent pour des raisons économiques, mais elle met également en scène Salie, qui part essentiellement à cause de son mariage avec un Français. C'est-à-dire l'Occident représente pour certains Africains un exutoire, le lieu où ils pensent trouver un mieux-être. Son écriture s'inscrit dans la critique postcoloniale et consiste à interroger des formes culturelles diverses en tenant compte des

conséquences de la confrontation entre les immigrants et leurs pays d'accueils. L'imaginaire de son œuvre n'est pas cependant seulement un exemple de lieu de critique postcoloniale. Le roman de Fatou Diome *Le ventre de l'atlantique* aborde également d'autres thèmes tels que la polygamie, le patriarcat et son système de domination sur les enfants et les femmes, le conservatisme et l'exercice du pouvoir traditionnel, ainsi que l'intolérance de la religion. Cependant, en Autriche, la littérature nationale s'est établie vers les années 1900 et décrivait le « petit monde » c'est-à-dire la province, le provincialisme, un microcosme qui devrait refléter le monde entier. Ensuite, la province était également considérée comme l'antithèse de la ville ou de la métropole, et elle était rebaptisée patrie. Mais la littérature nationale était un terme collectif désignant les textes dont les contenus étaient souvent axés sur l'origine, géographiquement déterminés et souvent situés dans des zones rurales, en d'autres termes dans les zones provinciales. Elle était souvent différenciée en poèmes, en drames et romans. En outre, en raison de son orientation propagandiste pendant la période du national-socialisme, elle était considérée comme idéologiquement biaisée. De même, cette littérature nationale regroupait en quelque sorte toute œuvre dont le contenu décrivait positivement la patrie ou ayant des représentations positives des paysages provinciales y compris les textes métropolitains. C'est pourquoi Remy Charbon l'a définie comme étant un: «*Sammelbegriff für Texte, in denen eine herkunftsbezogene Perspektive vorherrscht und eine zumeist ländliche Welt durch vorwiegend realistische Darstellungsweisen thematisiert wird*» (Charbon, 2000: 19). De ce point de vue, la littérature nationale pourrait se reposer sur une dénomination générique traditionnelle, c'est-à-dire une littérature qui limitait l'espace d'action à un environnement

rural et agricole dans lequel le type social, le paysan agissait. Cette restriction avait pour seul effet que de nombreuses œuvres qui faisaient généralement référence à la province ou à la région étaient exclues du corpus de textes si ces conditions n'étaient pas remplies. C'est pour cela que Dirk de Geest a élargi la notion de littérature nationale ou Heimatliteratur en plusieurs facettes en la définissant comme une : « *mythische [...] Periode, die in jeder Hinsicht vom Konservatismus geprägt ist : im religiösen, agrarischen, gesellschaftlichen, ideologischen und politischen Bereich* » (Geest, 2009 : 17). Ainsi, la littérature nationale était marquée par le conservatisme dans tous les domaines de la vie autrichienne et était aussi le genre dominant jusqu'après la période du sang et de la terre (Blut- und -Bodenliteratur) et la période après la Seconde Guerre mondiale. Mais elle sera violée par l'idéologie Nazie et sera laissée quelques années plus tard à la périphérie des intérêts des auteurs eux-mêmes. C'est pour cela, entre 1945 et 1960, il n'y a pas eu de véritable écart de production littéraire en Autriche. De même, les auteurs qui ont travaillé pendant le nazisme, ne voulaient pas abandonner leur gloire tardive. Ils étaient encore très demandés par les lecteurs. Voici comment Josef Donnerberg l'exprime: «*in Österreich, in der Heimatliteratur eine auffallende Kontinuität von den dreißiger in die vierziger bis in die fünfziger und sechziger Jahre zu beobachten sei*». (Donnerberg, 2007 : 63). Cependant, il faut rappeler que la littérature nationale en Autriche a continué jusqu'aux années 60. Ainsi, les auteurs de la génération d'après-guerre ont pris la parole en matière de patrie ou de littérature nationale qu'après les années 60, c'est-à-dire pendant les années 70, où ils étaient devenus plus forts. Mais cette nouvelle littérature nationale n'a rien à voir avec ce que l'on entendait généralement par littérature nationale. Il s'agit généralement

d'une littérature qui dénonce la patrie, l'espace rural, voire provincial comme brisé. Ce nouveau type de littérature nationale a été appelé « négatif », comme de la littérature nationale à problèmes, critique ou ironique. Ainsi, très vite répandue, la notion de transformation s'est imposée et le terme *Anti- Heimatliteratur* : littérature antinationale s'est finalement imposée et naturalisée. Un exemple concret de la littérature contemporaine autrichienne, à laquelle le terme « Anti-Heimatliteratur » pourrait s'appliquer, serait concrètement le roman de critique sociale de Franz Innerhofer de 1974, *Schöne Tage*. Dans ce roman, le modèle traditionnel d'évaluation (glorification de l'espace rural et protagonistes des paysans) a connu une inversion nette vers le négatif (dévaluation de l'espace rural et des paysans). C'est pourquoi le roman d'Innerhofer *Schöne Tage* pourrait être considéré comme un véritable exemple du traitement sociocritique du genre traditionnel autrichien. De même, force est de constater qu'il y'a une véritable transformation qui est prononcée, voire décrite dans ce roman. Dés lors, au lieu d'une description positive de la tradition, du catholicisme, du monde paysan, du salaire des agriculteurs, Innerhofer a en fait une description négative du point de vue de son personnage principal Holl, serviteur et fils illégitime considéré comme un péché juvénile. La représentation impitoyable de la position des serviteurs et des servantes, qui émerge de cette perspective, représente aussi une des transformations les plus essentielles dans ce roman. Leur position sociale dépendante est en contradiction flagrante avec celle du roman traditionnel, où les serviteurs et les servantes étaient accueillis sans conflit dans la grande famille idéalisée. L'espace rural, jadis « l'image de rêve » pour beaucoup, est dégradé au rang d'épouvantail absolu. Les descriptions négatives dans le roman d'Innerhofer font que les

transformations n'ont guère besoin d'être recherchées, mais sautent pour ainsi dire au visage du lecteur. L'œuvre de Franz Innerhofer est produite dans un contexte d'Autriche d'après-guerre : une Autriche rurale bouleversée, affectée par la crise, un pays conservateur où régnaient le patriarcat et le prolétariat rural, le catholicisme conservatiste et l'autoritarisme. En somme, c'est l'image négative de la société, de la culture, de la famille qui est décrite dans les œuvres de Fatou Diome et de Franz Innerhofer. Les deux auteurs posent un regard négatif sur leur pays à travers les descriptions négatives qu'ils ont décrites dans leurs textes. Ensuite les personnages principaux des deux auteurs sont des sujets enfantins n'arrivant pas à s'émanciper. Cependant, nous soutenons que les œuvres de Fatou Diome et Franz Innerhofer cherchent à donner de voix authentiques à leurs personnages marginalisées, encore sujets sous l'emprise de la tradition, de l'ordre social et des coutumes dans une Afrique postcoloniale et une Autriche après Seconde Guerre Mondiale. Globalement leurs discours peuvent être considérés comme des solutions vers une démarche positive permettant à l'individu de retrouver une certaine signification globale à son existence, ce qui pourrait aussi être une première tentative pour accorder une voix à l'Être dominé et de donner un sens à son existence.

4. Etude des thèmes communs chez les deux auteurs

Les œuvres de Franz Innerhofer et de Fatou Diome montrent l'illustration d'une perspective analytique et critique des conventions ou tares de leurs sociétés respectives. Des thèmes similaires comme l'enfance, la bâtardise, l'exclusion sociale, la marginalisation, les clichés, les stéréotypes, l'étrangéité et leurs attributions d'identités sont décrits à travers le sort de chacun

des protagonistes des deux auteurs. Dans *Schöne Tage*, Franz Innerhofer raconte l'histoire de Holl, enfant illégitime, qui, à l'âge de six ans, abandonné par sa mère, trop pauvre pour le garder, se retrouve à la ferme de son père où il se trouve dans un monde étrange : cette étrangeté est décrite dès la première page de son roman comme suit : « *Der Pflege einer kinderlosen Frau entrissen, sah Holl sich plötzlich in eine fremde Welt gestellt* » (Innerhofer, 1974 : 5). De même, l'enfant Holl est soumis à la brutalité de son père biologique où il le bat et abuse de lui comme main d'œuvre : « *Der Vater schlug ihn, schlug ihn wieder und wieder bis Holls Widerstand nachließ, bis er aufgab, bis er windelweich war* » (Innerhofer, 1974 :12). Cependant, Fatou Diome raconte également l'histoire de Salie, fille illégitime abandonnée par ses parents et puis élevée par ses grands-parents qui ont accepté de s'occuper d'elle et de trahir ainsi la tradition : « Trahie par ma grand-mère, la tradition qui aurait voulu m'étouffer et déclarer un enfant mort-né à la communauté, maria ma mère à un cousin qui la convoitait de longue date » (Diome, 2003 : 74). Dès lors que, le traditionalisme des sociétés sénégalaise et autrichienne est indéniable, Salie n'a pu elle aussi échappé aux conventions de la société sénégalaise, qui au regard de sa naissance illégitime, elle est considérée comme une étrangère dans son village : « cette étrangère à sans doute un pouvoir occulte. [...] Comme moi, tu seras toujours étrangère dans ce village... » (Diome, 2003 : 88). Avec ce thème de l'étrangeté abordé dans les deux textes, il faut noter que l'identité des personnages principaux se trouve ici dans la mise en cause par l'absence de ces derniers dans leur espace d'existence ou de leur champ d'appartenance. Dans ce sens, nous considérons que le terme identité pourrait être un processus social, mais aussi historiquement basé sur des créations subjectives et objectives. C'est la raison pour

laquelle Jean Claude Kaufmann considère l'identité comme étant : « le mouvement par lequel l'individu reformule toujours davantage la substance sociale qui le constitue » (Kaufmann, 2004 : 90). Cependant, nous retrouvons aussi les mêmes pesanteurs traditionnelles chez Fatou Dione et Franz Innerhofer. Au regard de leur naissance, les protagonistes des deux auteurs sont condamnés par la tradition qui les considère comme des enfants du péché. Cela s'explique chez Innerhofer à travers ce passage: « *Die Leute, die auf 48 zu Besuch waren, wurde er meistens als Jugendsünde des Bauern oder als sein Lediger vorgestellt* » (Innerhofer, 1974: 63). Mais l'une des scènes les plus brutales du roman de Fatou Diome est le meurtre par noyade d'un nouveau-né illégitime, pour sauvegarder l'honneur familial. Voici comment Fatou Diome l'exprime : « un enfant illégitime ne peut pas grandir sous mon toit » (Diome, 2003 : 134). De même, les structures villageoises et la hiérarchisation des institutions sont aussi récurrentes dans les récits de Innerhofer et de Fatou Diome. À l'école, Holl est non seulement marginalisé, mais aussi brutalisé par son Enseignant ce que l'auteur décrit comme suit: «*Der Lehrer Schlug ihm die lückenhaft nachgeschriebenen Hefte um die Ohren und sperrte ihn im Klassenzimmer ein, bis er den Stoff von den drei versäumten Wochen zur Gänze nachgeschrieben hatte*» (Innerhofer, 1974: 84). Cette marginalisation dans l'entreprise scolaire est aussi décrite dans le ventre de l'atlantique où Salie est fui par ses camarades de classes, qui se moquaient d'elle et la traitaient comme une voleuse de chance. Voilà comment cela est décrit par l'auteure : « À l'école, les enfants défendaient les thèses de leurs parents. La cours de récréation se transformait souvent en champs de bataille... Me sortant d'une énième bagarre, il m'avait soufflé, [...] tu ne pourras pas te battre chaque fois qu'on se moquera de ton nom

[...]. Tu devras rester dans la classe pendant la récréation, et apprendre tes leçons, avec un peu d'efforts, tu quitteras un jour ce panier de crabes » (Diome, 2003 : 88-89). Dès lors nous constatons qu'il existe une marginalité de lieux dans les textes des deux auteurs, ce qui pourrait donner à voir dans leurs textes la présence du phénomène que Dominique Maingueneau appelle « la paratopie de l'écrivain » (Maingueneau, 1993 : 41), pour désigner les bâtards qui se situent à la fois dans et en dehors de la famille. L'autoritarisme est aussi un thème très récurrent dans les textes des deux auteurs. Dès lors que l'homme est parfois persécuté dans son environnement par des règles ou conventions, la présence du pouvoir exercé souvent par un groupe sur un autre groupe souvent dit minoritaire pourrait désigner dans les textes des auteurs ce que Hillmann appelle « *räumliche Definitionsmacht* » (Hillmann, 2007) et qui pourrait impliquer la possibilité pour les individus d'exercer et de définir un pouvoir. Pour autant cet exercice du pouvoir sur les groupes minoritaires, voire sur la femme est dénoncé Dans le *Ventre de l'Atlantique*. Voilà comment l'auteure l'exprime : « La mère tenta de raisonner son mari, mais il bondit vers elle et la musela d'une gifle retentissante en hurlant : tais-toi ! Tu lui as évité les corrections qu'elle méritait ! Et voilà ce que nous vaut ton manque de rigueur ! Cette trainée est bien la fille de sa mère ! Un mot de plus je te répudie ! Sur ce coin de la terre, sur chaque bouche de femme est posée une main d'homme ainsi soit-il » (Diome, 2003 :131). Cet autoritarisme est aussi récurrent dans l'œuvre de Franz Innerhofer à travers le passage suivant : « *Der Bürgermeister ein Heiliger. Der Pfarrer ein Gott* », (Innerhofer, 1974 : 45). Toutefois, la critique de l'instance religieuse est également apparue dans les textes des deux auteurs. C'est pourquoi le rejet de l'enfant illégitime dans l'œuvre de Fatou Diome et de Franz Innerhofer pourrait être dû

à des raisons traditionnelles comme religieuses. Cette critique de la religion est décrite par Franz Innerhofer qui critique d'une part les prêtres et d'autre part les agriculteurs qu'il considère comme des personnes qui incarnent de fausses morales religieuses comme suit : « *Der Priester, der seine Tage mit den ungläubigsten Dorfbewohnern in den Wirtshäusern verbrachte und der Bauer, der beim Rosenkranzbeten schummelt um schneller fertig zu sein* » (Innerhofer, 1974 : 160). A cela s'ajoute la présence à l'office religieux du dimanche qui est une obligation pour les fermiers, leur famille ainsi que pour leurs serviteurs, ce qu'il fustige et le décrit comme suit : « *Um vier wurde Holl geweckt. Die Bäuerin kam mit dem Weihwasserkessel hinters Haus und sprengte die mit Kleie, Viehsalz und Proviant bepackten Stuten. Dann zogen sie los, den Angerweg hinaus [...] Auch in der Hütterkammer gab es einen Herrgottswinkel* » (ibid : 92- 94). De même, l'instance religieuse est thématisée dans le *Ventre de l'Atlantique*, où Salie, la fille illégitime est non seulement considérée comme une honte, mais comme un péché, voire la fille du Diable. Fatou Diome emploie ici un terme Wolof pour mieux l'exprimer : « encore cette domi-haram', cette enfant du péché, cette fille de sheitan ! » (Diome, 2003 : 40). À cela, s'ajoute le fait qu'au Sénégal, la position de l'islam par rapport aux enfants illégitimes est toujours actuelle. Dès lors, il y'a des lois qui privent les enfants nés hors mariage d'un certain nombre de privilèges sociaux comme le fait de devenir guide spirituel : Imam d'une prière en assemblée ou d'une prière de vendredi. De tels enfants sont également privés de tout héritage de leurs parents adultérins. Cela, Fatou Diome le considère comme étant une vanité humaine qui se cachent derrière la religion permettant aux uns de dominer les autres. Voilà comment elle l'exprime : « La religion, c'est toujours celle du vainqueur, rarement une

question de foi » (Diome, 2013 :185). Ainsi, au regard des thématiques similaires autour desquelles se déploient les œuvres de Fatou Diome et de Franz Innerhofer, il faut noter que les deux auteurs cherchent à cerner les inégalités sociales pouvant provoquer des ruptures, des décalages, voire même l’affichage d’images négatives de soi ou sur l’autre. À travers la littérature, ils se sont engagés dans des pistes tracées par l’écriture pour enfin déconstruire les frontières irriguées entre les humains. De ce point de vue, si selon Kaufmann « chaque individu invente sa petite totalité significative, lunettes au travers desquelles il regarde autrui et le monde » (Kaufmann : 2004.p.275), Diome et Innerhofer semblent bien comprendre cet être intérieur ou ce double de l’homme qui se transforme souvent par l’évaluation, le jugement d’autrui ou par compétition interindividuelle. En somme nous considérons que cette compétition est une réalité sociale comportant un grand nombre de facettes tant dans son profil interféré, qu’extérieur.

5. Mise en scène et construction d’identité chez les deux auteurs.

Au cours des études contemporaines, la mise en scène de soi et la pratique d’écriture d’auteurs ont toujours intéressé les critiques littéraires modernes. De même, la critique littéraire permettant de comprendre les doctrines esthétiques à partir desquelles l’écrivain s’auto-crée, elle constitue, comme l’ont démontré les travaux récents de Dominique Maingueneau (1993, 2004), Ruth Amossy (2010), José-Luis Diaz (2007), et Jérôme Meizoz (2007, 2011), un lieu particulièrement propice à la construction de l’identité auctoriale. C’est pourquoi, la notion de posture introduite dans l’analyse du discours et dans la sociologie de la littérature par Alain Viala (1993) et développée

plus tard par Jérôme Meizoz (2007), paraît adaptée au cadre théorique et d'analyse de la mise en scène de soi dans les textes de Fatou Diome et Franz Innerhofer. Mais admettons que le personnage mise en scène est avant tout une représentation de l'auteur. Il pourrait également être perçu à travers des structures discursives, génériques et narratives. Ainsi, chez Diome, il s'agit du parcours d'une femme qui est mis en scène dans l'œuvre le ventre de l'Atlantique. Ensuite l'auteure se focalise sur un « je » féminin, ce qui implique un récit raconté à la première personne (narration autodiégétique), où le personnage-narrateur Salie et l'auteure Fatou Diome se ressemblent. Mais Salie n'est pas un nom, c'est un adjectif : (un nom symbolique qui évoque celle qui a sali l'honneur de sa famille. Donc, Salie, objet exotique, est représenté sous l'angle d'un regard sauvage et marginalisant. La preuve, elle est appelée « la fille du diable, l'enfant de la honte » (ibid. : 75). C'est ce qu'on appelle chez Todorov l'exote : c'est à dire celui qui « ne peut s'installer dans la tranquillité : à peine réalisée, son expérience est déjà émoussée ; aussitôt arrivé il doit se préparer à repartir ; il doit cultiver la seule alternative : c'est l'*ostranenie* ou la *Verfremdung* » (Todorov : 1989, p. 377-386). Ainsi du point de vue narratif, les différents milieux dans lesquels Salie a oscillé, nous permettent de dire que la narratrice se veut le témoin de tout ce qu'elle raconte. La narratrice porte cependant des jugements sur tout ce qui l'entoure. Cette façon de juger est appelé par Vincent Jouve « fonction idéologique ». C'est -à- dire quand « le narrateur, émet des jugements généraux sur le monde, la société et les hommes » (Jouve, 2012 : 30). Cependant, chez Innerhofer, c'est le parcours d'un homme qui est mis en scène, objet d'une persécution social, puis relégué au rang ancillaire et pour reprendre l'expression de Todorov plus haut, le personnage

principal de Innerhofer est un être exotique. Ainsi, marqué par l'isolement, l'exotisme et la précarité, Holl recevra plus tard un prénom (Franz). Ensuite l'histoire dans l'œuvre de Franz Innerhofer est narrée à la troisième personne, où le personnage-narrateur Holl est identique à l'auteur Franz Innerhofer : ce qui renferme une narration hétérodiégétique. Par ailleurs, le narrateur raconte ses propres aventures en mettant en scène un autre personnage Holl avec qui il a des traits de ressemblance. Du point de vue narratif, l'auteur utilise la troisième personne pour élargir la distance narrative et réaliser une objectivation plus forte de la figure de l'enfant qu'il fut autrefois. De même, cette distance renforce la solitude du héros et son absence de chez-soi. Or, à travers l'étude sur la mise en scène dans les textes des deux auteurs, on pourrait soutenir la thèse selon laquelle la mise en scène de soi de l'auteur pourrait en toute évidence être considérée comme une identification de l'auteur dans le champ littéraire. Ce phénomène d'identification correspond à la formule de notion posture de Meizoz qu'il considère comme le point de référence pour la mise en scène de soi et la pratique d'écriture de l'auteur et qu'il exprime comme suit : « la « *posture* » dit la manière dont un auteur se positionne singulièrement, vis à vis du champ littéraire, dans l'élaboration de son œuvre »¹. Au regard des informations effectivement transmises par les différents narrateurs, nous pouvons remarquer que la perspective narrative est un axe capital, car elle renseigne sur le point de vue de chaque narrateur renvoyant à l'histoire des mentalités et des sociétés de chacun des pays des deux auteurs. De même, à partir d'une analyse thématique et sociocritique, nous comprenons que Fatou Diome et Franz Innerhofer adossent

¹ Meizoz, Jérôme, « *Ce que l'on fait dire au silence : posture, ethos, image d'auteur* », *Argumentation et Analyse du Discours* [En ligne], 3 | 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/aad/667> ; DOI : 10.4000/aad.667

insidieusement à leurs thèmes la problématique de l'identité. Comme chez tout écrivain, il y a souvent dans son récit une part de la culture de son terroir, alors celle-ci oriente sa perception sous l'angle identitaire. Ainsi, tout texte ne pouvant qu'être interprété différemment selon les lecteurs et les époques, la présente analyse part de la théorie de Barthes selon laquelle le sens d'un roman sert à « dire de quel pluriel il est fait » (Barthes, 1964 : 35). À l'aide d'une étude à la fois sociocritique et thématique, il sera question de voir quels sont les moyens d'expression d'une identité construite à partir des informations effectivement transmises par les différents narrateurs. Dans ce sens, nous considérons que les stratégies discursives de mise en scène de soi sont des prises de position orientées pour construire une identité sociale et littéraire repérable à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution littéraire. C'est pourquoi, nous admettons avec Dominique Maingueneau que : l'une qui serait créatrice d'une œuvre, l'autre qui mènerait une existence sociale » (Maingueneau, 2013 : 16). Ainsi, Franz Innerhofer et Fatou Diome évoquent les vastes dimensions socioculturelles que portent leurs œuvres. Cependant, l'identité, concept polysémique, labile et évanescent est perçue et traitée de plusieurs manières. L'on peut relever dans une production littéraire la question de l'identité littéraire d'un écrivain ou bien, celui-ci peut orienter son texte vers la perception du personnage en quête de son origine. C'est pourquoi, étant un artiste, l'écrivain a la possibilité de puiser dans son terroir certains artifices littéraires vantés par les êtres de papier, créatures de son génie. Fatou Diome inscrivant son récit dans l'univers diégétique et Franz dans l'univers hétérodiégétique, cela suscite l'élaboration de leurs écritures qui révèlent à la fois leurs identités littéraires et l'identité d'une frange des peuples sénégalais et autrichiens. Dès lors, les deux

protagonistes Salie et Holl mises en scènes, soumis à la marginalisation, à l'errance, à l'étrangéité, aux violences physiques et psychologiques deviennent la source d'inspiration des deux écrivains. Dans ce sens, nous admettons que Fatou Diome et Franz Innerhofer revisitent ces moments tristes de leurs histoires en présentant Salie et Holl comme des héros sans repère ayant connu des mésaventures. C'est dans cet esprit de dramatisation de l'idée, cette fois dans le contexte socio-culturel, qu'on peut cerner aussi leurs discours. Marqués par les méfaits des pesanteurs socioculturelles, les deux auteurs portent des discours purement critiques contre leurs sociétés. Mais, il faut admettre que toute production littéraire à l'image du roman, est porteuse d'une idéologie véhiculée explicitement ou explicitement par l'auteur. C'est pourquoi, Yves Reuter et Pierre Glaudes insistent en écrivant que :« aucun écrit n'est absolument neutre, car il provoque une certaine représentation de la réalité, parmi d'autres possibles. À ce titre, il porte les marques d'une vision du monde, qu'elle soit manifeste ou latente » (Yves Reuter et Pierre Glaudes, 1998 : 17). Au regard des discours critiques des deux auteurs, Salie et Holl sont bien relégués au second rang social dans la société réelle tout comme dans l'univers de leurs romans. Les deux protagonistes sont en fait, les figures représentatives des cultures, de l'identité des deux auteurs. Vu que les texte de Fatou Diome et de Franz Innerhofer irriguent des extraits portants sur leurs mauvaises souvenirs d'enfances, cela leur a susciter l'intérêt à faire une rétrospection en vue de cibler et de dénoncer les constructifs négatifs de leurs cultures, rejeter les stéréotypes pour arriver à des sociétés jouissant de cultures authentiques. C'est pourquoi, nous admettons volontiers avec Jean Claude Kaufman que « l'identité est le mouvement par lequel l'individu

reformule toujours d'avance la substance sociale qui le construit » (Kaufman, 2004 : 90).

6. Conclusion

Pour ressasser nos arguments, il était question d'étudier comment Franz Innerhofer et Fatou Diome ont su conjuguer les éléments nécessaires dans l'univers littéraire pour construire leurs identités. Après analyse, nous sommes parvenus aux résultats comme quoi le *Ventre de l'Atlantique* et *Schöne Tage* sont des récits enrichis de toutes formes de potentialités littéraires cirés par des discours sociocritiques. Ainsi, à travers l'analyse des deux récits, on peut au regard des pesanteurs socioculturelles comprendre comment les deux auteurs, à travers la mise en scène de deux sujets enfantins marqués par l'isolement, l'exotisme, la précarité et l'errance ont pu se construire des identités littéraires. De même, nous constatons que leurs discours sociocritiques se donnent à voir comme outil opératoire qui contribue à la définition de leur identité littéraire. C'est pour cela qu'ils se sont intéressés à des formes narratives sociocritiques pour ériger l'identité en un champ d'ancrage de leurs écritures. Tout autant qu'ils développent dans leurs récits les humiliations et l'exotisme de leurs personnages principaux, ils plaident pour la cause humaine et inscrivent leurs discours sur la dénonciation des pesanteurs socioculturelles en Autriche et Sénégal. Ainsi, avec leur discours sociocritiques, Fatou Diome et Franz Innerhofer parviennent à élargir leurs filiations littéraires et à inscrire leurs productions romanesques dans ce nouvel espace littéraire appelé « littérature monde ».

7. Références bibliographiques

- BARTHES, Roland, 1964. *Essais critiques*, Paris, Seuil
- CAZENAVE, Odile, 1996. *Femmes rebelles* Naissance d'un nouveau roman africain au féminin, Paris, Editions Le Harmattan
- CHARBON, Remy, 2000. *Heimatliteratur*. In: Fricke, Harald (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Band 2. Berlin: de Gruyter
- DE GEEST, Dirk, 2009. *Heimatliteratur: die Notwendigkeit einer komparatistischen Perspektive*. In: Van Uffelen, Herbert; De Geest, Dirk; Hermann, Christine; Moors, Hilde (Hg.): *Heimatliteratur 1900- 1950 – regional, national, international*. Wien, Praesens-Verlag
- DIOME, Fatou, 2003. *Le ventre de l'Atlantique*, Paris, Anne Carrière
- DONNENBERG, Josef, 2007. *Heimatliteratur in Österreich nach 1945 – rehabilitiert oder antiquiert?* In: Ders.: *Das notwendige Befremden der Literatur*. Stuttgart, Heinz
- HILLMANN, Felicitas, 2007. *Migration als räumliche Definitionsmacht*, Stuttgart, Éditions Franz Steiner
- INNERHOFER, Franz, 1974. *Schöne Tage*, Roman, Salzburg und Wien: Deutschen Taschenbuch Verlag
- JOUVE, Vincent, 2012. *Poétique du Roman*, 3^e édition, Paris : Armand Colin
- KAUFMAN, Jean Claude, 2004. *L'invention de soi, une théorie de l'identité*, Paris : Armand, colin

- KIRK (Auteur), 1999, *Der Begriff "Heimat"*, Munich, GRIN Verlag, <https://www.grin.com/document/94794>
- MAINGUENEAU, Dominique, 2013. Maingueneau, Dominique, 2013. *Écrivain et image d'auteur*, dans Pascale Delormas et Dominique Maingueneau (dir.), *Se dire écrivain. Pratiques discursives de la mise en scène de soi*, coll. Linguistique ; Paris : Éditions Lambert-Lucas
- MAINGUENEAU, Dominique, 1993. *Le contexte de l'œuvre littéraire, énonciation, écrivain, société*, Paris : DUNOD
- MEIZOZ, Jérôme, « *Ce que l'on fait dire au silence : posture, ethos, image d'auteur* », *Argumentation et Analyse du Discours* [En ligne], 3 | 2009, mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 19 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/aad/667> ; DOI : 10.4000/aad.667
- REUTER Pierre et GLAUDES, Yves, 1998. *Le personnage*, Paris, PUF
- TODOROV, Tzevetan, 1989. *Nous et autres, la réflexion française sur la diversité humaine*, la couleur des idées, Paris : éditions du seuil.
- WABERI, Abdourahman, 1998. *Enfants de la Postcolonie : Esquisse d'une nouvelle génération d'écrivains francophones d'Afrique noire*, Paris, Notre Librairie, 135 : pp 8-15.

« Donc je suis un animal », dénomination du personnage principal dans *Mémoires de porc-épic* d'Alain Mabanckou

Nkoula-Moulongo Solange

Groupe de recherche en sciences du langage et didactique des langues(GRESLA-DL)

École normale supérieure (ENS)

Université Marien Ngouabi

solangenm1@gmail.com

00 242 05 522 65 51

Résumé

*Dans cet article, il est question de lire le fonctionnement de la dénomination employée par le narrateur dans le roman *Mémoire de porc épic* pour dire autrement le nom du personnage principal. Nous nous intéressons à la sémantique référentielle parce qu'elle décrit les relations entre les mots et les choses. Comment le porc-épic exprime-t-il son nom ? A partir des signifiants renvoyant explicitement au narrateur, une analyse des références indicative, descriptive et dénominative va être menée. La prise en compte des pronoms, des descriptions adoptera les aspects du paradoxe sémantique de la dénomination et de la reprise lexicale du nom du personnage principal dans le roman *Mémoire de porc épic* d'Alain Mabanckou.*

Mots clés : *dénomination, sens, référence, nom propre, anaphore.*

Abstract

*This article deals with the functioning of the name used by the the narrator in the novel *Mémoire de porc-épic* to say differently the name of the main character. We are interested in referential semantics because it describes the relationships between words and things. How does the porcupine express its name? From the signifiers explicitly referring to the narrator, an analysis of the indicative, descriptive and denominative references will be carried out. Taking into account pronouns and descriptions will adopt aspects of the semantic paradox of naming and the lexical resumption of the name of the main character in the novel *Mémoire de porc-épic* by Alain Mabanckou.*

Key words: *naming, meaning, reference, proper name, anaphora.*

1. Introduction

Cet article porte sur une analyse de la désignation du personnage principal du roman *Mémoire de porc-épic* (Mdp) d'Alain Mabanckou. Au regard de la diversité lexicale convoquée par le héros narrateur, nous allons nous appuyer sur la théorie de G. Kleiber (1981) qui dispose que les noms propres (Npr) sont tantôt vides de sens, tantôt ont un sens descriptif fort. Cette théorie aborde aussi la question de la référence et l'analyse des constructions référentielles se fait par la prise en compte des syntagmes, des positions des phrases. Emilia Hilgert (2014, p. 402) contextualise la théorie de G. Kleiber et retient que :

Les Npr composent une classe de signes dont la référence virtuelle « peut servir à donner une identité à un x » et qui activent comme présupposition d'existence « il existe des actes de dénomination individuante et identificatoire. » L'ajout d'informations factuelles qui caractérisent ensuite l'existence d'un individu ayant une identité est une histoire de... vie sociale. »

Le principe de l'ajout d'informations permet de considérer des anaphores lexicales (Alex) employées par le narrateur dans le roman *Mémoire de porc épic* pour dire autrement le nom du personnage principal. Nous nous intéressons aux Alex parce qu'elles sont un procédé de « reprise de mots et de manifestation de la continuité thématique » (S. Nkoula-Moulongo, 2016, p. 198). Le procédé anaphorique aidera aussi la lecture de la reprise lexicale du

nom du personnage principal dans le roman *Mémoire de porc épïc* d'Alain Mabanckou. Notre objectif est d'étudier le fonctionnement de la cohésion discursive par la mise en œuvre du dispositif anaphorique lié à l'identité du personnage principal.

Le roman *Mémoire de porc-épïc* exploite en effet les mécanismes de la langue et construit une référentialité singulière entre le « je » et les différentes désignations dont celle de *porc-épïc*. En raison du lien totémique exprimé entre le porc-épïc et le personnage Kibandi, il se construit une autre dynamique anaphorique à examiner. Nous traiterons à la fois du cadre théorique, du caractère non descriptif du Npr du personnage principal et des niveaux référentiels du nom.

2. Le cadre théorique

L'étude des noms propres est marquée par la publication, en 1981, d'un ouvrage important intitulé *Problème de référence, descriptions définies et noms propres*. Pierre Frath (2014, 19) en témoigne la teneur lorsqu'il écrit : « Si la dénomination est devenue un objet central dans la pensée linguistique francophone, nous le devons essentiellement à Georges Kleiber qui a redonné vie à une notion médiévale presque oubliée ». Le livre de G. Kleiber propose une réponse linguistique à la problématique philosophique du sens et de la référence des noms propres (Npr). Il analyse les mécanismes de la référence des mots lexicaux, des syntagmes nominaux, des noms propres (Npr) et des phrases. G. Kleiber développe la théorie de la sémantique référentielle. Il écrit : « les expressions référentielles réfèrent à des particuliers parce qu'elles ont des propriétés intrinsèques (ou sens) » (G. Kleiber, 1981, p. 295). Sa théorie repose sur deux prémisses.

La première note que les noms communs (Nc) ont un sens descriptif et une référence virtuelle qui est opposée à la référence actualisée par les constructions référentielles (syntagmes, positions dans des phrases). La seconde concerne les noms propres qui renvoient à des particuliers présents ou absents. Ces particuliers ont une référence virtuelle propre, donc un sens.

G. Kleiber admet que les noms propres ne sont pas descriptifs, qu'ils sont marqués par une insignifiance mais il reconnaît en même temps leur capacité à exprimer un sens. Il recourt à des règles de syntaxe, de pragmatique et de sémantique logique. Il propose une comparaison de la référence des Npr avec la référence d'expressions référentielles. Les résultats de cette comparaison permettent à G. Kleiber d'identifier trois types de référence : indicative, descriptive et dénominative. La référence indicative est exprimée ou portée par les pronoms ; la référence descriptive concerne les descriptions qui sont associées à un nom et la référence dénominative est réalisée par le nom propre ne décrivant pas le particulier.

Pour montrer que les Npr sont porteurs de sens, G. Kleiber recourt à plusieurs exemples dont les énoncés suivants :

- Paul est mort à Sainte-Hélène.
- Jean est mort à Sainte-Hélène.

G. Kleiber reconnaît que chaque nom propre est pourvu de sens. Et, la prise en compte du sens et de la référence entre les Npr Paul et Jean permet de reconnaître des différences importantes entre ces deux énoncés.

A partir des énoncés ci-après, G. Kleiber (1981, p. 367) apporte une nuance ; il reconnaît que les Npr n'ont pas toujours

« des descriptions identifiantes reconnues » et que les « descriptions définies » ne sont pas toujours vraies.

- L'Everest est le *Chomolungma*.
- L'Everest est l'Everest.

Le Npr n'exprime pas d'information générale stricte comme on peut le constater à travers l'exemple

- Marie-Rose n'est pas mal.

Le sens du nom propre Marie-Rose n'est pas décrit et sa référence est introuvable. Ainsi, entre l'insignifiance des Npr et le sens descriptif, G. Kleiber (1981, p. 331) va postuler pour un sens dénominatif comme « prédicat de dénomination ».

Commentant la théorie de G. Kleiber, Emilia Hilgert (2018) affirme qu'elle (la théorie) « est constante et inchangée de 1981 à 2007 : les Npr ont un sens, mais il est dénominatif non descriptif. »

Nous retenons en effet que le Npr est attribué à un individu particulier appartenant à une catégorie désignée par un nom commun (Nc). Et, entre le Npr et le Nc, il y a des similitudes et des nuances. G. Kleiber établit une différence entre les Npr non modifiés et ceux modifiés. Les Npr modifiés fonctionnent comme des prédicats catégorisants, qualifiants. Notre démarche dans la lecture des unités lexicales renvoyant au personnage principal dans Mdp correspond à une lecture de ce prédicat de dénomination où nous associons des anaphores

lexicales comme ensemble d’indices permettant d’identifier le sujet et de référer à lui¹.

3. « Donc je suis un animal », la dynamique des références indicative et descriptive

La référence indicative et la référence descriptive sont des procédés linguistiques qui permettent de traduire la présence du sujet dans le discours ou le récit et de garantir la progression thématique. Le roman Mdp exploite la diversité des occurrences et la complexité de leur sémantisme comme Nc et/ou Npr. La phrase qui ouvre le récit donne une indication et une description sur le narrateur :

1. Donc je suis un animal.

Nous avons un nom commun à partir duquel un individu particulier qui dit « je » se définit. Le sujet « je » ayant pour antécédent « animal » est presque vide de sens. Le « je suis un animal » pose la réalité d’une équivalence. Il ne s’agit pas véritablement d’une description mais de la manifestation du mécanisme de la substitution pronominale. Le pronom est le mot qui se met (textuellement) à la place du nom². La relation anaphorique se construit avec la présentation de l’agent et de son antécédent. La phrase qui ouvre le récit pose la relation (« donc je suis un animal ») en intervertissant l’ordre syntaxique. Le pronom *je* qui est supposé se mettre à la place

¹ Danielle Leeman (2004, p. 85) rappelle que « l’anaphore décrit le fait que le contenu référentiel d’un terme ou d’un groupe de mots lui est attribué par sa relation au cotexte (son environnement linguistique). »

² Franck Neveu (2011, p. 37) définit l’anaphore de la manière suivante : « A partir du grec *anaphora*, composé de *ana-*, « de bas en haut, en arrière, à rebours, de nouveau », et *-phora* de *phorein*, « porter ». L’anaphore est un des deux modes de réalisation de l’anaphore. Le terme désigne une relation référentielle qui s’exerce à l’intérieur du discours entre deux expressions linguistiques, dont l’une dite *anaphorique* (ou forme de rappel), reçoit son interprétation du référentiel de l’autre, dite *source de l’anaphore* (ou antécédent), qui lui est antéposé [...] ».

du nom assume un rôle d'actant. La linguistique énonciative (parle de personne) permet de voir la manifestation de la reprise lexicale avec le mot *animal*. Comme le mentionne Jean-Michel Adam (1990, p. 37), la référence et la construction d'une représentation du discours repose sur une dynamique : « La représentation discursive que la proposition donne à lire-construire est appelée à être confirmée ou infirmée ou seulement modifiée-complétée par d'autres propositions [...] ».

Au début du récit, le Npr du narrateur n'est pas connu. Mais un processus d'auto-désignation semble enclenché par un usage d'anaphores lexicales (un processus qui détermine la représentation discursive) qu'on peut lire dans l'extrait suivant :

2. « donc je ne suis qu'un *animal*, un *animal de rien du tout*, les hommes diraient une *bête sauvage* comme si on ne comptait pas de plus bêtes et de plus sauvages que nous dans leur espèce, pour eux je ne suis qu'un *porc-épic*, et puisqu'ils ne se fient qu'à ce qu'ils voient, ils déduiraient que je *n'ai rien de particulier*, que j'appartiens au rang des *mammifères munis de longs piquants*, ils ajouteraient que je suis *incapable de courir aussi vite qu'un chien de chasse*, que *la paresse m'astreint* à ne pas vivre loin de l'endroit où je me nourris » (MDP, p. 11)³.

Pour présenter son identité, le porc-épic narrateur convoque différentes appellations employées par les humains. Les équivalences établies se présentent de la manière suivante :

³ Dans cet extrait du roman et dans les suivants, le soulignement en italique est de nous.

Je (narrateur) = animal
Animal de rien du tout
Bête sauvage
N'est qu'un porc-épic
N'a rien de particulier
Mammifères munis de longs
piquants
Incapable de courir aussi vite
qu'un chien de chasse
Paresseux (vit là où il se nourrit).

Le discours du narrateur tend à développer l'argument selon lequel les humains se trompent en établissant ces équivalences. Il sous-entend en réalité qu'il n'est pas un animal au-delà des apparences, qu'il n'est un « animal de rien du tout » ou une « bête sauvage » mais bien plus qu'un animal, qu'il n'est « qu'un porc-épic » et qu'il « n'a rien de particulier » mais qu'il est bien particulier et que ses « longs piquants », son inaptitude supposée à courir moins vite qu'un chien de chasse et sa paresse alléguée ne faisaient pas partie des traits de son portrait.

Le sens et la référence du Npr du sujet particulier est déterminé, en partie, par la catégorie à laquelle il appartient. Les unités lexicales *animal*, *bête sauvage*, *porc-épic*, *mammifères* renvoient à une classe de noms communs à laquelle appartient le locuteur⁴. Mais l'identité est posée par une démarche de dénégation. Ces lemmes contribuent à construire la référence indicative et implicite du Npr du

⁴ Nous pensons à la dynamique du champ lexical défini par Mohammed Alkhatib (2012, p. 58) comme le « réseau du vocabulaire qui tisse le texte ». Dans MDP, le champ lexical relatif à l'identité du narrateur devient un réseau de dénominations qui déterminent le fonctionnement de ce personnage.

narrateur. C'est en ce sens que Liana Pop (2000, p. 86) parle des synonymes et précise :

« Traquer le mot juste » dans une série synonymique se fait implicitement ou explicitement avec un rejet ou une acception provisoire ou définitive d'un terme ou de plusieurs termes de la série... une confusion catégorielle peut amener à une correction/reformulation synonymique, afin qu'un malentendu soit évité. »

D'autres extraits permettent de relever des mots renvoyant au narrateur avec une référence descriptive plus manifeste :

3. « [...] ils avaient d'ailleurs commencé à me charrier en m'appelant « le faon » jusqu'au jour où, agacé par ces blagues qui ne me faisaient plus du tout rire, je leur avais expliqué que le faon était le petit d'une bête fauve, d'un cerf, d'un daim ou d'un chevreuil, or moi j'étais un porc-épic, un porc-épic fier de l'être. » (MDP, p. 53).
4. « [...] j'acceptai l'idée que je descendais d'une lignée de porcs-épics dont le destin était de servir les humains, pas pour le meilleur, mais pour le pire, [...] » (MDP, p. 55).

Le personnage principal narrateur refuse le nom *faon* et revendique celui de *porc-épic* et surtout de *porc-épic fier de l'être*. La mention « *fier de l'être* » particularise un peu plus l'individu. Il s'agit d'une acceptation de soi en dépit, éventuellement, des discours de dénigrement ou de

rabaissement qu'on puisse entendre. La fierté pour le nom ou son identité suppose une reconnaissance des valeurs spécifiques associées. C'est l'affirmation sans complexe d'une identité à côté d'autres identités. Mais l'identité de l'individu locuteur se concrétise ici par un mécanisme linguistique où une caractérisation est associée au nom de l'espèce. C'est le qualifiant « fier de l'être » qui permet de marquer la différence aux autres porcs-épics.

Dans l'extrait 4, une référence descriptive caractérise encore le narrateur ou le sujet en notant le service aux humains comme un trait spécifiant. Et on se rend compte que le récit fusionne Nc et Npr. L'appellation « porc-épic » renvoie à l'espèce et à ce titre il indique en effet un nom commun mais dans le roman il est aussi le nom propre du narrateur générant ainsi une confusion. Il s'agit d'un problème que Michel Charolles (2002, p. 9) situe au niveau de la dénotation : cette capacité qu'a le lexème de désigner potentiellement une sorte d'être particulier. Même si des références descriptives apportent des informations spécifiques sur ce narrateur, il n'en demeure pas moins une suspicion de généralité. Aux pages 56, 57 et 58, le narrateur évoque ses procréateurs mais ne dit pas leur nom de famille ; le discours descriptif concernant le père évoque un porc-épic « qui avance en fouinant », « qui se cache derrière les arbres »... Le nom d'un individu est établi par une association du nom de l'espèce et ses caractéristiques propres. Le narrateur se différencie de ses parents parce que lui, il est fier de lui-même et que son père était un fouineur, un poltron. Il se définit à l'opposé de son père.

Cette pratique narrative nous permet finalement de comprendre que le Npr est susceptible, en considérant le titre du roman, de fonctionner comme un Nc. Le titre renvoie en effet au porc-épic qui est fier de l'être et non à l'espèce

animale. On peut procéder à des changements de nom dans le titre du roman *Mémoires de porc-épic* et on comprendrait mieux l'incidence de l'individualisation opérée avec le nom porc-épic. En disant, par exemple, *Mémoires de Paul*, *Mémoires de Kibandi*, le sens ou la référence attribuable à ces Npr ne souffre pas des mêmes lacunes. On est dans un ordre référentiel plus précis. Le signifiant linguistique dispose d'un signifié et d'un référent alors que pour le porc-épic fier de l'être, les signifiés et les référents peuvent être pluriels.

4. La référence dénominative du Nom propre du personnage principal

Le Npr est perçu comme un signe linguistique dont la dimension référentielle est explicitée par Georges Kleiber (1984, p. 77) en ces termes :

« Le langage a pour vocation première de parler du réel. Les signes linguistiques ne sont en effet des signes que parce qu'ils renvoient à autre chose qu'eux-mêmes. Avec la dimension réflexive -tout signe « se réfléchit dans le même temps qu'il représente quelque chose d'autre que lui-même » (F. Récanati, 1979, p. 27), la fonction de désignation, de représentation, constitue le caractère principal du signe linguistique. La relation de dénomination est une partie constitutive de cette dimension référentielle. Elle s'inscrit dans le processus qui met en rapport les signes avec les choses et se place ainsi du côté des relations référentielles : *référer à, renvoyer à, désigner, représenter, dénoter*, etc., qui répondent toutes au schéma *X (signe) - x (chose)* »

Le lien entre désignation et dénomination est précisé par G. Kleiber (1984, p. 78) à partir des expressions (de dénomination et de désignation) dans des phrases ayant la structure phrastique $(X) - chose (x)$. Il existe des phrases de dénomination et des phrases de désignation.

5.

1.a *Une petite mouche s'appelle/se nomme/est appelée MOUCHERON*

b MOUCHERON est le nom d'une petite mouche

2.a *Le directeur d'école s'appelle/se nomme BERNARD*

b BERNARD est le directeur d'école

3.a *MOUCHERON désigne/représente/dénote une petite mouche*

b MOUCHERON réfère à/renvoie à une petite mouche

4.a *BERNARD désigne/représente le directeur d'école*

b BERNARD réfère à/renvoie au directeur d'école

Pour ces énoncés, G. Kleiber distingue la relation de signification ou de sens des relations de référence et de dénomination. Les verbes de désignation et de dénomination ne peuvent en effet pas être remplacés par des verbes de signification comme *signifier, avoir le sens de*. On ne peut pas dire que BERNARD a le sens de directeur même s'il est le directeur d'école. Pour les énoncés 1 et 3, la substitution est possible en raison de l'étroitesse du lien entre signification et

référence mais avec un changement du cadre référentiel de l'énoncé.

Nous allons nous appuyer sur cette distinction pour décrire quelques occurrences du Npr dans *Mémoires de porc-épic*. Nous tiendrons en ligne de compte l'observation d'Emilia Hilgert (2014, p. 391) qui indique que « dans la référence dénominative, le Npr joue le rôle d'un « désignateur direct opaque ». Il est direct parce qu'il vise directement le particulier de référence et il est opaque, parce qu'il opacifie toute indication sur les propriétés et attributs du référent, c'est-à-dire qu'il est non descriptif. » La lecture du Npr du personnage principal « Porc-épic » dans le roman MDP passe par une identification de quelques phrases traduisant des relations de dénomination.

6. « donc je ne suis qu'un *animal*, un animal de rien du tout, les hommes diraient une *bête sauvage* comme si on ne comptait pas de plus bêtes et de plus sauvages que nous dans leur espèce, pour eux je ne suis qu'un *porc-épic*, et puisqu'ils ne se fient qu'à ce qu'ils voient, ils déduiraient que je *n'ai rien de particulier*, que j'appartiens au rang des *mammifères munis de longs piquants*, ils ajouteraient que je *suis incapable de courir aussi vite qu'un chien de chasse*, que la *paresse m'astreint* à ne pas vivre loin de l'endroit où je me nourris » (MDP, p. 11).
7. « j'appartiens plutôt au groupe des *doubles nuisibles*, nous sommes *les plus agités* des doubles, *les plus redoutables*, *les moins répandus* aussi [...] » (MDP, p. 16).

8. « si les parents des enfants à qui l'on transmet un double pacifique sont au courant de l'initiation et l'encouragent, il n'en est pas de même lorsqu'il y a transmission d'un *double nuisible*, ici elle s'opère contre le gré du gamin, *se déroule à l'insu de sa mère*, de ses frères, de ses sœurs, les êtres humains dont nous devenons alors *l'incarnation animale ne se laisseront plus habiter par les sentiments comme la pitié*, la commisération, le remords, la miséricorde, *ils jongleront avec la nuit* et, une fois la transmission accomplie, *le double nuisible devra quitter le monde animal afin de vivre non loin de l'initié*, il remplira sans protester *les missions* que celui-ci lui confiera [...] » (MDP, p. 17).

Dans ces extraits, le narrateur emploie des unités lexicales ou des séquences phrastiques spécifiant l'identité du personnage. Il y a la manifestation d'une relation constante de dénomination. On pourrait considérer l'absence de relation de désignation à travers les énoncés suivants :

- * Je désigne un animal de rien du tout
- * Je réfère à un animal de rien du tout

et

- * Je suis un animal, un animal de rien du tout
- * Un animal, un animal de rien du tout est mon nom
- * Un animal, un animal de rien du tout, c'est moi

Le récit recourt donc au procédé de dénomination parce que les verbes employés ne peuvent pas, de façon satisfaisante, être remplacés par des verbes de désignation. La dimension référentielle est posée. La relation de dénomination établit des liens entre les « doubles nuisibles » les porcs-épics « les plus agités », « les plus redoutables », « les moins répandus ». Au niveau de la référence, le narrateur poursuit la construction de son identité en affirmant son appartenance à la catégorie des porcs-épics doubles nuisibles dont les spécificités sont précisées. Le processus narratif intègre une dynamique de dénomination que Georges Kleiber explicite en ces termes :

« L'acte de dénomination prérequis par toute relation de dénomination consiste en l'institution entre un objet et un signe X d'une association référentielle durable [...]. Constant, car cette association référentielle n'a pas pour but une désignation uniquement momentanée, transitoire et contingente, de la chose, mais au contraire l'établissement d'une règle de fixation référentielle qui permet l'utilisation ultérieure du nom pour l'objet dénommé. La fixation référentielle entre l'objet et le signe X a en effet pour résultat l'acquisition d'une compétence référentielle, à savoir la capacité d'utiliser X pour x » (G. Kleiber, 1984, p. 80).

Dans le roman, le narrateur explique, de manière encyclopédique, le sens du nom « double nuisible ». Le porc-épic narrateur communique des informations spécifiques sur son statut et sa fonction dans la société de roman. Les référents associés à son nom traduisent un degré élevé de la méchanceté. Ils sont un superlatif porté principalement par la relation anaphorique. Le lien établi entre le « je » du narrateur

et les différentes dénominations sont aussi de type lexicographique, métaphorique, métalinguistique... Et, on se rend compte que les renseignements socio-anthropologiques fournis par ce personnage intègrent un processus de construction référentielle et thématique du récit et d'inscription d'une certaine épaisseur du personnage principal. On perçoit alors l'élan de dénégation initiale du narrateur au sujet de son identité.

Tableau 1 : sur les dénominations attribuées et réelles du narrateur

Je (narrateur)	Noms attribués par les humains (faux référents)	Identité revendiquée (référents réels)
	Animal	Incarnation humaine
	Animal de rien du tout	Double humain
	Bête sauvage	Double humain
	N'est qu'un porc-épic	double nuisible,
	N'a rien de particulier	Parmi les doubles les plus agités, les plus redoutables et les moins répandus
	Mammifères munis de longs piquants	Symbole de l'absence de pitié, de commisération, de remords...
	Incapable de courir aussi vite qu'un chien de chasse	Il a les mêmes aptitudes qu'un humain (incarnation de Kibandi)
	Paresseux (vit là où il se nourrit)	Il accomplit les missions de son double
Je (narrateur)		Kibandi ⁵

La relation de dénomination pose, d'une part, les référents attribués au narrateur par les humains et présente, d'autre part, des référents revendiqués. En reconnaissant sa spécificité de double humain, le narrateur cesse d'être un

⁵ Le nom *Kibandi* ou *Kibanda* vient des langues du groupe Kongo (République du Congo) et signifie totem.

animal ordinaire comme cela est évoqué. Il est alors Kibandi, un double totémique humain dont il est logiquement l'incarnation. Le porc-épic a pour référent Kibandi. En langue vernaculaire mbembé (langue du groupe Kongo en république du Congo), Kibandi a le sens de *totem*. Narrativement, le nom Kibandi définit un programme. Il renvoie à la « légende du totem du porc-épic ». Il y a alors une dimension socio-anthropologique que le récit impose par la mention d'une telle référentialité. Il y a une dynamique d'anaphore associative (cf. G. Kleiber, 2000) que posent ces différentes dénominations.

Les extraits ci-après apportent des informations référentielles supplémentaires qui décrivent la spécificité du narrateur.

9. « [...] je me trouvais dans les parages de Mossaka afin de m'imprégner de l'enfant dont j'allais être le double [...] » (MDP, p. 58).
10. « [...] je pouvais à la fois être près de mon maître et continuer à côtoyer mes compères, ce qui était hélas incompatible avec la nature de double [...] je devais être là, autrement le pire allait lui arriver, je tenais sa vie entre mes pattes, je respirais le souffle qui lui revenait, j'étais lui, il était moi, et pour rétablir les choses je devais me manifester en toute urgence, mon cœur allait éclater, je ne savais plus qui j'étais, où je me trouvais et ce que j'allais accomplir à Mossaka [...] » (MDP, p. 59 et 60).
11. « je voudrais te parler de ce jour où *Kibandi* était revenu de la tombe de sa mère, ce jour où je décidai d'aller tourner autour de sa case vers le coup de dix heures du soir, l'autre lui-même de mon maître m'avait hanté tout l'après-midi, je

l'entendais courir de partout, remuer la végétation, plonger dans la rivière, disparaître un moment, revenir une demi-heure plus tard, je savais que cet autre lui-même m'adressait un message, l'heure de notre première activité avait donc sonné » (MDP, p. 133).

12. « *mon maître* m'a confié un jour « tu vois, il nous le faut, ce jeune homme, parce qu'il ne se prend pas pour de la merde, il raconte des conneries aux gens, il paraît qu'il rapporte que je suis malade et qu'il y a une bête qui me mange chaque soir », et nous avons attendu les vacances de la saison sèche lorsque le jeune homme revenait d'Europe avec ses cartons de romans, » (MDP, p. 160).

Par ces extraits (et bien d'autres non retenus ici), le lecteur apprend des informations singulières sur le porc-épic narrateur. Toutes ces informations concourent à le dénommer en fonction des indications particulières supplémentaires en son honneur. Il se trouve que tout en retenant un Nc pour le personnage principal, l'auteur fait du récit un espace de particularisation du personnage. Le porc-épic dont il est question dans MDP n'est pas une généralité vide de sens mais un porc-épic ayant une référentialité humaine, mystique socio-anthropologique.

5. Conclusion

Après avoir rappelé quelques aspects théoriques de la sémantique référentielle de G. Kleiber, nous avons examiné, d'une part, la dynamique des références indicative et

descriptive, d'autre part, la référence dénominative du Npr du personnage principal. Les conclusions de notre réflexion permettent de relever une complexité de la référentialité des dénominations que la démarche référentielle a aidé à élucider.

Si le titre du roman MDP peut laisser croire à un récit portant sur les données du genre animal des porcs-épics, il s'agit plutôt du Npr du personnage principal du récit, double totémique de l'humain Kibandi. Il existe une démarche d'identification entre le Nc et le Npr que le roman essaie de clarifier par diverses dénominations et descriptions particularisantes. Nous avons eu recours à des dispositions de la sémantique référentielle pour esquisser une description de l'écriture du Npr dans le roman d'Alain Mabanckou. Nous nous sommes intéressée aux références indicative, descriptive et dénominative pour apprécier les mentions du Npr dans le récit.

Une technique du Npr du personnage principal intègre une poétique narrative au point où nommer devient un programme narratif. L'étude relève finalement que la dénomination du Npr *Porc-épic* dans le roman épouse un ensemble de mécanismes linguistiques, de reformulations, d'anaphorisation, de désignation qui se situe entre le général et un certain particulier spécifiant le Porc-épic, double totémique et nuisible de Kibandi, personnage principal du récit. Il existe une spécification progressivement dans le récit qui pose l'éclatement des substituts du nom comme un tout identitaire à rassembler. L'espace du récit devient ainsi un cadre de concrétisation identitaire, un espace qui dit comment un nom commun devient un nom propre.

6. Références

ADAM Jean-Michel, 1990. *Éléments de linguistique textuelle*,

Théorie et pratique de l'analyse textuelle, Pierre Mardaga Editeur, Liège.

ALKHATIB Mohammed, 2012. « La cohérence et la cohésion textuelles : problème linguistique ou pédagogique ? », in *Didactica Lengua y Literatura*, vol. 24, pp. 45-64. Disponible sur file:///C:/Users/Admin/Downloads/La_cohérence_et_la_cohésion_textuelles_p%20(1).pdf

CHAROLLES Michel, 2002. *La référence et les expressions référentielles en français*, Ophrys, coll. « L'essentiel français », Paris.

FRATH Pierre, 2014. « La conception de la dénomination chez Georges Kleiber », in *Les théories du sens et de la référence. Hommage à Georges Kleiber*, DAVAL René, FRATH Pierre, HILGERT Emilia, PALMA Silvia, Presses universitaires de Reims, pp. 19-34.

Hilgert Emilia, 2014. « Le nom propre chez Georges Kleiber : chronique d'une inadéquation, mais pas celle annoncée », in *Les théories du sens et de la référence. Hommage à Georges Kleiber*, Editions et Presses universitaires de Reims, DAVAL René, FRATH Pierre, HILGERT Emilia, PALMA Silvia, Reims, Presses universitaires de Reims, pp. 389-404. Disponible sur <https://hal.science/hal-01845595v1/document>

KLEIBER Georges, 1984. « Dénomination et relations dénominales », in *Langages. La dénomination*, n°76, pp. 77-94. Disponible sur https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1984_num_19_76_1496

KLEIBER Georges, 1994. *Anaphores et pronoms*, Editions Duculot, Louvain-la-Neuve.

Kleiber Georges, 2000. « le possessif *via* l'anaphore associative », in *La lingüística francesa en España camino del siglo XXI*, LUZ CASAL Silva Maria et alii. pp. 55-74.

- LEEMAN Danielle, 2004. *Les déterminants du nom en français. Syntaxe et sémantique*, Presses universitaires de France, coll. « Linguistique nouvelle », Paris.
- LEFEUVRE Florence, 2012. « *Eh bien* comme évaluateur de discours », in *Travaux de linguistique*, n°65/2, p. 123-143. Disponible à <http://www.cairm.info/revue-travaux-de-linguistique-2012-2-page-123.htm>
- MABANCKOU Alain, 2006. *Mémoires de porc-épic*, Edition du Seuil, Paris.
- MAILLARD Michel, 1974. « Essai de typologie des substituts diaphoriques [support d'une anaphore et/ou d'une cataphore] », in *Langue française*, n° 21, *Communication et analyse syntaxique*, p. 55-71.
- NKOULA-MOULONGO Solange, 2016. *La cohérence discursive dans les productions écrites des apprenants du secondaire en République du Congo : anaphores et connecteurs*, thèse de doctorat (tomes I et II), Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, Paris.
- POP Liana, 2000. *Espaces discursifs. Pour une Représentation des Hétérogénéités discursives*, Editions Peeters, Louvain-Paris.

La notion de conflit dans les textes oraux : le cas du conte

Ouattara Maténé

Université Daniel Ouezzin Coulibaly

ouattaramatiti@gmail.com

Résumé

Le conte est un genre populaire dans les sociétés de l'oralité. Il est le plus souvent l'instrument didactique qui éduque et instruit la jeune génération en leur enseignant les normes et les bases de fondement de la société afin qu'elle ait un repère. Parmi les valeurs les plus enseignées, nous avons le courage, la patience, l'amabilité etc. qui sont des attitudes utiles à la construction de la société. A contrario, le manque de ces valeurs précipite l'homme dans l'incompréhension qui aboutit inévitablement dans le désordre, le conflit. Dans sa relation avec autrui, que ce soit le cadre familial, ou communautaire, l'être humain doit cultiver la douceur et la tolérance pour une vie paisible, heureuse. C'est cette valeur, cette maturité d'esprit que ce conte intitulé Maoune l'orpheline, nous enseigne. En effet, dans ce conte, l'orpheline grâce à son courage, sa patience, son affabilité, unifie sa famille qui aurait pu être déchirée, déstabilisée à cause de sa belle-mère qui est hostile et intolérante. Pour une jarre qu'elle aurait cassé par mégarde, la belle-mère entre dans une colère sans précédent et l'oblige à quitter le village, malgré les implorations de pardon, afin de ramener la même jarre brisée avec l'eau du fleuve Tembara, l'un des fleuves les plus dangereux de la région. Mais grâce à sa détermination, l'orpheline quitta le village, et y revient plus belle et plus rayonnante avec la jarre. Bienveillante et pardonneuse, elle fait la paix avec celle qui cherche à la nuire. Quelle est la cause du conflit ? Comment se manifeste-t-elle ? Quel est l'enseignement donné par ce conte ? A travers une analyse anthropologique, nous donnons une réponse aux questions de la problématique. (290)

Mots-clés : orpheline, belle-mère, méchante, gentille, Dioula, conflit

Abstract:

The tale is a popular genre in oral societies. It is most often the didactic instrument that educates and instructs the younger generation by teaching them the norms and foundations of society so that they have a point of reference. Among the most taught values, we have courage, kindness, goodness, patience, etc. In this tale entitled Maouane the Orphan, these values are expressed through the orphan who is the complete opposite of her mother-in-law who embodies the characters castigated by the community. Indeed, she charges the orphan, although sweet, kind, affable, courageous, to bring her back a jar that she would have broken into a thousand pieces by mistake. Worse, she demands that the jar be filled with water from a river, which is not only far from the village, but very dangerous because the most ferocious animals are there. Despite the apologies, the orphan is forced to leave the village because her mother-in-law is furious. What is the cause of the conflict? How does it manifest itself? What is the lesson given by this tale? Through an anthropological analysis, we provide an answer to the questions of the problem.

Keywords: orphan, mother-in-law, mean, good, Dioula, conflict

Texte : Maouane l'orpheline

Dans un village, vivait une fille nommée Maouane. Elle était d'une beauté singulière et très courtoise. Propre et travailleuse, elle faisait chaque dimanche la lessive au marigot ; et avait aussi à sa charge, la corvée d'eau tous les jours. Maouane était toujours douce et gaie. Malheureusement, elle n'avait pas de mère : elle était orpheline.

Son père avait une deuxième femme appelée Namagaranda. Cette femme était tout à fait le contraire de Maouane. Laide, malpropre, ses cheveux étaient sales et mal tressés. Elle avait un comportement semblable à son physique, car elle était indiscreète avec un comportement désobligeant.

Un jour, Namagaranda vendait de l'eau. Elle laissa devant la porte, une jarre bien remplie. Maoune et ses amies jouaient devant la porte. Par mégarde, elle renversa la jarre qui se brisa en mille morceaux. Déçue par ce qui venait d'arriver, Maoune alla immédiatement présenter ses excuses à Namagaranda.

Mais celle-ci se mit en colère et dit méchamment : « Trouve moi la même jarre ; et quand tu l'auras, il faudra me la ramener avec l'eau du fleuve Tembara.»

Hélas ! Le fleuve Tembara est situé bien loin du village et il est en plus le plus dangereux des fleuves car il s'y trouve, des animaux féroces. Il était presque impossible à la jeune fille de surmonter cette épreuve. En entendant ces propos, la jeune fille tomba dans la déception et ne savait plus que faire. Elle décida quand même de s'en aller car elle savait qu'elle n'aura jamais accès à la maison sans la jarre.

Elle quitta aussitôt le village et se mit en route. La marche fut longue et exténuante. Le chemin plein de cailloux et d'épines la blesse et déchirent ses vêtements. Elle arriva dans une grande forêt où le silence régnait, elle était tellement fatiguée qu'elle arrivait à marcher à peine. Soudain, une grande peur l'envahie, elle eut la chair de poule, ses cheveux se dressaient et son pouls se mit à battre fort.

Subitement, une vieille femme unijambiste au visage ridé, et aux cheveux tout blancs apparaît devant elle.

A la vue de cette pauvre femme, la pitié remplaça la peur dans le cœur de Maouane. Elle la salua gentiment et lui demanda si elle pouvait l'aider. La vieille la remercia et lui demanda ce qu'elle cherchait dans cette forêt si dangereuse. Elle lui raconta toute son histoire. Touché par son récit et sa gentillesse, la vieille femme décida de l'aider.

Le fleuve Tembara est encore loin ; lui dit-elle, et il faudra traverser trois fleuves avant d'y arriver. Tiens ce bâton, quand

tu arriveras devant chacun de ces fleuves, tu le lanceras devant toi et le fleuve s'ouvrira pour te laisser le passage.

La jeune fille prit le bâton après avoir remercié mille fois la vieille femme, elle se mit en route.

Bientôt, elle rencontra le premier fleuve, et fit ce que la bonne vieille lui avait recommandé, et eut le passage. Au deuxième fleuve, elle fit la même chose pour passer.

De marche en marche, elle arriva près du troisième fleuve où elle rencontra un vieillard. Son apparition fut aussi brusque que celle de la vieille femme. Maouane eut peur, mais le vieillard la rassura en lui demanda ce qu'elle cherchait dans cette forêt. Elle raconta à nouveau son histoire. Le vieillard l'écouta attentivement et dit : « Ne crains rien ma fille, je te protégerai et t'aiderai à trouver ce que tu cherches. »

En attendant, vas te laver dans le fleuve, cela te fera du bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle se baigna longtemps dans le fleuve. Soudain, sa fatigue disparut ainsi que ses blessures. Elle regagna la rive et vit que ses cicatrices n'étaient plus là et ses habits en lambeau redevinrent tout neufs. Très enchantée, elle courut remercier le vieillard. Il lui dit : « Ma fille, tes épreuves sont terminées ici. Prends cette jarre, elle est remplie de l'eau du fleuve Tembara. » La jeune fille remercia encore le vieillard. Cependant, elle ne peut pas rentrer tout de suite car il fait déjà nuit. Elle passa donc la nuit chez son bienfaiteur.

Elle s'endort profondément et fit un rêve. Elle vit qu'elle s'envole au milieu des nuages avec sa jarre et qu'elle rendit le bâton magique à la vieille femme. Elle se vit même près de son village. Brusquement, elle se réveilla, ouvrit ses yeux : il fait jour et le village est à quelques pas.

La jeune fille prit la jarre et la rapporta à Namagaranda après les salutations d'usage. Namagaranda n'en croyait pas ses yeux, elle examina la jarre et ne dit rien.

Quelques temps après, Namagaranda cassa la jarre de Maouane par inadvertance, mais Maouane très gentille ne lui demanda rien. Elle décida elle-même d'aller chercher la jarre cassée.

Elle emprunta le même chemin que la jeune fille, lorsqu'elle rencontra la vieille sorcière, elle eut peur et se mit à crier : « vieille sorcière laisse-moi tranquille. Que me veux-tu ? » La sorcière voulut la transformer en pierre et Maouane qui était à sa recherche vint la sauver en suppliant la bonne sorcière. Elles deviennent ainsi des amies et rentrèrent à la maison.

Dans le village, tout le monde admirait Maouane pour son courage et sa gentillesse. Le prince tomba amoureux d'elle et la demanda en mariage. Maouane devint donc une grande dame dans un beau château. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.

Introduction

Les relations humaines ont toujours été émaillées de conflit, de violence, de discordance, car vivre ensemble ne va pas de soi. C'est un apprentissage tout au long duquel on doit tenir compte de la subjectivité des uns et des autres. Cette notion de violence est présente dans les textes oraux dont la légende, l'épopée, le proverbe, la devinette, le conte, le bàrà, etc. Ces genres ne sont rien d'autre que l'expression de la réalité quotidienne du groupe qui les produit. Ainsi apprenons-nous beaucoup de la culture des peuples à travers ces productions orales. Existant dans le répertoire culturel dioula, le conte est un genre populaire à la portée de tous dans la société. Le corpus de conte qui se prête à notre analyse est un conte dioula recueilli à Soubaganiedougou dans la province de la Comoé au Burkina Faso. Le conte évoque les hostilités dans une famille où une

orpheline, Maouane est victime de violence, maltraitance de la part de sa belle-mère, Namagaranda. Par méchanceté, par haine, par jalousie, elle charge l'orpheline d'une tâche irréalisable celle de lui ramener une jarre qu'elle aurait cassée par mégarde. Celle-ci aurait pu lui trouver une autre jarre, mais, la belle-mère réclame la même jarre cassée avec l'eau d'un fleuve, chose impossible. Déçue par l'évènement, l'orpheline décida de partir. Quelles sont les causes réelles du conflit ? Comment se manifeste-t-elle ? Quelle en est l'issue ? Notre objectif dans cette étude est de décrypter le message que véhicule ce conte sur les relations conflictuelles existant notamment entre enfant et belle-mère. A travers une approche anthropologique, nous apportons des éléments de réponse à la problématique du sujet. L'approche anthropologique part du principe selon lequel les productions orales sont une expression des réalités socioculturelles. Des auteurs comme C. Lévi-Strauss (2003) B. Malinowski (1970). Ainsi, notre analyse se mène autour de trois points : En premier lieu, nous parlons de société dioula et du conte, ensuite nous présentons le corpus, et enfin nous menons l'analyse du corpus.

I. La société dioula et le conte.

1.1. Les Dioula

Le conte support de cette étude est un conte dioula. En effet, les Dioula sont à l'origine, un peuple de commerçant vivant surtout au nord de la Côte d'Ivoire et à l'ouest du Burkina Faso. L'existence des Dioula au Burkina Faso est liée d'une part à la fondation de l'empire du Gwiriko par Famanghan Ouattara, le frère de Sékou Ouattara à la tête du royaume de Kong d'une part, et d'autre part à la destruction de la ville de Kong par Samory Touré en 1897. Ainsi au Burkina, on retrouve les Dioula

dans plusieurs localités dont Bobo-Dioulasso, Darsalamy, Kotédougou, Péni, Sidéradougou, Mangodara, Sindou, Soubaganiédougou, etc. C'est précisément à Soubaganiédougou que le conte a été enregistré lors d'une veillée en 2015.

A l'instar de beaucoup de sociétés africaines, la société dioula est fondée sur le principe parental. La parenté constitue le principe essentiel qui règle les relations sociales, l'organisation des sociétés et même la constitue des groupes sociaux. Cadre de droits et d'obligation liant les uns et les autres, la parenté permet à chaque groupe de se reconnaître comme tel. C'est par la parenté qu'un individu peut se situer par rapport aux autres dans la société. La société dioula est patrilinéaire à résidence virilocale. A la naissance, l'enfant prend le patronyme du père et y est descendant de sa lignée. Il y a trois niveaux de parenté dont la plus large est le clan ou buruju qui renvoie l'origine de l'être, sa provenance ; ensuite vient le kabila ou la lignée. Elle est la grande famille qui regroupe les parents éloignés. Enfin, il y a le lu ou la famille, entité englobant la désignation de la cour y compris ceux qui y vivent.

A Soubakagniedougou se situe dans la province de la Comoé à l'extrême Ouest du territoire burkinabé. C'est un département qui s'étend sur 864km². Il est limité au nord par le département de Douna dans la Léraba, au Sud par Niangoloko et une partie du territoire ivoirien, à l'Est par Banfora et à l'Ouest par le département de Dakora dans la Léraba.

Les Dioula de Soubaka¹ vivent dans kabila ou sokara qui est considéré comme un quartier. Comme nous l'avons mentionné plus ci-dessus, le kabila est l'espace géographique où vivent les gens se reconnaissant du même ancêtre.

¹ Soubaganiédougou en abrégé Soubaka

Le commerce, l'agriculture, sont les principales activités menées par les hommes. L'islam est la religion est Dioula.

Le pouvoir traditionnel n'existe plus à Soubaka. C'est le pouvoir administratif qui y règne. Néanmoins, les maîtres coraniques ou marabouts ont une autorité auprès de la population car ils sont au cœur de beaucoup d'activités dans la société. Ils sont à la tête des manifestations telles que le mariage, les cérémonies d'attribution de prénom, les funérailles, etc. Ils sont aussi consultés pour les projets à entreprendre dans le futur.

1.2.Le conte dioula

La société dioula est une société par excellence où les productions des genres oraux abondent. Des genres profanes aux genres sacrés, le calendrier dioula présente une diversité de manifestation au cours de laquelle les productions orales ne manquent point. Dans cette multitude de genres, le conte garde toujours une assez bonne place. En général, lorsqu'on arrive pour les veillées de conte, on a des informateurs, qui de façon spontanée sont prêts pour conter. Cela est le signe que le conte existe toujours dans la société dioula, malgré l'avènement de l'audio-visuel qui tend de surplomber les veillées d'autrefois dans nos campagnes et villages.

Perçut comme le miroir de la société, le conte décrit en général les liens qui lient l'homme à son groupe social, les échanges et les alliances, les conflits et les vicissitudes en montrant qu'il est impossible de vivre seul.

Nous parlons de conte dioula, car le corpus est recueilli chez les Dioula et c'est le reflet de la culture dioula dont il est question ici.

II. Le corpus

Le conte intitulé Maouane l'orpheline fait partie du corpus de conte enregistré en 2007 lors de notre séjour à Soubaka pour l'enregistrement de notre corpus de notre mémoire de maîtrise portant sur les chansons de la meule. C'est une quinzaine de contes qui a été enregistré ce jour. Mais la présente réflexion se focalise uniquement sur un conte évoquant la dure vie d'orpheline mené par une jeune fille. En voici le résumé.

Une jeune fille du nom de Maouane perdit sa mère. Elle vit alors avec son père sa belle-mère du nom de Namagaranda. Douce, gentille, travailleuse et respectueuse, l'orpheline était le contraire de sa belle-mère. Un jour, par mégarde, elle brisa le canari d'eau de sa marâtre qui l'obligea d'aller chercher le même canari avec l'eau d'un fleuve éloigné et dangereux. La jeune fille décida quand même de partir. Malgré les hostilités, elle n'abandonna pas quête. La rencontre de deux personnes singulières l'aide à trouver la jarre de sa marâtre. Elle rentra ainsi en héroïne à la maison.

III. L'analyse

III.1. Les sources du conflit

Selon le petit Larousse, le conflit est une opposition de sentiments, d'opinions entre des personnes ou deux groupes. Par ailleurs, le conflit peut se définir comme une mésentente, une incompréhension qui oppose deux personnes ou deux groupes. Cependant, l'homme peut être en conflit avec sa propre personne quand il se trouve dans une situation de manque, de privation.

Le récit débute avec deux personnages qui sont opposées par leur caractère et leur physique. Le premier personnage Maouane qui peut être appelé l'héroïne est belle et gentille (elle était d'une beauté singulière et très courtoise). Le deuxième personnage Namagaranda est laide et mauvaise (laide, malpropre...un comportement désobligeant) est l'anti héroïne.

Contrairement à la belle-mère Namagaranda, l'orpheline Maouane se trouve dans une situation de difficulté, de conflit. En effet, elle est une jeune enfant qui a perdu sa mère. Très tôt, elle est privée de l'amour maternel et de soins. Elle fait encore face à une belle-mère toujours habitée par l'esprit de rivalité. Elle est donc traitée comme une domestique à la maison (elle faisait chaque dimanche... ma corvée d'eau).

Quant à la belle-mère, elle vit en maîtresse vénérée car elle est désormais la seule épouse du mari. Seule son autorité règne dans la maison.

La relation entre les coépouses a toujours été une relation de rivalité, de méchanceté, de haine, de trahison, de diffamation. L'enfant de la coépouse apparaît donc comme un rival, un ennemi. La belle-mère ne peut en aucun cas éprouver un sentiment d'affection, d'amour à l'égard de l'enfant de sa rivale. Maouane est ainsi victime d'un conflit qui a pris racine avec sa mère qui n'est plus. La belle-mère trop étroite d'esprit ne peut se rendre compte qu'elle a en face une enfant qui ne sait rien de sa rivalité avec sa défunte mère. Elle transpose alors la rivalité jadis existante entre elle et sa coépouse sur sa belle-fille. Elle a du coup de l'aversion pour la jeune fille qui malgré tout reste douce, gentille, affable, et travailleuse. Ce conflit encore sournois sera ouvert le jour où par inadvertance, Maouane cassa la jarre de sa belle-mère. Quelle sera donc la réaction des protagonistes ?

III.2. La manifestation du conflit

Dans la société dioula, la jarre est le symbole de la féminité. Elle est au cœur des effets de la femme. C'est avec l'eau fraîche de la jarre qu'on accueille le mari, quand il revient du travail. C'est avec l'eau fraîche de la jarre qu'on accueille l'étranger. C'est avec l'eau fraîche de la jarre que tout le monde étanche sa soif. La jarre est en outre le récipient qui contient l'eau source de vie. Sans l'eau, la vie n'est pas possible. La jarre est donc un objet très important pour la femme.

Mais c'est par mégarde que Maouane a brisé la jarre (Maouane et ses amies jouaient devant la maison, par mégarde elle renversa la jarre qui se brisa en mille morceaux). L'acte posé par la jeune fille n'est pas un acte volontaire. C'est de façon hasardeuse que c'est arrivé.

De plus, elle a eu du remord (déçue par ce qui venait d'arriver, Maouane alla tout de suite présenter ses excuses à Namagaranda.) Mais cela fut peine perdue.

Pour la belle-mère, c'est une belle occasion pour se venger, pour se débarrasser de la jeune fille. Elle va alors dissimuler son mauvais caractère derrière l'importance de la jarre pour livrer la jeune fille à la mort car elle dit immédiatement (« Trouve-moi la même jarre, et quand tu l'auras, il faudra me la ramener avec l'eau du fleuve Tembara. »)

Elle renvoya ainsi la jeune fille sans égard. Namagaranda est une mauvaise mère, une mauvaise femme qui est totalement envahie par la haine, la jalousie, la méchanceté. Elle demande l'impossible à la jeune fille : d'une part, elle lui demande la même jarre chose impossible, et d'autre part elle veut la jarre avec l'eau d'un fleuve que les humains ne fréquentent pas.

L'eau n'a pas de couleur, ni d'odeur. L'eau de la jarre cassée était-elle l'eau du fleuve Tembara ? Nul ne le sait. Même si

c'était le cas, il serait trop demandé à une enfant d'aller chercher quoi que ce soit dans ce fleuve.

Naïve et innocente elle décida quand même de partir sans être consciente du danger qu'elle courait.

Le départ de la jeune fille est bien triste et douloureux car bien que son père soit là, elle ne peut pas rester à la maison. Les Dioula ne disent-ils pas que c'est la femme qui est la maison ? Dans la société dioula, l'éducation de l'enfant revient plus à la femme qu'à l'homme. C'est la femme qui passe plus de temps avec les enfants. En cas de conflit entre les enfants, c'est elle qui le règle. C'est lorsque le conflit dépasse la compétence femme que l'homme intervient. On comprend donc aisément que la méchante belle-mère décide de résoudre le conflit de manière sordide. La sagesse dioula dit que l'oiseau n'a pas de sein mais Dieu élève ses petits.

Comme le dit le proverbe, la providence descendit sur Maouane au moment où elle se trouvait dans le désespoir total (Tout à coup, une vieille femme unijambiste au visage ridé et au cheveu tout blanc apparut devant elle).

L'apparition de la vieille femme se fait à point nommé car le danger était proche et la jeune était au bord de l'effondrement. Sans le bâton magique qu'elle lui remet, elle ne serait jamais capable de traverser les fleuves. La vieille femme est l'adjuvante, la personne qui porte secours à la jeune fille dans sa quête.

L'apparition du vieillard près du fleuve Tembara est très salutaire. C'est lui qui mettra définitivement fin aux épreuves de la jeune fille en lui donnant la jarre avec l'eau du fleuve Tembara (De marche en marche elle arriva près du troisième fleuve où elle rencontra un vieillard).

La vieille femme tout comme le vieillard sont des personnages extraordinaires qui volent au secours de l'orpheline qui se

trouve sur un terrain qui n'est pas accessible aux êtres humains. Ils comprennent que la pauvre orpheline est victime de méchanceté. Ainsi, grâce à leur action, la jeune fille peut se retourner au village saine et sauve avec son objet de quête qui est la jarre remplie de l'eau du fleuve Tembara.

L'intention funeste de la belle-mère est ainsi noyée. Elle croyait envoyer la jeune fille à l'abattoir, mais celle-ci est revenue en héroïne. Tout le monde admira son courage, sa bonté. La belle-mère resta muette d'étonnement car elle ne put dire mot à la vue de la jeune fille avec la jarre. (Namagaranda n'en croyait pas ses yeux, elle examina la jarre et ne dit rien.)

Le schéma actanciel du conte peut se présenter ainsi

Schéma actanciel

La jarre est l'objet de quête de Maouane. Dans sa quête, elle sera aidée par la vieille femme unijambiste et le vieillard. Ces personnages sont des adjouvants. La belle-mère Magaranda est le personnage hostile à la jeune fille, elle est donc l'opposante.

Le contrat qui lie Maouane à Magaranda est la recherche de la jarre. La jeune fille est entrée en héroïne à la maison, car elle a pu surmonter les épreuves en rapportant la jarre cassée avec l'eau du fleuve Tembara. Une nouvelle situation se présente orientant le récit vers la résolution de la crise.

III.3. L'issue du conflit

La crise peut prédire un lendemain paisible, meilleur. La belle mère qui s'était acharnée sur la pauvre orpheline pour un méfait commis par inadvertance se retrouva dans la même situation. (Quelques temps après, Namagaranda cassa la jarre de Maouane par inadvertance, mais Maouane très gentille, ne lui demanda rien. Elle décida elle-même d'aller chercher la jarre de Maouane.)

Maouane est aux antipodes de Namagaranda. Malgré son jeune âge, elle sait que tout le monde peut se tromper et que l'erreur est humaine. Nantie de valeurs humaines, elle ne demande pas à sa belle-mère de lui trouver la même jarre, comme cette dernière le lui avait demandé. Maouane est en fait un être sociable : elle comprend la vie en société et n'a pas l'esprit de vengeance.

Ce qui vient d'arriver à Namagaranda est une leçon pour lui montrer que tout le monde peut se tromper, chose qu'elle ne savait pas malgré son âge.

Bien que Maouane ne lui réclame pas la jarre, la honte et l'arrogance la poussent à aller chercher la même jarre. (Elle décida elle-même d'aller chercher la jarre de Maouane). Mais elle échoua lamentablement là où Maouane a réussi. Malpolie et arrogante, elle ne sut pas se comporter face à la vieille femme unijambiste. (Vielle sorcière laisse-moi tranquille. Que me veux-tu ?)

Elle risquerait sa vie si Maouane n'était pas arrivée à temps. En effet, c'est grâce à la jeune fille qui supplia la bonne sorcière que le drame ne s'abattit pas sur elle. (La sorcière voulut la transformer en pierre et Maouane qui était à sa recherche vint la sauver en suppliant la bonne sorcière. Elles deviennent des amies et rentrèrent à la maison). Le conflit prend ainsi fin.

La jeune fille qui a été victime de la méchanceté de sa belle, devient la médiatrice, l'adjuvante qui la sauve du danger.

A la méchanceté, la haine, la jalousie la laideur de la belle-mère Namagaranda, s'oppose la gentillesse, la douceur, la bonté, l'humanisme, la beauté de Maouane.

Maouane tel que son portrait est fait dans le conte est la personne dont la société dioula a besoin. Une personne qui construit et non qui détruit, une personne qui pardonne et non qui ne pardonne pas, une personne qui connaît la valeur de la société, de l'homme et qui œuvre pour le bien-être de la société.

C'est le comportement de la jeune fille qui met fin au conflit. (Elles deviennent des amies et rentrèrent à la maison.)

La méchante belle-mère ne peut plus rien contre la jeune fille face à son prestige, son ascension. Elle ne peut que se soumettre, s'allier à partir du moment où Maouane devient l'épouse du prince. (Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.)

Schéma conflictuel

Dans le conflit, on voit que le personnage porteur de l'instinct de vie, d'amour (eros) est l'héroïne Maouane. A la fin du récit, elle est couronnée d'honneur et se trouve dans une situation d'équilibre. Par contre, le personnage porteur d'instinct de mort, de haine (thanatos) est l'anti-héroïne(Namagaranda). Elle trouve finalement l'humiliation, la honte et se retrouve dans une situation de déséquilibre. Cela montre la pertinence de l'adage qui dit : « fais le bien ou le mal, tu le fais à toi-même. »

Conclusion

Au terme de l'analyse, nous notons que l'enseignement donné dans ce récit est clair. Ce conte indique en effet le modèle, l'exemple à suivre à travers le personnage de Maoune, qui malgré sa vie d'orpheline s'arme de courage, de patience, de gentillesse pour affronter le quotidien et c'est ce qui fait d'elle l'héroïne car malgré les multiples obstacles, il triomphe

toujours dans le combat de la vie. C'est un personnage qui subit, qui est victime de méchanceté, de jalousie, de haine. Mais il reste humble, sage, et ne rend pas le mal par le mal. Ce personnage est doté de valeurs sociétales qui montrent la vision du monde dioula : comment une jeune fille doit se comporter dans la société ; quelle est l'issue de l'endurance et de la patience ? Ce sont ces valeurs que ce conte inculque à l'enfant dioula.

Bibliographie

CALAME-GRIAULE, Geneviève, (1965) *Ethnologie et langage. La parole chez les Dogons*, Gallimard, Paris.

CAUVIN, Jean, (1980) *La parole traditionnelle*, les classiques africains, Saint Paul, Issy-les-Moulineaux, Paris.

CAUVIN, Jean (1982) *Comprendre les contes*, Issy-les-Moulineaux, Saint Paul

DELIEGE, Robert, (1982) *Anthropologie sociale et culturelle*, Bruxelles, DE Boeck Université

KODJO, George, Niamkey, (1986) *Le royaume de Kong, des origines à 1897*, Thèse de Doctorat d'Etat Miège, Aix-en-Provence, 4 tomes.

LEVY-STRAUSS Claude (2003) *Anthropologie structurale*, Paris : PUF., Que sais-je ?

SANGARE, Aby (1984) *Dioula de Kong (Côte d'Ivoire) : phonologie, grammaire, lexique et textes*, 3 Vol, Thèse de 3^e cycle, Université de Grenoble III.

Ouattara, Maténé, (2021) *Analyse du bàra : un genre oral chez les Dioua de Kong (Côte d'Ivoire)*, Thèse de Doctorat unique, Université Joseph Ki Zerbo,

DERIVE, Jean, (1987) « *Le Bàra* », in *Le fonctionnement sociologique de la littérature orale. L'exemple des Dioula de*

Kong (Côte d'Ivoire), collection « Sciences Humaines », série « Archives et Documents », Paris, Institut d'Ethnologie, Recueil de textes, tome II.

Amélioration de la résilience des écosystèmes : contribution des apprenants en milieu urbain de Dosso (Niger)

Zakari ABOUBACAR¹

Boubacar Kola TOURE²

Mohamed MAÏGA²

**¹ Inspection de l'Enseignement Secondaire Général de Dosso, NIGER*

² Université des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako, MALI

garbeytombo@yahoo.fr

22791053134

Résumé

*La participation des jeunes, notamment scolaires, dans la lutte contre la désertification est nécessaire. L'objet de ce travail est d'explorer les attitudes des apprenants vis-à-vis des ligneux. Cette étape est importante afin d'apprécier une possible contribution des apprenants dans la résilience des écosystèmes. Un questionnaire individuel a été administré à cinquante apprenants de la 3^e année d'un établissement de l'enseignement secondaire situé en zone péri-urbaine de la commune de Dosso au Niger. Les données collectées ont été analysées à l'aide du logiciel Excel 2010, des tests khi-deux d'homogénéité et d'indépendance ; et de calcul du V de Cramer ont été réalisés. A 54,9%, le rôle alimentaire des ligneux est la principale utilité que les élèves évoquent. A 51,4%, les apprenants expriment un avis favorable pour la plantation des espèces de leur milieu; les préférés sont *Azadirachta indica*, *Borassus aethiopum*, *Mangifera indica* et *Ziziphus mauritiana*. 83,33% des élèves ont participé à des cérémonies de reboisement et c'est au cours de telles occasions qu'ils font leur expérience de plantation d'arbres. Les espèces ligneuses que les apprenants disent avoir l'habitude de planter sont : *Azadirachta indica* et *Mangifera indica*.*

Mots clés : écosystème, apprenants, plantation, rôle alimentaire, Dosso.

Abstract:

*The participation of young people, especially school children, in the fight against desertification is necessary. The purpose of this work is to explore the attitudes of learners towards woody plants. This step is important in order to assess a possible contribution of learners to the resilience of ecosystems. An individual questionnaire was administered to fifty learners in the 3rd year of a secondary education establishment located in a peri-urban area of the commune of Dosso in Niger. The data collected were analyzed using Excel 2010 software, chi-square tests of homogeneity and independence; and calculation of Cramer's V were carried out. At 54.9%, the nutritional role of woody plants is the main utility that students mention. At 51.4%, learners express a favorable opinion for the planting of species from their environment; the preferred ones are: *Azadirachta indica*, *Borassus aethiopum*, *Mangifera indica* and *Ziziphus mauritiana*. 83.33% of the students participated in reforestation ceremonies and it is during such occasions that they have their experience of tree planting. The woody species that the learners are familiar with are: *Azadirachta indica* et *Mangifera indica*.*

Keywords: *ecosystem, learners, plantation, food role, Dosso.*

Introduction

Pays enclavé, le Niger s'étend sur une superficie de 1.267.000 km² et se situe entre les longitudes 0° 16' et 16° Est ; et les latitudes 11° 01' et 23° 17' Nord. Le Niger fait partie des pays caractérisés par le phénomène de la désertification et ses multiples conséquences. Les importantes variabilités climatiques, notamment pluviométriques constituent l'une des causes de la désertification au Niger (Ozer et Ozer, 2005). Avec un taux de croissance de 3,9% selon le recensement de 2012, la pression démographique sur les ressources naturelles (sols, végétations) accentue également les effets des causes

naturelles (L'Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire, 2005 : 9).

Depuis la sécheresse de 1973, le Niger a développé des stratégies de lutte contre la désertification, dont la plus vulgarisée est le reboisement dans divers lieux publics de toutes les entités administratives ; et depuis les années 1994 et 1996, il a ratifié la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (Primature du Niger, 2006 : 5).

L'éducation est également un instrument idéal pour aborder les problèmes environnementaux qui se posent à une communauté. Plus particulièrement, l'éducation relative à l'environnement dont l'objet est le rapport des personnes et des groupes à l'environnement (Sauvé, 1997b).

L'USAID a rapporté plusieurs cas de réussite d'implication des apprenants dans des programmes de protection de l'environnement dans diverses contrées africaines (AFR/SD-USAID, 2000 : 2-3). L'activisme des élèves à travers leur enthousiasme, a été relevé comme l'un des facteurs de réussite de ces programmes. Au Niger, l'éducation sur la protection et la préservation de l'environnement prend une place de choix dans les contenus enseignés comme le stipule la loi d'orientation du système éducatif nigérien (Ministère de Education du Niger, 1998 : 3). La réussite de l'éducation environnementale se traduit par la formation des milliers d'enseignants, l'implication de plusieurs écoles et la création de foyers féminins. Entre autres activités menées, il y a la production de plants en pépinière, la plantation, les jardins botaniques, les actions de salubrité (Marafa et *al.*, 2009 : 10-11). Cependant, le succès n'est pas systématique. Des entraves à la réussite ont été observées. C'est le cas par exemple de la difficulté des jeunes scolaires à convaincre leurs parents d'abandonner l'abattage des arbres qui constituent leur source

de revenus et de l'insuffisance de l'implication de la hiérarchie (AFR/SD-USAID, 2000 : 9-10); les difficultés d'appropriation et de planification pédagogiques des contenus éducatifs pour la mise en œuvre de l'Education Relative à l'Environnement au Niger (Marafa et *al.*, 2009 : 15).

L'objectif général de ce travail a été d'explorer les attitudes des élèves de la commune de Dosso vis-à-vis des arbres et arbustes de leur milieu. Les objectifs spécifiques suivants ont été retenus: (i) identifier les préférences des apprenants en matière d'utilités des ligneux; (ii) Identifier les ligneux préférés par les apprenants en matière de reboisement; (iii) évaluer l'intérêt des apprenants pour le reboisement.

(1) Matériel et Méthodes

(1.1) Milieu d'étude

L'étude a été menée au collège d'enseignement général (CEG) de Koygorou, un village situé à 13 km à l'ouest du chef-lieu de la commune urbaine de Dosso, longitude 3°20' et latitude 13°305'' avec une altitude qui varie entre 210 et 237m. Dosso est une des huit régions administratives de la République du Niger située à 140 Km au sud-est de Niamey, la capitale.

Le relief de la commune urbaine de Dosso est caractérisé par des plateaux, des plaines à vocation agricole et des vallées ensablées. Cette commune, d'une superficie de 514 km² s'étend en zone soudano-sahélienne avec une pluviométrie comprise entre 400 et 700 mm (Bureau d'Etudes AGEGRHAU, 2013 : 10-11).

La végétation est de type sahélien avec la présence de plaines arborées et arbustives surtout dans les champs. Les activités économiques dominantes sont l'agriculture pluviale, l'élevage sédentaire et le commerce.

Figure 1 : Localisation de la zone de l'étude

(1.2) Méthodes

Une sortie de terrain a été effectuée dans les alentours du CEG de Koygorou afin d'observer et d'identifier les espèces d'arbres et d'arbustes. Les espèces retenues sont : *Acacia albida*, *Azadirachta indica*, *Balanites aegyptiaca*, *Borassus aethiopum*, *Combretum glutinosum*, *Guiera senegalensis*, *Mangifera indica*, *Piliostigma reticulatum* et *Ziziphus mauritiana*. Les apprenants avaient observé puis identifiées en langue locale, le Zarma, toutes les espèces d'arbres/arbustes retenues pour le questionnaire. Les variables étudiées sur les plantes sont leur utilité et la préférence pour plantation : pour une espèce donnée, chaque élève se prononce sur sa principale utilité, d'une part ; et d'autre part il indique s'il préfère ou non l'espèce pour des besoins de plantation. Pour les apprenants les variables étudiées sont leur participation à des cérémonies de

plantation d'arbres et les espèces ligneuses qu'ils ont l'habitude de planter.

Les données ont été traitées et analysées statistiquement grâce au logiciel Excel 2010. Le test khi-deux d'homogénéité; le test khi-deux d'indépendance ainsi que le calcul des p-value ont été aussi réalisés.

Pour le tri à plat (analyse de chaque variable) le test khi-deux d'homogénéité et le calcul des p-value ont été appliqués. Afin de déterminer des relations entre variables, des tableaux de contingence sont établis et sur lesquels le khi-deux d'indépendance ainsi que le calcul des p-value sont utilisés. Un tableau de contingence est un tableau de comptage croisant les modalités de 2 variables; les cases du tableau correspondent aux effectifs observés. Ces tableaux sont transformés en tableaux de profils lignes et profils colonnes. En effet, une interprétation d'un tableau de contingence consiste à comparer des fréquences en lignes ($f_{c/l}$) ou des fréquences en colonnes ($f_{l/c}$), appelés aussi profils lignes et profils colonnes (Tillé, 2010 : 64 ; Rakotomalala, 2020 : 6).

$f_{c/l} = \frac{n_{cl}}{n_{l.}}$ avec : c : colonne ; l : ligne ; n_{cl} : effectif de la case située dans la colonne c et sur la ligne l; $n_{l.}$: effectif total de la ligne l.

$f_{l/c} = \frac{n_{lc}}{n_{.c}}$ avec : l : ligne ; c : colonne ; n_{lc} : effectif de la case située sur la ligne l et dans la colonne c; $n_{.c}$: effectif total de la colonne c.

Pour évaluer le degré de liaison entre les variables nous avons utilisé le V de Cramer (Rakotomalala, 2020 : 15).

$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \times \min(L-1; C-1)}}$ Avec : n : nombre d'observations ;

L : nombre de modalités de la variable en ligne ; C : nombre modalités de la variable en colonne pour un tableau de

contingence donné. Dans le calcul du V de Cramer, on retient le plus petit de ces deux nombres. En général, on considère que l'association entre les variables commence à être intéressante à partir de $V = 0,10$; forte à partir de $0,40$ et robuste à partir de $0,70$.

Pour connaître le type de rapport entre les modalités de deux variables, nous avons construit un indicateur appelé résidu ajusté (Rakotomalala, 2020 : 12). Selon le signe positif ou négatif de cet indicateur, il y a respectivement une attraction ou une répulsion entre des modalités de deux variables quelconques.

$$\text{Radjlc} = \frac{\text{Obs} - \text{théo.}}{\sqrt{\text{théo}lc(1-fL)(1-f.c)}} \quad \text{Radjlc} : \text{résidu ajusté de la ligne l.}$$

et de la colonne c ; obs : effectif observé, théo. : effectif théorique; f : fréquence correspondante. Si $|\text{Radjlc}|$ est supérieure à $1,96$, l'écart à la situation d'indépendance est significatif.

Pour mesurer l'importance relative d'une case du tableau dans la caractérisation de la liaison, nous pouvons lui associer une valeur, dite contribution (ctrk) au χ^2 .

$$\text{Ctrk} = \frac{(\text{obs} - \text{théo})^2}{\text{théo} \chi^2} \quad \text{Plus forte est la contribution, plus la case apporte de l'information ; il est possible de calculer les sommes en ligne et colonne pour identifier les modalités les plus informatives des variables (Rakotomalala, 2020 : 13-14).}$$

(2) Résultats

(2.1) Utilité des plantes

Pour l'ensemble des plantes proposées dans le questionnaire, le rôle alimentaire est l'utilité la plus citée avec un taux de 54,9% et le rôle médicinal est le moins cité avec 9,8% (figure 2).

Figure 2 : Utilité des plantes : pourcentage par type d'utilité.

Légende : **Ra:** Rôle alimentaire (alimentation humaine et animale); **Rm:** Rôle médicinal; **Be/Bc:** bois énergie/ bois construction; **Re:** Rôle écologique (protection et enrichissement des sols)

(2.2) Espèces préférées

Les apprenants préfèrent planter les espèces des alentours de leur établissement. En effet, le pourcentage de réponses favorables est de 51,40%. Les espèces pour lesquelles les apprenants affichent leur préférence sont : *Azadirachta indica*,

Borassus aethiopum, *Mangifera indica* et *Ziziphus mauritiana*.
A l'inverse, les moins préférées sont : *Acacia albida*, *Balanites aegyptiaca*, *Combretum glutinosum*, *Guiera senegalensis* et *Piliostigma reticulatum* (tableau 1)

Tableau 1: Préférence de plantation des espèces d'arbres et d'arbustes du milieu des apprenants.

Nom de la plante	Préférée	Non préférée	Total
<i>Acacia albida</i>	15	33	48
<i>Azadirachta indica</i>	44	3	47
<i>Balanites aegyptiaca</i>	18	30	48
<i>Borassus aethiopum</i>	38	10	48
<i>Combretum glutinosum</i>	10	38	48
<i>Guiera senegalensis</i>	5	40	45
<i>Mangifera indica</i> ;	43	5	48
<i>Piliostigma reticulatum</i> ;	14	34	48
<i>Ziziphus mauritiana</i>	33	15	48
Total	220	208	428
Pourcentage (%)	51,4	48,6	100

p-Value= 1,66108E-28

(2.3) Engagement des apprenants

Pour l'ensemble des apprenants questionnés, à 83,33%, ils affirment avoir participé à des cérémonies de plantation d'arbres dans leur milieu (Figure 3).

Figure 3 : Participation des apprenants à une cérémonie de plantation d'arbre

Sur les neuf espèces ligneuses du questionnaire, les apprenants disent avoir l'habitude de planter *Mangifera indica* (66,67%) et *Azadirachta indica* (33,33%) (Figure 4)

Figure 4 : Espèces d'arbres que les apprenants ont l'habitude de planter

2.4) Relations entre les variables : intérêt des apprenants pour le reboisement

Préférence pour plantation et utilités principales des plantes

Tableau 2 : Contingence préférence pour plantation et utilité des plantes:

Préférence pour plantation x Utilité des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re	Total
Préférée	128	20	31	31	210
Non Préférée	93	20	56	21	190
Total	221	40	87	52	400

p-Value = 0,003370483

La préférence de plantation d'arbres et d'arbustes dépend des multiples utilités que les apprenants trouvent en ces

ligneux (Tableau 2). Le taux de liaison est intéressant (V de Cramer est égal à 0,18).

Tableau 3 : profil ligne

Préférence pour plantation-Utilité des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re	Total
Préférée	61%	9%	15%	15%	100%
Non Préférée	49%	11%	29%	11%	100%
Total	55%	10%	22%	13%	100%

- Au total 55% des apprenants trouvent que les ligneux ont un rôle alimentaire, 10% pour l'utilité médicinale, 22% pour les usages de leur bois et 13% pour le rôle écologique;

- les préférences des apprenants en matière de plantation selon l'utilité des ligneux : 61% pour l'utilité alimentaire, 9% pour le rôle médicinal, 15% pour les usages du bois et 15% dû au rôle écologique. (Tableau 3)

Tableau 4 : Profil colonne

Préférence pour plantation-Utilité des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re	Total
Préférée	58%	50%	36%	60%	53%
Non Préférée	42%	50%	64%	40%	47%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

- Au total 53% des apprenants, affirment préférer les plantes de leur milieu pour des plantations, contre 47% non préférées;

- 58%, 50%, 36% et 60% des apprenants estiment respectivement que les plantes à rôle alimentaire, les ligneux d'utilité médicinale, les plantes utiles pour les usages du bois et celles qui ont un rôle écologique, sont préférés pour des plantations. (Tableau 4)

Tableau 5: Résidus ajustés

Préférence pour plantation x Utilités des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re
Préférée	2,42	- 0,33	- 3,54	1,1
Non préférée	- 2,42	0,33	3,55	1,09

En rappel, le résidu ajusté (**Radjlc**) est significatif si $|\text{Radjlc}|$ est $> 1,96$ pour un test à 5% ; avec une attraction entre modalités pour un résidu de signe positif ou une répulsion dans le cas contraire. Le tableau 5 montre que les liaisons significatives entre modalités sont :

- « préférée et Rôle alimentaire » et « non préférée et Bois énergie/bois de construction » qui sont de type attraction;
- « préférée et Bois énergie/bois de construction » et « non préférée et Rôle alimentaire » qui sont des répulsions.

Tableau 6: Contributions au χ^2

Préférence de plantation * Utilités des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re	Total contribution ligne %
Préférée	9	0,36	34,55	3,66	47,57
Non préférée	10,01	0,36	38,05	4,01	52,43
Total contribution colonne %	19,01	0,72	72,6	7,67	100

A partir du tableau 6, pour la variable préférence de plantation c'est la modalité « non préférée » qui contribue beaucoup à l'écart d'indépendance (avec 52,43%) ; pour la variable utilités des plantes, la modalité « Bois énergie/Bois de construction » avec 72,60% est la plus dominante. La case « non préférée et Bois énergie/Bois de construction » avec 38,05% est celle qui contribuent plus à l'établissement de la liaison entre les variables préférence de plantation et l'utilité principale des plantes grâce à une attraction (voir signe positif du résidu ajusté tableau 5).

Tableau 7 : Préférence de plantation et utilité des plantes : les groupes de plantes

Préférence pour plantation x Utilité des plantes	Ra	Rm	Be/Bc	Re
Préférée	<i>Ziziphus mauritiana</i> <i>Mangifera indica</i> <i>Borassus aethiopicum</i>			<i>Azadirachta indica</i>

Non Préférée	<i>Acacia albida</i> <i>Balanites aegyptiaca</i> <i>Piliostigma reticulatum</i>		<i>Combretum glutinosum</i> <i>Guiera senegalensis</i>	
--------------	---	--	---	--

Selon les résidus significatifs (tableau 5), trois principaux groupes de ligneux se dégagent du tableau 7 :

- les espèces dont le principal rôle est alimentaire et qui sont préférées pour des plantations : *Borassus aethiopum*, *Mangifera indica* et *Ziziphus mauritiana*.
- les espèces dont le principal rôle est alimentaire, mais non préférées pour des besoins de plantation : *Acacia albida*, *Balanites aegyptiaca* et *Piliostigma reticulatum*.
- les espèces utiles pour leur bois comme énergie ou utilisé dans les constructions, mais non préférées pour des plantations : *Combretum glutinosum* et *Guiera senegalensis*.

Par ailleurs, le tableau 7 présente un cas particulier, celui de *Azadirachta indica*, espèce dont le principal rôle est écologique et est préférée pour les plantations.

Participation à une cérémonie de plantation et expérience de plantation d'arbres

Tableau 8: Contingence Expérience de plantation d'arbres-
Participation à une cérémonie de plantation d'arbres

Participation à une cérémonie de plantation x Expérience de plantation d'arbres	Oui	Non	Total
Oui	38	2	40
Non	4	4	8

Total	42	6	48
-------	----	---	----

p-Value = 0,000442677

L'expérience de plantation d'arbres qu'ont les élèves dépend de leur participation à une cérémonie de plantation d'arbres ; 38 apprenants affirment que les cérémonies de reboisement leur ont permis d'expérimenter la plantation d'arbres (Tableau 7).

Tableau 9 : Profil ligne

Participation à une cérémonie de plantation x Expérience de plantation d'arbres	Oui	Non	Total
Oui	95%	5%	100%
Non	50%	50%	100%
Total	87,5%	12,5	100%

- 87,5% des apprenants affirment avoir l'expérience de plantation d'arbres ; contre 12,5% qui n'ont pas cette expérience ;
- 95% des apprenants ayant participé à une cérémonie de plantation d'arbres affirment avoir planté des ligneux et 5% n'en ont pas planté ;
- 50% des élèves qui n'ont pas eu à participer à une cérémonie de reboisement, ont l'habitude de planter des ligneux ; il y a 50% d'élèves qui n'ont pas eu à participer à une cérémonie de plantation et n'ayant pas également l'expérience de plantation. (Tableau 9).

Tableau 10 : Profil colonne

Participation à une cérémonie de plantation x Expérience de plantation d'arbres	Oui	Non	Total
Oui	90,5%	33,33%	83,33%
Non	9,5%	66,67%	16,67%
Total	100%	100%	100%

- 83,33% des apprenants de Koygorou ont participé à une cérémonie de plantation de ligneux ; contre 16,67% ;
- 90,5% des apprenants ayant l'expérience de plantation ont participé à une cérémonie de ce type d'action, alors que 9,5% ayant une telle expérience n'ont pas participé à une cérémonie de plantation d'arbres ;
- 33,33% n'ayant pas d'expérience de plantation, ont participé à une cérémonie de reboisement ; 66,67% qui n'ont pas cette expérience n'ont pas également participé à une cérémonie de reboisement. (Tableau 10)

Tableau 11: Résidus ajustés

Participation à une cérémonie de plantation * Expérience de plantation d'arbres	Oui	Non
Oui	3,53	- 3,53
Non	- 3,53	3,53

La relation entre ces deux variables est forte avec un V de Cramer de 0,42. Il y a attraction entre la modalité « oui » de la participation à une cérémonie de plantation d'arbres et la modalité « oui » de l'expérience de plantation d'arbres comme le montre (Tableau 10)

Tableau 12 : Contributions au χ^2

Participation à une cérémonie de plantation * Expérience de plantation d'arbres	Oui	Non	Total contribution ligne %
Oui	2,1	14,59	16,69
Non	10,39	72,92	83,31
Total contribution colonne %	12,49	87,51	100

La case correspondant à la modalité « non » de la variable participation à une cérémonie de plantation et la modalité « non » de la variable expérience de plantation d'arbres est celle qui contribue majoritairement à l'établissement de la liaison entre les deux variables (Tableau 12)

(3) Discussion

Notre étude a révélé des raisons qui permettent d'envisager la contribution des apprenants dans l'amélioration de la résilience des écosystèmes au Niger.

(3.1) Utilités des plantes

Les apprenants connaissent les multiples usages des ligneux de leur milieu. Il s'agit du rôle alimentaire, de l'usage médicinal, des diverses utilités du bois, du rôle écologique. Ce qui concorde avec des travaux au Sahel (Maydell, 1983 : 27); ou dans des terroirs villageois du centre-sud du Niger en zone sahélienne (Laminou et al.. 2017 : 6-9); ou encore dans des agrosystèmes de l'Extrême-Nord du Cameroun (Baye-Niwah et al., 2020 : 6-8). Dans la présente étude, sur les neuf espèces du questionnaire, six sont principalement citées

par les apprenants pour leur utilité alimentaire: *Acacia albida*; *Balanites aegyptiaca*; *Borassus aethiopum*; *Mangifera indica*; *Piliostigma reticulatum* et *Ziziphus mauritiana*. Toutes ces espèces ont été notées parmi les préférées des paysans pour l'alimentation humaine et/ou animale dans le cercle de Ségou au Mali (Diop et al., 2005 : 11-12). Selon les apprenants, *Combretum glutinosum* et *Guiera senegalensis* sont principalement utiles pour les usages de leur bois ce qu'avaient également trouvé (Maydell, 1983 : 32-34 ; Madjimbé et al., 2018 : 7) respectivement au Sahel et au sud du Tchad. Le rôle médicinal des plantes en général et de *Azadirachta indica* en particulier évoqué dans la littérature (Pousset, 1989 : 24; Zerbo et al., 2007 : 7; Soumaila et al., 2017 : 11) est connu des apprenants. Le rôle écologique de cette dernière est relevé également par les apprenants qui parlent de son ombrage. Soulé et al. (2019 : 5), en étudiant la végétation de deux agglomérations du Niger (Niamey et Maradi), ont trouvé que les multiples rôles de cette essence font d'elle la plus abondante dans ces milieux.

Si les principales utilités données par les apprenants sont illustrées comme indiqué ci-dessus, la littérature évoque prioritairement d'autres principales utilités. Ainsi, par exemple les femmes productrices de beurre de karité et de bière locale au Burkina louent le pouvoir calorifique de *Balanites aegyptiaca* (DAO et al., 2020 : 8); l'utilité fertilisante, donc écologique, d'*Acacia albida* dans les agrosystèmes sahéliens (Maydell, 1983 : 81 ; Diop et al., 2005 : 20 ; Larwanou et al., 2006 : 16). En saison sèche, les feuilles de *Guiera senegalensis* sont très utilisées comme fourrage dans les zones pastorales du Niger (Laminou et al., 2017 : 18).

(3.2) Intérêt des apprenants pour le reboisement

Le rôle alimentaire d'une espèce est la principale utilité qui influence le choix de celle-ci pour des besoins de plantation ;

Borassus aethiopum, *Mangifera indica* et *Ziziphus mauritiana* sont les ligneux répondant à cette situation. Ceci concorde avec les travaux de Gbesso et al. (2017) sur la motivation des populations à la préservation de *Borassus aethiopum* dans deux communes au Bénin; Marafa et al. (2009 : 11) parlant du choix des arbres fruitiers dans des cas d'activités d'éducation environnementale au Niger. Parmi les espèces prioritaires pour la Grande Muraille Verte, *Ziziphus mauritiana* en est une, principalement pour son rôle alimentaire (Larwanou, 2010 : 39-51). Cependant, *Acacia albida*, *Balanites aegyptiaca* et *Piliostigma reticulatum* citées par les apprenants pour leur utilité alimentaire ne sont pas préférées pour des plantations. Une telle situation pourrait être liée à leur manque de connaissance des espèces qui seraient plantées dans leur milieu. En effet, dans le cadre de la « Grande Muraille Verte », *Acacia albida*, *Balanites aegyptiaca* et même *Guiera senegalensis* sont citées parmi les préférées des paysans dans les pays concernés par ce projet de reboisement (Larwanou, 2010 : 4). Le cas des espèces pour lesquelles les apprenants n'affichent pas leur préférence pour plantation malgré leur importance alimentaire (*Piliostigma reticulatum*) ou les usages de leur bois (*Combretum glutinosum* et *Guiera senegalensis*) peut être compris car les élèves les considèrent comme des espèces locales puisqu'elles se trouvent dans leurs champs. L'illustration de cette affirmation est donnée par Maydell (1983 : 17) qui indique qu'au Sahel les plantations à grande échelle concernent surtout des espèces « exotiques ». Par ailleurs, plutôt que de les planter, ces espèces se trouvent dans les agrosystèmes sahéliens et protégées dans le cadre de la régénération naturelle assistée pour diverses utilités (Larwanou et al., 2006 : 3 ; Zounon et al., 2022 : 6-7 ; Abass et al., 2023 : 37-44). Il est à remarquer que les apprenants ne se

sont pas prononcés significativement sur la préférence de plantation d'espèces d'utilité médicinale (résidus ajustés non significatifs, tableau 5). Cette situation est interprétable, dans une certaine mesure, par les résultats de Soumaila et al. (2017 : 17), cet auteur avance que les lieux d'approvisionnement en plantes médicinales (champs, alentours du village) sont facilement accessibles à tous, il n'y a donc pas lieu d'en planter.

Au Niger, dans le cadre de la récupération des terres dégradées à travers des activités de reboisement, toutes les couches sociales, parmi lesquelles les jeunes, sont invitées à y participer (Marafa et al., 2009). Les apprenants interrogés marquent leur intérêt à participer à des cérémonies de reboisement. C'est au cours de telles activités que les élèves font également leur expérience de plantation d'arbres. Dans le cadre du projet « un enfant, un arbre au Niger », des élèves d'écoles en zones urbaines de Niamey et péri-urbaines de Tillabéry ont montré des capacités de maîtrise des questions de reboisement : installation de pépinières, sensibilisation et plantation d'arbres (ONG Carrefour Jeunesse Niger et Association Un enfant un arbre, 2016). Ce type d'intérêt est encouragé par des concours de reboisement organisés à l'intention des écoles dans des communautés rurales au Madagascar (Gabathuler et al., 2014 : 13).

S'agissant de la pratique effective de plantation par les apprenants, *Azadirachta indica* et *Mangifera indica* sont les espèces que les élèves affirment avoir l'habitude de planter. Alors qu'au niveau des écoles cibles du projet « un enfant, un arbre au Niger », une vingtaine d'espèces ligneuses ont été concernées par les interventions des élèves (ONG Carrefour Jeunesse Niger et Association Un enfant un arbre, 2016 : 13),

parmi lesquelles celles évoquées par les apprenants de notre étude. A ce niveau, une interrogation se pose sur des facteurs limitant l'engagement des apprenants à la plantation d'arbres, il s'agit de la disponibilité qualitative mais aussi quantitative en espèces ligneuses. Le choix de la plantation d'*Azadirachta indica* et de *Mangifera indica* a été également noté par Soulé et al. (2019 : 5) au Niger ; dans le reboisement de la ville de Maroua dans l'Extrême-Nord Cameroun (Gormo, 2019 : 3-4) ; ou dans des formations végétales de certains centres urbains du Bénin (Sehoun et al.. 2021 : 4).

Conclusion

La contribution des élèves à la résilience des écosystèmes, à travers des activités de plantation d'arbres en milieu scolaire ou communautaire, est à envisager car c'est une composante de la société sur laquelle repose le développement durable des pays sahéliens.

Les apprenants connaissent la diversité de rôles que jouent les plantes de leur milieu, selon eux, le principal est l'utilité alimentaire; de ces utilités dépend la préférence de plantation d'espèce ligneuse. Le choix des apprenants à planter une espèce ligneuse dépend de son rôle alimentaire et cette relation est du type « attraction » comme c'est également le cas d'une espèce à rôle écologique. Alors que les élèves réfutent pour des besoins de plantation les espèces utiles pour leur bois ; ils ne se prononcent sur aucune espèce d'utilité médicinale.

L'expérience de plantation qu'ont les élèves est fortement liée à leur participation à des cérémonies de reboisement. Les apprenants affirment avoir l'habitude de planter les espèces suivantes : *Azadirachta indica* et *Mangifera indica*. Celles-là

même qu'ils préfèrent pour des plantations et qu'on retrouve dans plusieurs activités de reboisement en milieux scolaire et communautaire.

Notre étude a montré que les apprenants marquent leur intérêt à contribuer à la résilience des écosystèmes. Cet intérêt affiché est une opportunité pour impliquer toute la communauté dans la prise en charge des problèmes environnementaux. Un bénéfice double se dégage : un cadre environnemental amélioré pour tous et une motivation soutenue de la scolarisation des jeunes. Il s'agira de créer alors des occasions pour faire participer les apprenants, telles la fête nationale de l'arbre célébrée le jour anniversaire de l'indépendance du Niger; des journées de commémorations d'évènements liés au monde scolaire ou même l'introduction de la plantation d'arbres dans les curricula d'enseignement.

Remerciements

Nous témoignons notre vive reconnaissance à l'endroit du Directeur et des Professeurs de SVT du CEG Koygorou qui nous ont permis de mener ces travaux avec leurs apprenants.

La contribution du Complexe Scolaire Privé ESPERANCES de Dosso est à saluer pour avoir permis, financièrement, nos déplacements sur le terrain.

Références bibliographiques

ABASS Tougiani, MASSAOUDOU Moussa, RABIOU Habou, IDRISSE Soumana, DAN GUIMBO Iro, 2023. « Régénération naturelle assistée au Niger: l'état des connaissances ». Tropenbos International, Ede, Pays Bas. 65p.

AFR/SD-USAID, 2000. *Programmes d'éducation environnementale en milieu scolaire: leçons de trois pays africains*. 67p. Office du Développement durable Bureau pour l'Afrique

GREENCOM Projet d'Education et de Communication environnementales/USAID. Ressources humaines et démocratie Contrat No. PCE-C-00-93-00068-00.

BAYE-NIWAH Claudette, TODOU Gilbert, SOUARE Konsala, ABDOULAYE Abassi, BAY Sakitai et ATEM Efu, 2020. « Diversité et usages des plantes ligneuses des agrosystèmes périphériques de la ville de Maroua (Extrême-Nord, Cameroun) ». *Pp 17 Int. J. Biol. Chem. Sci. 14(3): 966-982*, April 2020 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print).

BUREAU D'ETUDES AGECRHAU SARL, 2013. Actualisation du plan de développement communal (PDC) de la commune urbaine de Dosso. Rapport final. 77p.

DAO Alassane, COULIBALY/LINGANI Pascaline et LAMIEN Niéyidouba, 2020. « Préférences des femmes et pouvoir calorifique d'essences de bois d'énergie utilisées pour la cuisson de la bière locale et du beurre de karité au Burkina Faso », *Journal of Applied Biosciences 156: pp. 16139-16146*

DIOP Moussa, KAYA Bocary, NIANG Amadou et OLIVIER Alain, 2005. « Les espèces ligneuses et leurs usages : les préférences des paysans dans le Cercle de Ségou, au Mali ». *ICRAF Working Paper no. 9*. Nairobi : World Agroforestry Centre. 26p.

GABATHULER Ernst, RAVAOHARISOA RABEVOHITRA Marie Victoire, RAKOTONDRANALY Natanaela et BACHMANN Felicitas Bachmann, 2014. *Reboisements paysans sur les Hautes Terres centrales de Madagascar : capitalisation de projet de reboisement paysan et de ses impacts après 25 ans*. 32p. Edition Recherche et documentation sur le terrain : Marie Victoire Ravaoharisoa Rabevohitra et Natanaela Rakotondranaly,

Savaivo. Universität Bern CDE Centre for Development and Environment.

GBESSO F, NASSI K M, GBESSO GHF ET AKOEGNINOU A, 2017. « Utilisation sociale de *Borassus aethiopum* Mart et de ses habitats dans les Communes de Savè et de Glazoué au Bénin ». 11p. *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 11(4): 1512-1522, 2017.

GORMO Jean, 2019. De « l'endogénéité à l'exogénéité » du paysage de la ville de Maroua (Extrême-Nord Cameroun) *in Africana Studia*, N°.32, 2019. Edição do centro de estudos africanos da universidade do Porto pp. 117-127.

ÉVALUATION DES ÉCOSYSTEMES POUR LE MILLENAIRE, 2005. *Ecosystèmes et bien-être humain : Synthèse sur la désertification*. Island Press, Washington, DC. 355.

LAMINOU M. Ousmane, BOUBE Marou, SALEY Karim, OUMAROU Bachir Garba et MAHAMANE Ali, 2017. « Usages Socioéconomiques Des Espèces Ligneuses Au Sahel : Cas De Guidan Roundji Au Niger ». pp. 355-373. *European Scientific Journal September 2017 edition* Vol.13, No.26 ISSN: 1857-7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

LARWANOU M, SAADOU M et HAMADOU S, 2006. « Les arbres dans les systèmes agraires en zone sahélienne du Niger : mode de gestion, atouts et contraintes ». *In Tropicultura*, 2006, 24, 1, 14-18.

LARWANOU Mahamane, 2010. Espèces prioritaires et options agroforestières pour la mise en valeur de la Grande Muraille Verte. 39-51p. In « La Grande Muraille Verte » édité par Abdoulaye Dia et Robin Duponnois, IRD Editions, 2010. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditio>.

MADJIMBE Guiguindibaye, GOALBAYE Touroumgaye, BELEM Mamounata O. et NGARIKLA Bandedi, 2018. « Evaluation des ressources ligneuses et leur exploitation comme bois de

chauffe et de service dans le Département de Barh-kôh au sud du Tchad ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 12(6): 2856-2870.

MARAFA Dahiratou, ALHOU Bassirou , ABDOURAHAMANE Mohamed Moctar et MAHAZOU Garba, 2009. Parrain : Dr Goza Nana Aïcha. L'éducation environnementale dans les systèmes éducatifs nigériens. 42p.

MAYDELL H. J. Von., 1983. *Arbres et arbustes du sahel, leurs caractéristiques et leurs utilisations*. 489p. Schriftenreihe der GTZ No 147p.

MINISTERE DE L'EDUCATION DU NIGER, 1998. *Loi d'Orientation du Système Educatif Nigérien*. Loi n° 98-12 du 1er juin 1998. 14p.

ONG CARREFOUR JEUNESSE NIGER et ASSOCIATION UN ENFANT UN ARBRE, 2016. *Projet « un enfant, un arbre au Niger » : capitalisation de la mise en œuvre et suite du projet - après 6 ans de mise en œuvre* – 21p.

OZER André et OZER Pierre, 2005. « Désertification au Sahel : crise climatique ou anthropique ». 19p. *Bull. Séanc. Acad. R. Sci. Outre-Mer Meded. Zitt. K. Acad. Overzeese We.* 51 (2005-4) : 395-423.

POUSSET Jean-Louis, 1989. *Plantes médicinales africaines. Utilisations pratiques*. 156p. Edition Ellipse Paris ACCT.

PRIMATURE DU NIGER, 2006. Etat des lieux en besoins de renforcement de capacités dans le cadre de la convention sur la lutte contre la désertification. 58p.

RAKOTOMALALA Ricco, 2020. *Étude des dépendances-Variables qualitatives Tableau de contingence et mesures d'association Version 2.1*. 142p. Université Lumière Lyon 2.

SAUVE Lucie, 1997. *Pour une éducation relative à l'environnement*, 2e éd. Coll. « Le défi éducatif ». Montréal: Guérin JEska.

- SEHOUN L. C., OSSENI A. A., OROUNLADJI M., LOUGBEGNON T. O. et CODJIA J. C. T., 2021. « Diversité floristique des formations végétales urbaines au Sud du Bénin (Afrique de l'Ouest) ». *Rev. Mar. Sci. Agron. Vét.* 9(2) (Juin 2021) : 266-273.
- SOULE *Moussa*, BOATENG *Kyereh* KUYAH *Shem*, ABASSE *Tougiani* et SAADOU *Mahamane*, 2019. « Composition Floristique et Structure des Forêts Urbaines des Villes Sahéliennes : Cas de Niamey et Maradi, Niger ». 10p. *REV. RAMRES - VOL.07 NUM.00. 2019 ISSN 2424-7235 Science de la vie, de la terre et agronomie.*
- SOUMAILA Mounkaila, BARMO Soukaradji, BOUBE Marou, SALEY Karim, HASSANE Bil-Assanou Issoufou, ALI Mahamane, KALID Ikhiri et SAADOU *Mahamane*, 2017. « Inventaire et Gestion Des Plantes Médicinales Dans Quatre Localités Du Niger ». 24p. *Europeen Scientific Journal* Vol. 13, No24 ISSN : 1857-7881 (Print) e-1857-7431
- TILLE Yves, 2010. Résumé du Cours de Statistique Descriptive 15 décembre 2010. 172p.
- ZERBO P., MILLOGO-RASOLODIMBY J., NACOULMA-OUEDRAOGO O.G. et VAN DAMME P., 2007. « Contribution à la connaissance des plantes médicinales utilisées dans les soins infantiles en pays San, au Burkina Faso ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 1(3) : 262-274, 2007.
- ZOUNON Christian Serge Félix, MOUSSA Massaoudou, ABASS *Tougiani*, HAMADOU Issa, RABIOU Habou, KATKORE Boubakar, TIDJANI Didier et AMBOUTA Jean-Marie Karimou, 2022. « Perception paysanne de l'écologie des espèces ligneuses Fourragères et médicinales (ELFM) de la régénération naturelle assistée (RNA) suivant un gradient agro-écologique du centre-sud du Niger ». *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 16(3) : 1057-1070, June 2022 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print).

La pertinence des manuels scolaires du Niger : le cas du manuel de lecture *La 5^{ème} en français*

Zeïnabou ASSOUMI SOW

Maître-Assistant

Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni

Illo IDI

Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire

Résumé

*Aujourd'hui, l'un des défis majeurs auquel est confronté l'enseignement au Niger est celui de la pertinence des manuels utilisés dans le processus d'enseignement/apprentissage à l'école. C'est pourquoi, la présente recherche pose le problème du manuel scolaire, outil principal et document organisateur de travail dans les apprentissages. L'étude consiste, à l'aide de la grille d'évaluation des manuels élaborée en 2014 par l'Institut National de Documentation, de la Recherche et de l'Animation Pédagogique (INDRAP), à juger de la qualité, la pertinence et la conformité, en un mot de l'alignement du manuel de lecture *La 5^{ème} en français* avec le programme, les objectifs, les stratégies et les activités proposés pour enseigner le français. Le rapprochement de son contenu avec les éléments de la grille et son analogie avec le programme nous montrent la pertinence du manuel.*

Mots clés : *Manuel scolaire ; pertinence ; qualité ; programme ; grille d'évaluation, français.*

Abstract

Today, one of the major challenges that education faces in Niger is that of the relevance of textbooks used in the teaching/learning process at school. This is why this research raises the problem of the textbook which is the main tool and also, the organizing work document in learning. Using the grid evaluation of textbooks developed in 2014 by the National Institute of Documentation, Research and Educational Animation (INDRAP), the study consists of judging the quality, the relevance and the conformity, in a word,

the alignment of the textbook “La 5ème en français” with the program, objectives, strategies and activities proposed for teaching French. The results of this research show that the manual is in line with the program and respects the elements of the INDRAP grid.

Keywords: *textbook; relevance; quality; program; evaluation grid, French.*

Introduction

Le système éducatif est une structure organisée, composée de textes législatifs et réglementaires, d'organes de décision et d'exécution. Il définit les conditions de sa mise en œuvre pour assurer une éducation complète, (physique intellectuelle et morale), à tous les citoyens. C'est à travers une bonne éducation qu'une société transmet des valeurs aux jeunes générations. Le manuel est l'un des moyens privilégiés pour assurer cette transmission des connaissances et des valeurs. Elaboré normalement en conformité avec le programme officiel, le manuel doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est dans cette optique que nous proposons cette étude évaluative du manuel *La 5^{ème} en français* afin de rechercher ses qualités, mais aussi relever ses insuffisances.

Cette évaluation, selon les critères précis, nous permet de vérifier l'organisation du manuel et la place réservée à chacune des activités de français, à savoir la lecture, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et l'expression écrite et orale. Notre travail s'articule en deux parties. La première présente le cadre théorique et méthodologique de l'étude, pour exposer les différentes acceptions du manuel, de son analyse et la grille d'analyse élaborée par l'Institut National de Documentation de Recherche et d'Animation Pédagogique (INDRAP 2014) sur laquelle se base cette étude. La seconde partie, sur la base des

critères et des indicateurs de la grille, essaie de vérifier la conformité du manuel au programme national.

1. Cadre théorique et méthodologique

Généralement, les manuels sont des documents de travail et non des énoncés de connaissances. Les savoirs y sont découpés, hiérarchisés et proposés sous forme d'activités. Au niveau des fonctions, les manuels sont « à la fois destinés à l'élève – fonctions de transmission de connaissances, de développement des capacités et des compétences, de consolidation des acquis et d'évaluation de ceux-ci et d'interface avec la vie quotidienne – et à l'enseignant – fonctions d'information, de formation, d'aide aux apprentissages et à la gestion des cours et une fonction d'aide aux évaluations des acquis » Dehon et al. (2010 : 72). Il s'agit là des deux niveaux de langage dont parle Carette (2001) : l'un destiné à l'élève, l'autre à l'enseignant.

Parlant des fonctions du manuel, Gérard (2005, p. 3) distingue différents types de manuels : des manuels d'exercices, des manuels intégrant des démarches pédagogiques, des manuels de référence et des manuels de synthèse et de structuration des acquis. Le manuel dont il est question dans la présente recherche, *La 5^{ème} en Français*, relève de cette dernière catégorie.

Ce manuel comme tout support de cet ordre relève d'une transposition didactique que Chevallard cité par Ridhoine (2022 : 53) décrit comme un processus « qui permet d'adapter et de transformer un savoir savant en objet d'enseignement dans un contexte social ou scolaire ».

En effet, ajoute Ridhoine (idem),

Chevallard distingue deux types de transposition didactique. (1) Transposition externe : effectuer par les universitaires, les auteurs des manuels, les inspecteurs pédagogiques, les innovateurs et les didacticiens qui choisissent les contenus qui doivent être enseignés ou médiatisés puis définissent les programmes et analysent les stratégies de tous les acteurs de la transposition didactique. (2) Transposition interne : analyser la façon dont les savoirs de référence (objet à enseigner) sont transposés en objet d'enseignement dans les manuels de formation et par l'enseignant en classe.

Au Niger, comme souvent ailleurs, les enseignants du primaire comme ceux du secondaire se servent de documents officiellement élaborés pour dispenser leurs cours aussi bien en français que dans toutes les autres matières. Ces documents sont composés de guides, manuels et documents de référence. Les manuels sont à la fois utilisés par les élèves et les enseignants. En général, le manuel n'est pas un livre de grand volume mais un outil réduit et destiné à un usage scolaire. Les informations y sont organisées en éléments d'apprentissages. Selon Memai et Rouag (2014) : « Le manuel scolaire est un élément central dans la pratique pédagogique, il est reconnu comme l'un des facteurs les plus efficaces pour améliorer la qualité de l'enseignement, particulièrement dans les états où le système éducatif manque de moyens. ».

Effectivement, comme le notent Maiga Sow et Saïbou Adamou (2018 : 269),

Dans l'enseignement moderne, le processus d'enseignement/apprentissage ne peut être envisagé

logiquement sans un manuel. Car, même dans les systèmes éducatifs où l'enseignant a une solide formation initiale, il ne peut tout connaître. C'est pourquoi il est impératif de doter l'enseignant de manuels pour qu'à son tour, il apprenne aux élèves à retrouver les savoirs dans les livres.

Le manuel est en général fondamentalement lié aux programmes scolaires ; il présente « sous un format maniable, les notions essentielles d'une science et spécialement les connaissances exigées par les programmes » Dictionnaire Robert (1991, p :1149). Et selon Choukri (2018 : 28), « le manuel se rapporte généralement à une méthodologie donnée et renferme des connaissances et des activités pratiques susceptibles de favoriser les apprentissages.»

Ces deux définitions font ressortir les liens institutionnels et didactiques entre le programme et le manuel scolaire. C'est pourquoi, selon les différentes intentions pédagogiques, ce dernier est structuré et présente pour l'enseignant un ensemble pédagogique comprenant les objectifs, les contenus, les démarches et les activités des élèves. Il donne ainsi à l'enseignant un itinéraire à suivre conformément au programme scolaire. Et c'est cette conformité qui confère au manuel sa pertinence.

La pertinence est un critère fondamental pour l'élaboration et le choix de tout document scolaire. Dans le cadre de l'évaluation des manuels, la pertinence s'établit et s'évalue à partir d'une grille conçue à cet effet et constituée de critères et d'indicateurs précis. L'évaluation permet d'apprécier les principales caractéristiques du livre. Elle permet notamment

« de porter un regard sur la structure, l'organisation, le contenu et la démarche pédagogique en vue de déterminer la qualité des manuels » K. J-M Kouammé cité par Tonato Baba-Moussa, 2017, 167).

Il n'existe pas de grille standard pour évaluer un manuel scolaire. Certaines sont détaillées d'autres non. C'est l'objet et le but de l'évaluation qui déterminent les critères et les indicateurs à retenir.

Notre travail de recherche vise à évaluer le manuel de lecture *La 5^{ème} en français* en interrogeant les caractéristiques de sa forme et son contenu. La grille que nous retenons pour évaluer ce manuel est celle conçue par l'Institut National de Documentation de Recherche et d'Animation Pédagogique (INDRAP) du Niger, en 2014. Elle comprend neuf (9) critères qui sont : l'entrée retenue dans le manuel, les objectifs ou compétences, les contenus d'apprentissage, la progression des apprentissages, les supports et les illustrations, la démarche pédagogique et didactique, les exercices, les facilitateurs matériels et pédagogiques et le développement de l'autonomie. Chaque critère (appelé repère dans la grille de l'INDRAP) se rapporte à plusieurs indicateurs (appelés éléments d'analyse).

Tableau 1 : Grille de l'INDRAP

REPERES UTILISES	ELEMENTS D'ANALYSE
1 L'entrée retenue dans le manuel	PPO/APC
2 Objectifs ou compétences	<ul style="list-style-type: none">- Le niveau de complexité (niveau taxonomique)- Leur congruence avec le programme- La manière dont ils sont formulés dans la séquence ;

	<ul style="list-style-type: none"> - La place de la séquence dans la progression du manuel ; - Lien entre les objectifs antérieurs et suivants dans le manuel ? - Un moment de l'apprentissage de l'intégration ?
3 Les contenus d'apprentissage	<p>Les savoirs scolaires qui ont fait l'objet d'une transposition didactique :</p> <ul style="list-style-type: none"> -leur exactitude, leur précision, leur actualisation. - le ou les modèles de références correspondants. - leurs adéquations avec les programmes officiels.
4 La progression des apprentissages	<p>Organisation des unités d'apprentissage et au type de planification retenu :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pour l'ensemble du manuel : juxtaposition de modules identiques ou alternance de modules d'apprentissage, de module d'intégration et de module d'évaluation ; -A l'intérieur d'une même séquence <p>Exemple : L'exploitation, le développement, les apports théoriques, les applications, la récapitulation des contenus, les exercices et leurs niveaux de complexité, l'intégration.</p>
5 Les supports et les illustrations	<ul style="list-style-type: none"> -Le type de support (textuel et iconique...) et éventuellement les liens entre le texte et l'image, -Leurs exploitations didactiques, -la variation dans le choix de ces supports, l'attrait qu'ils peuvent exercer sur les élèves... -Leurs liens avec l'environnement. Les illustrations (comme exemple de supports) ; -La clarté et la précision ; -La qualité esthétique ; -Les liens avec les contenus/objectifs et avec les motivations des élèves ; -Leurs fonctions par rapport aux contenus et aux supports. <p>Les valeurs véhiculées par les illustrations (sur le genre, par exemple).</p>
6 La démarche pédagogique et didactique	<ul style="list-style-type: none"> - Adéquation de la démarche à l'approche pédagogique recommandée dans le curriculum ; - Adéquation aux choix didactiques appliqués dans telle ou telle activité de la classe (la démarche expérimentale, la lecture globale, syllabique, la grammaire explicite ou la grammaire implicite...) le choix d'une démarche déductive ou inductive. - Les types d'activités recommandées : exploration, recherche (observations, enquêtes, mesures, informations...), projet...

<p>7 Les exercices</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Les types d'exercices (exercices à trous, de substitution, de permutation, de transformation, de production, d'élaboration de projet, de résolution de problème...) - La variété des exercices, - Leur degré de différenciation - La fonction de l'exercice pour l'apprentissage, l'évaluation et la remédiation, -La progression des exercices dans la séquence, - Le degré de contextualisation par rapport à l'environnement, - La formulation de la consigne...
<p>8 Les facilitateurs matériels et pédagogiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un avant-propos, - Des conseils d'utilisation, - Des corrigés, - Une liste de symboles, - Un résumé, un glossaire, - Une explication de la démarche (développée dans le guide du maître).
<p>9 Le développement de l'autonomie</p>	<p>Possibilités d'ouvrir l'élève à d'autres activités : recours à un dictionnaire, recherche sur internet, vérification des connaissances, l'environnement, application dans son environnement.</p>

2. Analyse du manuel

L'analyse porte sur deux volets : l'organisation et le contenu de l'ouvrage.

2.1. Présentation du manuel

Avant de l'évaluer, il est judicieux de passer par la présentation formelle du manuel car, pour les ouvrages scolaires, la méthodologie ne devrait pas se canaliser uniquement sur les contenus, vu que la forme du manuel joue également un rôle non négligeable dans l'enseignement-apprentissage, particulièrement celui d'une langue. Avec l'évolution dans les domaines sociologiques, psychologiques et

techniques, l'élève qui utilise le plus le manuel scolaire, aujourd'hui, n'est plus le même qu'il y a des années. Les perspectives modernes d'apprentissage accordent plus d'importance à l'aspect visuel et esthétique des manuels. C'est pourquoi, la présentation formelle de l'ouvrage *La 5^{ème} en français* concerne aussi bien sa forme que l'organisation de son contenu. Et c'est pourquoi la présentation se fait en deux parties : la macrostructure et la microstructure.

2.1.1 La macrostructure du manuel

Le manuel *La 5^{ème} en français* est un livre de volume moyen, facilement maniable par les destinataires. Sa couverture est en carton de rigidité moyenne et il possède une bonne reliure, ce qui lui permet d'avoir une longue durée de vie. Il compte 256 pages et provient de la collection n°1 et de la 17^{ième} édition, EDICEF 1987, dépôt légal 12/2015. Il est composé de dix (10) thèmes de dossiers. Ce livre compte un total de deux cent trente une (231) activités (sous forme d'exercices), d'un index, d'un tableau de conjugaison et d'un tableau consacré à l'Alphabet Phonétique International (API). Un avant-propos apparaît aux deuxième et troisième pages. Sa bonne organisation se fait remarquer dans la composition de chaque dossier où on trouve :

- une présentation illustrée du thème, avec un court exposé sur son contenu ;
- quatre textes accompagnés de questions de compréhension et de sujets d'expression, et prolongés par des exploitations lexicales, grammaticales, stylistiques ;
- trois pages intitulées « De l'image à l'expression », présentant des bandes dessinées ou d'autres formes d'illustrations ;
- une page de « documents » ;
- une page de « savoir-faire » ;

- une page de « jeux ».

Les images qui présentent les dossiers à étudier et celles des textes et des autres exploitations sont généralement en couleur ; ce qui donne au manuel un caractère attractif pour les utilisateurs. Mais, mis à part les aspects physiques et esthétiques du manuel, ses illustrations sont conformes aux réalités quotidiennes des apprenants et présentent une adéquation entre les images et les textes illustrés. Ce manuel a l'avantage d'être accessible au public car disponible dans les écoles publiques et aussi sur le marché à un prix de deux mille francs CFA.

2.1.2 La microstructure du manuel

La microstructure correspond aux détails dans une unité d'apprentissage, dans son organisation en activités. L'objectif premier d'un manuel est de contribuer à rendre l'apprentissage efficace. C'est pourquoi l'étude de la microstructure est nécessaire pour vérifier la concordance des objectifs avec les contenus puis son organisation méthodique et sa structure.

Pour le manuel de français, les apprentissages se font à partir des textes qui servent de point de départ. Les diverses activités découlent des textes de lecture. Selon le thème et le texte, on trouve des activités de vocabulaire, de grammaire et expression, de phonétique/orthographe, de l'image à l'expression et aux documents, de conjugaison et/ou de savoir-faire et jeux.

Après la lecture du texte, la séance se prolonge avec l'exploitation des activités présentées sous forme d'exercices. Nous allons prendre l'exemple du texte « A la recherche de l'eau » pages 88-89 du manuel pour relever les activités prévues pour l'exploitation du texte.

Après la lecture du texte, on trouve comme l'indique cet extrait de la page, les rubriques suivantes :

- la compréhension à travers trois questions posées ;
- l'expression, exercice rapide qui permet aux apprenants de se prononcer sur un problème proche de celui du texte ;

Image 1 : page 89 : les activités d'apprentissages

La suite se présente comme indiqué sur les pages ci-dessous :

- l'exploitation des exercices de vocabulaire ;
- l'orthographe portant sur « le participe passé » présenté en deux exercices partant d'un même texte support mais avec des consignes différentes.
- l'activité « la grammaire et expression » à la page 91, qui se présente sous un seul exercice. Le titre de l'activité est : « que remplace le ? ». Un support, composé de deux phrases suivies des exemples, introduit la tâche. La consigne demande de remplacer *le*, *l'* par un GN (groupe nominal) ou par une complétive.

Image 3 pages 91 : les activités d'apprentissages

- La suite de l'exploitation est « De l'image à l'expression » qui comprend deux exercices sur deux pages avec comme intitulés

« De la surprise à la peur » et « De la plainte à la résignation » qui montrent chacune une situation en images ;

- un tableau en bas de chaque situation exposant des moyens pour communiquer ;

- en bas de chaque page se trouve une rubrique intitulée « d'autres situations » composée d'images pour motiver les élèves à l'expression orale et écrite.

Ce développement montre comment est organisée l'exploitation d'un texte pris comme la plus petite représentation d'une séance d'apprentissage. Il est aussi à préciser que ces activités ne sont pas exécutées au cours de la même séance. Elles sont choisies selon les objectifs visés par le professeur.

2.2. L'évaluation du manuel

L'évaluation consiste à lire le manuel et à mesurer sa prise en compte des critères et indicateurs établis dans la grille de l'INDRAP. Nous vérifierons alors à chaque étape si les indicateurs prévus dans la grille sont respectés dans le manuel.

2.2.1. L'entrée retenue dans le manuel

Le manuel qui fait l'objet de notre étude adapte l'approche par les objectifs comme le précisent les éditeurs dans l'avant-propos du guide de ce manuel. Ce faisant, ils espèrent susciter l'intérêt des élèves pour renforcer les acquis du primaire ; les ouvrir au monde et leur faire découvrir d'autres coutumes, d'autres cultures ; assurer leur maîtrise du français standard ; etc. C'est dans le respect de cette approche que les activités entrant dans l'exploitation de ce manuel sont

organisées. Le point de départ est une entrée par les textes où chaque texte présente ses intérêts, ses difficultés et son style. L'objectif général de l'étude de chaque texte est de :

« -rendre le texte vivant grâce à une bonne lecture et à une explication dynamique ;

-améliorer la lecture des élèves ;

-développer leur expression (orale surtout). » (Livre du professeur, *La 5^{ème} en français*, EDICEF dépôt légal 12/2005 page 4).

Par cette entrée, le texte est au centre des apprentissages pendant la lecture expliquée ; il en est la matière. Au moment des autres exploitations, le texte n'est que prétexte pour enseigner-apprendre la grammaire, le vocabulaire, l'expression et la lecture de l'image.

2.2.2. La congruence des objectifs avec le programme

Le tableau ci-dessus répertorie les objectifs généraux du programme et ceux visés par le manuel. Les éléments des objectifs généraux sont tirés du programme officiel 2015 sur les objectifs généraux de l'enseignement du français au secondaire, à la page 91. Quant aux objectifs du manuel, ils sont soutirés de son avant-propos. Le rapprochement des deux groupes permettra de trouver les similitudes et des éventuelles différences.

Tableau 2 : Tableau comparatif des objectifs du programme et du manuel

Les objectifs généraux dans le programme	Les objectifs dans le manuel
En lecture :	En lecture :

<p>1 Favoriser la maîtrise des différents registres de langue et des différents procédés de style dans les textes littéraires ou non ;</p> <p>2 Développer l'esprit critique ;</p> <p>3 Accéder aux cultures nationales et universelles et prendre conscience des problèmes de son temps ;</p> <p>4 Former un lecteur autonome en toute situation</p> <p><u>En expression Ecrite :</u></p> <p>1 faire acquérir la maîtrise de l'expression écrite : langue et méthode de composition ;</p> <p>2 Approfondir l'aptitude à la réflexion et au raisonnement ;</p> <p>3 Consolider l'esprit d'analyse et de synthèse.</p> <p><u>En pratique de la langue :</u></p> <p>1 consolider la connaissance et le maniement de la langue courante et de la langue littéraire ;</p> <p>2 Maîtrise les outils indispensables pour comprendre et se faire comprendre dans diverses situations de communication ;</p> <p>3 Elargir la connaissance de la langue en vue de faciliter l'accès aux langues de spécialités.</p>	<p>1 Comprendre les textes et susciter l'intérêt des apprenants ;</p> <p>2 Donner aux élèves une réelle ouverture d'esprit à travers des textes riches et variés ;</p> <p>3 Faire découvrir les aspects essentiels du texte par une petite réflexion qui met en jeu ses capacités d'analyse et de synthèse.</p> <p><u>En expression et problème de langue:</u></p> <p>1 faire créer oralement ou par écrit de petits textes ;</p> <p>2 Former à la lecture de l'image, d'en montrer les limites et de rendre sensible l'importance d'une expression aisée et correcte, ainsi que d'une bonne maîtrise de l'écrit ;</p> <p>3 Sensibiliser les élèves à des aspects du thème qui ne sont pas traités dans les textes du dossier ;</p> <p>4 Faire acquérir des compétences fondamentales dans le domaine de l'expression et dans l'utilisation d'ouvrages techniques (comme le dictionnaire) ;</p> <p>5 Se détendre et explorer le vocabulaire et l'alphabet.</p>
--	---

Il ressort de l'observation de ce tableau que les objectifs du programme sont les mêmes visés par le manuel. Si le contenu du programme est divisé en trois parties, à savoir lecture, expression écrite, pratique de la langue et que le contenu du

manuel est scindé en deux groupes seulement, lecture, expression et problème de langue, nous notons que les deux contenus sont les mêmes, il n'y a donc qu'une différence d'organisation.

En lecture, les objectifs du programme comprennent quatre (4) éléments alors que le manuel en prévoit juste trois (3). Leur lecture nous permet de nous rendre compte que le sens des objectifs 1 et 2 du programme correspond à celui de l'objectif 3 du manuel. Ensuite l'objectif 3 correspond à l'objectif 2 du manuel et enfin l'objectif 4 s'apparie avec le premier du manuel. Ce regard analytique nous amène à comprendre que malgré la différence en nombre, les objectifs en lecture sont les mêmes au niveau du programme et au niveau du manuel. Si leurs formulations diffèrent, les deux classes d'objectifs se retrouvent toutefois dans leurs sens. On en déduit que, bien que distincts, le programme et le manuel prennent en charge les mêmes champs de savoirs car le manuel couvre l'ensemble des objectifs du programme d'enseignement et d'apprentissage en répondant aux exigences de celui-ci. Ce manuel scolaire est donc, du point de vue des objectifs, en congruence avec le programme d'enseignement. Les deux documents se complètent, voire l'un n'est utile que grâce à l'existence de l'autre.

2.2.3. Les contenus d'apprentissage

Le tableau suivant montre les activités se trouvant dans le manuel en indiquant leur répartition en nombre selon les thèmes.

Tableau 3 : les contenus des apprentissages selon les thèmes

Thèmes	Vocabulaire	Grammaire	Phonétique/ orthographe	conjugaison	De l'image à l'expression	Savoir faire et jeux	TOTAUX
Thème 1	6	7	4	1	3	3	24
Thème 2	8	5	1	1	4	3	22
Thème 3	9	9	1	0	3	3	25
Thème 4	8	7	4	0	4	3	26
Thème 5	4	6	7	1	3	3	24
Thème 6	6	9	3	1	4	3	26
Thème 7	5	7	1	2	3	3	21
Thème 8	8	6	2	0	4	3	23
Thème 9	4	8	1	0	3	3	19
Thème10	6	5	0	3	4	3	21
Total	64	69	24	9	35	30	231

Chaque chiffre de ce tableau représente le nombre d'activités disciplinaires prévues dans le thème. Les quarante textes de lecture n'y sont pas représentés.

Ces activités sont traitées après les séances de lectures. Au fond, ce tableau nous montre la richesse du manuel qui comprend un grand nombre d'activités. Ces dernières sont aussi de formes variables car presque toutes les disciplines sont prévues dans l'étude de chaque thème. Les exercices sont choisis selon les objectifs des leçons préalablement dispensées. Il n'y a qu'en phonétique/orthographe dans le thème 10 et en conjugaison dans les thèmes 3, 4, 8 et 9 où des activités ne sont pas prévues

La lecture verticale de ce tableau montre que dans les dix thèmes ou dossiers, on dénombre au total deux cent trente une (231) activités sous forme d'exercices. Ces activités sont

reparties selon les disciplines avec une moyenne de 38,5 activités par discipline. Les séances de grammaire (69) et de vocabulaire (64) sont plus nombreuses, et celles d'orthographe/phonétique (24) et de conjugaison (9) le sont moins.

L'observation horizontale du tableau fait ressortir les 231 activités soit une moyenne de 23,1 activités par thème. Les thèmes ne comportent pas le même nombre d'activités qui sont plus nombreuses (26) dans les thèmes 4 et 6 et moins nombreuses (21) dans les thèmes 7 et 10. Il apparaît qu'il y a plus d'écart dans la répartition de ces activités selon les disciplines que selon les thèmes. L'écart selon les disciplines est entre 69 activités en grammaire et 9 en conjugaison. Par contre il est entre 26 pour le thème 4 et 6 contre 21 pour les thèmes 7 et 10.

L'apprentissage étant basé sur l'activité de l'apprenant, ce manuel comptant un grand nombre d'exercices, il est donc très profitable pour eux. L'insistance sur certaines disciplines permet de renforcer les capacités en français des apprenants de ce niveau.

2.3. La progression des apprentissages

Selon l'organisation des thèmes, il existe une certaine progression à travers laquelle les apprentissages prospèrent. Ainsi, chaque dossier comprend : une illustration du thème et son résumé, quatre textes de lecture suivis de questions de compréhension et d'expression, puis des exploitations, ensuite trois pages consacrées à l'image à l'expression, une page de « documents », une page de « savoir-faire » et une page de « jeux ».

L'apprentissage de ces contenus ne se fait pas en bloc mais selon un ordre proposé. Les illustrations qui accompagnent certains textes ou les dessins et photographies servent de supports des cours. Après la lecture des textes, suit l'explication des mots difficiles en vocabulaire pour permettre une meilleure compréhension de ces textes. S'ensuit la découverte des aspects essentiels des textes à travers les réponses aux questions de compréhension. Après cette étude autour du sens du texte, on passe à son exploitation en abordant les points qu'il contient en vocabulaire théorique, en conjugaison, en orthographe, en phonétique, en grammaire et expression selon les séances.

Cette exploitation se fait sous forme d'exercices qui sont souvent groupés parce qu'ils se ressemblent pour un souci de complémentarité et d'approfondissement. L'exploitation continue avec les pages de « l'image à l'expression » avec les photographies, les dessins et les bandes dessinées pour former les apprenants à la lecture des images et à l'expression écrite et orale. Enfin, le passage à la page de « documents » fait explorer un thème différent, et ceux de « savoir-faire » et de « jeux » pour renforcer les capacités des apprenants dans la pratique et aussi dans l'expression à travers la distraction. Ces activités ne se font pas ensemble durant la même séance. Il revient au professeur de les organiser par séances selon les objectifs visés.

Cette évolution graduelle des apprentissages s'effectue dans la recherche du décloisonnement et de la transversalité dans la pratique de la langue qui est un outil cohérent reliant différentes disciplines. Cela rappelle l'enjeu pédagogique du manuel qui se veut « le vecteur d'une somme de connaissances et de savoirs repartis en terme de contenus d'apprentissage et

obéissant à une cohérence et à une progression.» Nefoussi A. (2015, 20).

Il y a une certaine continuité au sein de l'étude des textes d'un même thème. La variété des textes fait la richesse des thèmes. Les textes parlent de la réalité et de l'environnement des apprenants et quelques-uns donnent une ouverture sur le monde extérieur. Cela favorise la réussite des différentes activités car, comme le dit K J-M Kouamé (2004, 64 , « l'apprentissage est facilité lorsque l'élève trouve, dans le manuel, des situations qui lui sont familières, des contenus qui suscitent ses intérêts, non seulement d'ordre personnel, mais également comme membre d'un groupe particulier »). A la fin de l'étude d'un thème, un autre est entamé.

2.4. Les supports et les illustrations

Les supports et les illustrations sont des textes ou des images qui servent de motivation pour entamer une leçon ou pour la rendre plus attractive et saisissante. Le passage du semi-concret (l'image) à l'abstrait (le mot) est une stratégie qui facilite les apprentissages. Les images et les illustrations dans les thèmes et les textes ont une résonance avec le contenu des activités. La plupart des images sont le reflet des éléments de la société, ce qui fait d'elles des supports puissants pour servir à l'éducation des jeunes nigériens.

M.

Renaudeau/Hoa-Quy, Arrestation (peintre sénégalais)

Image3 : image de motivation page 36

L'image ci-dessus d'un agent de force de l'ordre emmenant une personne est la proposition de la motivation pour l'exploitation du texte de la page 36. Le texte parle de Romo envoyé par son commandant pour arrêter Wangrin qui réussit à s'enfuir. Cette image fait penser à un texte parlant d'un malfaiteur arrêté par un agent de sécurité. Elle est claire et facile à interpréter. Elle

montre la nécessité du respect des règles sociales prescrites. L'apprentissage devient donc un processus d'acquisition de comportements au cours des interactions des membres au sein de leur environnement. En intégrant ces supports en images dans les séances, des comportements sont observés et analysés et la découverte et l'acceptation collective de ce qui est bien ou mauvais influencera les apprenants pour un changement de comportement.

L'image suivante est un extrait du manuel à la page 134 représentant une activité de grammaire et expression.

Image 4 : activités de grammaire et expression page 134

Cette activité partant des exemples et d'une consigne claire permet le maniement de la langue en formulant des expressions. Du même trait, toutes les autres activités d'enseignement-apprentissage permettent une bonne maîtrise de la langue.

En somme, des connaissances visées (connaissances disciplinaires), l'enseignement envisage l'organisation du

système dans une option de transversalité des objectifs notamment l'éducation à la citoyenneté et la maîtrise de la langue. Les élèves apprennent des valeurs positives. Cela nous amène à nous poser la question sur la démarche pédagogique et didactique utilisée pour administrer ces enseignements.

2.5. Les démarches pédagogique et didactique

Les méthodes pédagogiques sont la façon dont un enseignement est organisé. Elles se différencient les unes des autres par le respect ou non de la psychologie et de la place de l'enfant dans la manière d'enseigner. Quant à la didactique, elle est axée sur l'enseignement d'un contenu bien précis. C'est dire que la pédagogie a rapport à la classe et la didactique au savoir. Les deux notions sont donc différentes mais complémentaires.

2.5.1. La méthode pédagogique

La méthode préconisée dans l'utilisation du manuel *La 5^{ème} en français* est la méthode active relevant de l'approche par les objectifs. Cette méthode active est axée sur l'apprenant et tient surtout compte du niveau du développement de l'intelligence de l'enfant. La démarche trouve ses origines dans les travaux du pédagogue américain John Dewey qui propose le concept du « learning by doing », (Apprendre en faisant).

C'est la lecture expliquée qui est préconisée dans l'exploitation de ce manuel. Le livre du professeur servant de guide pour l'exploitation du manuel montre cette méthode proposée. D'abord en s'appuyant sur la réalité socio-économique des apprenants, la séance de lecture débute par la présentation d'une motivation pour servir de tremplin au passage à la lecture du texte. Par exemple pour le texte « A la recherche de l'eau » pp 88-89 les images d'illustrations « la

sécheresse au sahel (Niger) ... et ses ultimes conséquences » pp 88-89, introduit la séance de lecture. Il s'ensuit la compréhension du texte et l'étude des éléments linguistiques découverts dans les textes. Ces derniers, utilisés dans le cours de lecture, peuvent servir de supports aux d'apprentissage dans les autres activités disciplinaires. Toujours dans l'exploitation du même texte, l'extrait « ...un si beau corps luisant, ... » est utilisé en vocabulaire. A la fin, la corrélation de ces apprentissages permet la création d'un texte ou de toute autre œuvre personnelle en fonction du thème. Cette méthode qui va des exemples (éléments linguistiques) aux règles (fonctionnement de la langue) permet à l'apprenant d'être actif dans sa propre éducation. L'étude d'un texte, la réflexion sur un document, la reconnaissance du fait de la langue, son utilisation et une production personnelle, le tout guidé par des consignes claires et adaptées permettent de joindre la tâche à l'action. A la page 93, l'activité « d'autres situations » demande aux apprenants de s'exprimer selon les circonstances la plainte et/ou la colère et/ou l'accablement. Avec toutes ces activités, la classe se transforme en un véritable lieu d'échange et d'interaction dans une perspective d'autonomisation.

2.5.2. La démarche didactique

Pour décrire cette démarche dans le manuel *La 5^{ème} en français*, il suffit de dresser la manière selon laquelle les leçons y sont organisées. Cette organisation n'est pas clairement explicitée dans le manuel mais, l'ébauche dans l'avant-propos, l'organisation du manuel et la lecture expliquée présentée par le livre du professeur permettent de découvrir la démarche. En effet, c'est une démarche à laquelle les apprenants doivent se familiariser car elle devient pour eux une feuille de route et un repère pour mettre en place et élaborer le savoir.

L'organisation de l'acquisition des connaissances qui s'exécute à travers les activités d'enseignement/apprentissage est d'abord en thèmes. Ces derniers sont subdivisés chacun en quatre textes exploités à travers des activités. Ces textes supports jouent le rôle de catalyseurs et les illustrations sont des aides qui orientent vers les activités. Ces activités ne sont pas des leçons proprement dites mais des apports aux leçons systématiques disciplinaires qui sont parallèlement enseignées. Par exemple après la leçon sur l'accord des adjectifs qualificatifs, l'exécution de la tâche 3, sur « les adjectifs de couleur » prévue en orthographe à la page 124, serait bien indiquée et très aisée. Leur exploitation part, pour la plupart, d'un court texte extrait du manuel qui sera observé et manipulé. Ensuite les exemples donnés servent à rappeler la règle et de passer à la réalisation des activités. Le lien fait entre les leçons présentées et les activités traitées dans le manuel forme un tout. Cette organisation donne au manuel une certaine cohérence ce qui unifie l'enseignement en garantissant un lien entre les différentes activités de français. Dans l'étude d'un thème ou d'un texte, toutes les autres disciplines sont enseignées pour concourir à l'atteinte de l'objectif lié à ce thème ou à ce texte. Par exemple, parallèlement à l'exploitation du texte « le cadeau de la princesse Niagalin » pages 136-137 et après les leçons sur la famille des mots, l'exécution des activités 1 et 2 en vocabulaire sur « mots de la famille de « terre » et « le préfixe « in » page 136, puis en phonétique/orthographe sur « le son [ar] à la fin des mots » page 139, crée une relation entre les leçons et les activités du manuel. Elle adopte une pédagogie active ouverte qui facilite le développement des apprenants par le rappel, l'observation, la réflexion et une pratique guidée qui conduit à un travail autonome.

Par contre, les instructions officielles recommandent l'utilisation de la lecture méthodique, la lecture expliquée adaptée par le manuel n'est qu'occasionnellement utilisée (Programme officiel, 94). En plus, le programme recommande la lecture suivie d'au moins une œuvre intégrale (page 110). D'autre part, les activités consignées dans le programme sont organisées sur la base d'objectifs généraux et spécifiques qui visent la production d'un type de discours, par exemple le discours narratif, à l'écrit et à l'oral. Cette organisation facilite la planification en séquences des contenus d'enseignement, selon le modèle du décloisonnement. Dans le manuel, les activités sont organisées en thèmes rassemblant respectivement les textes supports y référant. Pour un souci d'harmonisation, le manuel doit être adapté au schéma dressé par le programme ; autrement dit il doit se conformer à la lecture méthodique préconisée et aux activités organisées en séquences didactiques autour des types de discours.

Conclusion

Le projet de cette étude est la recherche de la pertinence des outils didactiques utilisés au collège au Niger. A partir d'une grille officielle d'élaboration et d'évaluation de manuels, nous avons procédé à l'analyse du manuel *La 5ème en français*, en confrontant essentiellement son contenu à celui du programme officiel. On rappelle que les manuels scolaires, jouant un rôle primordial dans le système éducatif, doivent être conformes au programme en vigueur ; ce qui autorise la vérification de leur pertinence. Après la description macrostructurale et microstructurale du manuel *La 5ème en français*, notre analyse du contenu, à partir de la grille officielle élaborée par l'INDRAP, fait ressortir en général une

concordance entre les activités prévues et celles du programme officiel en vigueur. La progression montre une évolution graduelle dans l'exécution des apprentissages, conformément au vœu du programme. Les activités, mise à part celles liées à la lecture, se présentent comme des exercices servant à renforcer les acquis des enseignements reçus. Les supports et les illustrations du manuel sont conformes aux textes officiels. Par contre, concernant les démarches pédagogique et didactique, on note que c'est la méthode active et la lecture expliquée qui sont proposées par le manuel alors que le programme, tout en optant pour la méthode active, préconise la lecture méthodique. Cette exclusion entre ces deux démarches de lecture ne se justifie point dans la mesure où les deux sont plutôt complémentaires eu égard aux différents objectifs assignés à la lecture.

Enfin, l'analyse fait ressortir que lorsque le programme propose l'organisation des activités d'apprentissage en séquences didactiques avec pour objectifs finaux la production des différents types de textes et de discours, le manuel, lui, organise seulement les textes en thèmes autour d'idées générales donnant ainsi à l'activité de lecture un objectif exclusivement sémantique, sans lien avec la production.

Au total, l'analyse fait ressortir en grande partie la pertinence du manuel avec le programme scolaire. En effet, sur les neuf critères retenus dans la grille d'évaluation utilisée, le manuel répond à sept. Seule la démarche pédagogique et didactique (forme de planification de la progression des apprentissages et démarche de lecture) montre une non-conformité entre programme et manuel, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'apprentissage et le développement personnel des élèves. Une harmonisation est donc nécessaire à ces niveaux pour faciliter

les planifications et la mise en œuvre des activités d'enseignement-apprentissage au collège.

Bibliographie

Atfa Memaï et Abla Rouag, « Le manuel scolaire : Au-delà de l'outil pédagogique, l'objet politico-social », *Éducation et socialisation* [En ligne], 43 | 2017, mis en ligne le 29 janvier 2017, consulté le 11 septembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/edso/2014> ; DOI :

<https://doi.org/10.4000/edso.2014>

BELLAT Ihcèce, 2017. *Analyse du manuel scolaire de français de 2^{ème} année secondaire. Quelle cohérence avec la méthodologie de l'enseignement ?* Mémoire de fin de formation à l'université Abou Bakr Belkaid-Tlemsi d'Algérie présenté en vue de l'obtention du diplôme de magister : spécialité didactique du FLE, faculté de lettres et des langues, département de français, filière de français.

BLOOM Benjamin, 1956. *Taxonomie des apprentissages de type cognitifs*, Dans Wikipédia. Récupéré de http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bloom

CARETTE Vincent, 2001. « Le manuel scolaire : outil pour l'élève ? », in Lenoir, Y., Rey, B., Roy, G-R., & Lebrun, J. (dir). *Le manuel scolaire et l'intervention éducative : regards critiques sur ses apports et ses limites*, Sherbrooke : Editions du CPR.

CHOUKRI HOSNIA, 2018. *Les manuel scolaires du français du primaire public au Maroc : états des lieux et perspectives*. (Thèse de doctorat), Université Ibn Tofail

DEHON Arnaud, DEMEUSE Marc, DEMIERBE Céline, DEROBTMASURE Antoine, MALAISE Stéphanie, et al, 2010. « L'utilisation des manuels scolaires au service de l'enseignement par compétences : Approche intégrée d'un

outil pédagogique en éveil-initiation scientifique ». Education & Formation, pp.69-81.

Dictionnaire Robert, 1991. *Le Petit Robert de la langue française*, Le Robert, Paris.

GERARD François-Marie. (2005). *Le défi de l'auteur de manuel scolaire d'aujourd'hui*. Communication à la rencontre débat des auteurs de manuels scolaires *Le défi du manuel scolaire : parole aux auteurs*, Wépion, 4 mai 2005.

HOUSSAYE Jean, 2014. *Le triangle pédagogique, les différentes facettes de la pédagogie*, ESF éditeur.

IBRAHIMA Abdoukadri, 2015. *Analyse du nouveau programme de français et sa mise en œuvre dans les collèges d'enseignement général de la ville de Niamey, mémoire de fin d'études*, pour l'obtention du Diplôme de Conseiller Pédagogique du 1^{er} cycle de l'Enseignement Secondaire, présenté à l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey.

Institut Pédagogique Africain et Malgache (IPAM), 2015. *La 5^{ème} en français*, EDICEF, Edition N°17, Collection n°01.

Institut Pédagogique Africain et Malgache (IPAM), 1992. *La 5^{ème} en français*, livre du professeur, EDICEF, Edition N°17, Collection n°06.

KOUAKOU Amenan Adélaïde, 2022. *Discours didactique et interculturalité : matérialités et enjeux dans les manuels scolaires*, thèse de doctorat en lettres modernes Option : Grammaire/Linguistique à l'université Felix Houphouet-Boigny d'Abidjan.

KOUAME Kola Jean-Martial, (2009). «Regard sur les manuels de français en usage dans les lycées en Côte d'Ivoire», In Revue Africaine de la Recherche en Education (RARE) N° 1, 2e trimestre 2009, ISSN 2073- 6073.

MAÏGA SOW Zeinabou et SAÏBOU ADAMOU Amadou, 2018. « Développement de l'enseignement bilingue langues nationales/français au Niger : la question de la qualité des contenus linguistiques et culturels des manuels ». éditions Gashingo, Niamey Niger, PP 267-295

NEFOUSSI Abdoukader, 2015. *Conception du manuel scolaire ou du programme scolaire, cas de 2^{ième} année du lycée Benguella Touati Mostaganem*, mémoire pour l'obtention du master en didactique du FLE/FOS à l'université Abdelhamid IBN DADIS-Mostaganem, faculté des langues étrangères, département de langue française.

République du Niger, Ministère de l'Education National, 2015. *Programme de français premier cycle du secondaire*.

République du Niger, MEN/A/SG, 1998, Loi n°98-12 du 1^{er} juin 1998 portant Orientation du Système Educatif Nigérien.

RIDHOINE Mouhamadi, 2022. « L'analyse des programmes et des manuels utilisés par l'IFERE dans le contexte de la formation en français » Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations, Éditeur : Ziglôbitha, Université Peleforo Gon Coulibaly – Côte d'Ivoire

TONATO Kocou Prosper et BABA MOUSSA Abdel Rahamane, 2017 « Evaluation du **manuel** de FɔnGBE du cours d'Initiation de l'école primaire au Bénin : de l'analyse de contenu à l'identification des insuffisances pour l'apprentissage de la langue in Cahier d'Etudes Linguistiques (CEL 13), Revue du département des sciences du langage et de la communication (DSL) Université d'Abomey-Calavi (UAC), pages 163 à186.

L'immatérialité du patrimoine culturel matériel chez les Lega de l'Est-RDC.

Vicky Victoire Muke

Université de Yaoundé I

Étudiant au Département d'Anthropologie

victoiremukevickymts@gmail.com

+237 692 804 218

Résumé

Cette étude analyse la dimension immatérielle du patrimoine culturel matériel chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Ce patrimoine, doublé de son versant immatériel, traduit la vision du monde de ce peuple, son rapport à la nature, et constitue un moyen de connaissance et de compréhension de la culture Lega. Appuyée sur un matériau collecté par le biais d'une grille d'observation, des entretiens semi-directifs, des récits de vie et de la recherche documentaire, l'étude montre que les éléments du patrimoine culturel matériel Lega sont toujours investis d'une dimension immatérielle, qui reflète leur signification symbolique, laquelle est ancrée dans l'univers socioculturel et naturel de ce peuple. Dès lors, hors de son cadre socioculturel de production et d'utilisation, au sein duquel il constitue un support rituel, didactique, communicationnel et mémoriel, ledit patrimoine ne saurait trouver sens ni individuellement, ni collectivement.

Mots-clés : *patrimoine culturel matériel, immatérialité, rapport à la nature, Lega, République Démocratique du Congo*

Summary

This study analyzes the intangible dimension of material cultural heritage among the Lega of the Democratic Republic of Congo. This heritage, coupled with its intangible side, reflects the world view of this people, their relationship with nature, and constitutes a means of knowledge and understanding of Lega culture. Based on material collected through an observation grid, semi-directive interviews, life stories and documentary research, the study shows that the elements of Lega material cultural

heritage are always invested with an intangible dimension, which reflects their symbolic meaning, which is anchored in the sociocultural and natural universe of this people. Therefore, outside its socio-cultural framework of production and use, within which it constitutes a ritual, didactic, communicational and memorial support, said heritage cannot find meaning either individually or collectively.

Keywords: *material cultural heritage, immateriality, relationship to nature, Lega, Democratic Republic of Congo*

Introduction

Les Lega, un peuple vivant à l'Est de la République Démocratique du Congo, sont à l'origine d'une production matérielle unique en son genre, inspirée profondément par son environnement naturel. En effet, il s'agit d'un peuple forestier d'Afrique centrale connu pour sa production des masques et statuettes rituels, facilement reconnaissables à leur visage en forme de cœur ou ovale et leurs yeux creusés qui ressemblent à des grains de café (Biebyck, 1973 ; François, 2011), entièrement dévolus au *Bwami*. Il s'agit d'une association initiatique, regroupant des initiés, ayant des responsabilités à la fois sociale, politique, judiciaire et religieuse chez les Lega.

De fait, dans cette socioculture, le milieu naturel forestier a participé à l'inspiration de l'ensemble du patrimoine culturel matériel Lega, qu'il s'agisse des objets rituels, des insignes, coiffures et ornements, des bâtis, ou encore des objets miniaturisés investis des significations symboliques. Dès lors, toute entreprise visant la compréhension de la signification culturelle de ce patrimoine doit puiser dans le « dictionnaire culturel » (Mbondji, 2005 : 95) de la communauté qui l'a généré et de l'environnement dont il s'est inspiré. Autrement-dit, il est question pour le chercheur de soumettre ce patrimoine à

l'explication de la communauté génératrice, au sein de laquelle il fait sens, et hors de laquelle il devient incompris, bizarre, etc.

L'objectif de cet article est celui d'analyser la dimension immatérielle du patrimoine culturel matériel chez les Lega. L'articulation de cet objectif tourne autour du questionnement suivant : Quelle est la signification culturelle du patrimoine culturel matériel chez les Lega ? En effet, le patrimoine culturel matériel chez les Lega tire sa signification dans l'environnement naturel et socioculturel, en dehors duquel il est impossible de déceler le sens et la signification culturelle. Ce patrimoine traduit le rapport de ce peuple à l'environnement naturel, sa vision du monde, et constitue un support rituel, didactique, communicationnel et mémoriel de par les fonctions qu'il joue chez les Lega.

Pour étayer notre analyse, le présent corpus présente premièrement les éléments du patrimoine culturel matériel Lega, avant d'interpréter les significations culturelles que les Lega confèrent à leur patrimoine.

1. Méthodologie de la recherche

1.1. Champ géographique de l'étude

Cette étude porte sur les Lega de la République Démocratique du Congo, repartis sur un territoire vaste, entouré par la forêt dense, qui s'étend sur environ 56.000 km² (Balaamo, 2014 : 157). Ils y occupent la partie Est, principalement les Territoires administratifs de Mwenga (Chefferies de Lwindi et Wamuzimu) ; de Shabunda (Chefferies de Bakisi et Wakabongo I) et de Walungu (Chefferie de Ngweshe, Groupement de Mulamba, les Localités de Kabugi, Byangoyi, Mulangilwa du clan de Banishuma dans la région de Lutunkulu) dans la Province du Sud-Kivu. On les retrouve

également dans le Territoire de Pangi (Secteurs de Beia, Babene, Ikama et Wakabongo II) dans la Province de Maniema ; mais aussi le Territoire de Walikale (Secteur de Bakano) dans la Province du Nord-Kivu.

En effet, les Lega croient en l'existence d'un dieu appelé différemment : *Kalaga / Alaga, Kinkunga, Mukindi, Mubimbi, Mulemi, Kombe/Ombe, Kyanga, Lenkunga*, qui agit par l'intermédiaire des esprits dont la forêt, les collines et les rivières sont des repères, mais reste au-dessus de chacun d'eux. Les ancêtres ont le rôle de gardiens de la famille, d'intermédiaires des hommes auprès de *Kalaga*, de veiller sur la maison, les affaires familiales et les propriétés, de procurer la récolte et la fécondité et enfin, de s'occuper de préserver l'ordre social en faisant respecter la tradition et les lois coutumières en pénalisant les contrevenants (Tabalumbye, 1998).

L'agriculture est la principale source de production des denrées alimentaires au côté de la chasse, la pêche et de la collecte des produits non ligneux (chenilles, champignons, fruits) qui constituent des techniques de production secondaire. Les productions sont destinées soit à l'autoconsommation, soit à la vente et sont acheminées vers des centres urbains. Grâce à la vannerie, ils tressent des objets et ustensiles de cuisine ou destinés à l'usage domestique et symbolique (vans, nattes, paniers, hottes, corbeilles, nasse de pêche, calottes, meubles, etc.), à la peausserie ils obtiennent des ceintures, des sacs et des calottes. La vannerie utilise les lianes et le raphia comme matériaux de fabrication, tandis que la peausserie fait intervenir l'usage des peaux d'animaux. Les Lega fabriquent aussi des étoffes à partir des écorces d'arbres. Ils utilisent également les ressources forestières pour faire des médicaments (décoctions, potions, etc.), des sortilèges, des

fétiches, à partir des écorces d'arbres, des racines, des feuilles, des griffes, des parties d'animaux (peau, estomac, os, poils, griffes, etc.). Ils ont enfin développé une conscience hygiénique et écologique, propulsée par les délits environnementaux, de manière à maintenir leur milieu de vie dans un état de salubrité et d'assurer la gestion durable des ressources forestières.

1.2. Collecte des données et cadres analytique et théorique

Cet article se fonde sur une recherche qualitative menée dans le cadre d'un mémoire de Master, entre 2022 et 2024, intitulé : « Patrimoine culturel et identité chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Contribution à l'anthropologie culturelle » (Victoire, 2024).

La collecte des données sur le terrain s'est déroulée en deux périodes. La première entre le 20 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, tandis que la deuxième entre le 12 juin et le 10 juillet 2023. La nature des données collectées tout comme les résultats présentés dans cette étude ont exigé la combinaison des techniques de collecte diverses et une théorie. L'observation directe, l'entretien semi-directif, les récits de vie et la recherche documentaire¹ ont rendu possible la collecte des données aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Au total, nous nous sommes entretenu avec 17 personnes ressources constituées des chefs traditionnels appelés *Bami* (Sg. : *Mwami*) et *Bashiba* (Sg. : *Ishiba*) qui sont des initiés de l'association *Bwami* ou la grande initiation Lega, des initiés du *Bwali* ou la petite initiation Lega, des artisans, et des hommes et femmes ordinaires, c'est-à-dire non-initiés, dans 5 groupements de la chefferie de Basile à savoir Babulinzi, Bashilubanda, Bizalugulu, Bashimwenda et Bawanda, et dans la

¹ La recherche documentaire a consisté en l'exploitation des ouvrages, des articles scientifiques et des Actes des colloques ayant un rapport avec notre thématique.

ville de Bukavu. Nous avons effectué aussi des descentes au Musée du Kivu situé dans la même ville.

Le traitement des données a mobilisé l'analyse de contenu et l'analyse iconographique. L'analyse de contenu qualitative et l'analyse de contenu indirect (Aktouf, 1987 : 113, 114) ont permis d'interpréter le sens et l'intérêt des données discursives liées aux éléments du patrimoine culturel matériel recensés, mais aussi de dégager le poids sémantique et les significations culturelles aussi bien manifestes que latentes dont ils sont assortis par rapport au contexte et à leur utilité. Tandis que l'analyse iconographique a permis d'analyser les différents aspects de l'image du point de vue de la matière, de la forme et de leur signification. Dans cette entreprise, les unités d'information qui nous ont servi de matériaux d'analyse ont été enregistrées sous forme d'images dans le but de faciliter leur exploitation.

Pour ce qui est de l'encadrement théorique, il s'est reposé sur l'endosémie culturelle² de Mbonji (2005), qui nous a permis de comprendre et d'expliquer le sens et la signification culturelle que les Lega eux-mêmes accordent aux éléments du patrimoine culturel matériel retenus.

2. Résultats et analyse

Le patrimoine culturel matériel et immatériel Lega s'imbriquent et s'entremêlent de sorte que les éléments du patrimoine culturel matériel sont toujours doublés d'un

² Développé par Mbonji Edjenguèlè (2005 : 95), dans sa théorie appelée ethnanalyse ou ethno-perspective, l'endosémie culturelle comme principe postule que : « Toute culture est mode de vie et les hommes qui le vivent et en vivent ont inventé ce mode de vie impartissant du sens, de la signification à chaque item de l'ensemble de leur univers culturel. [...] toute culture articule ses actes, ses pratiques, ses modèles de comportement autour d'une sphère de sens, un lieu de justification sociale évidente ou à déchiffrer, sans laquelle et hors de laquelle justification, tout trait culturel étranger à l'observateur devient étranger, bizarre, etc. »

versant immatériel. Dès lors, ils sont porteurs d'une dimension symbolique qui constitue la dimension immatérielle du patrimoine.

2.1. Les objets rituels

Les objets rituels Lega sont en ivoire, en bois, en os et en divers éléments transformés ou non, tirés des animaux, des végétaux et des minéraux (dents, griffes, écailles, plumes, peaux, cauris, fibres végétales, etc.). Il s'agit entre autres des masques, des statuettes et/ou figurines et des insignes (ornements et coiffures).

2.1.1. Les masques, les statuettes et/ou figurines

Les masques Léga sont facilement reconnaissables à leur visage en forme de cœur ou ovale et leurs yeux creusés qui ressemblent à des grains de café (François, 2011). En effet, les objets d'art Lega sont entièrement dévoués au *Bwami* où ils exercent différentes fonctions. Comme objets initiatiques, ils portent sur la signification profonde des faits, des actes et de certains types d'animaux qui peuvent être le pangolin, le léopard, l'aigle, etc.

C'est l'exemple des masques en bois appelés *Kimangungu* (Figure 1), utilisés lors des initiations *Bwami* et *Bwali*. Le menton porte généralement une longue barbe ou même une auréole de raphia, fibre végétal provenant du palmier de raphia (*Mabondo*). Il convient de préciser que ces masques ne sont pas portés sur le visage au sens traditionnel du terme. Ils sont plutôt exposés au groupe en lien avec de danses selon les circonstances. Ils sont aussi portés aux bars ou encore trainés au sol par les barbes lors des cérémonies du *Bwami*.

Figure 1 : Masques *Kimangungu* exposés au Musée du Kivu

Source : Victoire Muke Vicky, Décembre 2022

Pour ce qui est des statuettes (Figure 2), elles sont soit en bois, soit en ivoire. Par exemple, une figurine anthropomorphe présentée avec les bras coupés signifie : « *Ne te querelle pas sans raison avec un (des) membre (e) de ta communauté, tu risques de te blesser et de perdre ainsi un (des) allié (s) précieux en cas de guerre* » (Mutuza, 1982 : 131). Puisque *Ikaga* ou grand pangolin (*Manis gigantea*) est le totem des Lega, une figurine zoomorphe (Figure 3) représentant cet animal est

exposée au Musée du Kivu. De fait, à en croire N'sanda (1995), les *Bami* en ont fait le symbole principal des structures sociales des Balega d'autant plus qu'il symbolise l'aspect unitarisant du *Bwami*.

Figure 2 : Statuettes anthropomorphes Lega exposées au Musée du Kivu

Source : Victoire Muke Vicky, 2022

Figure 3 : Statuette zoomorphe Lega, exposée au Musée du Kivu : Pangolin géant ou *Ikaga*

Source : Victoire Muke Vicky, 2022

En effet, cet animal est entouré d'une grande protection qui lui vaut un traitement particulier à l'instar de certains autres animaux à valeur symbolique chez les Lega comme le léopard (*Ngoyi*) et l'aigle (*Wanjo*). Le pangolin géant est le symbole de l'unité et de la cohésion sociale des Balega car il enseigne l'amour et l'union entre les membres (à l'image de l'accord, de l'érection et de l'union de ses écailles), chacun ayant le devoir de protéger l'autre, et par corolaire de protéger toute la communauté contre tout danger qui la menacerait.

Une autre catégorie d'objets est directement associée aux *Bami* et aux fonctions qu'ils exercent dans la communauté. Ainsi, c'est dans l'*Isengo* ou panier initiatique que sont

contenus tous les objets initiatiques (ésotériques) que le *Mwami* utilise dans les rituels secrets au bénéfice de sa communauté, mais aussi dans les initiations. Ces objets sont appelés *Masengo* (Sing. : *Isengo*). C'est un panier fait à partir de fibres de lianes, de raphia ou de rotin, et entouré par une corde faite de mêmes matériaux qui permette au *Mwami* de le porter sur son épaule en cas de déplacement. Par ailleurs, le rituel de purification en cas du délit moral (*Mukyombo*), tout comme la prononciation de la sentence, s'effectuent en usant des objets symboliques. Parmi ces objets, nous pouvons peut citer : l'*Itala* ou *Kitala*, qui est un objet d'une dimension d'environ vingt (20) à vingt-cinq (25) Cm, fait de peau d'animal (chèvre) et borné du haut par les fruits séchés d'un arbre appelé *Ibulungu* (*Autranella congolensis*) ; et un bâton en bambou appelé *Mulonge*, que le *Mwami* le plus gradé agite comme signe d'expiation du délit en prononçant des paroles. Cette action est appelée *Mutendeleleo*.

2.1.2. Les insignes, ornements et coiffures

Après chaque degré, l'initié de l'association *Bwami* acquiert des insignes qui attestent aux yeux de ses paires et des profanes qu'il a accédé à un nouveau grade qui lui confère un nouveau statut. Les *Bami* portent des insignes et détiennent des objets qui les distinguent des autres Lega ordinaires et/ou des profanes appelés *Bagunda*.

En effet, l'habillement du *Mwami* (Figure 4) comprend des tenues faites de perles, des cauris, de peaux d'animaux, de fibres de raphia, de plumes, des écorces, de maquillage, de cordes et de pendentifs (griffes et dents de léopard), etc. Tous ces objets dont il est revêtu sont sacrés, significatifs et symboliques. Le *Mwami* porte sur sa tête une calotte ou bonnet appelé *Kikumbu* (*Kikumbu kya Bwami*) ou *Pita/Mpita*

s'il est en peau de chèvre ou en peau de léopard, ou *Kakonga* s'il est en raphia. Il peut aussi être en plumes d'oiseaux sacrés et est appelé *Kisala*. Cette calotte ne couvre que le sommet du crâne. C'est le symbole de son pouvoir. De même, différents ornements peuvent être ajoutés à son bonnet (cauris ou *Sembe*, écailles³, plumes, coquilles, canines de léopard, griffes, becs, pattes, perles, etc.) et symbolisent l'étendue de ses connaissances et témoignent de sa connexion avec les instances surnaturelles.

Figure 4 : Mwami Kambila et Ishiba Wabutola portant leurs attributs

Source : Victoire Muke Vicky, Novembre 2022

³ Dans le Territoire de Shabunda de la Province du Sud-Kivu et dans celui de Pangi situé dans la Province du Maniema, le *Mwami* le plus gradé, c'est-à-dire le *Kindi*, porte un bonnet couvert entièrement d'écailles de pangolin géant (*Manis gigantea*) appelé *Ikaga*.

Il a le droit d'avoir un *Yango*, qui est un piquet planté dans le sol au milieu de la case située au centre du village, appelée *Lubunga*. Il constitue le cordon ombilical qui connecte le *Mwami* aux aïeux. Il a le droit d'avoir un *Isengo* ou *Mutula* qui est le panier initiatique, symbolisant tout le pouvoir du *Mwami*, de même que son autorité et sa puissance car contenant des objets sacrés. De même, le *Mwami* a en permanence un bâton en bambou appelé *Mulonge*, car il est le guide, à l'image d'un berger qui conduit les Lega à bon port. Le bambou étant un arbre qui résiste à la sécheresse et aux autres variations climatiques symbolise la vie qui continue, c'est-à-dire le *Mwami* qui est le guide suprême, veille à la bonne continuité de la vie de la communauté et à l'harmonie sociale. Il est aussi le symbole de son pouvoir. Un proverbe Lega dit à ce sujet : *Ati i bwâmi* (Le bâton c'est le pouvoir). Il porte aussi une peau de léopard par-dessus les épaules, par référence à son pouvoir.

Le *Mwami* porte aussi sur son cou un collier sur lequel sont suspendues les dents d'animaux sacrés comme le léopard, mais aussi des graines de perles. Ces objets véhiculent la symbolique suivante : les dents sagement choisies (canines d'animaux féroces) symbolisent aussi le pouvoir et la grandeur du chef, puisqu'elles ont le pouvoir de couper, d'écraser et de broyer la proie. Opposés à d'autres animaux tels que le chien, ce choix traduit la tempérance du chef qui prend soin de trier sa nourriture, de la bonne nourriture, comme le fait le léopard, et ne doit donc pas se laisser entrainer par ses désirs et ses envies. Aussi, les pendentifs (*Mibanga*) symbolisent le poids ou le fardeau de la responsabilité et de la tradition que porte le *Mwami* dans sa communauté. La corde qui lie les perles et les pendentifs autour du cou du *Mwami*, symbolise l'attachement indéfectible de celui-ci aux divinités, à la tradition et au peuple

dont il a la charge (Minyanya, 2018). Pour ce qui est des perles, qui sont des objets de parure, de prestige et intervenant dans la dot à cause de leur rareté, ils sont le signe de l'opulence du *Mwami*.

L'épouse du *Mwami* (*Ishiba, Kalonda*) porte les insignes suivants : de gros anneaux de cuivre au bras, deux anneaux de cuivre sur chaque pied (cheville), porte à la poitrine un collier fait de cauris, ayant à son bout une pièce de cuivre entourée de cauris et une calotte en raphia couvert à son bout par les plumes d'aigle (*Wanjo*).

2.2. Le *Mutanga*

Le *Mutanga* (Figure 5) est un outil constitué d'une liane sur laquelle sont suspendus de petits objets qu'on rencontre dans la vie courante (parties des plantes, pirogue, corbeille, tambour, nasse, nattes enroulées, instruments de musique, etc.), lesquels sont investis d'une signification culturelle, et donc ayant une valeur symbolique car, ils renvoient à des proverbes que les Lega sont censés maîtriser et traduire. Ces objets attachés sur la corde traduisent des directives de comportement qui sont illustrés par des proverbes en vue de mieux les insérer dans la vie quotidienne et de faciliter leur intériorisation.

Figure 5 : *Mutanga*, exposé au Musée du Kivu

Source : Victoire Muke Vicky, Décembre 2022

Ainsi décrit, par exemple, l'on suspend sur la corde un morceau de canne à sucre. Cet objet traduit le proverbe suivant : *Mbuto mase'é tutengyana natu ubelana* (La famille c'est comme les plants de canne à sucre, ils s'agitent mais ne se cassent pas). Ce proverbe véhicule une leçon de vie : quand le vent souffle dans le champ des cannes à sucre, les feuilles et les tiges s'agitent et s'entrecroisent mais une fois le vent passé elles se calment sans qu'aucune tige ni aucune feuille n'ait cassé l'autre. Il en va de même pour la famille qui connaît plusieurs secousses et plusieurs problèmes en son sein, mais ces derniers ne doivent pas diviser ses membres. Aussi, doivent-ils demeurer soudés pendant les moments de troubles. De même, sur la corde peut être suspendue une feuille de bananier et elle est accompagnée du proverbe suivant : *Mwana usili w'obe indi wa mwanina mu masanyi* (L'enfant qui ne t'appartient pas, conseille-le là où il y a les bruits, et s'il est malin il va comprendre). Ce proverbe veut dire qu'il n'y a aucune excuse pour apprendre, ni pour prétexter que l'on n'a jamais été averti.

En effet, plusieurs objets sont suspendus sur la corde et chacun d'eux est investi d'une signification symbolique connue des Lega seuls. Ces objets sont accompagnés des proverbes qui véhiculent la sagesse de l'ethnie et invitent aux vertus telles que la prudence, la cohésion sociale, l'abnégation, la solidarité, l'assistance, le courage, la justice, l'honnêteté, etc. Le *Mutanga* est utilisé dans toutes les circonstances de la vie du Lega. Ce dernier s'y réfère toujours dans ses discours suivant les circonstances socioculturelles auxquelles il est confronté (le mariage, les fêtes, etc.). Ces proverbes interviennent dans la résolution des litiges, pour soutenir un argument, prévenir un

danger imminent, informer sur la gravité d'un acte posé et les conséquences encourues.

Il en découle que les proverbes du *Mutanga* s'appuient sur la sagesse de l'ethnie et renseignent sur la résolution des conflits, le respect des lois, la sagesse et la morale populaires. Ce qui nous permet sans doute d'affirmer que le *Mutanga* est non seulement « *La corde de la sagesse Lega* », titre que porte le livre de Défour (1981), un instrument de pensée et d'éducation selon Kibasomba et Defour (1982), mais aussi un véritable livre des symboles si l'on reprend les propos de Ikanga (2012).

3. Discussion

La compréhension du patrimoine culturel matériel Lega passe par l'interprétation de son versant immatériel. Comme l'affirme Skounti (2011 : 24), « il y a à l'évidence une dimension matérielle dans tout élément du patrimoine immatériel [...]. Sans cette dimension matérielle, l'élément ne saurait être partagé, ne saurait exister », et vice versa. En tenant compte des résultats présentés précédemment, il en ressort que les masques, statuettes et/ou figurines servent comme supports didactique, rituel et cultuel chez les Lega. Les insignes, ornements et coiffures distinguent les initiés de ceux qui ne le sont pas (*Bagunda, Basubu*), mais aussi interviennent comme des objets rituels de forte spiritualité. Ces objets rituels suscitent chez les profanes de la terreur et un sentiment d'effroi, car ils sont perçus comme étant très dangereux, mystiques, voire magiques. Cette dimension spirituelle est aussi attestée par Perrois (1993 : 117) chez les peuples de l'Ouest Cameroun lorsqu'il affirme que, pour ces peuples, « le pouvoir du rite emprisonne dans la statue ou le masque, pour

toujours ou pour le temps d'une cérémonie, les forces dont l'intervention sera nécessaire ».

En réalité, les objets rituels Lega sont des réceptacles des forces surnaturelles qui leur permettent d'accomplir les fonctions religieuses et thérapeutiques. Ils sont utilisés lors des activités rituelles et culturelles. Selon Perrois et Notué (1997 : 104), puisque l'art est l'expression visible de l'invisible et du surnaturel, et tant que tel il est propre à être incorporé à divers actes des cultes et des rites, les objets culturels contribuent positivement au maintien de l'équilibre psychologique des individus, exercent un effet cathartique collectif, et par ce fait peuvent satisfaire les besoins spirituels de la communauté. Ainsi, ils sont au centre d'un rapport de forces spirituelles et sociales (Perrois 1989 : 43).

De fait, les Lega, à l'instar d'autres peuples de la forêt de la RDC (De Heusch, 1984 ; Lapika, 2000 ; Safiannikoff, 2022 ; Mashi, 2022), ont développé un mode de vie en harmonie avec la nature en raison de sa valeur et de son utilité culturelle et spirituelle. Dès lors, le patrimoine culturel Lega ne saurait exister en dehors de cet espace naturel et culturel qui l'a généré. En réalité, les différents éléments qui constituent le patrimoine culturel matériel Lega sont fabriqués à partir des essences végétales, animales et minérales lorsqu'ils ne sont pas utilisés à leur état brut. Il s'agit entre autres des objets rituels (statuettes, masques, insignes, ornements, coiffures), du *Mutanga*, des bâtis, etc.

Cette liaison culturelle à la nature n'est pas l'exclusivité des Lega. Selon Perrois et Notué (1997), les costumes rituels bamileké (Ouest Cameroun) étaient constitués des matériaux piochés dans l'environnement naturel (fibres de raphia, peau de panthère emperlée, décorés de coquilles d'escargot et de cornes d'animaux, etc.). Chez ce peuple, les costumes, parures,

coiffures et ornements servaient comme signes distinctifs chez leurs porteurs et revêtaient plusieurs significations : les figures géométriques, par exemple, symbolisent le prestige, la richesse, l'abondance, la puissance et la fécondité. Certains masques faciaux portés par les membres des sociétés de classe d'âge portaient des traits particuliers : poils et lanières de peau de bélier ou de bouc, et les yeux en forme de café pour les effigies sculptées et les statuettes.

Dans le même registre, le port, l'usage ou la manipulation des objets rituels (masques, statuettes, insignes, ornements, coiffures, habillements, parures) sont révélateurs du statut de leurs détenteurs au sein de la communauté ainsi que des différentes fonctions qu'ils occupent chez les Lega. Mais aussi, ils servent à transmettre des messages, des valeurs, des émotions, des règles de conduite et des croyances. Les masques *Kimangungu* sont reconnus également par leurs yeux creusés ressemblant à des grains de café.

Les objets d'art Lega sont entièrement dévolus aux initiations traditionnelles, ainsi qu'aux fonctions exercées par les initiés, entant qu'objets rituels, culturels et didactiques. A peu de choses près, partant de Perrois (1993), dans l'ensemble du Granssland camerounais, l'activité artistique est intimement liée au pouvoir. Ces peuples accordent une grande importance aux objets d'art dans la mesure où leur valeur est d'abord religieuse et magique, sans pour autant négliger leur aspect.

Lors des initiations Lega, chaque objet rituel est un livre à décrypter, un code laissé par les ancêtres pour les générations futures (Balaamo, 2014). C'est une sorte de pédagogie de l'image (Defour, 1981). Baeke (2009 : 24), parlant des rôles des objets rituels Lega affirme :

Tous les masengo, figurines, masques, cuillers, autres objets et assemblages d'éléments naturels, servaient

essentiellement de supports didactiques au cours des danses, chants, proverbes et aphorismes qui transmettaient le code de conduite idéal aux nouveaux initiés, prônaient la cohésion du groupe ainsi que la paix, la sagesse, la prudence, la fidélité dans le mariage et la modération en toutes circonstances.

Il nous paraît important de souligner que les objets rituels tout comme les autres éléments patrimoniaux hérités rappellent leurs anciens utilisateurs ainsi que les connaissances, les savoirs et savoir-faire qu'ils ont légués aux générations futures. Par la même occasion, ils portent le poids d'une tradition multiséculaire transmise de génération en génération, que cette dernière a le devoir de transmettre à son tour. De fait, les charges et puissances surnaturelles dont ces objets sont dépositaires sont le produit des usages qu'on en a fait depuis des générations. Ils sont le témoin d'une histoire vivante liée à la vie des *Bami* décédés et ceux encore vivants, d'autant plus que ces objets sont intimement liés aux différentes initiations en servant comme objets initiatiques, cultuels et rituels.

Par ailleurs, les proverbes que représentent les objets suspendus sur le *Mutanga* visent aussi la transmission et l'intériorisation des valeurs morales et éthiques dans la communauté. Cet outil, par le biais des proverbes qu'il symbolise, participe à la régulation sociale en définissant les règles de conduite et les conséquences encourues en cas de violation des normes établies. Par ce fait, ces proverbes sont utilisés lors des palabres où ils font jurisprudence et servent à soutenir un argument. Ainsi, ils constituent des directives ou des modèles de comportements transmis par les anciens et aptes à perpétuer la vie et l'harmonie dans la communauté. De

même, ils donnent réponse et solution aux différents problèmes qui pourraient subvenir dans la vie courante en déterminant d'avance une manière d'être et d'agir au sein de la communauté.

Le *Mutanga*, étant le fruit des expériences assidues et répétées par les Lega de génération en génération, constitue une véritable mémoire qui renseigne sur les règles de conduite, les valeurs et la morale proposées et instituées par la communauté depuis des lustres. Parlant de cette corde, Kibasomba et Defour (1982 : 258), affirment que cet instrument « dispense un enseignement constamment rappelé à la mémoire : à chaque pas qu'il fait, l'homme voit tel ombre, entend tel oiseau, manie tel instrument qui, tous, lui remettent en esprit le proverbe qu'il a appris, le comportement qu'on lui a suggéré ». De fait, c'est une somme d'expériences vécues dans la communauté et rendues théoriques, tangibles et observables par celle-ci. Toutes choses qui confortent cette affirmation de Balaamo (2014 : 161) : « c'est ce qui fait que l'image et la métaphore soient au centre de la culture Lega. La connaissance passe par l'appropriation de sens ».

Selon Perrois (1966 : 83), hormis l'activité consistant à analyser le plus précisément possible les formes des objets rituels, l'objectif d'une analyse ethno-morphologique est de faire ensuite une analyse ethnologique, comme résultante d'une enquête ethnographique. Car, ces objets sont l'expression de cultures complexes qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération. Cette démarche consiste à répondre aux questions suivantes : qui ou que représentent-ils ? quels symboles contiennent-ils, de quelles croyances sont-ils le support, quels mythes évoquent-ils ? Pour ce qui est des objets rituels et du *Mutanga* chez les Lega, nous pensons que notre étude présente l'avantage d'avoir répondu au tableau de

préoccupations énoncé par cet auteur. Néanmoins, il convient de préciser que notre analyse a plus porté davantage sur l'immatérialité des éléments constitutifs du patrimoine culturel matériel retenus (usage rituel, signification symbolique), que sur leur morphologie.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif de mettre en évidence les significations culturelles du patrimoine culturel matériel chez les Lega de la République Démocratique du Congo, à travers l'interprétation de son intangibilité. Nous avons procédé à l'ethnographie de quelques éléments du patrimoine culturel Lega.

Dans un premier temps, l'analyse s'est consacrée aux objets rituels parmi lesquels nous avons présenté les masques, les statuettes et/ou figurines, et les insignes, les ornements et les coiffures, lesquels remplissent plusieurs fonctions chez les Lega. Les masques et statuettes constituent des idéogrammes jouant une fonction didactique pendant les initiations, et s'avèrent être des objets rituels et culturels de forte spiritualité. Les insignes, ornements et coiffures sont des signes distinguant les initiés des profanes (*Bagunda, Basubu*), et jouent par ce fait un rôle identitaire de premier plan pour leurs porteurs. Ils symbolisent également le pouvoir de son détenteur, la bienveillance, la vie, l'endurance, la grandeur, la force, la tempérance, la maîtrise, la responsabilité, l'attachement à la tradition, la spiritualité, le prestige, l'opulence, etc. Et ensuite, nous avons présenté le *Mutanga*, une corde sur laquelle sont suspendus des objets miniaturisés, investis chacun d'une signification symbolique, traduisant la sagesse populaire à travers des proverbes. Ces éléments

participent dans divers aspects de la vie socioculturelle des Lega comme supports identitaires, rituels, didactiques, communicationnels et mémoriels. Enfin, l'étude a démontré qu'il était impossible de cerner l'holisticité du patrimoine culturel matériel Lega, c'est-à-dire comprendre son immatérialité, en dehors du cadre environnemental et socioculturel qui a rendu possible son existence.

Cet article a présenté l'avantage de mettre en exergue le sens et la signification culturelle du patrimoine culturel des Lega à partir de leur propre point de vue, tels que définis par leur dictionnaire culturel, entant que fruit et témoin de la sagesse héritée des ancêtres, expression et témoignage de leur philosophie ainsi que de leurs connaissances collectives, de leur art de vivre, de leurs émotions, tout comme de leur rapport à la nature. Cette appréhension du patrimoine culturel Lega pourrait être utile aux décideurs tant nationaux qu'internationaux ayant la gestion du patrimoine culturel dans leurs attributions, en vue de l'application des mesures de sauvegarde dudit patrimoine, et un atout facilitant la mise en application des différentes politiques patrimoniales et réglementations nationales et internationales relatives à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel des peuples en RDC.

Eu égard à la richesse que véhicule et représente le patrimoine culturel Lega (témoin de la civilisation et de l'identité culturelle des Lega, un patrimoine national congolais et l'expression de la diversité culturelle qui compose le monde), nous pensons que des initiatives devraient être mises en place en vue de sa sauvegarde et sa valorisation, surtout dans le contexte actuel où des pans entiers de ce patrimoine disparaissent progressivement des mœurs de certains Lega, jusqu'à sombrer dans l'inconnu. De même, plusieurs objets

rituels et savoirs liés aux proverbes, aux contes et aux chants, tout comme certains bâtis continuent de s'éroder et de disparaître suite au trafic d'objets art, au pillage, aux activités du christianisme (objets détruits dans une sorte d'autodafé ou d'acte de contrition collectif), à l'urbanisation, au modernisme ou encore par négligence (détruits par les xylophages, l'humidité, les intempéries, les incendies), etc. D'où l'urgence d'une étude sur les dynamiques liées à la sauvegarde du patrimoine culturel des Lega, surtout dans le contexte actuel de forte mondialisation et de ses conséquences sur l'identité culturelle des peuples.

Références bibliographiques :

Sources orales :

N°	Noms et Prénoms	Qualités/Profession	Age	Sexe	Lieu et date d'entretien
01.	AMUSUBI Jeanine	Directrice Adjointe du Musée National de Kinshasa, Native Lega	53 ans	F	Bukavu le 1/12/2022
02.	BABINGWA MULUBI MUYIKWA	Natif, Initié du <i>Bwali</i> , Vannier	84 ans	M	Mwenga-Centre le 21/11/2022
03.	BALAAMO MOKELWA Jean-Pacifiques	Initié du <i>Bwali</i> , Professeur de Droit à l'Université Officielle de Bukavu	59 ans	M	Bukavu le 15/11/2022
04.	BALIBANGA KATAMBU Jacques	Initié du <i>Bwali</i> , Pasteur pentecôtiste	66 ans	M	Bukavu le 14/11/2022
05.	ISHIBA WABUTOLA	Chef traditionnel, initiée du <i>Bwami</i> .	61 ans	F	Bugambi le 14/6/2023 et le 28/6/2023
06.	ITONGWA BASUBI	Sculpteur, guérisseur-féticheur, initié du <i>Bwali</i>	70 ans	M	Isopo le 13/6/2023

07.	KAMUMBA Honoré	Initié du <i>Bwali</i> , Président du conseil des sages de la Chefferie de Basile, Secrétaire de la Chefferie de Basile.	73 ans	M	Butimba le 23/11/2022
08.	KASINDI BUBENGA WASANGYA Godefroy	Natif Lega, Chasseur, Initié du <i>Bwali</i> .	63 ans	M	Bulunda le 17/6/2023
09.	KIKUNI KAYUMBA Barthélemi	Conservateur au Musée du Kivu, Initié du <i>Bwali</i> .	58 ans	M	Buavu le 1/12/2022
10.	LALIYA MILENGE	Native Lega, Vannière.	69 ans	F	Isopo le 13/6/2023
11.	LUSEMBE PALA	Native Lega, Cultivatrice.	69 ans	F	Mizulo le 25/11/2022
12.	LUSIYA MAKITO	Native Lega, Vannière, thérapeute.	52 ans	F	Kigalama le 26/11/2022
13.	MWAGALWA MUKUNGILWA David	Natif Lega, Initié du <i>Bwali</i> .	48 ans	M	Mbobole le 7/7/2023
14.	MWAMI BWINGA KANYOWA	Chef traditionnel, initié du <i>Bwami</i> et du <i>Bwali</i> .	49 ans	M	Bulunda le 27/7/2023
15.	MWAMI KAMBILA	Chef traditionnel, initié du <i>Bwami</i> et du <i>Bwali</i> .	73 ans	M	Bugambi le 22/11/2022 et le 28/6/2023
16.	MWAMI KIZENGE LUGUNDU	Chef traditionnel, initié du <i>Bwami</i> et du <i>Bwali</i> .	52 ans	M	Mbobole le 26/7/2023
17.	SANGANYI	Native Lega, Potière et agricultrice.	56 ans	F	Bulunda le 19/6/2023

Sources écrites :

AKTOUF Omar, 1987. *Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique*, Les Presses de l'Université du Québec, Montréal.

BAEKE Viviane, 2009. *A la recherche du sens du bwami. Au fil d'une collection pas comme les autres*, African Museum MRAC Tervuren.

BALAAMO Mokelwa, 2014, « Sociétés initiatiques et autorités publiques en RDC. Cas du Bwami Lega », in *Annales des Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 002, Décembre, pp. 153-198.

BIEBUYCK Daniel, 1973. *Lega Culture. Art, initiation and Moral Philosophy among a Central African People*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

DE HEUSCH Luc, 1984. « La capture sacrificielle du pangolin en Afrique centrale », in *Systèmes de pensée en Afrique noire*, Vol. 6, pp. 131-147. Consulté le 04 juin 2023, à l'adresse <http://journals.openedition.org/span/541>

DEFOUR Georges, 1981. *La corde de la sagesse Lega*, Editions Bandari, Bukavu.

FRANÇOIS Neyt, 2011, « Les masques en forme de cœur des zones forestières en Afrique centrale », in *Afrique : Archéologie & Arts*, Vol. 7, pp. 31-39. Consulté le 19 novembre 2022, à l'adresse <https://journals.openedition.org/aaa/598>

IKANGA Tchomba N. B. 2012. « Du Mutanga : Idéogrammes de la société Lega », in *Mondes Francophones*. Consulté le 11 juillet 2023, à l'adresse <https://mondesfrancophones.com/mondes-africains/du-mutanga-ideogrammes-de-la-societe-lega>

KIBASOMBA Roger M. B. & DEFOUR Georges, 1982, « Le Mutanga Lega : Instrument de pensée et d'éducation », Actes du colloque sur *La production culturelle et matérielle des Pays des Grands Lacs et des Régions environnantes*, Tome IV Ethnologie, Productions matérielles, in CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu, du 17 au 21 avril 1979, Bukavu, novembre, pp. 252-267.

LAPIKA Dimonfu, 2000, « L'intégration des savoirs traditionnels dans la gestion de la biodiversité en Afrique centrale », in *The African Anthropologist*, Vol. 7, No1., March, pp. 62-69.

MASHI Ngunza, 2022, « Les Batwa riverains du PNKB, de la réserve naturelle d'Itombwe et de la forêt de Nyamusisi face à la problématique de l'accès aux ressources vitales », in Cahiers du CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu, Nouvelle Série, N° 65, pp. 377-413.

MBONDJI Edjenguèlè, 2005. *L'Ethno-Perspective ou la Méthode du Discours de l'Ethno-Anthropologie Culturelle*, Presses Universitaires de Yaoundé, Yaoundé.

MINYANYA Chungula, 2018, *Portrait d'un Mwami Lega*. « *Bete songyi i bete kisi* », [Inédit], Mwenga.

MULYUMBA Wa Mamba Itongwa, 2000, « Réflexion sur les initiations traditionnelles », in Recherches africaines, n° 6, Décembre, pp. 19-24.

MUTUZA Kabe, 1982, « Le Bwami Lega : une superstructure et une méthode d'intérioriser les valeurs spirituelles », Actes du colloque sur *La production culturelle et matérielle des Pays des Grands Lacs et des Régions environnantes*, in CERUKI : Centre de Recherches Universitaires du Kivu, Tome III Histoire, Littérature orale, Onomastique, du 17 au 21 avril 1979, Bukavu, Novembre, pp. 121-136.

N'SANDA Buleli, 1995, « L'association Bwami des Balega du Maniema : Dynamique interne et fondement du pouvoir », in Omaly Si Anio, n° 37-38, 1993 (1995), pp. 81-94.

PERROIS Louis & NOTUÉ Jean-Paul, 1997. *Rois et Sculpteurs de l'Ouest Cameroun : la panthère et la mygale*, Karthala Editions, Paris.

PERROIS Louis, 1966, « Note sur une méthode d'analyse ethnomorphologique des arts africains », in Cahiers d'Etudes africaines, no 10522, Vol 6, avril, pp. 69-85.

PERROIS Louis, 1989, « Pour une anthropologie des arts de l'Afrique noire », in Arts de l'Afrique Noire dans la collection Bardier-Mueller, Genève, N°25 934 ex 1, 17 Janvier, pp. 27-43.

PERROIS Louis, 1993, « Sculptures et notables (Ouest Cameroun) », in Créer en Afrique, deuxième colloque européen sur les arts d'Afrique noire, les 23 & 24 octobre 1993 au Musée National des Arts d'Afrique & Océanie, no 40511, Paris.

SAFIANNIKOFF Alexandre, 2022. *Les Warega et les Wabembe. Une extraordinaire culture sociale et une étonnante civilisation sans écriture en Afrique centrale*, Africa Museum MRAC, Tervuren.

SKOUNTI Ahmed, 2011, « Éléments pour une théorie du patrimoine culturel immatériel », In : *De l'immatérialité du patrimoine culturel*, Skounti Ahmed & Tebbaa Ouidad, pp. 21-31, UNESCO, Rabbat.

TABALUMBYE Kalilima, 1998, « Le culte des ancêtres chez les Lega », in Recherches Africaines, No 1, 1 juillet, pp. 81-89.

VICTOIRE Muke Vicky, 2024, *Patrimoine culturel et identité chez les Lega de la République Démocratique du Congo. Contribution à l'anthropologie culturelle*, Mémoire de Master en Anthropologie, Université de Yaoundé I, Yaoundé.

Compounding in Mandinka

Mamadou DIALLO

Docteur en linguistique et sciences du langage

Maître de Conférences Assimilé, Enseignant-chercheur à l'Université

Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

234, Saint-Louis, Sénégal

mamadou.diallo@ugb.edu.sn

Abstract:

This article is about compounding in Mandinka. The study sets out to present the general theory of compound classification and analysis that is adopted here. It then proceeds on to determine and analyze the different types of compounds attested in this language. The study shows that compounding is a major process of lexical creation in Mandinka, a language in which the three types of compounds are attested: attributive, subordinate, and coordinate. Within each of these three types, we find both endocentric and exocentric compounds. The study also shows that the productivity of this process of word creation in Mandinka varies depending on the type involved: subordinate compounding being the most productive, followed by attributive and coordinative compounding. The classification of Mandinka compounds has been established based on the classification in Bissetto and Scalise (2005). On the other hand, the analysis of the compounds has been carried out based on the theoretical framework developed in Lieber (2004). In the analysis, the different semantic relationships existing between the constituent elements of each compound type and subtype have been examined. And finally, the results show that compounding in Mandinka can produce compound nouns, verbs, and adjectives.

Keywords: *attribution, compounding, coordination, endocentricity, exocentricity, subordination*

Résumé :

Cet article porte sur la composition en mandinka. L'étude commence par une théorie générale de la classification et de l'analyse des mots composés. Elle

se donne ensuite la tâche de déterminer et d'analyser les différents types de composés attestés dans cette langue. Cette étude montre que la composition est un processus majeur de création lexicale en mandinka, une langue dans laquelle les trois types de composés sont attestés : attributif, subordinatifs et coordinatifs. À l'intérieur de chacun de ces trois types, on trouve des composés à la fois endocentriques et exocentriques. L'étude montre également que la productivité de ce processus création des mots en mandinka varie selon le type concerné : la composition subordonnative étant la plus productive, suivie de la composition attributive et de celle coordinative. La classification des composés mandinka a été établie à partir de la classification de Bisetto et Scalise (2005). D'autre part, l'analyse des composés a été réalisée sur la base du cadre théorique développé dans Lieber (2004). Dans l'analyse, les différentes relations sémantiques existant entre les éléments constitutifs de chaque type et sous-type de composé ont été examinées. Et enfin, les résultats montrent que la composition en mandinka peut produire des noms, des verbes et des adjectifs composés.

Mots-clés : attribution, composition, coordination, endocentricité, exocentricité, subordination

Introduction

This paper focuses on compounding in Mandinka, a member of the Mande language family spoken in Senegal, the Gambia, and Guinea-Bissau. Compounding is an important means of extending the lexicon in that language, as it is a highly productive process of word creation. Bauer (2003:40) defines a compound as “the formation of a new lexeme by adjoining two or more lexemes”. In this definition, the meaning of the term *lexeme* will be made specific enough to exclude affixes, but broad enough to include roots, stems, and free words that can make up compounds in typologically diverse languages. This study aims to determine the different types of compounds and compounding processes that are attested in Mandinka and to make a lexical semantic analysis of these compounds. The study

will have a typological perspective drawing examples from different languages. As for the classification and analysis of the compounds, I will make use of Bisetto and Scalise's (2005) classification of compounds and adopt Lieber's (2004) lexical semantic approach to compound analysis. Further, the methodology for data collection has been conducted in two phases. I first selected sample data mainly from Creissels's (1982) and (2011) Mandinka-French dictionaries. From these two documents I was then able to devise a sizable corpus which I submitted to Mandinka native speakers during two field trips in Casamance (Southern Senegal). The first trip took me to Sédhiou region in Moyenne-Casamance (Middle-Casamance) in August-September 2023. I had the second trip in November 2023 which took me to Ziguinchor in Basse-Casamance (Lower-Casamance) where I spent two weeks as part of a teaching mission at Assane Seck University. During both trips I used the sample data in my interactions with the speakers to check for correctness. As regards the notation system, two types of notation are used in the present description: phonological orthography showing the underlying structure of the compound words (separated by hyphens) and the IPA style notation to show the surface structure of the forms (when relevant). The paper is organized into four sections. Section 1 presents the Mandinka language and the notation system which has been used to represent it, including to notation. Section 2 is about the classification of compounds in natural languages. Section 3 presents the theoretical framework adopted in the study for the description and analysis of compounds. And finally, section 4 is dedicated to determining and analyzing the types of compounds attested in Mandinka.

1. The Mandinka language: typology and notation

1.1 The typology of Mandinka

Mandinka is a member of the Manding languages, a group of closely related languages included in the Central sub-branch of the Western branch of the Mande language family. The most important and best-known Manding varieties are Bambara or Bamanan (the most widely spoken in Mali), Maninka-mori (a major language of Guinea), Jula (a lingua franca of Northern Côte-d'Ivoire and Western Burkina Faso, linguistically close to Bambara), and Mandinka (the main language of the Gambia, also spoken in Senegal and Guinea Bissau).

Typologically, Manding languages are all tonal languages with rich systems of derivational morphology (mainly suffixal). Compounding is also very productive. By contrast, inflectional morphology is very limited, and most grammaticalized semantic distinctions are expressed by grammatical words or clitics rather than affixation or other morphological operations. However, the Manding languages are not known to have any grammaticalized system of nominal classification. According to Creissels (2020:2), the structure of Manding noun phrases can be schematized as follows, with two possible positions for determiners:

(Gen) (Det₁) N (Attr) (Num) (Det₂)

Verbal clauses in the Manding languages are characterized by a particularly rigid constituent order. In Creissels (2020: 3), their construction is schematized as follows:

S pm (O) V X

In this construction, *pm* stands for 'predicative marker', that is a kind of auxiliary immediately after the subject NP. Most grammaticalized TAM and polarity distinctions are expressed by the predicative markers. Verbal inflection in independent clauses is very limited.

Mandinka, which is the subject of this study, according to Creissels et Sambou (2013), is spoken by approximately 1.5 million native speakers in the Gambia, Casamance (Senegal) and the Mandinka-speaking part of Guinea-Bissau, that is to say in a territory which constitutes the western extremity of the Mandinka domain. It should be remembered that the territory in which Mandinka is spoken largely coincides with the zone of influence of the precolonial state of Kabu or Gabu (in Mandinka: Kaabú), whose history explains the emergence of Mandinka as a variety of Manding both relatively homogeneous and very distinct from the other Manding varieties.

1.2 Notation of nasal consonants and ton representation

The first point is about how nasal consonants (both syllabic nasals and nasals in coda position) are represented. We should note that nasal consonants, whether syllabic or in the coda position, don't have a specific and distinctive point of articulation. Therefore, different orthographic conventions would be possible for their notation. Some of these may be based on a faithful representation of phonetic reality while others favor the analysis according to which syllabic nasals and nasals in the coda position are allophones of a single abstract phonological element. Conventionally, these consonants will all be noted **ŋ**, with an indication of their contextual realization in relevant situations. This choice is justified by the fact that in Mandinka the nasal velar **ŋ** constitutes the default realization

of syllabic nasals and nasals in the coda position when these consonants are not immediately followed by another consonant capable of transmitting them its own point of articulation.

As for tonal notation, it should be noted that Mandinka has the advantage of having a relatively simple tonal system. Indeed, apart from the case of monosyllables, what can be analyzed as structural tone undergoes relatively few contextual modifications (Creissels 2011:2). In the present study, the principle adopted for tonal notation is inspired by the general principle found in Creissels (2011: 2-3), which is to indicate the high tone by an acute accent and the low tone by the absence of graphic accent. Such a choice is explained by the fact that, in the Manding dialects (that of Sédhiou in particular), the frequency of the low tone is significantly higher than that of the high tone. In the case of heavy syllables, that is CVV or CVŊ, the convention adopted here for the tonal notation is to indicate the high tone as C[́]VV / C[́]VŊ and the rising tone as CVV / CV[́]Ŋ. Moreover, the circumflex accent is used for syllables at the end of a word which carries either a descending modulation or a high tone followed by a downstep.

Furthermore, it is worth mentioning that the lexical entries will be presented in their citation forms. It is important to note that Mandinka native speakers do not spontaneously cite a nominal or a verbal lexeme in its bare form, that is the very form that is retained here as a lexical entry. Finally, the elements making up compound nouns or verbs will be written in their basic phonological structures and linked together by hyphens. The purpose here is to show the underlying base form of the compounding elements.

2 Classifying compounds

The classification of compounds is one of the much-debated issues in linguistic literature. Almost every scholar dealing with the subject has proposed their own view. There are several proposals, including Bloomfield (1933), Bally (1950:), Marchand (1969), Fabb (1998), Spencer (1991), Olsen (2001), Bauer (2001b), Haspelmath (2002), Booij (2005b). According to Scalise and Bisetto (2005: 50ff), all of these proposals for classifying compounds of natural languages are unsatisfactory and often lack interlinguistic homogeneity, for a number of reasons:

- The terminology used is often associated with a single language and thus not valid from an interlinguistic point of view;
- Current research, but also less recent works, privileged the analysis of compounds formed by certain lexical categories and disregarded a number of other types of compounds;
- Classifications have often been built upon inconsistent criteria [] and therefore the different types of compounds are not easy to compare.

For all these reasons, Scalise and Bisetto (*ibid.*) propose a classification of compounds based on criteria that, I believe, are consistent and seem to be universally valid. Therefore, I will adopt this classification in the present paper.

Bisetto and Scalise (*ibid.*) first distinguish compounds based on the grammatical relationship between the compounded elements: these elements can be in a relationship of attribution, subordination, or coordination. Thus, compounds

at this level fall into three types: attributive, subordinated, and coordinate.

Attributive compounds are formed either by a noun and an adjective or by two nouns (Bisetto and Scalise : 327). In the former, “the adjective expresses a property or is in a modifier relation to the noun”, and in the latter, “the non-head very often is used, somehow metaphorically, to express an attribute of the head (*ibid.*). The examples in (1) illustrate the two contexts:

- (1) a. *blue cheese*
b. *key word*

The second type of compounds are subordinate compounds. “Compounds are classified as subordinate whenever there is a «complement» relation between the two constituents” (*ibid.*: 327). Subordinate compounds consist of two elements, and one of these compounding elements (the nonhead) bears an argumental relation to the other (the head). This head-complement relation includes the familiar relation between an event and its participants, as in the English compound *truck driver*, as well as the sort of relationship that can be found in NN compounds such as *table leg* or *tea merchant*. In each of these latter compounds, the head element (*leg*, *merchant*) has two arguments, the first representing the typical “R” (or referential) argument of a noun, and the second representing an argument of the type *leg of a table* or *merchant of tea*. In subordinate compounds of this sort, the nonhead satisfies the “non-R” argument of the head. In the literature devoted to compounding in English, compounds such as *truck driver* and *costcontainment* are called *synthetic compounds*, in which the nonhead bears a complement relation to the head.

The third and final type of compounds are called coordinate compounds. These are “formations whose constituents are tied by the conjunction ‘and’” (*op. cit.* 327). An example is the English compounds *painter-poet* and *producer-director*. From a semantic point of view, coordinate compounds can be considered to be characterized by two heads – *painter-poet* is both a ‘painter’ and a ‘poet’. But, as claimed by Bloomfield (1933), only one of the nouns can act as the head. And as a general rule, only one of the nouns can be pluralized. And in those languages where gender is relevant, it is precisely that noun that confers the gender to the compound formation. Bisetto and Scalise went beyond this macro-level division of compounds; they also argue that within each of these types of compounds can be found two other subtypes: endocentric and exocentric compounds. They define the first type of compounds as those in which the compound as a whole is a hyponym of its head, and the second type as those in which the compound as a whole is not a hyponym of its head. In (2) are examples of each subclass of the three types of compounds:

(2) *The three types of compounds*

a. *Attributive*

Endocentric: sky blue, blackboard

Exocentric: hot dog, white collar, blue collar

b. *Subordinate*

Endocentric: truck driver, attack dog,

Exocentric: sky-scraper, pick pocket,

c. *Coordinate*

Endocentric: producer-director, light-blue

Exocentric: mother-child, fille-mère ('daughter-mother' = child-mother)

3. Theoretical framework

3.1 Theoretical background

The semantics of word formation has been the focus of meaning specialists since at least the 1950's. One of the first linguists to raise the debate is Charles Hockett, who, in 1954, framed the question in Structuralist theory, contrasting **Item and Arrangement** (IA) theories of word formation with **Item and Process** (IP) theories. In the IA theory, a word is built up by addition of morphemes, and each morpheme contributes a distinct meaning to the complex word. In this approach, the correspondence between form and meaning is presumed most often to be one-to-one. But, in the IP approach, word formation is seen as the operation of processes or rules on base morphemes or words. And in the operation, each rule adds and changes the form of the base. At the same time, the operation has some characteristic semantic or morphosyntactic effect. But again, the correspondence between process and semantic or morphosyntactic effect is typically one-to-one.

Other theories would follow the IA and IP theories, among which are the so-called **Word and Paradigm** (WP) approach (Matthew 1972). The characteristic of the WP approach is that it maps semantic and morphosyntactic properties onto words in a many-to-one fashion, thus contrasting with the IA or IP approaches.

Further, the question of form-meaning correspondence has been also dealt with by the advocates of the "Separation

Hypothesis", the most prominent of these being Robert Beard. In his *Lexeme Morpheme Base Morphology* (1995), Beard argued that the semantic effects of word formation should be strictly separated from its morphological effects, since in morphology the form-meaning correspondence is rarely one-to-one. Word formation in the "Separation Hypothesis" theories consists of a semantic or morphosyntactic process which is strictly separated from the addition of formal morphological markers.

So the discussion here has focused on the issue of correspondence. And the debate seems to focus on the architecture of a morphological theory, that is, about whether morphemes should be treated as Saussurian signs, with pairings of sound and meaning. But the most fundamental question to ask is to talk about the meanings which are said to be in correspondence (one-to-one, one-to-many, many-to-one) with structural units. Lieber (2004) argues that the answer to that question resides not at looking the architecture of morphological theory, but rather in having a way of describing and comparing the semantic effects of word-formation processes in some detail and depth. According to Lieber, the correspondence of meaning and form cannot be addressed until we can say what complex words mean. To do so, this author argues that it is necessary to have a framework of lexical semantic description which has several distinctive properties. In her *Morphology and Lexical Semantics* (2004), she describes such a framework as follows (2004: 4):

First,

- it must be decompositional;
- it must involve some relatively small number of primitives or atoms,

- and the primitives or atoms it makes available should be of the right “grain size” to allow us to talk about the meanings of complex words.

Further,

- such a descriptive framework must allow us to concentrate on lexical semantic properties, rather than semantic properties that manifest themselves at higher levels of syntactic structure (i.e., phrases, sentences, propositions, discourses).

- It must also be thoroughly cross-categorial, allowing us to discuss in equal depth the semantic characteristics of nouns, verbs, adjectives, and perhaps other categories.

Finally,

- if we agree that word formation often creates new lexemes, our theory must allow us to talk about the meanings of complex words in the same terms that we use to talk about the meanings of simplex lexemes.

3.2 Framework of lexical semantic description and analysis

3.2.1 The theoretical framework

The framework that is adopted for the analysis of compounds in Mandinka following the is that developed in Lieber’s *Morphology and Lexical Semantics* (2004). This framework of lexical description can be distinguished from other frameworks in a number of ways.

First of all, Lieber believes that noninflectional word formation, that is derivation, compounding, and conversion, serves to create lexemes and to extend the simplex lexicon. For that reason, the meaning it expresses should reflect the semantic distinctions that are salient in the simplex lexicon. According to the author, we might expect derivation, compounding, and conversion to extend semantic classes to the extent that we

find those semantic classes that are significant in distinguishing the behavior of underived lexemes. And the polysemy we find in complex words should be like the polysemy we see in simplex lexical items.

On the other hand, Lieber sees lexical semantic representations as being composed of two parts: the Semantic/Grammatical Skeleton (or skeleton, for short) and the Semantic/Pragmatic Body (body, for short).

According her, the skeleton is the decompositional part of the representation, hierarchically arranged. It seeks to isolate all and only those aspects of meaning which have consequences for the syntax. The skeleton is relatively rigid and formal. It is in the skeleton that she establishes primitives, specifically a small number of primitives of the right "grain size", as she called them, to allow to address issues of semantics of derivation, compounding, and conversion. And the system she proposes is a broadly cross-categorial featural system for decomposing meanings of morphemes

As for the other semantic representation, the body, it is described as encyclopedic, holistic, and nondecompositional. It is not composed of primitives, and is perhaps only partially formalizable. The body comprises those bits of perceptual and cultural knowledge that form the bulk of the lexical representation. She characterizes the skeleton and the body as follows:

"The skeleton forms the foundation of what we know about morphemes and words. It is what allows us to extend the lexicon through various word-formation processes. The body fleshes out this foundation. It may be fatter or thinner from item to item, and indeed from the lexical representation of a word in one person's

mental lexicon to the representation of that “same” word in another individual’s mental lexicon. But the body must be there in a living lexical item. Bodies can change with the life of a lexical item – gain or lose weight, as it were. Skeletons, however, are less amenable to change”. (Lieber, 2004: 10).

Lieber proposed and motivated six semantic features in Lieber (2004) and a seventh in Lieber (2007) for the analysis of compounds. I present them in (3) below:

(3) Lieber’s semantic features:

[+/-material]: The presence of this feature defines the conceptual category of SUBSTANCES/THINGS/ESSENCES, the notional correspondent of the syntactic category Noun. The positive value denotes the presence of materiality, characterizing concrete nouns. Correspondingly, the negative value denotes the absence of materiality; it defines abstract nouns.

[+/- dynamic]: The presence of this feature signals an eventive or situational meaning, and by itself signals the conceptual category of SITUATIONS. The positive value corresponds to an EVENT or Process, the negative value to a STATE.

[+/-IEPS]: This feature stands for ‘Inferable Eventual Position of State’. Informally, we might say that the addition of [IEPS] to a skeleton signals the addition of a path. The positive value implies a directed path, and the negative value a random or undirected path.

[+/-Loc]: Lexical items that bear the feature [Loc] for 'Location' are those for which position or place in time or space is relevant. For those items which lack the feature [Loc], the notion of position or place is irrelevant. Further, those which bear the feature [+Loc] will pertain to position or place. [-Loc] items will be those for which the explicit lack of position or place is asserted.

[+/-B]: This feature stands for 'Bounded'. It signals the relevance of intrinsic spatial or temporal boundaries in a SITUATION or SUBSTANCE/THING/ESSENCE. If the feature [B] is absent, the item may be ontologically bounded or not, but its boundaries are conceptually and/or linguistically irrelevant. If the item bears the feature [+B], it is limited spatially or temporally. If it is [-B], it is without intrinsic limits in time or space.

[+/-CI]: This feature stands for 'Composed of Individuals'. The feature [CI] signals the relevance of spatial or temporal units implied in the meaning of a lexical item. If an item is [+CI], it is conceived of as being composed of separable similar internal units. If an item is [-CI], then it denotes something which is spatially or temporally homogeneous or internally undifferentiated.

[+/-Scalar]: This feature signals the relevance of a range of values to a conceptual category. With respect to [-dynamic] SITUATIONS it signals the

relevance of gradability. Those SITUATIONS for which a scale is conceptually possible will have the feature [+scalar]. Those SITUATIONS for which a scale is impossible will be [-scalar]. With respect to SUBSTANCE/THING/ESSENCES the feature [scalar] will signal the relevance of size or evaluation (i.e., this will be the feature which characterizes augmentative/diminutive morphology in those languages which display such morphology).

These seven semantic features above define functions that take arguments. The functions and their arguments are organized in a hierarchical way, as shown in (4):

- (4)
- a. [F₁ ([argument])]
 - b. [F₂ ([argument], [F₁ ([argument])])]

(From Lieber (2004: 16))

Lieber shows that both lexical bases and affixes have skeletons that consist of features that take one or more arguments. In this system, "SUBSTANCES/THINGS/ESSENCES", as she called them, are the notional equivalent of nouns, and are characterized by at least the feature [material] and possibly also the feature [dynamic], if they are processual in nature. The skeletons of some typical SUBSTANCES/THINGS/ESSENCES are given in (5):

- (5) a. *train* [+material ([])]
 b. *time* [-material ([])]

- c. *teacher* [+material, dynamic ([])]
- d. *work* [-material, dynamic ([])]

The first argument of SUBSTANCES/THINGS/ESSENCES is what Higginbotham (1985) calls 'R' argument, that which establishes referentiality in this class of lexemes. Moreover, the presence of the feature [dynamic] without [material] defines the class of SITUATIONS, that is, the notional equivalent of both verbs and adjectives. In fact, adjectives as well as stative verbs are characterized by the negative value of this feature. Adjectives, specifically, are differentiated by the presence of the feature [scalar], which encodes gradability in this class. As for eventive verbs, they can be characterized by the single feature [+dynamic], when they are simple activity verbs. But when [+dynamic] is coupled with the feature [IESP], it signals verbal meanings that involve change of state or change of path.

In this system, affixes are assumed to have skeletons, just as simplex lexemes do, and to fall into the lexical semantic classes defined by the system of skeletal features. For example, Lieber (2004) argues that the suffixes *-er* and *-ee* are both characterized by the semantic features [+material, dynamic]; they differ in the semantic restrictions placed on the R argument of *-ee*, as shown in (6):

- (6) a. *-er* [+material, dynamic ([], <base>)]
- b. *-ee* [+material, dynamic ([sentient, nonvolitional], <base>)]

As for the *semantic/pragmatic body*, Lieber proposes that, rather than being a completely random selection of bits of

{ for sleeping, contains
comfortable surface, ... }

(From Lieber 2009: 132-133)

The lexical entries in (7) have three parts: the skeleton, the body with its relevant features, and the encyclopedic elements (in curly brackets). In the section on Mandinka, I will analyze compounds using this model of lexical semantic analysis. This is how analysis is conducted in such model.

3.2.2 The analysis of compounds

In this section I will go through the six compound types in the Bisetto-Scalise taxonomy, illustrating my analysis with examples from English or other languages as well.

3.2.2.1 Attributive compounds

Lieber describes attributive compounds as 'a kind of default semantic type'. According to her, "they are what occurs when the skeletons and bodies of the compounding elements are too disparate to be interpreted as coordinates and lack the sort of argument structure that give rise to subordinates" (Lieber (2009: 148)). Moreover, attributive compounds can be either endocentric or exocentric.

- Endocentric attributive compounds

This type of compound is quite productive in the Germanic languages. In English, for instance, endocentric attributives can be formed by a combination of NN (noun and noun), NA (noun and adjective), AA (adjective and adjective) or AN (adjective and noun). The examples in (8) will illustrate this.

- (8) a. *NN* *book case, drugstore*
b. *NA* *sky blue, rock hard*
c. *AA* *red hot, icy cold*
d. *AN* *blackboard, black bird*

Among all the combinations, the N-N compounds are by far the most productive ones. I will confine the analysis to this type, but it generalizes easily to the other types. Consider the representation of the compound *dog bed* in (9):

(9) *N-N compounds*

<i>dog</i>	<i>bed</i>
[+material ([])]	[+material ([])]
<+animate>	<-animate>
<-human>	<+artifact>
	<function>
{four legs, wags tail, ...}	{for sleeping, ...}

(From Lieber 2009: 149)

In (9), the skeletons of the two compounding elements are the same, but their bodily features are quite dissimilar. In this case, any sort of coordinate interpretation is to be ruled out. Further, there is no verbal element here, therefore no subordinate interpretation is possible. In other words, the relationship between the head and the nonhead of an N-N compound is free to be fixed by context.

- Exocentric attributive compounds

This type of compound is exemplified by words like *blue collar*, *white collar*, *white cap* or *bird brain*. For example, *bird brain* would have the representation in (10):

(10) *bird brain*

<i>bird</i>	<i>brain</i>
[+material ([])]	[+material ([])]
<+animate>	<-animate>
<-human>	<-artifact>
{flies, lays eggs, ...}	{body part, part of nervous system, ...}

(From Lieber 2009: 150)

As in the endocentric example in (9), in (10), the bodily features are completely disparate, so a coordinate interpretation is to be ruled out. Moreover, as the compound lacks a verbal element, it cannot be interpreted as a subordinate compound. But compared to their endocentric counterparts, exocentric attributives have a *metonymical* interpretation.

3.2.2.2 Subordinate compounds

Subordinate compounds are those that exhibit an argumental relation between the two compound elements. They fall into two subtypes: subordinate endocentric compounds and subordinate exocentric compounds.

- Endocentric subordinate

Endocentric subordinate compounds include root/primary compounds (NN compounds) as well as synthetic or deverbal (or secondary) compounds. The first type can be illustrated by examples such as *table leg* or *tea merchant*. But, according to Sergio Scalise (p.c.), synthetic compounds are among the most widely attested compound types cross-linguistically. The representation in (11) is an example of such compounds.

(11) *car maker*

<i>car</i>	<i>-er</i>	<i>make</i>
[+material ([])]	[+material, dynamic ([],	
[+dynamic ([], []))]		

In (11), the complex word *maker* is first created, with the affix *-er* subordinating its verbal base and coindexing the highest verbal argument. This *-er*, according to Lieber (2004), has no special semantic requirements for its R argument; it is free to link with the (highest) verbal argument whatever its semantic nature.

- Exocentric subordinate compounds

This type of compound is very poorly attested in languages like English, where only few such examples such as *pick pocket* or *cut purse* are found. However, in the Romance languages like Spanish, Portuguese, or French, this form of compounding is quite productive. For instance, the equivalent word for 'cork screw' in each of the four languages is a compound word of the type, as shown in (12):

- (12) a. Italian *cavatappi* 'cork screw'
 b. Spanish *saca corcho* 'cork screw'
 c. Portuguese *saca rolhas* 'cork s'
 d. French *tire-bouchon* 'cork screw'

For the representation, let us consider the English example *pick pocket* in (13):

(13) *pick pocket*

<i>pick</i>	<i>pocket</i>
[+dynamic ([], [])]	[+material ([])]
<manner>	<-animate>
	<+artifact>
{contains stuff, on article of clothing, ...}	

(From Lieber (2009: 145))

Typically, exocentric subordinate compounds are either agentive (*pick pocket*, *lava piatti* 'dishwasher') or instrumental (*tire-bouchon*, *saca corcho*, etc.).

3.2.2.3 Coordinate compounds

According to Lieber (2009), coordinate compounds can manifest at least four possible semantic patterns: endocentric simultaneous interpretation, endocentric mixture interpretation, exocentric relationship interpretation, and exocentric collective interpretation.

- Endocentric simultaneous interpretation

This type occurs when both the skeleton and the formal body features of the compound elements are identical, the two elements differing only in encyclopedic aspects of meaning, as shown in (14):

(14) *scholar-athlete*

<i>scholar</i>	<i>athlete</i>
[+material, dynamic ([])]	[+material, dynamic ([])]
<animate>	<animate>
<human>	<human>
<function>	<function>
{studies...}	{plays sport...}

(From Lieber (2009: 137))

- Endocentric mixture interpretation

Endocentric coordinate compounds receive a “mixture” interpretation when the skeleton and the body features of the two elements being compounded are identical, and when one of the skeletal features in question is [+scalar], thus allowing for intermediate states for the denotations of the compounded elements. The English adjective *blue-green* will illustrate this in (15):

(15) *blue-green*

<i>blue</i>	<i>green</i>
[-dynamic, +scalar ([])]	[-dynamic, +scalar ([])]

<color>	<color>
{sky, wavelength xyz,...}	{grass, wavelength pqr,...}

(From Lieber (20: 138))

As the examples above show, the two possible endocentric coordinate interpretations result from near identity of lexical semantic representations, with differences occurring only at the level of encyclopedic elements. Exocentric coordinate interpretations, however, result when there is identity only up to a point – at least of skeletons and perhaps of some bodily features – along with direct incompatibility of at least one body feature.

- Exocentric relationship interpretation

Coordinate exocentric compounds receive a relationship interpretation when the head of a phrase is something like *relationship*, *interaction* or *discussion*, as is the case in *mother-child*, which denotes a “between” relationship. The semantic analysis of this relationship is shown in (16).

(16) *mother-child (relation, party)*

<i>mother</i>	<i>child</i>
[+material, dynamic ([], [])]	[+material, dynamic ([], [])]
<animate>	<animate>
<gender>	<gender>
<+adulte>	<-adulte>
<female>	

{... }

{... }

(From Lieber (2009: 140))

- Exocentric collective interpretation.

Coordinate exocentric compounds receive a collective interpretation when the representations are identical up to a certain feature, which has conflicting values, as the representation of the Georgian example *dá-dzma* 'sister-brother' = siblings' in (17) shows.

(17) *dá-dzma* 'sister-brother' = siblings'

dá

dzma

[+material, dynamic ([], [])] [+material, dynamic ([], [])]

<*dá*>

<*dzma*>

<+gender>

<+gender>

<+female>

<-female>

{... }

{... }

(From Lieber (2009: 139))

As it appears in (17) above, the representations are identical up to the feature <+/-female>. That's the level where the conflicting values appear - <+female>/-female>. In this type of compound, only one semantic representation of *dá-dzma* is possible, since nothing can be simultaneously *a brother and a sister* or stand midway between *a brother and a sister*.

4. Compounding in Mandinka

According to Creissels (2011), compounding is a very productive process of word creation in the Manding languages. As far as Mandinka is concerned, this can be seen through the wealth of the data collected for the present study. In this section, I will first present the different types of compounds that are attested in the language before proceeding on to analyze the lexical semantic relations within each type of compound.

4.1 Compound types in Mandinka

In the present study the examples taken from the data shows that all three types of compounding are attested in Mandinka. And, within each of these types of compounds can be found both endocentric and exocentric exemplars.

4.1.1 Attributive compounds

Attributive compounds are formations whose head is modified by a nonhead expressing a property of the head; the nonhead stands in the relation of attribute or modifier to the head. In Mandinka, the head can be modified by an adjective, a noun or a verb, as shown in (18):

(18) a. Head modified by an adjective

moo-fij 'person-black = a black person'

N A

búlú-baa 'hand-big = right hand'

N A

búlú-jaariŋ 'hand-dry (human) = tight-fisted'

N A

b. Head modified by a noun

kónó-moo 'belly-person = greedy person'

N N

jeene-dij 'sin-son = illegitimate child'

N N

bóori-jii 'medicine-water = medicine in liquid form'

N N

c. Head modified by verb

beŋ-dúlaa 'meet-place = public place'

V N

fij-múlun 'black-resemble) = dark black'

A V

wuleŋ-múlun 'red-resemble = orange'

A V

In this type of compound, the modifier or nonhead is either the right-hand element (18a and 18c) or the left-hand element (18b). Note that the examples in (18) are all root or primary compounds. Synthetic, or secondary attributive compounds are also attested, as shown in (19):

(19) Synthetic compounds

a. kúlún-tíilaa 'vessel-flyer = plane'

b. jáata-kéndéyaa 'body-well-beingness = (state of) good health'

c. múlun-jáwúyaa 'resemble-badness = ugliness'

In Mandinka, whether root or synthetic, attributive compounds can be both endocentric and exocentric, as the examples in (20) show:

(20) a. *Endocentric attributives*

maaño-kee 'new married-man = bridegroom'

maama-músu 'grandperson-woman = grand-mother'

saa-kótoŋ 'sheep-male = ram'

saa-músu 'sheep-female = ewe'

ñáa-kíliŋ 'eye-one = one-eyed person'

wúlá-kónó-feŋ 'bush-in-animal = wild animal'

wúlá-kónó-nínsi 'bush-in-cow = antilope'

b. *Exocentric attributives*

toŋ-jaa [tɔŋja:] 'nape-dry = meningitis'

ñáa-jaariŋ 'eye-dry = cheeky'

mansa-ndiŋ 'king-small = prince'

kónó-wára 'belly-be.big = greedy person'

kónó-fiŋ 'belly-black = wicked'

As these examples show, attributive compounds in Mandinka can be nouns as well as adjectives.

4.1.2 Subordinate compounds

Subordinate compounds are a type of compound in which the two elements share a head-complement. In Mandinka, the data show that compounds of this type can be both root and synthetic compounds, as (21) illustrates:

(21) a. *Root subordinate compounds*

tiya-fée 'peanut-field = peanutfield'

tili-kánda 'sun-heat = dry season'

nee-júlu 'iron-thread = iron wire'

siŋ-kála 'foot-cane = leg'

b. *Synthetic subordinate compounds*

wulú-deemalaa 'dog-hunter = hunting dog'

subu-fáalaa 'meat-liller = butcher'

kóo-sémbéran 'back-strengthen = backrest'

ñóo-bórinlaa [borin:a :] 'peer-knocker.down = wrestler'

Note that in subordinate compounds, the right-hand component always represents the head of the compound, while the left-hand one plays the role of complement. Subordinate compounds can be both endocentric and exocentric. This can be illustrated in (22):

(22) a. *Endocentric subordinate compounds*

kóo-kúlu 'back-bone = backbone'

kóoma-kúma 'back-talk = backbiting'

kóno-bó 'belly-get.out = abortion'

karaŋ-buŋ [kàràmbûŋ] 'learning-room = classroom'

jata-dínka 'lion-hole = lion lair'

kábá-yéléran 'bottle-opener'

b. Exocentric subordinate compounds

ñaama-kóno-dij ‘grass-in-child = child begotten in
the bush = bastard’

jusu-bó ‘heart-get.out = get angry’

kóná-fíta ‘belly-cleaner = last child born of a woman’

sáŋ-kúlu ‘above-skin = celestial vault’

tubaa-ñi = *tubaabu-ñi* ‘white man-millet = maize’

The examples in (22a) and (22b) show that subordinate compound in Mandinka can be nouns as well as verbs.

4.1.3 Coordinate compounds

Coordinate compounds are defined as formations whose component elements are (logically) connected by the conjunction “and”. In addition, this type of compounds can be recursive, as is the case in the romance languages. Evidence for the existence of coordinate compounds in Mandinka can be seen in (23):

(23) *Coordinate compounds*

suu-fáli ‘horse-donkey = mule’

suu-yee ‘horse-fish = sea-horse’

kánta-mansa ‘keeping-king = title’

kuntuŋ-tee ‘cut-break = ‘separation’

kele-faa ‘fighting-killing = war’

fɪŋ-koy ‘black-white = dark-gray’

As in the case of attributive and subordinate compounds, coordinate compounds can be both endocentric and exocentric in Mandinka, as the examples in (24) show:

(24) a. *Endocentric coordinate compounds*

fij-koy 'black-white = dark-gray'

kuntuŋ-tee 'cut-break = 'separation'

kele-faa 'fighting-killing = war'

suu-fali 'horse-donkey = mule'

b. *Exocentric coordinate compounds*

jamba-kére 'leaf-raw = light-green'

biyaayi-saañan 'patronym Biyaayi-patronym Saañan = type of bird'

tamba-kumba 'Parinari Senegalensis'

kee-musu 'man-woman = husband's sister'

jamba-tuutuu/-duuduu 'type of turtledove'

As these examples show, coordinate compounds in Mandinka can be nouns as well as adjectives.

So the results show that compounds of the three classes are all attested in Mandinka. And within each class, the compounding process can produce both endocentric and exocentric exemplars that can be nouns, verbs or adjectives. Moreover, compounding has proven to be a very productive process of extending the lexicon in that language. However, productivity varies from one type to the next. Among the three types of compounding, subordinate compounding is the most

productive while coordinate compounding is the least. This is shown in the sample data of 226 compound words that have been collected for the study. The statistics in this study show that subordinate compounds account for 59.73% of the whole data, compared with 30.53% for attributive compounds and 9.73% for coordinate compounds.

In the next section, the focus will be on the analysis of the different classes of compounds.

4.2 Mandinka compound analysis

The analysis of Mandinka compounds will follow the lexical semantic approach described in (2.2).

4.2.1 Attributive compounds:

As the data indicate, this type of compound ranks second in the scale of productivity, as they account for 30.53% of the compound words that make up the corpus for the study. Lieber (2004) describes attributive compounds as formations in which “the skeletons and the bodies of the compounding elements are too disparate to be interpreted as coordinates and lack the sort of argument structure that gives rise to subordinates” (2009: 148). They can be both endocentric and exocentric. The analysis of Mandinka will consider these two types.

- Endocentrique attributive compounds

It is worth noting that among all the combinations, the N-N compounds are the most productive ones in Mandinka. For this reason, the discussion will be confined on this type. But the analysis generalizes easily to the other types. Consider the representation of the root compound *bálá-kándi* in (25):

(25) *bálá-kándi* ‘body-heat = temperature’

<i>bálá</i>	<i>kándi</i>
[+material ([])]	[-material, dynamic ([])]
<+animate>	<-animate>
<-artifact>	<-human>

{body part, portion of limb} {thermal energy, internal energy of a system}

- Exocentrique attributive compounds

In the present case, the discussion will focus on another type of combination, that is the N-A type. In this, consider the representation of the compound *búlú-baa* 'right hand' in (26)

(26) *búlú-baa* 'right hand'

<i>búlú</i>	<i>baa</i>
[+material ([])]	[-dynamic, +scalar ([])]
<+animate>	<+size>
<-artifact>	<-human>

{body part, portion of limb} {value, indicates size of something}

4.2.2 Subordinate compounds

As already indicated, subordinate compounds are the type of compounds that exhibits an argumental relation between the two compounding elements. They can be both endocentric and exocentric. In Mandinka this will be illustrated by the examples in this section.

- Endocentric subordinate compounds:

Endocentric compounds in Mandinka include root compounds as well as deverbal synthetic compounds. I will therefore extend the discussion to these two types. The first type can be illustrated by *fútuu-siti* 'marriage' in (27):

(27) *fútuu-siti*

fútuu

siti

[-material ([])]

[+dynamic ([])]

<-animate>

<contact>

<-artifact>

{social institution, union of two people} {dynamic verb, to attach or connect}

The second type of subordinate compound – the deverbal synthetic compound - can be illustrated by *báa-danlaa* 'aquatic animal hunter' in (28).

(28) *báa-danlaa* [bá:dan:a:]

báa

laa

dán

[+material ([])] [+material, dynamic ([], [+dynamic

([], [])]]

In (28), the complex word *danlaa* is first created, with the affix *-laa* subordinating its verbal base and coindexing the highest verbal argument.

- Exocentric subordinate compounds

Exocentric compounds are well attested in Mandinka, where N-V exemplars such as *jàla-muta* 'urinate', *jàla-tee* 'urinate', *jùsu-fara* 'fear', or *kára-faa* 'pubescent girl' are very common. In other words, this type of compounding is very productive in the language. For the representation, let us consider the example *jàla-tee* 'urinate' in (29):

(29) *jàla-tee* 'urinate'

<i>jàla</i>	<i>tee</i>
[+material ([])]	[+dynamic ([], [])]
<-animate>	<manner>
<+artifact>	

{material, part of article of clothing}{dynamic verb, to break or detach}

4.2.3 Coordinate compounds

As the statistics in (3.1) shows, this type of compounding is the least productive in Mandinka, as it accounts for 9.73% of the data collected. Of the four possible semantic patterns identified in (2.2.2.3), only three types have been attested by the data in Mandinka: the endocentric simultaneous interpretation, the endocentric mixture interpretation, and the exocentric relationship interpretation. These will be represented in (30), (31), and (32), respectively.

(30) *Endocentric simultaneous interpretation*

kèle-faa 'fighting-killing = war''

kele

faa

[-material, +dynamic ([])] [-material, +dynamic ([])]

<manner>

<manner>

{action, fighting}

{action, killing}

(31) *Endocentric mixture interpretation*

fɪŋ-koy 'black-white = gray'

fɪŋ

koy

[-dynamic, +scalar ([])]

[-dynamic, +scalar ([])]

<color>

<color>

{darkness, wavelength xyz,...} {light, wavelength pqr,...}

(32) *Exocentric relationship interpretation*

díŋdɪŋ-keebaa 'child-adult = precocious person'

díŋdɪŋ

keebaa

[+material, dynamic ([], [])]

[+material, dynamic ([], [])]

[]]

<animate>

<animate>

<human>

<human>

<-adulte>

<+adulte>

{Physiology, a person under adulthood} {Physiology, an adult person }

Conclusion

The present paper is a study on the process of compounding in Mandinka. It has focused on determining and analyzing the types of compounds attested in the language. Using Bisetto and Scalise's (2005) classification, the study showed that Mandinka compound words belong to the following three types: attributive, subordinate, and coordinate. And in each type can be found endocentric and exocentric compounds. Once the types of compounds in the language have been determined, these compounds have then been analyzed within the lexical semantic approach developed in Lieber (2004). As the results show, compounding is a highly productive process. But productivity varies depending on the type of compounding involved. In fact, the study shows that subordinate compounding is the most productive process with 59.73% of the words collected. This is then followed by attributive compounding (30.53%) and coordinate compounding (9.73%). Furthermore, the analysis through the lexical semantic approach has shown the different semantic relations existing between the compounding elements of these different types and subtypes of compounds.

The examples show that compound words can be nouns, verbs, or adjectives. But, this study does not claim to be an exhaustive one. Further studies on the theme of compounding will surely show other aspects that have not been included here, for example, derivation in compounding, or exocentricity in compounding.

Bibliography

BAUER Laurie, 2003. *Introducing Linguistic Morphology*. Edinburgh University Press

BISETTO Antonietta et SCALISE Sergio, 2005. "The Classification of Compounds". *Lingue e Linguaggio* 4(2): 319-332.

CREISSELS Denis, 1982. *Lexique français-mandinka*. Université Lumière (Lyon2),

<http://www.deniscreissels.fr>

CREISSELS Denis, 2011. *Lexique mandinka-français* (état provisoire, mars 2011)

Université Lumière (Lyon2),

<http://www.deniscreissels.fr>

CREISSELS Denis, 2011. *Matériaux pour un dictionnaire mandinka*. Université Lumière (Lyon2),

<http://www.deniscreissels.fr>

CREISSELS Denis, 2020. "Grammaticalization in Manding languages". Walter Bisang & Andrej Malchukov (eds.). 2020. *Grammaticalization scenarios. Areal patterns and cross-linguistic variation*. Berlin: De Gruyter. 695-727.

LIEBER Rochelle, 2004. *Morphology and Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

LIEBER Rochelle, 2007. "A Lexical Semantic Approach to Compound. In Lieber, Rochelle and Štekauer, Pavol (eds), *The Handbook of Compounding*. Oxford University Press

Les ressources numériques dans la formation des étudiants de la licence 3 en soin infirmier et obstétricale à l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) de Bouaké (Centre de la Côte d'Ivoire)

BOSSON Koffi Bertin

*Enseignant-chercheur, département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
bertinbosson@yahoo.fr*

Résumé

En matière d'éducation et de formation, les environnements d'apprentissage virtuels et les possibilités de formation à distance donnent accès à des programmes éducatifs à des personnes qui en seraient autrement exclues. Conscients des opportunités liées à l'intégration des TIC dans le système éducation-formation, les autorités administratives de l'INFAS ont mis en place un dispositif de digitalisation des activités pédagogiques. Dès lors, quelle est la situation actuelle de la digitalisation des processus de formation des étudiants infirmiers ? L'objectif visé par cet article consiste à analyser les enjeux de l'intégration des ressources numériques dans l'organisation des activités pédagogiques au sein de l'INFAS. La méthodologie adoptée dans ce travail repose sur la synthèse documentaire, l'observation directe, les enquêtes par questionnaire et des entretiens semi-directifs. Les résultats montrent que les ressources numériques, notamment les smartphones connectés, jouent un rôle prépondérant dans la formation des étudiants de l'INFAS. Pour les activités académiques, les TIC facilitent le travail de groupe ou le travail collaboratif (58,5 %), améliorent l'apprentissage (33 %) et augmentent la motivation des étudiants (4,4 %). En outre, elles sont de plus utilisées pour les communications avec les enseignants (45,2 %). Et permettent de gagner du temps (37,8 %).

Mots clé : *ressources numériques, e-éducation, étudiant infirmier, INFAS*

Abstract

In education and training, virtual learning environments and distance learning opportunities provide access to educational programs for people who would otherwise be excluded. Aware of the opportunities associated with the integration of ICT in the education and training system, the administrative authorities of INFAS have set up a digitisation scheme for teaching activities. So, what is the current situation of digitalization of nursing student training processes? The objective of this article is to analyse the issues of integrating digital resources in the organization of educational activities within INFAS. The methodology adopted in this work is based on documentary synthesis, direct observation, questionnaire surveys and semi-directed interviews. The results show that digital resources, including connected smartphones, play a major role in the training of INFAS students. For academic activities, ICT facilitates group work or collaborative work (58.5%), improves learning (33%) and increases student motivation (4.4%). They are also used for communications with teachers (45.2%). And save time (37.8%).

Keywords: *digital resources, e-education, nursing student, INFAS.*

1- Introduction

En ce XXIème siècle, le monde est aussi marqué par des innovations technologiques qui favorisent la diffusion des ressources numériques dans divers domaines. En effet, dans un monde qui devient numérique, la question de l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'éducation présente de nombreux enjeux. La place centrale de la production de la connaissance dans la société d'aujourd'hui bouscule complètement le système éducatif dans sa mission de transmission du savoir (C. Bélisle, p. 38). Ainsi, dans le secteur de l'enseignement, les ressources numériques sont de plus en plus adoptées, car elles constituent de véritables viviers de

connaissances. Par exemple, la mise en place de l'enseignement à distance ou hybride a un certain nombre d'avantages pour les enseignants et les étudiants. Chez les étudiants, le numérique permet d'accéder à de nouveaux services telles que la révision des cours, l'auto-évaluation ou la diversification des ressources utiles (Institut Paris Région, 2021, p. 36). En outre, le numérique reste une excellente source de motivation dans l'apprentissage (I. Harnane, 2021, p. 15). Selon L. L. B. NGO (2016, pp. 10 -11), plusieurs avantages découlent de l'intégration des TIC, notamment le développement des habilités des apprenants (capacité de résoudre un problème, produire, créer et raisonner), plus d'importance et d'intention pour les activités d'apprentissage, l'amplification de l'esprit de recherche chez l'apprenant, les travaux en collaboration entre les apprenants, la disponibilité des ressources d'information à tout moment, les techniques d'évaluation plus souples des apprenants, etc.

En Afrique subsaharienne, depuis les années 1960, différentes technologies de l'information et de la communication (TIC) ont suscité un fort intérêt pour augmenter l'accès à l'éducation, améliorer sa qualité et son équité (Agence Française de Développement et *al.*, 2015, p. 54).

S'inscrivant dans la même dynamique, la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest encourage et multiplie les initiatives visant à intégrer les ressources numériques dans les offres de formation. C'est dans cette optique que les outils numériques sont sollicités pour la formation des étudiants en licence 3 de soin infirmier et obstétricale à l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) de Bouaké. Il importe donc de savoir premièrement quels sont les types d'outils numériques qui contribuent à la formation des étudiants ? Deuxièmement, quels sont les impacts réels du recours au numérique par les étudiants ? Troisièmement, quels sont les facteurs réducteurs à

l'intégration pédagogique des ressources numériques dans cet institut de formation ?

Au final, l'étude ambitionne d'analyser les enjeux de l'intégration des ressources numériques dans l'organisation des activités pédagogiques de l'INFAS de Bouaké.

2. Les matériels et la méthodologie de recherche

2.1. Les matériels

La réalisation de cette étude a nécessité la mobilisation d'un ensemble de matériel (Carte de localisation de la ville de Bouaké, guide d'entretien semi-directif, questionnaire et logiciels QGIS 3.22 et Excel 2013 de Microsoft). En effet, la carte de la ville de Bouaké (ville du centre de la Côte d'Ivoire) établie en 2021 par l'Institut Nationale de la Statistique (INS) de Côte d'Ivoire pour le compte du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) a été utilisée comme support spatial pour le traitement cartographique des données. Elle a donc permis de localiser l'Institut Nationale de Formation des Agents de Santé (INFAS) de Bouaké (Carte 1).

Pour la collecte des données auprès des acteurs de la formation au sein de l'INFAS, un guide d'entretien semi-directif et un questionnaire ont été élaborés.

Par ailleurs, pour le traitement cartographique des données collectées, le logiciel QGIS 3.22 accessible librement via Internet a été nécessaire. En outre, le logiciel Excel 2013 de Microsoft Office a été sollicité pour le traitement statistique des données sous forme de tableaux et de graphiques. Un appareil photo numérique a été utilisé pour la prise de vue ayant servi d'illustration.

Carte 1 : Localisation de la ville de Bouaké et de l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS)

Source: Enquête de terrain, 2024

Réalisation: BOSSON Koffi Bertin, Octobre 2024

2.2. La méthodologie de recherche

La méthodologie adoptée dans cette étude s'appuie sur une synthèse de la littérature scientifique portant sur l'intégration des TIC dans le système éducation-formation, et plus spécifiquement sur les modes d'utilisation des ressources du numérique dans la formation des agents de santé en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, la collecte des données repose sur l'observation directe, des enquêtes par questionnaire et des entretiens semi-directifs. En effet, la première technique permet de recueillir des informations à partir de situations, de comportements ou d'événements observés en train de se produire (P. N'DA, 2015, p. 127). La deuxième constitue, en somme, un raccourci

commode permettant d'épargner des énergies, tout au moins si on la compare à l'observation directe (B. GAUTHIER, 2009, p. 449). La troisième technique met en œuvre des processus fondamentaux de communication et d'interaction humaine. Ces processus fournissent au chercheur des informations et des éléments de réflexion très riches et nuancés (P. N'DA, 2015, p. 142).

Pour cette étude, l'échantillon a été constitué sur la base d'un échantillonnage non probabiliste de type accidentel. L'effectif de la population d'étude est de 294 étudiantes selon les critères d'inclusion. Sont inclus dans cette étude, les étudiants infirmiers de la Licence 3 en soins infirmier et obstétricaux de l'INFAS de Bouaké qui ont acceptés de répondre à nos questions. Les étudiantes ont donc été soumis à un questionnaire en ligne comprenant trente-deux questions (32) réparties en trois (03) rubriques via un lien créé à partir de Google Form.

Un guide d'entretien a également été adressé aux personnels administratifs et enseignant en vue de mieux cerner le niveau d'intégration des TIC dans l'organisation des activités pédagogiques à l'INFAS.

3-Résultats

De l'entretien avec les responsables administratifs et du personnel enseignant, il en ressort que les ressources du numérique interviennent à tous les niveaux de la formation des étudiants de l'INFAS. Parmi ces ressources, le smartphone et l'internet s'imposent comme les principaux éléments de la liste des fournitures.

3.1-Le smartphone : un outil numérique au service de la formation des étudiants infirmiers

En dehors des salles de classe les travaux des étudiants infirmiers de l'INFAS reposent essentiellement sur les smartphones connectés à Internet (figure 1).

Figure 1 : effectifs d'étudiants infirmiers selon le type d'équipements TIC utilisé

Source : Enquêtes auteur, 2024

La lecture du graphique indique que le smartphone connecté à Internet est l'équipement numérique le plus utilisé par les étudiants. Le coût relativement accessible du smartphone, sa facilité à porter et ses multifonctions militent en faveur de son emploi. En outre, en termes de fréquence d'utilisation à des fins éducatives, tous les enquêtés utilisent l'internet et 98,99 % des étudiants infirmiers utilisent fréquemment les smartphones. En outre, 40,81 % des étudiants infirmiers disposent d'un ordinateur portable, 6,46% procèdent un ordinateur de bureau

contre seulement 1,02% pour la diffusion des tablettes. Le smartphone fait l'objet de plusieurs usages organisés en deux catégories.

Tableau 1 : différents usages des smartphones par les étudiants infirmiers de l'INFAS

Usages basiques	Appel, SMS, Collecte Et Stockage De Données Personnelles (Photos, Vidéos, Musique), Réseaux Sociaux, Jeux, Mobile Money
Usages liés à la formation	Teams pour les cours et les compositions en ligne Groupes télégrammes (par niveau et par spécialité) supervisés par l'administration Groupes watts up administrés par les délégués Recherches en ligne Lecture des supports de cours en fichier numérique

Source : Enquêtes auteur, 2024

L'analyse du tableau montre que le smartphone est le compagnon fidèle des étudiants infirmiers de l'INFAS. Dans sa forme basique, il permet aux étudiants de communiquer (par Appel, SMS Réseaux Sociaux) avec leurs proches, notamment les parents qui sont souvent éloignés. Grâce au Mobile Money, les étudiants reçoivent des dépôts d'argent pour faire face aux différentes charges (loyers, nourriture, transport, documentation). Le smartphone permet aux étudiants de collecter et stocker des données à caractère personnel mais aussi de se divertir à travers la musique et les jeux.

Sur le plan académique, le smartphone donne accès aux différentes plateformes d'échanges. En effet, pour interagir avec le personnel enseignant et les étudiants, la direction met

à la disposition de chaque niveau et/ou spécialité un groupes télégrammes. C'est à partir de ces groupes, où se retrouvent enseignants et étudiants que l'administration diffuse les informations relatives à la conduite des formations (emploi du temps, supports de cours, exercices, liens teams pour les cours et les compositions en ligne). En outre, un groupe watts up est créé par chaque délégué en vue de favoriser les interactions entre étudiants. Ce qui permet aux étudiants de s'organiser en groupes de travail et discutent des difficultés rencontrées. Au regard de ce précède, les ressources du numérique sont indispensables dans la formation des étudiants de l'INFAS. Par ailleurs, les enquêtes révèlent que divers contenus numériques sont couramment sollicités par les apprenants, dont 76 % pour les cours en format vidéo, 96 % pour le format de fichiers PDF ou Word.

3.2-Les impacts des ressources numériques sur l'apprentissage des étudiants infirmiers

Le recours aux ressources numériques présente divers avantages pour les étudiants infirmiers, (Figure 2).

Figure 2 : Avantages de l'usage du numérique chez les étudiants infirmiers

Source : Enquêtes auteur, 2024

L'analyse de la figure 2 montre cinq (05) différents avantages du recours aux TIC dans la formation des apprenants. Pour les activités académiques, les TIC facilitent le travail de groupe ou le travail collaboratif (58,5 %), améliorent l'apprentissage (33 %) et augmentent la motivation des étudiants (4,4 %). En outre, elles sont de plus utilisées pour les communications avec les enseignants (45,2 %). De même, l'usage des TIC permet de gagner du temps (37,8 %).

3.3- Les facteurs réducteurs à l'usage intensif des TIC dans la formation des étudiants en soin infirmier et obstétricale

Les étudiants infirmiers de l'INFAS de Bouaké rencontrent divers obstacles relativement à l'utilisation des ressources numériques à des fins académiques (Figure 2).

Figure 3 : Obstacles à l'emploi efficient des TIC par les étudiants infirmiers

Source : Enquêtes auteur, 2024

Le déterminant majeur qui s'oppose à l'usage efficient des TIC chez les étudiants infirmiers est celui relatif à l'accès à la connexion Internet au niveau de l'école. En effet, 89,5 % des répondants ont relevé cela (Figure 2). De même, avec 46,3 % des répondants, le manque de formation se hisse au deuxième rang des obstacles.

Le manque de matériels (42,9 %), la non-maîtrise du matériel et des outils (57,1 %), le manque d'intérêt, de besoin (20,4 %), le manque de temps (24,1 %) et le sentiment de perte de temps (10,2 %) ont été ajoutés aux facteurs limitant l'intégration des TIC dans la formation d'étudiants infirmiers.

Toutefois, en raison de la capacité du numérique à faciliter l'accès aux ressources d'apprentissage, à titre personnel, les étudiants infirmiers font des efforts pour acheter leur propre connexion Internet (Tableau 2) qui, dans la majorité des cas, ne couvre pas la totalité des activités académiques.

Tableau 2 : Montants relatifs à l'achat de la connexion Internet

Effectifs des répondants	Montant mensuel pour l'achat de la connexion Internet (FCFA)	Proportions (%)
47	3000	16
66	5000	22,4
112	10 000	38,1
69	Plus de 10 000	23,5

Source : Enquêtes auteur, 2024

84 % des étudiants, soit 247 enquêtés, dépensent au minimum 5000 FCFA par mois dans l'achat de la connexion Internet (Tableau 2). Dans un contexte de précarité financière, il est plus que déterminant d'offrir aux étudiants des conditions idoines pour leur formation. La mise à disposition des outils numériques connectés à Internet ainsi que la formation à leur usage éducatif pourraient énormément apporter à la formation (extrait d'entretien avec les étudiants).

Discussion

À l'ère du numérique, divers outils sont sollicités pour accomplir des tâches académiques. Les résultats de l'étude ont montré que le smartphone connecté à Internet est indispensable dans la formation des étudiants en soin infirmier et obstétricale de

l'INFAS de Bouaké. Ce résultat est confirmé par les travaux de J. Y. KOFFI (2022, p. 361) qui ont relevé également plusieurs activités académiques avec le smartphone chez les étudiants de l'Université Alassane Ouattara. Il s'agit de la lecture de documents en format de fichier Portable Document Format (PDF), de la recherche de définitions de notions à travers les dictionnaires numériques en accès libre via Internet, de la recherche documentaire pour mieux assimiler les cours, de la réalisation des exposés, des travaux de groupes, des devoirs de maison, de la rédaction de travaux de recherche, etc. De même, les résultats des recherches de M. A. BISSOGO (2023, p.55) approuvent le caractère indispensable du smartphone chez les apprenants à travers certaines activités comme la recherche d'informations, le téléchargement des documents, la lecture des fichiers et les révisions. Qu'on se situe en milieu universitaire en Côte d'Ivoire ou en milieu scolaire au Cameroun, les deux études évoquées montrent que le smartphone demeure un outil numérique indispensable dans l'éducation-formation.

Par ailleurs, le recours aux outils numériques dans la formation des étudiants infirmiers de l'INFAS de Bouaké est très bénéfique. Pour corroborer ce résultat de l'étude, M. Mastafi (2020, pp. 67- 69) présente certains impacts des TIC en matière d'apprentissage. En effet, on note le renforcement de l'acquisition des connaissances, le développement des compétences des élèves en matière d'expérimentation et de modélisation, l'amélioration des performances et des productions des élèves, l'amélioration des compétences d'analyse, la motivation des apprenants, etc. Dans le même ordre, les résultats des travaux de S. E. EL KARTOUTI et S. JUIDETTE (2023, p. 7) ont identifié comme impacts de l'utilisation des TIC en éducation : une meilleure acquisition des

connaissances enseignées, une amélioration des résultats scolaires des élèves, une amélioration de l'accès aux informations et ressources d'apprentissage avec l'innovation pédagogique qui améliore l'apprentissage.

Toutefois, un ensemble d'obstacles se dresse à l'usage intensif des outils TIC par les étudiants infirmiers. Ces difficultés limitent le véritable potentiel du numérique en matière d'apprentissage. Ce résultat concorde pleinement avec ceux de F. A. HOUNSINO (n. d., pp. 31-33) qui relèvent le manque d'équipement et de formation des acteurs, le manque de moyens des apprenants, le coût élevé de la connexion Internet et le manque de moyens financiers des étudiants pour faire face aux dépenses induites par les cours en ligne comme obstacles à l'intégration réussie des TIC dans l'enseignement supérieur au Bénin. En outre, J-J M. BOGUI (2007, p. 136) est d'avis en montrant des obstacles similaires, dont les coûts exorbitants de l'accès à Internet et le faible niveau d'appropriation des technologies par les individus... L'usage des ressources numériques en éducation est certes bénéfique, mais pour plus d'efficacité et d'encrage sur la formation des apprenants, il convient de résoudre les obstacles divers.

Conclusion

Les enjeux de l'intégration des ressources numériques dans le processus de formation des étudiants de l'INFAS de Bouaké ont été exposés tout au long de cet article. On note que l'organisation des activités pédagogiques est tributaire des smartphones ou ordinateurs connectés. La mise en place de forums permet une mise en relation permanente des encadreurs et des étudiants. Par ailleurs, les apprenants ont accès à l'open data de manière instantanée et s'organisent

mieux pour les activités en groupes. Toutefois, les problèmes techniques et financières constituent les obstacles à la pleine appropriation des ressources numériques.

Par ailleurs, corriger ces insuffisances techniques, matérielles et de formation à l'usage académique des ressources numériques pourrait booster l'appropriation des TIC par les étudiants et améliorer les résultats.

Références bibliographiques

AGENCE Française de Développement, AGENCE universitaire de la Francophonie, ORANGE & UNESCO, 2015. « Le numérique au service de l'éducation en Afrique », in *Savoirs communs*, n°17, 113 p.

BÉLISLE Claire, 2011. « Enseigner et apprendre dans un monde numérique », in *Synergies Sud-Est européen*, n° 3, pp. 35-51

BISSOGO Marie Angèle, 2023. *Usage des smartphones et apprentissage des élèves du secondaire en contexte extrascolaire au Cameroun*, Mémoire de Master en Enseignements Fondamentaux en Éducation, 144 p.

BOGUI Maomra Jean-Jacques, 2007. *Intégration et usages des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans l'Éducation en Afrique : Situation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire (2003-2005)*, Thèse en Sciences de l'information et de la communication, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France, 425 p.

EL KARTOUTI Salah Eddine et JUIDETTE Sarah, 2023. « L'impact de l'usage des TIC en éducation sur l'amélioration de l'apprentissage des élèves scolarisés, et les conséquences sur l'environnement »,

<https://doi.org/10.1051/shsconf/202317501015>, document consulté le 23 septembre 2024

HOUNSINOU Akouété Florentine, n. d. « Obstacles à l'intégration pédagogique réussie des TIC dans l'enseignement supérieur au Bénin », <https://revues.acaref.net/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/Florentine-AKOUETE-HOUNSINOU.pdf>, document consulté le 23 septembre 2024

INSTITUT Paris Région, 2021. « Les usages du numérique dans l'enseignement supérieur », <https://www.institutparisregion.fr> › Etude_2690, document consulté le 9 octobre 2024

KOFFI Yao Julien, 2022. « Le smartphone en milieu universitaire à Bouaké (centre Côte d'Ivoire) », Géovision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADDYS), numéro 008, Volume 1, pp. 357- 369

MASTAFI Mohammed, 2020. « Rôles et impacts des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques : perceptions des enseignants du secondaire », Formation et profession, pp. 60 - 74

MASTAFI Mohammed, 2024. « Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain », Frantice.net, 8, pp.50-65

NGO Balep Louise Léontine, 2016. *Utilisation des TIC pour l'amélioration des performances des élèves en chimie au secondaire*, Mémoire de Master en Sciences de l'Éducation et Ingénierie

Éducative, https://dicames.online/jspui/bitstream/20.500.12177/7603/1/ENSET_EBO_BC_21_0156.pdf, document consulté le 9 octobre 2024

Environnement Scolaire et Valeurs : cas d'un collégien

BAKITA MARINA MICHELLE épouse ELLA

Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP-UOB)

Université Omar Bongo (Gabon)

Bakitamarina22@gmail.com

Résumé :

La francophonie qui fait la promotion du français est une institution internationale organisée autour de la langue française et ses cultures. C'est un héritage colonial enraciné et qui perdure depuis des décennies entières. Le Gabon est un pays membre qui a adopté le français comme langue officielle dans son système scolaire et universitaire l'utilisent principalement. Ainsi, dans les ménages, il est la première langue pratiquée au détriment des langues vernaculaires. Les autres parlers locaux sont moins pratiqués et étudiés. Tout le problème pour nous réside au niveau des valeurs entendues comme des principes moraux acquis pendant la socialisation, transmis par la famille, l'école, etc., qui orientent nos vies et nos projets. L'objectif de cette étude est de montrer que l'environnement scolaire vu comme l'ensemble des programmes de formation proposés et la langue utilisée pour communiquer ne contribue en rien à la valorisation des cultures traditionnelles gabonaises. L'étude pose l'hypothèse que le français comme langue unique pratiquée dans l'éducation fait de l'ombre aux valeurs locales. La collecte des données s'est faite sur la base d'une analyse de contenu centrée sur un collégien âgé de 12 ans en classe de 5^{ème} au Gabon. Seule sa disponibilité et sa volonté ont prévalu. Les résultats montrent que notre cas est acculturé et vit une crise identitaire accompagnée des barrières de la langue et des préjugés.

Mots clé : *Acculturation, Crise identitaire, Environnement scolaire, Français, Valeurs.*

Summary:

The Francophonie which promotes French is an international

institution organized around the French language and its cultures. It is a deep-rooted colonial heritage that has lasted for decades. Gabon is a member country which adopted French as an official language in its school and university system, using it mainly. Thus, in households, it is the first language spoken to the detriment of vernacular languages. Other local languages are less practiced and studied. The whole problem lies for us at the level of values understood as moral principles acquired during socialism, transmitted by the family, the school, etc., which guide our lives and ours. The objective of this study is to show that the school environment seen as the training programs offered and the language, used to communicate does not contribute in any way to the promotion of traditional Gabonese cultures. The results show that our case is acculturated and experience an identity crisis accompanied by language barriers and prejudices.

Keywords: *Acculturation, French, Identity crisis, School environment, Values.*

Introduction

Les valeurs sont des dépositaires des directions d'orientations désirables au sein d'une société (Parsons, 1965, p.73). Autrement dit, ce sont des principes qui guident, orientent les comportements, la vie des personnes dans une direction souhaitée par des individus dans une société mais aussi « des représentations collectives » (Parsons, 1971, p .9). Ce sont des personnes réfléchies et conscientes qui acceptent d'y adhérer d'un commun accord. Elles occupent une fonction prépondérante en maintenant des modèles culturels indispensables à la confiance qui doit exister entre les individus et la société dans laquelle ils évoluent. Les valeurs règlent ainsi les engagements, fondés sur l'honneur ou la conscience, qui prévalent entre individus et les unités sociales dans lesquelles ils vivent pour éviter la culpabilité.

C'est principalement pendant le processus de socialisation qu'elles sont sélectionnées, implantées, enracinées, maintenues, qu'elles reçoivent leur signification et qu'elles sont structurées en système. Les agents participants à cette mise en œuvre de ce processus sont multiples mais les principaux sont la famille, l'école, les médias et le groupe. Les hommes apprennent progressivement les règles de leur société et les rôles à jouer en s'appropriant des connaissances et savoir-faire pour qu'ils soient capables d'affronter les circonstances de la vie. Ils sont ainsi dotés de leur « équipement culturel » (R. Rezsóhazy, 2003, p. 20). Dans le temps, l'Afrique Occidentale Française (AOF) avait pour projet principal l'assimilation des peuples car selon Godfrey Harold Hardy, en 1917, « *pour transformer les peuples primitifs de nos colonies, pour les rendre le plus possible dévoués à notre cause et utiles à nos entreprises ; nous n'avons à notre disposition qu'un nombre très limités de moyen et le moyen le plus sûr c'est prendre l'indigène dès l'enfance, d'obtenir de lui qu'il nous fréquente assidument et qu'il subisse nos habitudes intellectuelles et morales pendant plusieurs années, en un mot de leur ouvrir des écoles ou son esprit se forme à nos intentions* » (cité par V. Spaeth ; 2001 ; pp.78 - 86).

Cette première mise au point nous permet d'introduire l'idée de la francophonie entendue comme l'ensemble des peuples ou des groupes de locuteurs qui utilisent partiellement ou entièrement la langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications. Par contre, le terme Francophonie désigne dans leurs travaux ou leurs échanges des gouvernements, des pays ou des instances officielles qui ont en commun l'usage du français et est associée à l'organisation mondiale de la Francophonie. Pour véhiculer le français, le PPF ou « Projet Pour parler Français » participe au processus

d'acculturation par l'école qui est l'un des principaux moteurs depuis la mise en place des institutions coloniales françaises à la fin des XIX^e siècle. C'est le lieu où apparaît les signes dans les années 30 de la culture franco-africaine. Loin d'éradiquer la culture traditionnelle, elle prétend la dépasser au profit d'une nouvelle culture exprimée en français. Dans ce sens, le rôle du manuel français *Mamadou et Bineta* de André Davesne en 1970 met en évidence les éléments représentatifs de cette culture. Au-delà du lieu même de l'école avec sa panoplie d'images et d'histoires qui reflètent la vie familiale ou traditionnelle, il s'organise selon les catégories profondément européennes ; il met en place des éléments d'un nouveau lieu de mémoire, rivalisant insensiblement avec les rites d'initiation qui seuls avaient valeur d'organisation de la classe d'âge selon les enseignants africains.

L'enseignement du français va au-delà de la construction de l'identité, c'est méconnaître le fait que l'école a fait du français et de son corollaire une base culture solide des peuples africains : la culture de l'écrit mais aussi de ses modes spécifiques d'appropriation à l'oral. L'enseignement du français et l'école en français forment les principes même de ce cadre dans la mesure où ils répondent aux idéaux républicains français (V. Spaeth, 2001, pp. 78 -86).

Enfin, dans cet élan, au moment de son accession à l'indépendance en 1960, le Gabon comme la plupart des Etats africains francophones a choisi la langue française comme seule langue officielle. Cette décision politique n'a jamais été remise en question et le français continue de bénéficier d'un statut privilégié (M. Minkoue M'Akono, 2008, p. 20).

Enfin, s'intéresser à l'environnement scolaire et aux valeurs, c'est montrer que les différents programmes scolaires du cours élémentaire, du secondaire et du supérieur ne

participent pas à la valorisation de la culture locale en enseignant les langues gabonaises. Elles ne sont pas enseignées ou pas suffisamment pour que dès le bas-âge elles soient comprises, écrites et apprises. C'est un cri d'alarme vis-à-vis des politiques et de la société face au génocide culturel qui est cautionné depuis des décennies en permettant uniquement la langue française dans nos programmes scolaires et universitaires. Par ces actes, nos parlars sont négligés voire abandonnés. Ainsi, l'étude pose l'hypothèse générale que le français comme langue unique pratiquée dans le système scolaire et universitaire fait de l'ombre aux langues vernaculaires. Autrement articulé le français comme langue unique dans le système scolaire et universitaire est un frein à l'identité culturelle gabonaise.

2) Méthodologie

2.1) Participant

L'enfant qui fait l'objet de notre étude est âgé de 12 ans et est en classe de 5^{ème} au collège Catholique Saint Jean-Marie Vianney d'Owendo au Gabon. On l'appellera V. De parents séparés, V a grandi avec sa famille maternelle à savoir sa mère, sa tante, ses grands-mères et son arrière-grand-mère. N'ayant pratiquement pas vécu avec son père, sa grand-mère maternelle est un être qui lui est très cher car il a passé beaucoup de temps avec elle. C'est son modèle.

2.2) Outil

L'emploi du temps de notre cas a permis de cerner l'environnement scolaire dans lequel il évolue. Aussi, on a recueilli des informations utiles à notre enquête en faisant une étude approfondie de ses opinions concernant les valeurs.

Six entretiens ont eu lieu et ont été suffisants pour faire le contour de la question. Avec l'accord des parents, l'enfant a été disponible et assidu aux différents rendez-vous pris.

3) Résultats

Il s'agit ici de présenter l'emploi du temps de notre cas en rapport avec l'environnement scolaire et les sous-thèmes obtenus au terme de notre enquête.

3.1 Emploi du temps de la classe de 5^{ème}

Horaire	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	
7h30-8h25	EPS	SVT	Hist /Géo	Inst. Civ.	Art plast.	
8h25-9h20	EPS	SVT	Hist/ Géo	Eco. Fam.	Religion	
RE	CRE	A	T	I	ON	
9h35-10h30	Permanence	Maths	Permanence	Maths	Permanence	
10h30-11h30	Permanence	Maths	Permanence	Maths	Permanence	
RE	CRE	A	T	I	ON	
11h40-12h35	Sc. Phys.	Anglais	Sc. Phys.	Français	Français	
12h35-13h30	Sc. Phys.	Anglais	Anglais	Français	Français	

Emploi du temps de classe de 5^{ème} (Collège Alénakiri, Commune Owendo, Gabon, 2023 /2024)

Le chronogramme des programmes scolaires de cette classe de 5^{ème} est très riche. On y retrouve le lundi, l'éducation physique et sportive (EPS), le français et les sciences physiques (Sc. Phys.) ; le mardi, les sciences de la vie et de la terre (SVT), les mathématiques (Maths) et l'anglais ; le mercredi, l'histoire et la géographie (Hist./Géo), les mathématiques, les sciences physiques et l'anglais ; le jeudi, l'instruction civique (IC), l'économie familiale(ECO.F), les

mathématiques et le français ; et le vendredi, l'art plastique (ART.PLAST), la religion et le français.

Ces différentes disciplines ne sont pas anodines car elles préparent et montrent aux élèves les différentes formations qui leurs seront offertes dans le cadre des études supérieures. Aussi, les côtoyer dès le collège va susciter des vocations susceptibles d'orienter leurs choix de formations à venir. C'est un avant-goût du choix des carrières, des métiers. Ce sont des transmissions de base acquises pour mobiliser des compétences adéquates.

L'éducation physique et sportive est une discipline pratique où l'enseignant initie les enfants à de nombreux sports souvent méconnus. Les sciences de la vie et de la terre montrent aux enfants les différentes espèces vivantes et les différents milieux de vie que l'homme doit respecter pour vivre en harmonie sur terre. Les sciences physiques étudient les phénomènes tels que la lumière, l'électricité, etc. Les mathématiques concernent l'algèbre et la géométrie qui initie aux formes et à la mesure des espaces. L'histoire et la géographie expliquent les faits historiques pour mieux comprendre le monde actuel et la description de l'aspect du globe terrestre au point de vue naturel et humain.

Du point de vue des langues étudiées, il y a le français qui est une discipline qui renferme l'expression orale, l'expression écrite, la conjugaison, la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire. Cette langue est alors apprise pour être parlée, écrite, écoutée et lue. L'anglais est la seconde langue apprise. C'est une langue indo-européenne germanique originaire d'Angleterre qui tire ses racines de langues du nord de l'Europe. Outil majeur dans les domaines commercial et de la diplomatie, l'anglais est introduit dès la classe de 6ème pour être écoutée, parlée, écrite et lue

L'art plastique réveille des vocations artistiques par des séances de peinture et de dessin. Cherchant à représenter des œuvres, il comprend la sculpture, la peinture, la céramique, le vitrail et des techniques combinant des arts mixtes.

La religion prend place parce que c'est un établissement catholique. Elle concerne les croyances et dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré.

L'économie familiale et sociale permet d'améliorer les conditions de l'équilibre familial, de l'épanouissement individuel, du bien-être social et qui protège les intérêts des gens dans leur vie quotidienne.

3.2 Acculturation

Le phénomène d'acculturation est très présent chez V à qui on n'a pas appris à parler fang très jeune « *Je parle français parce qu'on ne m'a pas appris le fang* » au point où pense que le français est la langue qu'il doit parler : « *J'ai l'habitude de parler en français, c'est ma langue* ». Il y a un problème de transmission générationnelle « *Ma maman parle fang couramment* », « *Ma mère parle fang avec toute sa famille* », « *Ma mère allait au village chaque vacance avec sa sœur chez mon arrière-grand-mère qui leur parle la langue* ». Les essais d'apprentissage du fang ne sont pas fructueux car bien que tardif très peu de mots lui sont appris « *Je passais du temps avec ma mamie, elle me parlait en français car je ne comprenais rien en fang et quand elle traduisait, je n'arrivais pas à retenir* », « *les parents m'ont juste appris des mots comme bonjour, vas te coucher, je veux pisser, l'école* ». « *Le fang n'est pas plus important que le français* » montre que cet enfant fait preuve d'un dilemme, il est comme à cheval entre deux réalités culturelles sans pour autant être capable de se

situer réellement, prendre position ou trancher. Il est mi-figue, mi-raisin. Il est français mais aussi fang.

3.3 La crise identitaire

Elle apparaît par « *Je suis fang parce que mes parents le sont, je ne connais rien de la culture fang, je suis fang par mon nom, ma province d'origine* », « *les parents m'ont juste appris des mots comme bonjour, vas te coucher, je veux pisser, l'école* ». V. ignore complètement sa culture parce qu'elle ne lui a pas été apprise par les siens. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette situation car il est ce que sont ses parents. La culture est un héritage familial.

3.4 Les barrières de la langue et préjugés.

Les barrières de la langue sont en rapport avec le fait qu'il ne lui est pas possible de se rapprocher des enfants de son village à cause du français. Dans le village de V, c'est le fang qui est la langue officielle « *Quand j'essayais de m'approcher des enfants de mon âge dans le village parce qu'ils sont entre eux, je ne le pouvais pas car ils parlaient fang* ». Les préjugés ce sont des idées préconçues que V a acquises au sujet des petits villageois qu'il trouve différents de lui par leur éducation à ses yeux en effet, ces enfants~~ee~~ sont des sauvages, des incultes, des personnes pas évoluées, etc. « *Je ne suis pas allé vers eux parce qu'on n'a pas la même éducation* »

4) Discussion

Cette étude concerne l'environnement scolaire et les valeurs. Elle voudrait montrer que les programmes scolaires gabonais, du fait qu'ils mettent en avant le français comme langue unique, fait ombre aux langues locales. Aussi, les résultats de

notre étude montrent que notre cas appelé V manifeste une acculturation, une crise identitaire, des barrières de la langue et les préjugés.

A la lumière de l'emploi du temps de notre cas V en classe de 5^{ème}, ce sont les programmes scolaires gabonais en rapport avec l'enseignement des langues et ceux qui véhiculent la culture qui nous intéressent. Il s'agit du français, de l'anglais, de l'art plastique, de l'économie familiale et de l'éducation civique. Le cours de français se compose de la grammaire, l'expression écrite, l'expression orale, l'orthographe, la conjugaison et le vocabulaire (IPAM-Livre, 1991, p 271). Il s'agit de l'étude de la syntaxe, l'étude des types de discours, les temps, l'écriture, l'oral, la poésie, le théâtre, etc. (IPAM-Livre, 1991, p. 271). Ces différentes disciplines autour du français montrent son importance dans ce système scolaire.

Au français s'ajoute l'anglais étudié dans cette classe de 5^{ème} au détriment des cinquante-deux langues locales. C'est une langue très utile dans le monde des affaires. Plus parlée dans les échanges diplomatiques et commerciaux, elle est incontournable de nos jours. Ce sont des notions de base qui sont enseignées en rapport avec l'écoute, l'écriture, la lecture et l'écriture (V. Agboton, B.Ahlé, E. Doyigbé, 2010, pp. 112). Cela montre que c'est un apprentissage approfondi. On l'étudie dès la classe de 6^{ème} jusqu' en classe de terminale dans le système éducatif public gabonais.

Il est par contre important de reconnaître que l'enseignement intitulé économie familiale véhicule les us, les coutumes et les traditions gabonaises aux élèves qui sont des futurs agents de développement et des futurs parents. Elle s'intéresse à la vie familiale et sociale en lien avec la culture gabonaise, les arts, la protection sociale ; l'éducation sanitaire dont l'hygiène, les maladies ou les infections sexuellement transmissibles et les

techniques d'expressions manuelles à savoir la couture, l'art culinaire et la décoration. Quant à l'éducation civique, elle concerne le civisme pour susciter dévouement et attachement envers la patrie.

Cependant, il serait bien que l'art plastique qui concerne l'expression graphique, les ombres, la lumière, les actions sur l'environnement par des moyens artistiques, le modelage, etc. soit un outil essentiel pour transmettre les arts gabonais en rapport avec les différentes cultures car ce n'est pas le cas. Il peut s'agir des méthodes de sculptures traditionnelles, de teinture locale et de peinture avec des roches.

Toutes ces disciplines montrent bien que du point de vue des langues étudiées au collège, seul le français est enseigné comme langue et en profondeur. Il est très important de rappeler que l'école est un héritage colonial qui avait des objectifs précis. Les programmes et l'enseignement du français à l'école africaine avaient pour but de construire une identité par la culture de l'écrit et de ses modes spécifiques d'appropriation de l'oral pour répondre aux idéaux républicains français (V. Spaeth, 2001, pp. 78-86). C'est dans ce sens que Roland Pourtier (2010, pp. 104-114) affirmait que « *L'école coloniale n'avait touché qu'une étroite frange de la jeunesse, juste ce qu'il fallait pour former les écrivains. Les élites accédant au pouvoir sortaient du moule de l'école, républicaine ou chrétienne, qui leur avait inculqué les valeurs et les manières de penser de la culture française* ».

L'école est censée être un des vecteurs de la culture car il existe entre éducation et culture une relation intime, organique. Le mot éducation au sens de formation et de socialisation de l'individu renvoie au d'abord au domaine scolaire, alors il faut reconnaître que si toute éducation est toujours l'éducation de quelqu'un elle suppose toujours aussi

nécessairement la communication, la transmission, l'acquisition de quelque chose à savoir des connaissances, des compétences, des croyances, des habitudes, des valeurs qui constituent ce qu'on appelle précisément le « contenu » de l'éducation (J-C. Forquin, 1989, pp. 2-4).

Alors, l'école en Afrique a une politique d'assimilation car elle rejette les groupes de culture qui ne sont plus visibles, ni audibles car les élèves ont cessé de se servir de leur langue maternelle. S'ils essaient de garder leur culture dans les pratiques, ils sont perçus comme en incapacité de s'identifier avec la culture et la langue de la majorité. Bien qu'il n'y ait pas de punition physique, ils y sont obligés pour être acceptés par l'enseignant et la société (J. Cummins, 2001, pp. 16 -20).

Dans ce sens, les phénomènes d'acculturation apparaissent car l'Occident a rempli sa mission civilisatrice qui désormais est remplacée par sa mission développementaliste. Les tentatives de collaboration ou coopération sont qualifiées de pâle imitation, aboutissant à l'aliénation de sociétés africaines, ainsi qu'à la destruction de leurs modèles culturels (F. Bobin, 2000, pp. 159-167). Ainsi, elle est un phénomène social au Gabon dans la mesure où la politique linguistique appliquée dans les colonies considérait ces territoires africains certes comme multilingue mais dont les parlers n'étaient pas des langues et les peuples étaient plus proches de l'animalité que l'humanité « (J. K. N'guessan, 2007, pp. 69-85).

C'est pourquoi Gabon, colonisé par la France, a mis en avant la langue du colon, le français comme langue officielle, au détriment des patois locaux après son indépendance en 1960 (M. Minkoue M'Akono, 2008, p. 22). En 1960, le Gabon comme la plupart des Etats africains francophones emboîte le pas en choisissant la langue française comme seule langue officielle. Cette décision politique n'a jamais été remise en

question et le français continue de bénéficier d'un statut privilégié (M. Minkoue M'Akono, 2008, p. 20). Cela se manifeste par « *Je parle français parce qu'on ne m'a pas appris à parler fang* ». Le cas que nous étudions n'est pas contre sa culture mais elle ne lui a pas été inculquée par le moyen de la langue. Scolarisé, en classe de 5^{ème}, il parle et écrit le français en harmonie avec les programmes scolaires gabonais. Le fait de ne pas avoir le minimum ou les bases de la langue fang montre bel et bien que les langues vernaculaires ne sont pas divulguées par l'école à l'exemple de la langue anglaise enseignée à partir de la classe de 6^{ème} par le ministère de l'Education Nationale.

Parler uniquement le français à l'école gabonaise se justifie par le fait que ce soit le seul moyen de se faire une place dans le système, c'est le chemin de la réussite, et de fait aucune autre langue ne peut faire accéder au pouvoir. Dans ce sens, le français occupe une place importante au Gabon car il est une langue de communication dans la mesure où il assure les échanges de toute nature aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il rassemble, et garantit la cohésion nationale en favorisant le dialogue entre les ethnies culturellement différentes. Il est une langue de promotion sociale par le fait que les compétences et les expertises nationales s'y expriment (M. Minkoue M'Akono, 2000, p. 22). Par ailleurs, une personne victime de l'acculturation ou acculturée est privée de culture ou quand il s'agit d'une société, on dit d'elle qu'elle est « *décultrée* ». Autrement dit, il s'agit d'un ou des individus qui vivent dans un groupe ou une société bien précise mais qui en ignorent les us, les coutumes, les valeurs, les croyances, etc., qui régulent leur mode de fonctionnement et de vie pour assurer une bonne cohésion sociale contrairement au contexte de la colonisation française

en Afrique, où un africain « *acculturé* » était un « *évolué* », un « *civilisé* » (F. Bobin, 2000, pp. 159-167). En psychologie sociale, l'acculturation désigne le processus d'apprentissage par lequel l'enfant fait sienne la culture de son milieu d'appartenance ou par lequel l'adulte s'adapte aux conditions de son milieu (A. Vandeveldde-Rougale, P. Fugier, 2016, pp. 20-27).

Sur le plan psychologique, l'acculturation a créé chez V une frustration, une souffrance, une blessure narcissique, une ambivalence, une angoisse et de la culpabilité. « *Je ne suis pas intéressé par la culture* », « *J'aurai voulu parler ma langue pour par exemple parler avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parce lorsqu'elles discutent entre elles je ne comprends rien* » démontre la frustration car il est blessé du fait de ne pas parler cette langue qui le lie aux siens. Un vrai fang doit parler couramment sa langue « *Ma mère parle fang avec toute sa famille* », « *Ma mère parle couramment fang* ».

La langue est le bien spécifique d'un groupe social et contient son âme, sa dynamique et sa créativité. L'acquisition de la langue est probablement le premier processus par lequel une culture s'empare de l'un de ses membres et l'affilie. De la même manière, pour un individu, sa langue maternelle est le lieu où diffuse son sentiment d'appartenance (N. Tobie, 1993, pp 12-15). Aussi, on voit bien que le français fait écran à une langue vernaculaire. Mais ce n'est pas de sa faute car « *parce qu'on ne me l'a pas appris* » montre qu'il culpabilise ou accuse indirectement ses parents. Cette souffrance qui l'habite se voit par « *J'aurai voulu parler ma langue pour par exemple parler avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parce lorsqu'elles discutent entre elles je ne comprends rien* ». L'ambivalence apparaît par « *Quand je les vois parler, je ne suis pas du tout intéressé* », « *J'aurai voulu parler ma*

langue pour par exemple parler avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parce lorsqu'elles discutent entre elles je ne comprends rien », « le fang n'est pas plus important que le français », « J'ai l'habitude de parler en français, c'est ma langue ». Le stress d'acculturation ou le déséquilibre qui émerge des conflits lorsque les individus doivent s'adapter à une nouvelle culture de la société d'accueil est négativement liée à la satisfaction et positivement à la frustration (Q. Rian, S. Jiang, 2012, pp. 47-51). Selon les anthropologues, les entrecroisements entre cultures peuvent ainsi conduire à des conflits sociaux, des résistances ou à l'inverse des ajustements, des métissages, voire une assimilation (A. Vandeveld-Rougale, P Fugier, 2016, pp. 20-27).

Il manifeste sa colère en devenant quelqu'un d'indécis. C'est un manque de personnalité et d'identité propre « *Je sais que mes parents sont fangs. Je suis fang* », « *Je suis fang juste de nom et par rapport à ma province d'origine* ». « *J'ai l'habitude de parler en français, c'est ma langue* » montre qu'il n'affectionne pas particulièrement le français, c'est un héritage qui n'est pas en lien avec les origines de ses parents. Cet héritage lui vient de la société et de l'école. C'est comme pour se consoler, se donner du courage mais ce n'est pas réellement sa pensée ou ses sentiments. C'est un mécanisme de défense qu'il utilise pour surmonter cette angoisse liée à l'échec de ne pas maîtriser les codes de son groupe d'appartenance. La langue maternelle des enfants est fragile et facilement perdue les premières années parce que la vitesse de la perte varie en fonction de la concentration de locuteurs dans le voisinage, la famille et à l'école deux ou trois ans après le début de la scolarité. Ce rejet cause la fracture d'une partie importante de l'enfant et de son identité à la porte de l'école. Il est fortement improbable qu'il puisse

participer activement et avec confiance (J Cummins, 2001, pp 16- 20). C'est une violation des droits de l'enfant de les obliger à renoncer à la maîtrise de leur langue maternelle (T. Skutnabb-Kangas, 2000, pp.22-44).

Les blessures narcissiques qui sont une atteinte à son amour propre et à son estime de soi se manifestent par « *Je suis fang juste de nom et par rapport à ma province d'origine* ». C'est une difficulté révélée car la culture renferme les valeurs, les us, les coutumes, etc., elle est l'ensemble complexe des solutions dont une communauté humaine hérite, qu'elle adopte ou invente pour relever les défis de son environnement naturel et social. Elle est source de l'estime de soi, de la fierté, de la confiance en ses propres capacités. Elle permet aussi de faire le tri entre les innombrables apports extérieurs, de rejeter ce qui paraît nuisible et d'adopter ce qui semble bon. Aussi, elle crée le sentiment de solidarité indispensable à toute résistance, à toute lutte sociale, à toute création collective. Enfin, elle dit ce qui a du sens ou pas. Elle alerte quand menace une dérive vers l'absurde telle qu'elle le perçoit (T. Verhelst, 2000, p.12). V voudrait se conformer aux normes de son groupe car la modification de croyances ou de comportements chez un individu répond à divers types de pression d'un groupe, en cherchant à se mettre en accord avec les normes ambiantes par l'adoption de comportements approuvés socialement (GN Fischer, 1994, p. 71) car le groupe a toujours raison (S. E. Asch, 1952, M. Deutsch, H. B. Gérard, 1955, cités par G. N. Fischer, 1996, p. 71). L'oppression par la recherche de la réalité, par le comportement et par les pensées de l'individu est aussi bien psychique que psychologique, car il peut se persuader de son rejet s'il dévie du groupe (cité par G. N. Fischer, 1996, p. 73).

Cependant, l'apprentissage précoce des langues contribue à la construction de l'identité culturelle, comme du reste le bilinguisme et le plurilinguisme causent souvent une perte de références linguistiques, donc culturelles sur la peur d'une non-appartenance. Les rapports entre langue et culture ne s'arrêtent pas seulement à une objectivation de plus en plus forte dans le cadre des apprentissages qui renvoient à une structuration profonde de la personnalité et notamment à la construction et la constitution de l'identité culturelle. C'est un moyen de communication, une modalité d'expression de la culture, un médiateur de l'identité et une préoccupation existentielle. Le pluralisme recouvre une pluralité de situations auxquelles sont attachées des représentations positives ou négatives et des valeurs fortes ou faibles. Toutes les formes de bilinguisme ne sont pas équivalentes et la perdurance de « formes nobles » coexistent avec la montée des formes « batardes » et « coupables ». (M. Abdallah-Preteille, 1991, pp. 305- 307).

Ne l'oublions pas que les barrières de la langue désignent dans notre étude le mur social qui *empêche* V d'avoir des interactions avec son entourage immédiat et avec des enfants de son âge. Il ne peut non seulement pas parler en patois mais il ne peut non plus participer à des échanges en famille. Ces moments sont comme intimes et renforcent la proximité entre les membres. Echanger, c'est aussi affirmer son appartenance au groupe, son adhésion aux valeurs qui fondent la communauté dont on est issu. Echanger, c'est tout partager, tout se dire sans tabou. Ne pas participer à ces moments de communication est une forme d'exclusion et de marginalisation. Le fait de n'y avoir pas accès donne l'impression d'être étranger et pas digne de confiance pour accéder aux confidences familiales « *J'aurai voulu parler ma*

langue pour par exemple parler avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère parce que lorsqu'elles discutent je ne comprends rien ». Ce sont des obstacles psychologiques dans le développement de l'identité culturelle.

C'est dans ce sens que l'abbé Grégoire présenta le 20 juillet 1793 devant la Convention un condensé de la doctrine linguistique de l'Etat français en ces termes « *Il faut examiner la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française dans l'étendue de toute la nation, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce* » (cité par J. K. N'guessan, 2007, p. 69-85). Le sujet manifeste un attachement face aux deux cultures. Par ces temps de grands malaises identitaires où les frontières vacillent, où l'identité fait problème, la notion de l'identité et du métissage culturel sont plus que jamais d'actualité, ils désignent l'individu qui s'affronte à l'Autre et se divise dans un entre-deux intérieur (E. Oktapoda-Lu, 2005, pp. 189-202).

Sur le plan social, les barrières en rapport avec la langue apparaissent également « *Au village, je parlais juste avec ma famille proche, je n'ai pas pu avoir des amis à cause de la langue* » car il ne peut se faire des amis. L'amitié crée l'ouverture à soi et à l'autre, elle fonde même la confiance. On apprend à accepter les autres avec leurs différences. Cette distance est frustrante pour V car aller au village n'a pas changé ses habitudes et il n'y a rien appris. Par exemple, ces obstacles liés à la langue peuvent apparaître en causant une grande confusion de terme avec certaines expressions françaises par rapport à la culture africaine. De culture animiste, la loi traditionnelle condamne à de longues années de prison ceux qui avouent avoir mangé l'âme d'un décédé. Cela est insolite en français car on ne peut le faire dans cette

culture. Aussi, le mot « *Dieu* » ne permet pas de qualifier le Dieu africain et il n'y a pas de terme pour désigner la religion africaine d'où l'animisme, la sorcellerie, le fétichisme, etc. (A. Kourouma, 1997, p. 115)

Aussi, les préjugés sont le fait d'avoir une attitude évaluative souvent négative à l'égard de types de personnes ou de groupes, en raison de leur appartenance sociale. C'est une discrimination mentale qui peut déboucher sur une discrimination comportementale (G-N. Fischer, 1996, p. 113). Ils apparaissent dans le tableau social de V « *J'essayais de m'approcher des enfants de mon âge au village, ils étaient entre eux, je n'allais pas vers eux parce qu'on n'a pas la même éducation* » montre que notre cas a des idées préconçues au sujet des enfants qui ne parlent pas français comme lui. Donc, le français peut limiter dans les interrelations entre ceux qui le parlent et ceux qui ne le pratiquent. Aussi, les langues vernaculaires sont encore pratiquées en milieu rural. C'est dans ce sens que la politique linguistique appliquée dans les colonies considérait ces territoires africains certes comme multilingue mais dont les parlers n'étaient pas des langues et les peuples étaient plus proches de l'animalité que l'humanité « (JK N'guessan, 2007, p. 69-85).

Une étude concernant la discrimination ethnique à l'emploi en France montre que les employeurs français ont des idées préconçues concernant l'embauche des maghrébins. Ils pensent qu'ils ne sont pas compatibles au recrutement avec l'image de l'entreprise et ils préfèrent leur ségrégation que leur assimilation car ils sont en surpopulation (M Tiboulet, M. Dambrun, I. Touret, D. Uhlen, 2012, pp. 37-45).

Enfin, V manifeste une crise identitaire « *Je suis fang parce que mes parents le sont, je ne connais rien de la culture fang,*

je suis fang par mon nom, ma province d'origine ». L'estime de soi de notre cas est portée vers la conscience de soi pour justifier la pression psychologique liée au fait qu'il ne sache pas qui il est réellement. Ce n'est pas de sa faute mais de celle de ses parents biologiques. Le locus de contrôle externe (J. B. Rotter, 1966 cité par D. Alaphillipe, C. Bernard, T. Otton, 1997, pp. 331-338). Il manifeste est un mécanisme de défense dont il se sert pour surmonter ces angoisses concernant la crise identitaire par le fait de ne pas se positionner culturellement par rapport à une identité précise.

Finalement, il est fang juste par affiliation. S'il ne parle pas la langue, ne la pratique pas, ses parents en sont responsables. Son estime de soi est faible et négative car il ne peut valoriser les atouts du métissage, car il ne parle pas. Il est quelque chose sans l'être véritablement. Ce sont les conséquences du métissage culturel. Dans ce sens, le bilinguisme a une influence positive sur le développement langagier et éducationnel des enfants ~~car~~ puisque en évoluant avec deux langues, ils ont la capacité d'en apprendre plusieurs les premières années de scolarité. Ils ont une plus grande expérience des processus langagier au point de comparer et confronter comment elles organisent la réalité. Les bilingues ont une plus grande flexibilité dans leur façon de penser, comme résultat du traitement de l'information en deux langues. La difficulté réside non pas dans l'appropriation linguistique de plusieurs codes linguistiques mais dans l'acquisition de la compétence interculturelle correspondante des usages sociaux liés aux différents parlars et discours (M. Abdallah-Pretceille, 1991, pp. 305- 307).

Conclusion

En définitive, les programmes scolaires qui correspondent à l'environnement scolaire nous servent de support par l'emploi du temps pour étudier la place du français dans la formation de notre cas qui est un élève de 5^{ème}. Cet emploi du temps montre que le français comme langue enseignée et pratiquée prend la première place au détriment des langues locales gabonaise. Dès l'enseignement élémentaire, il est étudié, enseigné, parlé et lu. L'anglais n'intervient dans ce système qu'à partir de la classe de 6^{ème}. Toutes ces deux langues étrangères font de l'ombre aux parlées locaux qui n'apparaissent aucunement dans les programmes proposés par le Ministère de l'Education Nationale gabonais en 2024.

Aussi, les résultats de notre enquête montrent que le cas que nous étudions, un garçon de 12 ans en classe de 5^{ème} manifeste sur le plan psychologique une acculturation à savoir la frustration, la souffrance, l'ambivalence et une crise identitaire à savoir l'angoisse, la culpabilité, le métissage, un manque d'identité et un locus de contrôle externe. Puis, sur le plan social, ces dysfonctionnements créent en lui des barrières liées à la langue et des préjugés. Cette étude est un outil de sensibilisation porté vers la société gabonaise pour qu'elle prenne conscience réalise que les parlés locaux disparaissent au détriment du français. Il serait judicieux de conjuguer avec les deux cultures car elles participent à notre métissage culturel.

Bibliographie :

-ABDALLA-Pretceille Martine, 1991 « Langue et identité

culturelle : Le bilinguisme et l'enfance : problèmes quotidiens », In *Enfance*, N° 4, janvier 1991, pp. 305-309.

AGBOTON Venance, AHLE Benoit, DOYIGBE Etienne, 2010. *Keep in touch: listen, speak, read, write*, Edicef/ Hodder, Collection « Student's Book », Paris.

ALAPHILIPPE Daniel, BERNARD Cécile, OTTON Stéphanie, 1997 « Estime de soi, locus de contrôle et exclusion », In *Bulletin de psychologie*, N° 429, juin 1997, pp. 331-338.

BOBIN Florence, 2000 « Histoire africaine et acculturation : Les transpositions de modèles associatifs ruraux en ville (Burkina Faso) », In *Hypothèses*, N° 3, mai 2000, pp. 159-167.

CUMMINS Jim, 2001 « La langue maternelle des enfants bilingues : Qu'est ce qui est important dans leurs études ? », In *Sprogforum*, N° 19, février 2001, pp. 15-20.

FISCHE- Gustave Nicolas, 1996. *Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale*, 2^{ème} Edition Dunod, Paris.

-FORQUIN Jean-Claude, 1989. *Ecole et culture : Le point de vue des sociologues britanniques*, De Boeck, Bruxelles.

Grammaire du français 6^e/5^e, 1991, IPAM-Livre, Vanves.

KOUROUMA Ahmadou, 1997, « Ecrire en français, penser dans sa langue maternelle », In *Etudes françaises*, N° 1, octobre 1997, pp. 115-118.

-MINKOUE M'AKONO Mireille, 2008. *Thèse de Doctorat intitulée Francophonie et culture au Gabon*, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon.

NGALASSO MWATHA Musanji, 1986 « Etat des langues et langues de l'Etat au Zaïre », In *Politique africaine*, Collection « Des langues et des Etats », N° 23, juillet 1986, pp. 7-28.

N'GUESSAN Jérémie Kouadio, 2007 « Le français : langue coloniale ou langue ivoirienne », In *Hérodote*, N° 126, décembre 2007, pp. 69-85.

OKTAPODA-LU Efstratia,2005 « Mythes de la double identité ou l'Odyssée de Mimika Kranaki », *Fracofonia*, N° 14, mars 2005, pp. 189-202.

PARSONS Talcott, 1971. *The system of modern societies*, Englewood : Prentice Hall, (traduit par G. Mellaray), Dunod, Paris.

PARSONS T, 1965. *An outline of the system social*, In *Presse de l'Université des sciences sociales de Toulouse*, Toulouse.

POURTIER Roland,2010 « L'éducation, enjeu majeur de l'Afrique postindépendances. Cinquante ans d'enseignement en Afrique : un bilan en demi-teinte », In *Afrique contemporaine*, N° 235, février 2010, pp. 101 -114.

REN Qiang, JIANG Shan,2021 « Acculturation stress, satisfaction and frustration of basic psychological needs and mental health of chinese. Migrant children: Perspectives from basic psychological needs theory », In *Journal*, N° 9, juillet 2021, pp. 45-51.

Rezsóhazy Rene, 2003. *Sociologie des valeurs*, Armand Colin, Paris.

SKUTNABB-KANGAS Tove, 2000, « Linguistic human rights and teachers of English, In *The sociopolitics of English language teaching*, J. K. HALL & W. G. EGGINTON, pp. 22-44, *Multilingual Matters*, Helsinki.

-SPAETH Valérie,2001 « L'enseignement du français en Afrique Occidentale Française », In *Le français aujourd'hui*, N° 132, mars 2001, pp. 78-86.

TIBOULET Marie, DAMBRUN Michael, TOURRET Isabelle, UHLEN Dominique,2012 « La discrimination éthique à l'emploi : le rôle des préjugés, du contact intergroupes et des orientations d'acculturation, In *European Review of Applied Psychology*, N° 62, novembre 2012, pp. 37-47.

TOBIE Nathan, 1993 « Le métissage culturel : un mythe à la peau dure », In *Hommes et Migrations*, N° 61, décembre 1993, pp. 12-15.

Vandeveldde-Rougale, Fugier Pascal, 2016, « Acculturation », In *Dictionnaire de la fatigue*, P. ZAWEIJA, pp. 20-27, PUF, Paris.

-VERHELST Thierry, 2000. *Diversité des cultures et mondialisation*, Harmattan, Paris.

Francophonie, Africophonie : accepter et promouvoir le caractère africophone du français

BINGANGA Olivia

Université Omar BONGO/GRELACO

binganga@yahoo.fr

Résumé

La francophonie, portée par la langue française, souffre, aujourd'hui, de la représentativité non seulement de la colonisation à laquelle elle est intrinsèquement liée, mais aussi à celle de la langue qui la porte. Le français en Afrique en général et au Gabon en particulier souffre de deux faits à la fois contradictoires et complémentaires. Il souffre de son omniprésence, que les populations jugent responsable de la déliquescence des langues vernaculaires dont ils voudraient, aujourd'hui, assurer la survie et la promotion. Face à la nécessité de retrouver une réelle indépendance et à celle de promouvoir nos propres langues ainsi que les cultures qu'elles portent, comment protéger et préserver la Francophonie ? Nous pensons que cela est possible en reconnaissant et en promouvant le caractère africophone du français. Dans un premier temps, reconnaître le caractère fédérateur du français qui est la langue commune de l'ensemble des pays africains francophones, qui, avant de mettre en place un code linguistique propre à leur espace, doivent conserver cette langue commune qu'est le français.

Mots clés : *francophonie, africophonie, dynamisme linguistique, dynamisme économique.*

Introduction.

Pour comprendre la place du français en Afrique, il faut l'analyser sous deux prismes. D'une part, le prisme des locuteurs africains qui autoévaluent leurs niveaux de langue ainsi que le statut de celle-ci, et d'autre part, sous le prisme scientifique des enquêtes et autres études visant à situer le

français dans chacune des sphères géographiques qu'il occupe. Pour notre article sur l'africophonie du français, nous partons des différentes études sur le français en Afrique en générale, lues et observées à partir du ressenti des locuteurs gabonais de la langue. Selon une enquête menée par l'institut Kantar, et publié dans *Africoscope 2020*¹, « si le pourcentage de francophones est souvent très significatif, la proportion des personnes maîtrisant pleinement (parler, comprendre, écrire et lire) la langue française (selon leurs propres déclarations) est rarement majoritaire ». Si nous ne doutons pas de ce que beaucoup d'africains pour des raisons multiples, ne maîtrisent pas pleinement le français, nous estimons que l'Afrique compte la principale condition de la préservation d'une langue, les locuteurs. Selon les plus récentes données de *Francoscope*, une initiative de l'Université Laval et de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la population francophone mondiale augmente grâce à la croissance démographique en Afrique. Cette progression de la population francophone d'Afrique dément totalement les projections démographiques effectuées par les Nations Unies (ONU) en 2019. Considérant la langue du point de vue de la linguistique qui la considère comme un organisme vivant, évoluant et se modifiant diachroniquement, les particularités africaines du français sont, une évolution nécessaire de la langue, même si dans certains cas, ils peuvent témoigner de certaines limites contextuelles de la maîtrise de la langue. En effet, au contact des autres langues en présence en Afrique, le français s'enrichit. Si nous considérons les nombreuses particularités, le dynamisme et la jeunesse de la population

¹ Etude *Francoscope 2020* (Septembre - décembre 2020), https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/reploads/présentation_Francoscope_2023-03-15_finale.pdf consulté le 16 mars 2024.

africaine de même que la représentativité de celle-ci parmi les locuteurs de la langue, nous pouvons dire que la langue française ne doit plus simplement être francophone pour porter au monde une vision de la France, mais africophone pour témoigner de la part des richesses culturelles et humaines africaines qu'il est chargé de traduire au monde. La problématique principale à laquelle nous nous intéressons, est celle de l'Afrique moteur nécessaire à la survie non seulement de la langue française, mais aussi de l'organisation de la francophonie. Comment l'Afrique occupe-t-elle la place qu'elle mérite au cœur du système francophone pour qu'évolue l'Africophonie ? L'Africophonie, se chargeant de promouvoir l'Afrique à travers la langue française. Non pas l'Afrique de TV5 ni de CFI a son époque, mais l'Afrique de la jeunesse d'aujourd'hui, confrontée au monde et à ses nouvelles réalités et demandeuse d'une affirmation de sa particularité, de sa richesse multiple et multiforme, consciente de ce qu'elle seule peut apporter au monde. Et le premier apport de l'Afrique dans la francophonie, est constituée de l'ensemble des régionalismes qu'elle continue de produire. Dans un environnement socio-politique difficile, la langue française multiforme doit faire valoir la nécessité de son maintien pour permettre une meilleure cohésion des peuples africains portée vers un idéal de fédération qui a besoin d'être communiqué et vulgarisé.

Nous inscrivons notre proposition dans le cadre de la psycholinguistique cognitive en considérant l'objet langue et le contexte francophonie comme des espaces de réflexion et d'analyse plus tournée vers le rôle sociocognitif de la langue française dans le développement de l'espace géographique et humain que sont l'Afrique et les Africains. Nous analysons

principalement les données publiées sur la francophonie en Afrique que nous étayons à l'aide d'un questionnaire.

1. Pourquoi Africophonie.

Si la francophonie a été nommée du fait de la langue française, elle-même nommée du peuple qui la parlait, nous pensons que la place et l'utilisation de la langue française par une très forte population africaine, bien plus que partout ailleurs dans le monde, justifie qu'en plus de la francophonie, la langue française soit autrement considérée du point de vue de l'Afrique, c'est-à-dire l'Africophonie. Par Africophonie, nous entendons une communauté de plus en plus importante d'africains utilisant, enseignant et apprenant le français chaque jour. Un français certes lié à celui qui est parlé aussi bien en Europe, qu'en Amérique ou en Asie, mais un français particulier également lié à des réalités différentes. La francophonie ayant pour missions principales de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique des peuples qui la parlent, doit faire une place particulière à l'espace grâce auquel il reste la deuxième langue la plus enseignée au monde. Au sein de la francophonie, un espace communautaire avec des revendications et des ambitions spécifiques, est en train d'émerger. L'orientation quelque peu politique de la francophonie est également une raison de créer ce sous ensemble spécifique qu'est l'Africophonie au sein de la francophonie. En effet, contrairement aux réalités politiques de l'année 1997, année au cours de laquelle la francophonie se dote d'un poste de secrétaire générale pour renforcer son poids politique, la situation politique en Afrique a évolué et la jeunesse africaine, clé de voûte du développement de la langue, tend vers de nouvelles réalités

qui progressivement visent à autonomiser l'Afrique sans ou avec moins de présence française, en changeant les paradigmes de leur coopération. Pour beaucoup d'activistes africains, il n'y a toujours pas d'indépendance tant qu'ils restent des bases militaires françaises installées dans les pays africains comme le Gabon, tant que la seule langue de communication entre les populations africaines ou même entre les citoyens d'un même pays reste le français. C'est le point de vue de l'activiste sénégalais Papis Djim. Qui dénonce en plus de la présence des bases militaires française en Afrique, la monnaie CFA. Pour la jeunesse et les penseurs africains, certains éléments sociaux et communautaires comme la langue sont un signe d'une nouvelle forme de colonialisme. « Aujourd'hui, le Sénégal et l'Afrique sont en train de vivre ce que l'on appelle le néo-colonialisme. Ce n'est rien d'autre que la continuation de la colonisation sous une autre facette. Elle est visiblement plus souple mais elle est beaucoup plus dangereuse », estime l'activiste. Bien qu'elle tente de s'en défaire, la francophonie reste un projet avec en son cœur, le français et la France dans ses relations avec le reste du monde. Or, ces relations sont de moins en moins acceptés dans leur forme actuelle par la jeunesse africaine.

Comment dans ce contexte, conserver au français et à la francophonie, le rôle de fédérateur à l'origine de sa création ? Nous pensons que cela est possible en orientant la francophonie africaine dans le sens de la volonté des peuples africains, en promouvant l'Africophonie. Considérant que les réalités et les ambitions politiques ne sont plus les mêmes et ne sont pas les mêmes, comment continuer à coopérer dans un même espace ?

Pour que dans un contexte de défiance, la langue française continue d'être un élément de cohésion sans qu'elle ne soit

taxée comme cela commence à être le cas dans certaines sphères, d'instrument luttant contre le développement et la décolonisation de l'Afrique au même titre que la monnaie pour certains pays, il faudrait changer le contenu de certaines réalités. Il faudrait que la Francophonie et le français en Afrique se mettent au service du projet du panafricanisme, qu'ils servent en Afrique, les intérêts particuliers du continent. Le panafricanisme est un mouvement qui bien que datant de depuis quelques années en arrière, est très en vogue dans les milieux pensant africains aujourd'hui. C'est une idéologie politique qui promeut l'indépendance du continent africain, et encourage une coopération plus pratique et opérante entre les pays africains. Certains parlent de coopération sud-sud. Pour les défenseurs de l'idéologie panafricaniste, la solidarité et la coopération qu'ils prônent ne concernent pas que les africains d'Afrique, mais aussi les personnes d'origine africaine à travers le monde. Le panafricanisme a pour principale base, le fait d'avoir des ascendants locaux ou délocalisés d'origine africaine. L'idéologie panafricaniste consiste à penser qu'en s'unissant, les personnes d'origine africaine créeront les conditions du progrès social, politique et économique nécessaires à une véritable indépendance pour l'Afrique francophone.

Nous voyons donc que l'évolution des mentalités africaines et de l'idéologie portée par la jeunesse africaine ne cadre pas avec la vision de départ de la francophonie. Ces changements idéologiques imposent une nouvelle considération de la francophonie et l'africophonie nous semble être une bien meilleure option.

1.1. L'Afrique au cœur de la Francophonie.

Au regard des critères d'évaluation et de comparaison des

langues à travers le monde, il ressort que l'Afrique est l'espace communautaire dans lequel le français réunit les principaux critères justifiant sa place dans le classement des langues mondiales. Considérant les critères de qualification de l'observatoire de la langue française de l'OIF que sont : la dispersion territoriale, le statut de la langue dans les pays, le statut de la langue dans les organisations régionales, sous régionales et internationales, l'enseignement de la langue, la qualité d'outil de communication entre locuteurs non natifs et son aptitude à véhiculer des expressions culturelles diverses), nous pouvons dire que l'Afrique est un contributeur majeur à la valeur du français face à d'autres langues en présence. Ici nous voulons rappeler la difficulté pour certains pays de définir de meilleurs curricula d'enseignement de la langue. Cette difficulté naît d'une part du statut de langue officielle du français dans les différents pays d'Afrique francophone, et d'autre part de ce que ce statut implique en termes de considération de la langue dans la société. Dans un contexte diglossique comme le contexte gabonais, certaines personnes bien qu'utilisant le français, sont concernées par des situations d'illettrisme. Pourtant, ces personnes utilisent, le français oral pouvant, dans certains cas, faire illusion sur leurs compétences en français. Pour certaines, elles peuvent lire et écrire des syllabes. Toutefois, il peut être difficile pour d'autres parmi ces personnes de verbaliser, sans aucune autre indication que des images. Considérant que les sujets vivent dans un *input* dynamique, aussi bien en langue cible française qu'en d'autres langues présentes au Gabon, il est juste de penser que ces derniers possèdent certaines compétences de la langue française du fait de son statut de langue dominante dans la société gabonaise, bien qu'ils ne puissent pas les utiliser correctement. Il apparaît donc que le fait de maîtriser

ou non la langue normative n'a que peu ou pas d'incidence sur la qualification en tant que francophones des locuteurs.

En effet, à « long terme, et en se basant sur les projections démographiques de l'ONU, la population des pays ayant le français comme langue officielle dépassera celle des pays réunis par d'autres langues officielles communes : l'allemand, le portugais, l'espagnol et même l'arabe (voir l'étude « Tendances démographiques comparées de six espaces linguistiques » – extrait LFDM-2014)². Cette projection de l'ONU est plus vraie en Afrique que partout ailleurs. Dans l'espace francophone en Afrique, le français est toujours langue officielle même lorsque dans certains pays, d'autres langues ont ce statut aux coté du français. Le français est la principale langue de toutes les organisations africaines et la seule langue officielle utilisée dans toutes les organisations des pays francophones, il est la seule langue d'enseignement de ces pays même lorsque d'autres langues sont enseignées. Compte tenu de la multiplicité des langues autochtones en présence dans l'espace francophone en Afrique, le français est la seule langue d'échange entre ces pays. Même dans le projet de séparation ou du moins de limitation des relations avec la France, les pays francophones utilisent la langue française pour se concerter. Mais dans cette notion de français en Afrique, il faut considérer les particularités du français en Afrique comme faisant partie du projet Africophone. La question des particularités linguistiques est débattue depuis des décennies. Entre autres travaux et rencontres scientifiques s'intéressant à cette question, nous pouvons

² LFDM *Le Français Dans le Monde*, observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/06/Le-denombrement-des-francophones-2-Tendances-Demographiques.pdf consulté le 16 mars 2024

citer le colloque organisé en 1968 à l'initiative du « Centre d'Étude des Relations Interethniques » de Nice, et dont la problématique principale portait sur les ethnies francophones et plus précisément les créoles et les français régionaux. Une autre initiative datait de 1973, et était du fait de la revue *Langue française*³ et qui consacrait un fascicule aux « parlers régionaux ». Cette même année 1973, la Fédération du français universel organisait une biennale à Dakar sur le thème : « Le français hors de France » : on y traitait notamment de faits de contacts linguistiques et des particularités de divers usages du français observés au Québec, en Louisiane, en Suisse, en Afrique. C'est au cours de ces assises que Maurice Piron développait son éloquent plaidoyer « Pour un inventaire général des usances de la Francophonie ». Il est ainsi l'un des premiers à oser dire que des « termes français régionaux ou marginaux (...) mériteraient leur légitimation dans le français universel et qu'il existe ailleurs qu'à Paris, et même qu'en France, des mots dont le français peut avoir besoin, bref, que les régionalismes pourraient être source d'« enrichissement authentique ». Ces rencontres pionnières vont être à l'origine de deux orientations théoriques. D'une part, celle d'une recherche objective, systématique, aussi exhaustive que possible, d'un « inventaire général » des particularités locales ou régionales du français, et d'autre part, en tenant compte de la nécessité de diffusion, de transmission et de préservation de ces aspects de la langue, des orientations psycholinguistique et sociolinguistique visant une valorisation de certaines au moins de ces particularités.

³ Guilbert L. et Peytard J. (dir.) 1973, *Langue française, vocabulaire techniques et scientifiques*, Paris, Larousse.

1.2. La francophonie, le français, l'Afrique n'en veut plus, mais en a besoin.

La réalité socio-économico-politique du moment témoigne non seulement de la place mais également du poids de la langue au cœur du projet de développement des nations et des peuples. Si politiques et politiciens tiennent à préserver les relations diplomatiques et à arrondir les angles, les populations de plus en plus jeunes, les porteurs du panafricanisme, veulent interrompre toute relation avec la France. Ils considèrent la langue française au même titre que la monnaie CFA comme des stigmates de la colonisation dont il faut se défaire. Le français est aujourd'hui perçu par certains comme le signe de l'impérialisme et de l'hégémonie française en Afrique. « Imposer sa langue, c'est imposer sa pensée »⁴ a dit Claude Hagège. Suivant cette assertion de Hagège, en s'imposant dans l'espace d'Afrique Francophone, la langue française et partant la francophonie, a également contribué à imposer les valeurs culturelles et économiques. C'est d'ailleurs ce lien intrinsèque entre la langue, la pensée et l'économie qui justifie la défiance de la jeunesse africaine vis-à-vis de la langue française et son cadre de diffusion qu'est la francophonie. Dans le cadre de cette défiance de plus en plus prononcée au sein des populations africaines, Binganga (2021)⁵ démontrait que dans le but de redynamiser la

⁴ Citation de Frantz Fanon repris par Claude Hagège interviewé par Pierre Frath, 18 mars 2012 *l'express.fr*, www.l'express.fr/culture/livre/claude-hagege-imposer-sa-langue-c-est-imposer-sa-pensee_1098440.html, consulté le 17 mars 2024.

⁵ Binganga O (2021), « Le français, un objet de rejet et difficultés de la transmission » *LIENS nouvelle série*. N 31, p245-262, Dakar Sénégal.

transmission d'autres langues en présence en dehors du français, et « Vu l'importance de la langue comme unique vecteur de valeurs, de projets et d'intention, et en partant de la prédominance du français dans la société gabonaise comme langue la plus utilisée et donc la plus transmise, l'auteur a voulu savoir si du point de vue de l'individu, cette langue recueillait également la primauté de la préférence personnelle. Cette enquête ainsi que les analyses ont permis de voir que le français ne doit son statut de prédominant dans la société, qu'à son statut de langue officielle, qui l'impose dans la scolarisation et dans la société en générale. Les analyses ont en effet, démontré que pour la majorité des parents qui ont été interrogés, non seulement le français n'est plus considéré comme langue nécessaire à la valorisation sociale et professionnelle comme par le passé, mais que les langues autochtones qui, jusqu'ici étaient délaissées sont pour une grande part des parents, préférables par rapport au français. Cette nouvelle dynamique dans le choix des langues à transmettre est motivée par de nouvelles considérations économiques. Cette étude a permis à l'auteur de confirmer le lien étroit entre la langue et le développement économique et social, et confirmé la tendance du moment au sein des populations africaines. Elle démontre que le choix de la langue à transmettre est prioritairement fonction de ce que la langue transmise est susceptible de rapporter au jeune qui l'acquiert ou l'apprend ». En l'état actuelle du projet panafricaniste, il apparaît que le français et la francophonie ne puissent plus rapporter suffisamment en terme valeur aussi bien sociale qu'économique pour justifier la perpétuation de la langue française et le renforcement de la francophonie.

Pour certains activistes et penseurs africains du moment, la marque d'une véritable indépendance et libération de

l'Afrique passent par un effacement de la langue française qui devrait être remplacée par une langue panafricaniste. Cette volonté d'émancipation est visible et revendiquée lors des mouvements de protestation récents au Mali, au Sénégal et au Tchad. Les jeunes africains s'en prennent à tout ce qui symbolise la présence africaine sur le continent.

Au cœur de ce grand mouvement de protestation et d'opposition pourtant, un fait se démarque. C'est l'utilisation de la langue française pour dire cette hostilité. En effet, le mouvement panafricaniste se voulant fédérateur sur l'ensemble du continent, a besoins d'une langue fédératrice. Et le français remplit très bien ce critère. Il est d'ailleurs la seule langue le remplissant dans l'espace francophone.

Dans cette perspective, on pourrait considérer la légitimation dans les espaces publics et médiatiques du français africain (un français couleur Afrique qui n'obéit pas toujours à la norme enseignée dans les manuels) dans certains pays, comme une manière de se défaire quelque peu de la domination française. Même s'ils ne sont pas le produit d'une démarche volontaire et réfléchi avec en ligne de mire la mise en place d'une forme africaine du français, la présence dans la majorité des pays africains de ce français spécifique, que souvent on n'essaie même plus de corriger, est la marque d'une appropriation de la langue française. Cette appropriation est quelque peu en contradiction avec le discours de certains activistes panafricains. Une appropriation qui pour être effective doit être libérée des contraintes de la norme. Cette appropriation de la langue est l'affirmation de ce que « le français de chez nous ne peut pas ressembler au

français des blancs, nous ne sommes pas en France ici » comme le dit un enquêté dans l'étude de Binganga⁶.

Dans ce même ordre d'idée, nous devons rappeler que la présence d'une forme spécifique du français est la conséquence des contraintes sociogéographique. Chaque zone linguistique se trouve face à des réalités propres qui doivent être exprimées. La particularité de ces réalités façonne la langue et l'oblige à prendre la forme adéquate pour les exprimer. Bien qu'il ne faille pas dans ce cas négliger le fait qu'il existe des productions totalement fautives et qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme des variations régionales ou sociales.

2. Le français langue du colon doit dégager de l'Afrique

Dans une étude récente menée en 2021, visant à observer et situer la dynamique de transmission des langues aux seins des espaces familiaux au Gabon en général et à Libreville la capitale en particulier, l'auteur a voulu comprendre, comment les parents d'aujourd'hui projettent l'avenir linguistique de leur progéniture. Il est ressorti de cette enquête que malgré sa présence encore dominante dans le pays, le français perd progressivement sa place de dominante dans les dynamiques de transmission familiale. Les nombreux parents qui ont répondu au questionnaire n'ont placé le français qu'à la troisième place derrière l'anglais et les langues autochtones nationales. Alors que le questionnaire n'avait aucune orientation politique, les parents interrogés ont justifié leur choix d'une part par le fait que l'anglais est plus avantageux du point de vue du développement économique et

⁶ Binganga, O. (2021), « Le français, un objet de rejet et difficultés de la transmission » *LIENS nouvelle série*. N 31,p245-262, Dakar Sénégal, 2021.

professionnel, et d'autre part par la nécessité de promouvoir enfin leurs langues d'origine, mises à mal, selon eux, par la trop forte domination du français, selon Binganga⁷. Nous voyons donc que, que ce soit pour des raisons politiques et économique comme le panafricanisme ou pour des raisons purement personnelles et communautaires, nombre d'africains voudraient que la langue française perde une grande partie de son hégémonie en Afrique. Certaines des personnes interrogées ont répondu : « *le français n'est pas notre langue, elle nous a été imposée par le colon. Je la parle parce que je n'ai pas le choix* » ou encore, « *parler uniquement le français aujourd'hui, c'est accepter que la France continue de dominer l'Afrique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire* ». Un parent a dit « *je voudrais tellement que mes enfants parlent autre chose que le français. Mais pour le moment, cela va servir à rien, on travaille en français* ». Ces quelques réponses des parents démontrent de la complexité de la situation en Afrique francophone aujourd'hui. Les résultats de cette étude rejoignent ceux de S. Amedegnato (2014)⁸ pour qui « Pour qu'il y ait, en Afrique, convivialité et compétitivité (loyale) entre le français et les langues africaines, il faut que ces dernières jouissent du même statut que la première – ce qui est loin d'être le cas ». Cette assertion de l'auteur confirme la nécessité de la transmission des langues africaines aux cotés de la langue française pour un meilleur développement.

⁷ Binganga, O. (2021), « Le français, un objet de rejet et difficultés de la transmission » *LIENS nouvelle série*. N 31, p245-262, Dakar Sénégal.

⁸ Amedegnato, O. S. (2014), « Les langues africaines, clés du développement des États sub-sahariens » *le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux, 2014, p331-346.

2.1. La francophonie au cœur du projet panafricaniste

Le projet panafricaniste pour les besoins de son succès, a besoin d'être communiqué, partagé, vulgarisé, amélioré, etc. Pour cela, il a besoin de la seule langue qui aujourd'hui fédère l'espace francophone africain, le français. Le fait pour une grande partie de l'Afrique de parler la même langue française est un atout. En effet, cette langue par son caractère rassembleur permet à ceux qui se battent pour les droits d'une nouvelle Afrique de se fédérer facilement autour d'une facilitation de communication. Comme la francophonie a eu besoin pour son expansion et sa vulgarisation d'utiliser des médias, le panafricanisme utilise également des médias dédiés pour promulguer son idéologie. L'une des chaînes de télévision les plus en avant sur cette question est la chaîne « Afrique média ». Nous constatons que la chaîne Afrique média diffuse la majorité de ses émissions en Français et certaines en Anglais. Aucune langue africaine n'est utilisée pour les émissions qui ont pourtant pour principale sujet parfois, de dénoncer la mainmise de la France sur le continent et ses richesses. De plus, même lorsque des chaînes nationales diffusent des émissions visant à promouvoir la culture africaine, elles le font en Français. S'il existe bien des chaînes de radio et de télévision qui diffusent parfois la totalité de leurs programmes dans une ou plusieurs langues africaines, celles-ci sont dédiées aux seuls membres de ces communautés linguistiques.

Il apparaît donc au regard de ces quelques exemples, que le projet panafricaniste au cœur de l'idéologie d'une certaine jeunesse africaine francophone aujourd'hui, a besoin de la langue française pour s'implanter dans les idées de la majorité. C'est dans ce sens que nous pensons que la

francophonie devrait accompagner l'africophonie à prendre corps. Non pas en se braquant et en critiquant une jeunesse qui tend à la rejeter, mais en accompagnant un nouveau projet qui a la longue et quelle que soit l'issue, pourrait garantir la survie de la langue française en Afrique francophone. Il paraît nécessaire qu'il y ait une prise de conscience de la langue commune comme un véritable atout, par et pour l'Afrique. Pour cela, il faudrait revenir aux origines et faire de la langue française, de sa véritable maîtrise par tous, un savoir, une arme afin de retourner la situation vis à vis de la France et vis à vis d'autres États.

2.2. Le français langue d'Afrique, médiatrice du panafricanisme.

Comme nous l'avons dit plus haut, les africains sont au cœur de la perspective de développement de l'espace francophone. Les études aussi bien de l'ONU que de l'OIF sont formelles. L'Afrique peut et doit donc revendiquer cette place de locomotive et ne pas être bloquée par "la qualité" du français que parlent les africains. En effet, certaines études comme celle de l'institut KANTAR, relèvent la qualité des locuteurs africains de la langue française. « Comme le montre la carte de la « densité francophone » par pays, la réalité de la maîtrise du français n'est que rarement majoritaire dans les pays africains. Grâce aux enquêtes menées par l'institut KANTAR, on peut aussi mesurer, du moins pour les milieux urbains, les niveaux de francophonie des locuteurs de français. Selon les derniers résultats, si le pourcentage de francophones est souvent très significatif, la proportion des personnes maîtrisant pleinement (parlé, comprendre, écrire, lire) la langue française (selon leur propre déclaration) est rarement majoritaire ». Cette réalité de la francophonie au lieu d'être

une source de préoccupation devrait être utilisé pour démontrer de la particularité de la francophonie africaine. En effet, la multiplicité des contacts linguistiques et les particularités sociales peuvent justifier cette réalité particulière. De plus, il est difficile de prévoir un changement dans le sens des exigences institutionnelle des évaluateurs car les réalités à l'origine de ces situations sont toujours et seront encore présente nous l'espérons. La multiplicité des langues en contact avec le français en Afrique qui influence celle-ci sera toujours d'actualité. De plus, l'Afrique n'est pas le seul espace francophone au sein duquel, le niveau des locuteurs particulièrement jeunes peut être jugé déficient.

En France même pourtant berceau de la langue française et n'étant pas forcément confrontée à la multiplicité des langues en contacts, les données sont préoccupantes quant aux résultats scolaires des Français, y compris dans leur propre langue. En 2015, seulement « 60% des élèves ont une maîtrise suffisante des compétences attendues (en compréhension de l'écrit et étude de la langue, en fin de scolarité primaire » Cedre, 2015⁹. Les élèves français de CM1 obtiennent, d'après l'évaluation PIRLS 2016, une moyenne inférieure à celle des pays de l'OCDE et de l'Union Européenne. « Depuis PIRLS 2001, la performance globale française baisse progressivement à chaque évaluation. En 2016, l'écart est significatif et représente – 14 points sur la période de quinze ans », peut-on ainsi lire sur le site du ministère de l'Education Nationale. « Et les professeurs le constatent aussi dans leurs classes : nombreuses fautes d'orthographe et d'accords

⁹ Cedre, (2015), *Nouvelles évaluation en fin de collège : compétences langagières et littératie*. Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. education.gouv.fr, 2015, www.education.gouv.fr/cedre-2015-nouvelle-evaluation-en-fin-de-college-competences-langagieres-et-litteratie-10562, consulté le 16 mars 2024.

grammaticaux, incompréhension des textes, méconnaissance des compléments circonstanciels, difficulté à lire à voix haute, à s'exprimer à l'oral et à l'écrit, à articuler les idées entre elles... »

Interrogé au micro de France Inter en janvier 2018 sur ce déclin, Stanislas Dehaene¹⁰, psychologue cognitif et neuroscientifique à la tête du Conseil scientifique de l'Éducation Nationale a reconnu que cette baisse des performances depuis 15 ans était préoccupante. Sans toutefois savoir vraiment à quoi l'attribuer. Ça ne veut pas dire que l'école était mieux avant, par exemple. C'est peut-être des facteurs environnementaux. C'est peut-être des facteurs familiaux. C'est peut-être effectivement cet isolement face aux tablettes. On ne sait pas très bien ». Difficile, en effet, de pointer du doigt une seule raison.

Nous voyons donc que le seul critère de la norme ne doit pas définir du lien entre les locuteurs et la langue. Considérant que la baisse de niveau en français est générale même si dans le cas de la France certains résultats de 2021 sont rassurants¹¹, il est évident que le fait que les Africains soient la population qui pourrait être les plus nombreux locuteurs de cette langue à l'avenir, justifie l'appropriation du français comme langue africaine. Toutefois, considérant que les africains ne sont tout de même pas les seuls locuteurs de la langue, nous soutenons et confirmons la nécessité d'un espace spécial au sein de l'espace général, nous justifions la nécessité de l'Africophonie.

¹⁰Blancheton, D. (2019), « Français : pourquoi le niveau des élèves est-il si mauvais ? », 2019, www.vousnousils.fr/2019/05/09/francais-pourquoi-le-niveau-des-eleves-est-il-si-mauvais-622581, consulté le 17 mars 2024

¹¹ Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, DEPP, NOTE D'INFORMATION n° 23.21, Mai 2023

Le chercheur Richard Marcoux¹² affirme que « l'Afrique est loin d'être monolithique et que le français y évolue dans plusieurs contextes différents. Dans des pays comme le Mali, le Sénégal et les États du Maghreb, la langue de Molière cohabite avec une autre langue nationale forte telle que le bambara, le wolof et l'arabe. D'autres pays, comme le Gabon, le Bénin et la Côte d'Ivoire, partagent le français en tant qu'unique langue nationale ». L'Africophonie est donc une voie de sortie. Elle permet aux africains de s'approprier une langue qu'ils contribuent à perpétuer et à enrichir, et dont ils ont besoin pour porter une ambition d'avenir qu'est le Panafricanisme.

Conclusion.

Le projet Francophonie avait pour ambition de départ de permettre aux pays ayant la langue française en partage, de se servir de ce canal linguistique pour partager également leurs cultures. Mais il permettait aussi à la France de garder un lien spécial avec ses anciennes colonies, lien nécessaire au développement et à la confrontation de la langue française avec d'autres langues dans le monde. Aujourd'hui, l'espace Afrique dans la francophonie voudrait porter une autre ambition qui lui soit plus bénéfique que ne l'a été la francophonie jusqu'ici. La Francophonie a donc le choix entre accompagner l'Afrique en lui permettant d'avoir un espace à elle au sein de la communauté à travers ce que nous avons appelé l'Africophonie, ou alors se défaire de la locomotive humaine de son développement. En conclusion, il ressort que

¹² Venne, J-F. (2023) « L'Avenir de la francophonie passe par l'Afrique » collaboration spéciale 18 mars 2023, www.ledevoir.com/monde/785172/l-avenir-de-la-francophonie-passe-par-l-afrique, consulté le 17 mars 2024

la situation de la langue française en Afrique n'est plus très sereine. La francophonie a besoin de s'adapter à la situation actuelle pour se maintenir et pourquoi pas se renforcer. Elle a besoin d'adapter son orientation de départ pour se focaliser sur comment servir le projet panafricaniste. L'Africophonie au service spécifique de l'Afrique et non plus seulement la francophonie au service de l'ensemble des pays francophone. Au sein de la francophonie, l'Africophonie est devenue nécessaire. En adoptant l'Africophonie, l'espace communautaire ouvre une nouvelle perspective pour une Afrique en quête d'un espace d'expression d'une ambition de développement.

Références :

Binganga Olivia (2021), « Le français, un objet de rejet et difficultés de la transmission » in *LIENS nouvelle série*. N 31, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar, Sénégal.

Blancheton Dominique (2019), « Français : pourquoi le niveau des élèves est-il si mauvais ? », www.vousnousils.fr, consulté le 17 mars 2024.

Cedre (2015), « Nouvelles évaluation en fin de collège : compétences langagières et littératie », Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. education.gouv.fr, www.education.gouv.fr, consulté le 16 mars 2024.

Etude Francoscope (2020) (Septembre - décembre 2020), <https://www.odsef.fss.ulaval.ca>, consulté le 16 mars 2024.

Frath Pierre (2012), « Imposer sa langue c'est imposer sa pensée », interview de Claude Hagège, 18 mars 2012 *l'express.fr*, www.lexpress.fr, consulté le 17 mars 2024.

Guilbert Louis et Peytard Jean (1973), *Langue française, vocabulaire techniques et scientifiques*, Paris, Larousse.

LFDM Le Français Dans le Monde (2016), observatoire.francophonie.org, consulté le 16 mars 2024.

Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse (2023), DEPP, NOTE D'INFORMATION n° 23.21.

Senamin Amedegnato Ozouf (2014), « Les langues africaines, clés du développement des États sub-sahariens », in *le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*, Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux.

Venne Jean-François (2023), « L'Avenir de la francophonie passe par l'Afrique », *Le devoir*, collaboration spéciale 18 mars 2023, www.ledevoir.com, consulté le 17 mars 2024.

Pandémie à Covid-19 et couverture du cours de didactique : cas de la filière CAPES direct anglais de l'ENS Koudougou

Aïssa GAMBRÉ/IDANY

École Normale Supérieure, Koudougou, Burkina Faso.

agambredany9@yahoo.com

+226 70282937

Résumé

Cet article examine la répercussion des mesures restrictives pendant la pandémie à Covid-19 sur l'exécution des enseignements en didactique de l'anglais des élèves-professeurs, CAPES directs de l'École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK)¹, au (Burkina Faso) en 2019-2020. Une année académique marquée par une rentrée tardive des classes et la pandémie à Covi19 avec ses mesures restrictives. Comment ces mesures ont-elles affecté la programmation et l'exécution des contenus de formation théorique en didactique de l'anglais et les résultats d'examens pratiques des stagiaires CAPES directs ? Comment les formateurs et les stagiaires ont-ils vécu cette situation ? Leurs avis, recueillis à l'aide de questionnaires et par entretiens indiquent que leur mode de travail habituel a été bouleversé, mais les contenus de formation ont été tous couverts. Cependant, la comparaison des résultats des examens pratiques de la promotion formée pendant la pandémie à ceux des trois (3) précédentes promotions avant la pandémie dévoile quelques insuffisances.

Mots clés : *impact, contenus de formation, couverture, Covid-19, mesures restrictions.*

Abstract

This paper deals with the effects of the restrictive

¹ Ancienne appellation de l'École Normale Supérieure (ENS) avant la pandémie à Covid-19. De ce fait, cette appellation sera utilisée pour nous conformer au contexte de l'étude.

measures of the Covid-19 pandemic on the unfolding of the didactic training contents at the teacher training high school of Koudougou, in Burkina Faso, during the 2019-2020 academic year. A year characterized by the delay in the teaching activities and the outbreak of the Covid-19 pandemic with its restrictive measures. How did these measures affect the scheduling and the unfolding of the didactic courses and the practical exams results for the English CAPES direct trainees? How did both teacher-trainers and trainees cope with this situation? The respondents' opinions, collected through questionnaires and interviews, show that the Covid-19 has changed their work style but the theoretical contents were all covered. However, a comparison of the trainees' exam results and that of the three (3) promotions before the Covid-19 pandemic reveals some pitfalls.

Keywords: *impact, training contents, coverage, covid-19, restrictive measures.*

Introduction

La maladie à Coronavirus qui est apparue en Chine en fin décembre 2019, et, qui a été classée comme une urgence de santé publique de portée internationale (OMS, 2020), a mis à mal presque tous les secteurs d'activités humaines. Aussi, les systèmes éducatifs de nombreux pays, à travers le monde, ont été durement éprouvés. En effet, un peu partout dans le monde, les gouvernements de plusieurs pays ont dû décider, entre autres mesures, de la fermeture totale ou partielle de leurs établissements d'enseignement et de formation technique et ou professionnelle afin de limiter la propagation de la pandémie à Covid-19.

De ce fait, les autorités du Burkina Faso, à l'instar des gouvernements de certains pays du monde, ont dû décider de la fermeture de tous les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, et professionnelle le 16 mars 2020. Cette fermeture des classes a eu pour effet immédiat la suspension des cours sur toute l'étendue du territoire national. La

réouverture des classes, intervenue le 11 mai 2020, sera conditionnée au respect des mesures barrières contre la Covid-19 afin de freiner la progression de la maladie. Aussi était-il impératif de respecter la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, etc.

L'École Normale Supérieure Koudougou (ENSK) au Burkina Faso, structure chargée de la formation des enseignants des lycées et collèges, du personnel d'encadrement du primaire, du post-primaire et du secondaire n'a pas été épargnée par les soubresauts de la pandémie à covid-19. En effet, avec la rentrée des classes à l'ENSK qui, depuis quelques années, s'effectue avec un peu de retard par rapport aux autres établissements de formation professionnelle du pays, la mesure de la fermeture des classes va davantage retarder les activités pédagogiques.

Cependant, malgré ce contexte de retard et avec la volonté de poursuivre les cours pendant les vacances ainsi que le respect des mesures de lutte contre la Covid-19, l'ENSK va réussir à achever les enseignements théoriques pour beaucoup de filières avant la fin du mois de septembre 2020. La filière CAPES direct anglais fait partie de celles-ci, car ayant bouclé sa formation théorique en début septembre 2020. Ce qui veut dire qu'en l'espace de cinq (5) mois les enseignements de cette filière, comme pour d'autres, ont été achevés.

Néanmoins, en considérant d'une part, le début tardif de la formation de cette filière, le 10 mars 2020, suivi, immédiatement, de sa suspension le 16 mars 2020, à raison de la pandémie à Covid19, de sa reprise le 11 mai 2020, et d'autre part, de sa fin en septembre 2020, l'on peut se poser un certain nombre de questions. Notamment, comment les contenus du cours de didactique ont-ils pu être couverts en cinq (5) mois, un temps aussi record ? Les enseignants-formateurs ont-ils été

obligés de « dégraisser les contenus » (pour emprunter l'expression de Chevallard, 1986) afin de sauver l'année académique 2019-2020 ? Ou, ont-ils pu couvrir convenablement les contenus en didactique ? Surtout, si l'on tient compte de l'importance du volume horaire de la formation théorique des CAPES directs qui était de 1125 heures dont 250 heures de cours de didactique avant la révision des curricula de 2022. Autrement dit, les contenus de formation en didactique de l'anglais ont-ils été dispensés comme il se doit pendant la Covid-19 ? Comment les bénéficiaires apprécient-ils cette formation que l'on peut qualifier "d'express" ? Leurs performances aux examens ont-elles été impactées par rapport aux résultats de leurs devanciers des trois (3) dernières années avant la Covid-19 ? Cet article tente d'apporter des éléments de réponses à ces interrogations. Il vise, d'abord, à connaître les effets de la pandémie à Covid-19 sur la couverture des contenus de formation des élèves professeurs CAPES directs anglais. Ensuite, l'étude envisage analyser la répercussion de ces effets sur les résultats des examens théoriques et pratiques de ces stagiaires comparativement à ceux de leurs prédécesseurs des trois (3) promotions ayant précédé la pandémie. Ce travail d'analyse est mené sans perdre de vue le contexte sanitaire inédit dans lequel la pandémie a plongé les systèmes éducatifs et de formation professionnelle du monde entier en général et du Burkina Faso spécifiquement.

1. Contexte de l'étude et description du problème

L'année académique 2019-2020 a été, de mémoire des acteurs éducatifs, une année difficile pour le secteur de l'éducation en général. En effet, la maladie à Coronavirus qui est apparue en Chine en fin décembre 2019 a mis à mal presque

tous les systèmes éducatifs et de formation professionnelle à travers le monde.

Au Burkina Faso, la pandémie à Covid-19 a, effectivement, perturbé le fonctionnement des établissements d'enseignement et des institutions de formation professionnelle. Ainsi, l'École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK), structure chargée de la formation des enseignants des lycées et collèges, du personnel d'encadrement du primaire, du post-primaire et du secondaire n'a pas été épargnée. La rentrée des classes à l'école normale qui, depuis quelques années, débutait avec du retard par rapport aux autres établissements de formation professionnelle du pays sera, davantage, perturbée par la situation sanitaire engendrée par la pandémie à Coronavirus. De ce fait, le démarrage des cours le 10 mars 2020, pour des filières CAPES directs anglais et autres, a été immédiatement interrompu dès le 16 mars 2020 suite à la découverte des premiers cas de Covid-19 sur le sol burkinabè. En effet, suite à la découverte des premiers cas de Covid-19 dans le pays, les autorités nationales ont été amenées à décider de la fermeture de tous les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, et professionnel. Cette mesure de fermeture des établissements d'enseignement ainsi que celle du confinement de certaines grandes villes du pays, dont Ouagadougou la capitale du Burkina Faso, vont contribuer à accentuer le retard constaté dans le démarrage de la formation théorique de certaines filières comme les CAPES directs anglais.

À la reprise des cours le 11 mai 2020, des dispositions telles que la distanciation physique et le port de masque pour les cours en présentiel, l'instauration des cours en lignes lorsque cela est possible, l'utilisation des supports numériques, etc. ont été prises par les autorités politiques et éducatives afin

de limiter la propagation de la maladie à Covid-19 au sien de la population en général et des acteurs des établissements d'enseignement et de formation en particulier. Le respect de ces mesures ainsi que la volonté de poursuivre les cours pendant les vacances scolaires et académiques va permettre à l'École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK) d'achever les enseignements théoriques pour beaucoup de filières avant la fin du mois de septembre 2020. La filière CAPES anglais fait partie de celles-ci puisqu'elle a pu boucler sa formation théorique le 04 septembre 2020.

Toutefois, vu le début tardif des enseignements de cette filière (début mars 2020), suivi de leur suspension à la mi-mars 2020, de leur reprise deux (2) mois plus tard, en mai 2020 et de leur achèvement en début septembre 2020, il y a lieu de penser à une exécution hâtive voire expéditive des enseignements théoriques de cette filière. Cette opinion se renforce si l'on tient compte du fait que le volume horaire au programme des CAPES directs anglais était de 1125 heures dont 250 heures pour le cours de didactique (avant la révision des programmes en 2022). Un autre fait qui renforce ce sentiment tient à l'importance de ce cours de didactique dans la formation des stagiaires CAPES directs anglais. En effet, le cours de didactique constitue l'essence de la fonction enseignante des stagiaires élèves-professeurs à l'ENSK (Sawadogo, 2019). Pour cette raison, son enseignement doit se faire dans les conditions idéales que sont la conformité aux contenus édictés dans les programmes de formation ainsi qu'au respect des volumes horaires alloués à cet effet. Or, avec la maladie à coronavirus, l'exécution des cours a été soumise à des pressions. Des pressions que l'on peut qualifier d'effets indus de la maladie à Covid-19, (Fremousse et Peretti, 2020). En réalité, à la réouverture des classes, dans la deuxième semaine du mois de

mai, chaque enseignant disposait aux plus de trois (3) jours pour exécuter ses enseignements. Aussi, si pour les modules de 30 heures et moins il n'y avait pas de problème, la situation était tout à fait autre pour les modules de 40 heures et plus. En effet, exécuter un cours de 40, 50 ou de 75 heures en trois (3) jours n'était pas aussi évident. Surtout, que le volume horaire journalier à l'ENS était de 8 heures ou 10 heures à ne pas excéder, comme dans la majeure partie des établissements de formation professionnelle au Burkina Faso. Ceci signifie que les modules dont les volumes horaires étaient supérieurs à 30 heures ont subi une réduction drastique. Aussi, convient-il d'interroger les acteurs sur la manière dont les contenus du programme de formation en didactique d'anglais ont été couverts au niveau des CAPES directs. Il sied également de vérifier si la pression liée à la pandémie qui a caractérisé l'exécution du programme de formation des stagiaires de la filière CAPES direct anglais n'a pas impacté négativement leurs résultats d'examens pratiques.

2. Objectifs de l'étude

L'objectif général de cette recherche est de connaître l'effet des mesures restrictives décrétées lors de la pandémie à Covid-19 sur l'exécution des cours de didactique d'anglais de la filière CAPES direct.

Les objectifs spécifiques poursuivis sont les suivants :

- 1) déterminer le niveau d'exécution des contenus de formation en didactique d'anglais de la filière CAPES direct,
- 2) analyser les résultats des examens pratiques des CAPES directs formés en 2019-2021 comparativement aux résultats de cette filière des trois promotions qui ont précédé l'avènement de la Covid-19.

3. Approche théorique

Cette réflexion se fonde sur la théorie de l'éducation en situation d'urgence selon laquelle l'éducation doit être repensée en cas de crise ou de catastrophe naturelle (Durpaire 2020, Akkari & Sagayar 2021). En effet, la situation sanitaire engendrée par la pandémie à Covid-19 a paralysé, pendant plusieurs mois, beaucoup de domaines d'activités dont les systèmes éducatifs de tous les pays du monde (Durpaire, 2020). Ndabananiye et al. (2021) expliquent que : dès mars 2020, cette pandémie a entravé les activités économiques et éducatives des populations africaines, aggravant ainsi leur vulnérabilité. Aussi, partageons-nous l'analyse de Akkari & Sagayar (2021) qui soulignent qu'avec la pandémie de la Covid-19 le domaine de l'éducation, dans nombre de pays, s'était retrouvé dans un contexte d'éducation en situation d'urgence. En fait, selon ces auteurs, l'éducation dans les contextes d'urgence consiste à proposer aux apprenants, une instruction structurée et organisée même dans les cas d'urgence, de crise et de catastrophe. Ainsi, la maladie à Covid-19 ayant été déclarée urgence sanitaire par l'OMS en 2020, se définit, de ce fait, comme une situation d'urgence.

Toujours, selon Durpaire (2020), la pandémie à covid-19 a fortement impacté l'éducation partout dans le monde amenant les nations à " repenser l'école". Repenser l'école en y "inventant l'école à distance". Mais, sans contredire l'auteur, nous dirons plutôt que la pandémie à Covid-19 a promu l'enseignement à distance puisque celle-ci existait déjà dans bon nombre de pays occidentaux et même dans certains pays africains qui expérimentaient cette technique depuis 2003 (Lassassi et al. 2020). Par exemple, dans la sous-région ouest

africaine, le Sénégal a introduit l'enseignement à distance à travers sa première université virtuelle en 2013. Cette université virtuelle sénégalaise s'est vite développée puisqu'elle « est rapidement devenue la première université publique entièrement numérique en Afrique francophone subsaharienne et la deuxième en termes d'effectifs au Sénégal » (Mbengue et Meinertzhagen, 2019).

Toutefois, Durpaire (2020) note que le succès dans l'utilisation de cette innovation (l'enseignement à distance) dépend fortement du niveau de développement technologique des pays qui en font recourt. Il ajoute aussi que le seul paramètre de l'avancée technologique d'un pays ne suffit pas dans ce domaine ; car, il faut aussi compter sur la formation des enseignants, la qualité des infrastructures, les équipements personnels, etc. Sur ce domaine, il convient de connaître que dans le cas précis l'école normale, le dispositif technologique ne permettait pas d'apporter une réponse adéquate au contexte de pandémie.

Frimousse et Peretti (2020) soulignent qu'il y a eu des changements organisationnels induits par la pandémie de la covid-19. Pour ces auteurs, avec la crise sanitaire causée par la pandémie à Covid-19, « les entreprises ont été mises au défi de s'ajuster très rapidement pour faire face à l'urgence ». Ce qui veut dire que les structures organisationnelles ont trouvé des stratégies pour s'adapter au nouveau contexte créé par la maladie ainsi que son corollaire de problèmes. À ce titre, la vie des organisations a été forcément impactée par la covid-19 et ses changements induits. En d'autres termes, le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle n'est pas resté en marge de cette situation.

De ce fait, l'ENSK au Burkina Faso, dans sa tentative de faire face à l'urgence, a essayé de développer des stratégies afin de pouvoir assurer la formation théorique de ses stagiaires dont notamment les CAPES directs anglais. Cela n'a pas été sans incidence sur son fonctionnement habituel. En effet, malgré l'absence d'un dispositif d'enseignement à distance adéquat à l'école et l'effet de psychose généralisé qui régnait durant l'année académique 2019-2020 due à la pandémie à covid-19, l'ENSK a pu achever la formation théorique de ses stagiaires en cinq (5) mois (de mai à septembre 2020). Ce qui ne s'était jamais produit en temps normal, puisque, la formation théorique des CAPES directs anglais et bien d'autres filières dure, en principe, neuf (9) mois. Mais même dans ce cas, la condition est que la rentrée des classes s'effectue dès le mois d'octobre. Autrement, si la rentrée s'effectue tardivement, les cours théoriques peuvent se poursuivre à la rentrée des classes de l'année académique suivante. Et, dans le passé, l'école a vécu de pareilles situations à cause d'une part, des retards académiques dans les différences universités du Burkina Faso et d'autre part, des retards dans la proclamation des résultats des concours directs et professionnels. C'est justement ces raisons qui expliquent, en partie, la rentrée tardive de l'année académique 2019-2020. Une année académique qui n'a réellement pu commencer qu'en mai 2020 mais, dont les enseignements théoriques ont pris fin en septembre de la même année. Peut-on, alors, voir dans cet achèvement de la formation théorique des stagiaires de l'ENSK la capacité de l'école à « repenser son système » de formation, pour paraphraser Durpaire (2020) ? En d'autres termes, cet achèvement des contenus de formation traduit-il la capacité de l'école normale supérieure à s'adapter au contexte sanitaire causée par la pandémie ? L'étude tente d'analyser la réponse

de l'école normale face à la situation d'urgence de la période de la Covid-19 en vue de poursuivre la formation des stagiaires. Il s'agit concrètement d'utiliser la théorie de l'éducation en situation d'urgence, qui prône la nécessité à développer des stratégies pour poursuivre l'éducation même dans des situations difficiles, pour analyser la réponse de l'école normale au besoin de poursuivre la formation de ses stagiaires malgré le contexte sanitaire de 2020.

4. Approche méthodologique

L'étude a opté pour une collecte des données à distance à l'aide de questionnaires envoyés par emails et par WhatsApp. Il y a eu également des entretiens menés au téléphone. Le travail a consisté à interroger 60 stagiaires de la filière CAPES direct anglais (sur un total de 100 que comptait la promotion 2019-2021) et leurs encadreurs pédagogiques au nombre de deux (2)² sur l'impact des mesures barrières, prises par l'État burkinabé, sur l'exécution des contenus de formation théorique en didactique de l'anglais. Le coordonnateur de la section enseignement général secondaire, chargé de la programmation des cours de la filière CAPES direct anglais, a également été inclus. Les questionnaires ont visé les stagiaires d'anglais CAPES direct. Quant aux deux (2) encadreurs pédagogiques formateurs et le coordonnateur, ils ont été interviewés par téléphone.

² Il convient de noter que l'ENSK (Burkina Faso) comptait quatre (4) encadreurs pédagogiques d'anglais, du temps de la Covid-19, dont nous-même. Tous étaient chargés d'assurer les cours de didactique de l'anglais. Mais l'un d'entre nous était indisposé pour raison de santé et il n'a pas pu assurer ses enseignements en 2019-2020. Et étant donné que nous sommes l'auteur de cette enquête, nous avons donc interviewé nos deux (2) collègues encadreurs pédagogiques restants.

Ensuite, le cahier de texte et le programme de formation des CAPES direct anglais, dans leur composante cours de didactique, ont été examinés afin de voir s'il y a eu des écarts entre leurs contenus. Enfin, les résultats des examens pratiques des trois (3) années avant la Covid-19 ont été comparés à ceux de 2021³ qui correspond à l'année de certification de la promotion de la période Covid-19. Le but de cette mise en parallèle de ces résultats aux examens pratiques est de voir si les mesures liées à la lutte contre la maladie ont impacté les résultats des stagiaires de la filière CAPES direct anglais de la période Covid-19. Il s'est donc agi de vérifier si les moyennes obtenues par la promotion des stagiaires recrutés en 2019-2020 (année académique Covid-19), et certifié en 2020-2021, ont été négativement impactées, donc moins bonnes que celles des années 2013-2015, 2015-2017 et 2017-2019, années académiques antérieures à la Covid-19.

5. Résultats de la recherche

Cet article cherche à vérifier si les stratégies adoptées par l'ENSK suite aux mesures restrictives prises par l'État burkinabé pour faire face à la pandémie de la Covid-19 n'ont pas eu d'effets induits (Frimousse et Peretti, (2020)) sur la formation théorique en didactique des stagiaires CAPES direct anglais. Pour rappel, nous avons constaté que malgré le retard dans le démarrage des enseignements et la décision de fermeture des classes pendant près de deux (2) mois (du 16 mars au 11 mai 2020) pour cause de la pandémie, les cours

³ La formation des élèves professeurs CAPES se fait en deux ans dont une année théorique à l'école normale supérieure et une année pratique dans les établissements d'enseignement secondaire. Cette deuxième année est sanctionnée par un examen pratique. Ce qui signifie que les stagiaires recrutés en 2019 ont subi les examens pratiques en 2021.

théoriques ont pu être achevés en l'espace de cinq (5) mois pour la filière CAPES direct anglais. Cette filière, rappelons-le, devait recevoir 1125 heures d'enseignement dont 250 heures de cours de didactique. L'examen des contenus du cahier de texte en sa partie cours de didactique et ceux du programme de formation de la filière CAPES direct anglais ne laisse transparaître aucune différence en termes de volume horaire prévu et exécuté. Le cahier comporte non seulement tous les éléments du programme, mais mieux, son contenu est plus détaillé et plus précis que celui du programme de formation. Quoi de plus normal ? Quand on sait que les programmes sont des documents de référence qui déterminent les contenus à enseigner juste dans les grandes lignes ; c'est-à-dire sans beaucoup de détails. Quant au cahier de texte, on pourrait dire qu'il symbolise l'enseignement effectivement assuré par l'enseignant dans sa classe ; c'est-à-dire, le programme effectivement déroulé, le programme réel (Perrenoud, 1998). À cet effet, le cahier de texte rend compte des activités pédagogiques et didactiques réellement accomplies par l'enseignant et ses apprenants durant le contrat didactique. Il donne une plus grande visibilité sur ce qui a été enseigné en classe en comparaison de ce qui devrait l'être selon le programme formel ou prescrit (Perrenoud, 1998). À ce titre, son contenu est plus détaillé.

De l'entretien mené avec le coordonnateur de la section enseignement général, chargé de la programmation des cours de didactique, il ressort que tous les trois (3) encadreurs pédagogiques ⁴ qui dispensent les cours de didactique à l'adresse des élèves stagiaires CAPES direct anglais, ont pu effectuer leurs enseignements. Toutefois, précise le

⁴ Nous-mêmes y compris.

coordonnateur, chacun d'eux avait 3 ou 4 jours pour dispenser ses enseignements. C'est dire que quel que soit le volume horaire dont disposait un encadreur pédagogique-formateur, il devait s'arranger à terminer son module sans excéder 3 ou 4 jours. Il se trouve que, tous les trois (3) encadreurs avaient un module de 50 ou 75 heures de didactique à assurer. Et chacun a pu respecter la programmation telle que décrite par le coordonnateur. Cela signifie que tous les encadreurs ont dû faire face à des contraintes de temps dans la couverture des contenus qu'ils avaient à enseigner. Sur ce point, le coordonnateur reconnaîtra que le temps imparti était insuffisant pour des formateurs. Il ajoute que cette situation était commune à toutes les disciplines qui comportaient des modules dont le volume horaire dépassait 40 heures d'enseignement. Mais, conclut-il, « on n'avait pas le choix, c'est la maladie du coronavirus qui nous a créé ce désagrément ».

Le coordonnateur poursuit en ces termes : « Mais, pour résoudre ce problème lié à l'insuffisance de temps, je rappelle que l'administration avait fait sortir une note pour demander à chaque enseignant de lui remettre le support électronique de ses modules. Ces supports ont été ensuite transférés aux stagiaires afin qu'ils prennent le temps de les lire avant la programmation de chaque module. Ce qui facilitait les rencontres en présentiel entre enseignants et stagiaires car il s'agissait simplement d'élucider les aspects du module lus mais non compris ». Cependant, 59 stagiaires qui ont répondu au questionnaire, soit 98, 33% des stagiaires enquêtés, indiquent que le temps alloué pour la lecture des contenus des modules, mis à leur disposition, était très bref car ils avaient reçu plus d'une vingtaine de modules à lire en un temps record.

« La seconde mesure prise par l'administration pour rattraper le temps perdu était de poursuivre les enseignements

pendant les vacances scolaires et académiques 2019-2020. Ces deux importantes mesures ont permis de terminer rapidement la formation théorique de ces élèves-professeurs car ces derniers étaient attendus dans les classes dès la rentrée en octobre. » Conclut le coordonnateur.

Les réponses fournies par les encadreurs pédagogiques-formateurs pendant les entretiens confirment les propos du coordinateur. Ainsi, tous deux (2)⁵ disent avoir couvert intégralement leurs enseignements. Cependant, ils estiment tous que le temps alloué était très insuffisant pour les contenus qu'ils avaient à couvrir. Aussi, ajoutent-ils avoir eu l'impression qu'ils n'ont fait qu'un survol des contenus des modules qu'ils enseignent habituellement. L'un d'eux explique notamment n'avoir pas eu le temps d'approfondir certaines explications. De même, les deux (2) reconnaissent n'avoir pas eu le temps nécessaire de bien mener les travaux dirigés (TD). Par ailleurs, compte tenu de la mesure de la distanciation à observer, ces TD étaient plutôt à distance car les travaux de groupe n'ont eu lieu qu'à travers des échanges de production par emails. L'un des deux (2) encadreurs pédagogiques-formateurs déclarent que les stagiaires, quoiqu'ayant reçu les supports des semaines avant la programmation en présentiel, n'ont pas pris soin de bien les lire. Conséquence, « certains stagiaires posaient des questions dont les réponses se trouvaient dans les supports qu'ils étaient censés avoir lus ». D'autre part, « ils étaient très peu nombreux à réagir lorsqu'on leur posait des questions sur les supports » ajoute ce même encadreur pédagogique-formateur.

De leur côté, les stagiaires tiennent un discours pas très différent de celui de leurs formateurs puisqu'ils indiquent à

⁵ Ne pouvant pas nous auto-interviewer, nous avons donc interrogé nos deux collègues restants

100% que le programme a été entièrement couvert (rappelons que 60 stagiaires sur 100 ont pris part à l'enquête). Toutefois, 41 stagiaires représentant 68,33% des stagiaires enquêtés estiment que le temps de leur formation théorique a été bref. Aussi, même si 86,66% des répondants, c'est-à-dire 52 stagiaires, disent avoir compris les contenus, seuls 39 d'entre eux, correspondant à 65% des stagiaires enquêtés, indiquent pouvoir bien ou très bien mettre en œuvre les éléments du cours de didactique qu'ils ont appris. Dans le même ordre d'idées, 17 stagiaires, correspondant à 28,33% des enquêtés, sont convaincus de pouvoir le faire de manière assez-bien ou de façon acceptable. Par contre, les trois (3) stagiaires restants disent ne pas être certains de pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris lors de cette formation en didactique car la théorie est souvent bien différente de la pratique. D'ailleurs, 55 stagiaires correspondants à 91,66% des stagiaires enquêtés, déplorent la manière dont les travaux pratiques (TD) et les modules de simulations ont été conduits. En effet, certains des stagiaires estiment que « ces aspects ont été escamotés » quand bien même ce sont des éléments qui sont d'une grande importance pour des futures enseignants des lycées et collèges. Aussi, souhaitent-ils que les encadreurs pédagogiques-formateurs mettent désormais l'accent sur ces deux (2) volets. Ils reconnaissent, néanmoins, à l'unanimité que les conditions sanitaires liées à la Covid-19 ne permettaient pas une bonne organisation des TD et des activités de simulation ou de micro-enseignement. Ils déplorent également que les supports des modules, mis à leur disposition, aient été exclusivement numériques alors que, ce ne sont pas tous les stagiaires qui disposent d'ordinateurs portables. Confirmant ainsi la remarque de Durpaire (2020) selon laquelle, l'opérationnalisation de l'enseignement à distance dépend de

plusieurs paramètres dont l'équipement personnel. Dans le même ordre d'idées, il convient de souligner que, selon Akkari & Sagayar (2021) la prise en compte de l'aspect technologique est importante pour réussir l'éducation en situation d'urgence. Pour cette raison, dans le cas de la présente situation, l'idéal serait que chaque stagiaire de l'école normale dispose de son propre ordinateur afin de pouvoir télécharger et lire les supports des cours qui ont été mis à leur disposition.

Néanmoins, malgré cette absence de l'outil technologique pour certains apprenants, 54 stagiaires, soit 90% des stagiaires enquêtés, disent que les évaluations qu'ils ont subies reflétaient les contenus qu'ils ont reçus. Ce qui signifie que plus de la majorité a pu avoir accès à ces contenus. Conséquence, tous les 100 stagiaires ont réussi les évaluations de la phase théoriques de leur formation, soit un taux de succès de 100%. Cette performance des stagiaires est effectivement vérifiable à travers les procès-verbaux de délibération du service de la scolarité de l'ENSK. En effet, pour les besoins de la présente recherche, les résultats de fin de formation théorique en didactique de même que les résultats des examens pratiques des CAPES directs anglais ont été recueillis auprès du service de scolarité de l'école normale supérieure. Ces résultats des examens théoriques et pratiques sont respectivement présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont aussi mis en parallèle, à travers le même tableau, avec les résultats finaux des stagiaires CAPES directs anglais des trois (3) années antérieures à la pandémie à Covid-19. Le but de cet exercice étant de savoir si les stagiaires ont moins bien travaillé durant la période de la pandémie, auquel cas, nous dirons que leur performance a été négativement impactée par les effets de cette pandémie.

Tableau synthétisant les performances en didactique (cours théoriques et examens pratique) des stagiaires CAPES directs anglais des promotions 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019 et 2019-2021

Années académiques	Nombre de stagiaires inscrits	Nombre de stagiaires admissibles à l'issue des évaluations théoriques	Nombres de stagiaires admis à l'issue des examens pratiques	Taux de succès de la promotion	Nombre de stagiaires ajournés à l'issue des examens pratiques	Plus forte moyenne de la promotion	Plus faible moyenne de la promotion	Moyenne de la promotion
2013-2015	148	148	146	98,64%	02	15,54	10,86	13,20
2015-2017	109	109	108	99,08%	01	15,88	11,75	13,84
2017-2019	117	117	117	100%	00	16,18	13,23	14,70
2019-2021	100	100	94	94%	06	15,84	07,11	11,62

Source : données établies à partir des procès-verbaux de délibération des années académiques : 2013-2015 ; 2015-2017 ; 2017- 2019 et 2019- 2021 du service de la scolarité de l'école normale supérieure de Koudougou

À la lecture du tableau ci-dessus, le taux de réussite des stagiaires de la promotion 2019-2021 (94%), qui a été formée pendant la pandémie à Covid-19, est inférieur à ceux des trois (3) promotions qui l'ont précédée. En effet, pour ces trois (3) promotions qui ont été formées avant la pandémie, les taux de succès sont respectivement de 98,64%, 99,08% et 100%. De plus, la promotion de la période Covid-19 a enregistré un nombre élevé de stagiaires ajournés aux examens pratiques. Effectivement, le tableau montre que 06 stagiaires ont été ajournés aux examens pratiques en 2021 contre respectivement 0 ajourné, donc 100% de succès, en 2019, 01 seul stagiaire ajourné en 2017 et 02 en 2015. Un autre élément qui met en évidence la faible performance des stagiaires formés pendant la pandémie à Covid-19 est la plus faible moyenne de 07,11 qui a été enregistrée dans cette promotion. Cette

moyenne est effectivement bien en deçà des plus faibles moyennes (10,86 ; 11,75 et 13,23) des trois (3) dernières promotions ayant précédé la pandémie. La conséquence immédiate de cette plus faible moyenne de 07,11 est que la moyenne de la promotion 2019-2021 est aussi la plus basse des quatre promotions considérées dans l'étude. Effectivement, selon les données du tableau, la promotion formée pendant la Covid-19 ayant enregistré la plus faible moyenne de 07,11, a également recueilli la plus faible note de 11,70 comme moyenne générale de la classe/promotion. En réalité, comparativement aux moyennes générales des promotions de 2013-2015, 2015-2017 et 2017-2019 qui sont respectivement de 13,20, 13,64 et de 14,70, le constat qui se dégage est qu'aucune des promotions des trois (3) années avant la pandémie n'a recueilli une moyenne en deçà de la norme de l'école normale supérieure qui est de 12/20. Bien au contraire, ces promotions ont enregistré des moyennes de classe qui sont restées en constante croissance. Malheureusement, cette constance dans la progression des moyennes a été interrompue avec la pandémie en 2020 car, elle a chuté à 11,70 ; soit un écart de près de 2 voire de 3 points sur 20 en moins par rapport aux moyennes des trois (3) années avant la période Covid-19.

6. Discussion

À la lumière des résultats ci-dessus présentés, le constat qui se dégage est que les réponses recueillies auprès des formateurs et des stagiaires confirment que la pandémie a effectivement perturbé le déroulement des enseignements. Néanmoins, en termes d'atteinte des objectifs de formations, les répondants s'accordent à dire que la couverture des contenus de la formation théorique en didactique a été

entièrement assurée. Il convient également de dire que l'examen du programme de formation et des contenus du cahier de texte de la filière CAPES direct anglais confirme cette assertion des enquêtés. Il va sans dire que les stratégies adaptatives prises par l'école normale ont permis de poursuivre la formation des stagiaires et de couvrir les contenus. Ce qui correspond bien à ce que prône la théorie de l'éducation en situation d'urgence évoquée par Durpaire (2020) et Akkari & Sagayar (2021). En effet, dans son principe, l'éducation en situation d'urgence recommande de repenser, c'est-à-dire de réorganiser l'offre éducative en vue, non seulement de la poursuivre, mais aussi de répondre aux besoins éducatifs spécifiques des apprenants. Et, c'est bien ce que l'école normale a tenté de faire pendant la crise sanitaire causée par la pandémie de la Covid-19.

Cependant, il faut aussi souligner que la mise en parallèle des résultats des examens de la promotion formée pendant cette pandémie et des résultats des trois (3) promotions antérieures à la pandémie montre une baisse de performance de la promotion 2019-2021, qui a été formée pendant la Covid-19. Cette baisse de performance peut être la résultante de la formation théorique hâtive qui a été menée à l'ENSK pendant la pandémie. En effet, comme le laisse transparaître le tableau des résultats, la plus faible moyenne a été enregistrée avec cette promotion. Ce qui a également affecté la moyenne générale de la classe entière qui est la plus faible des moyennes des quatre promotions considérées. Il va sans dire aussi que, la question de la maîtrise de ces contenus couverts en un temps record reste posée. En effet, avec une si faible moyenne générale de 07,11/20 pour la promotion, qui est loin de la moyenne 12/20 requise, puisque l'ENSK est une école de formation professionnelle, une telle performance

laisse perplexe quant à une réelle acquisition des compétences nécessaires par toute la promotion. Cette inquiétude est d'autant plus fondée car c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'échec sur les quatre promotions considérées. Effectivement, 6 stagiaires ont échoué aux examens pratiques en 2019-2021 contre 0, 1 et 2 pour les trois (3) autres promotions. De plus, malgré les réponses des bénéficiaires eux-mêmes qui affirment à 86,66% avoir compris les contenus reçus ; et, en dépit du fait que tous les 100 stagiaires CAPES directs anglais aient passé les épreuves des examens théoriques avec succès et que 94 sur les 100 aient réussi aux examens pratiques, il serait souhaitable que cette promotion fasse l'objet d'un accompagnement plus soutenu à travers notamment des formations continues. Cette suggestion est autant valable pour les CAPES directs anglais que pour les stagiaires des autres filières puisque que toutes les filières ont été soumises au même régime de formation du fait de la pandémie à Covid-19.

En plus de cela, et comme le relèvent (Akkari & Sagayar, 2021), il y a la nécessité de repenser l'éducation en situation d'urgence sous trois angles. Il s'agit, premièrement d'avoir une vision à long terme. Deuxièmement, il convient de repenser cette éducation de manière holistique et troisièmement il s'agit d'intégrer la dimension technologique. En effet, si une institution éducative telle que l'École Normale Supérieure adopte une vision à long terme de sa formation, des pistes de solutions durables pourront être prospectées pour éviter de revivre, à l'avenir, le contexte difficile de la Covid-19. En d'autres mots, l'école va se préparer pour mieux gérer d'éventuelles situations similaires à celle de la pandémie de 2019. Ceci implique une reconsidération globale du système de formation pour prendre en compte les situations d'urgence

comme le cas de la Covid-19 et mieux répliquer. Enfin, l'intégration de la technologie comme partie intégrante du mode de formation à l'école normale supérieure va permettre de promouvoir l'enseignement à distance à travers l'acquisition d'équipements et la formation des acteurs. Toute chose qui va éviter des situations d'arrêt prolongé des cours en cas d'urgence sanitaire ou tout autre catastrophe non souhaité.

Pour terminer, il convient de rappeler que selon Durpaire (2020), avec la pandémie de la Covid-19, l'école a été réinventée. Dans le même ordre d'idée, Frimousse et Peretti (2020) soutiennent que les entreprises ont été obligées de s'ajuster pour surmonter la crise engendrée par la Covid-19. Ces assertions s'appliquent en partie à la situation de l'ENSK qui a dû adopter une nouvelle approche de formation de ses stagiaires durant la pandémie de Covid-19. Cette formule qui a consisté, pour l'ENSK de fournir les supports des modules aux stagiaires avant de programmer des rencontres en présentiel en deux (2) ou trois(3) jours, entre formateurs et stagiaires, pourrait s'inscrire dans cette logique de réinvention de l'école. Elle s'inscrit également dans la logique de l'éducation en situation d'urgence et d'adaptation à la situation sanitaire en vue de la surmonter. Une démarche, qui, certes comportait des lacunes, voire des insuffisances car elle n'a pas permis de bien dérouler certains contenus ayant des volumes horaires élevés. Ce qui a, probablement, eu un impact sur la performance de la promotion qui s'est avérée être en deçà des performances des trois promotions ayant précédé la pandémie. Toutefois, cette démarche a eu le mérite d'avoir permis à l'ENSK de sauver l'année académique 2019-2020.

Mais, il faut reconnaître que cette approche de réinvention et d'adaptation de l'ENSK pour faire face aux effets induits de la pandémie à Covid-19 pouvait-être mieux

organisée. Par exemple, pourquoi l'école n'a-t-elle pas profité du temps de confinement, durant laquelle les classes sont restées fermées deux (2) mois durant, pour disponibiliser les contenus aux stagiaires ? En effet, les stagiaires auraient pu disposer de plus de temps afin de lire les différents modules pour mieux se les approprier et éviter, ainsi, les difficultés liées à l'insuffisance de temps ainsi qu'à la pression d'une lecture intensive après le confinement.

De plus, l'école normale a manqué de saisir l'opportunité créée par la crise sanitaire de la Covid-19 pour procéder à une réforme profonde de son système de formation en mettant, par exemple, l'accent sur le développement de l'enseignement à travers la technologie. Or, selon Hamer et al. (2010) qui citent Tawil et Harley (2003), les situations de crise représentent des occasions uniques pour reformer en profondeur les systèmes éducatifs et de formation.

Conclusion

La présente réflexion a tenté de montrer comment la pandémie à Covid-19 survenue en 2019 a impacté la formation théorique et pratique en didactique d'anglais des élèves stagiaires CAPES directs de l'École Normale Supérieure de Koudougou (ENSK). Ainsi, le travail a consisté, d'une part, à évaluer le niveau de couverture des contenus de formation en didactique de l'anglais durant l'année académique 2019-2020. D'autre part, il s'est agi d'analyser les résultats en termes de performance de la promotion des stagiaires 2019-2021, formée pendant la crise sanitaire, comparativement à celles des trois (3) promotions avant la pandémie de Covid-19 afin de relever les enseignements qui s'imposent.

Les résultats indiquent que l'avènement de la pandémie a effectivement influencé la manière de dispenser les cours théoriques à l'ENSK car, l'administration, dans le souci de respecter les mesures restrictives liées à la maladie à coronavirus, a dû réduire le nombre de jours en cours présentiel au strict minimum. En effet, cette réduction du temps des enseignements théoriques était une façon, pour l'administration de l'ENSK, de limiter les contacts physiques entre les acteurs afin de réduire la propagation de la pandémie. En outre, cette décision représentait pour l'école normale une manière de « se réinventer » et d'adapter sa formation au nouveau contexte créé par la pandémie. Une logique qui répond au principe de l'éducation en situation d'urgence.

Cette approche a certes permis à l'ENSK de sauver l'année académique 2019-2020 mais la performance des stagiaires aux examens pratiques en 2021 a été affectée. Cela peut laisser penser que les stagiaires ne se sont pas véritablement appropriés les contenus des supports avant les séances de rencontres en présentiel. En réalité, la stratégie adoptée par l'ENSK aurait pu être améliorée si le temps de confinement avait été exploité pour disponibiliser les contenus aux stagiaires. De plus, cette expérience a révélé à l'ENSK l'importance de promouvoir l'enseignement à distance. En effet, si l'école avait disposé d'équipement pour un enseignement à distance, sa réponse à la crise sanitaire de la Covid-19 aurait été meilleure.

Bibliographie

CHEVALLARD Yves, 1986. *Les programmes et la transposition didactique: Illusion, contraintes et possibles*. Marseille, IREM d'Aix Marseille.

UNESCO. 4 March 2020, « COVID-19 Educational Disruption and Response ». Retrieved 28 March 2020 <https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures> consulté le 22- 01-21 à 6h 31

DURPAIRE, Jean-Louis, 2020. « Quelques effets de la COVID-19 sur l'école dans le monde », *Revue internationale d'éducation de Sèvres* N°84, pp.19-23.

FRIMOUSSE, Soufyane et PERETTI, Jean-Marie, 2020. « Les changements organisationnels induits par la crise de la Covid-19 ». *Question (s) de management*, N°3, pp. 105-149.

LASSASSI Moundir, LOUNICI Nadjib, SAMI Lylia et *BENGUERNA* Mohamed, 2020. « Université et enseignants face au Covid19 : l'épreuve de l'enseignement à distance en Algérie ». *Les cahiers du Cread*, vol. 36, N°3, pp. 397-424.

MBENGUE Abdourahmane et MEINERTZHAGEN Lionel, 2019. « L'université virtuelle au Sénégal : une réponse à la massification et aux inégalités d'accès à l'enseignement supérieur ». *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, N°80, 93-102.

OMS: Organisation mondiale de la santé https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/fr consulté le 02/02/2021 à 21h 17

PERRENOUD Philippe, 1998. « La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences ». *Revue des sciences de l'éducation*, vol. 24, N° 3, pp. 487-514.

PEREZ-ROUX,, Thérèse, 2012. « Des Formateurs d'enseignants à l'épreuve d'une réforme : crise (s) et reconfigurations potentielles ». *Les Sciences de l'éducation-Pour l'Ère nouvelle*, 2012, vol. 45, N°3, pp. 39-63.

SAWADOGO Timbila, 2019. « Problématique du recrutement et de la formation des enseignants de mathématiques au Burkina Faso : réalités, défis et perspectives ». Dans TRAORÉ Kalifa, BATIONO Jean-Claude, KYÉLEM, Mathias, DIABATÉ Arouna et SAWADOGO Timbila. (dir). Didactique des disciplines en Afrique Francophone : entre émergence et confirmation (pp. 307-317). L'Harmattan, Burkina Faso.

NDABANANIYE Jean Claude, NDIAYE Alioune Badara, THANH Julia Tran, et Mathilde Tréguier, 2021. Éducation en situation d'urgence : engagement et leadership du MENAPLN au Burkina Faso. Etude de cas.

AKKARI Abdeljalil et SAGAYAR Moussa Mohamed, 2021. « L'éducation dans les situations d'urgence en Afrique de l'Ouest ». Eduform Afrique magazine, N°1, pp.36-45

CHELPI-DEN HAMER Magali, FRESIA Marion et LANOUE Eric, 2010. « Éducation et conflits* Les enjeux de l'offre éducative en situation de crise ». Autrepart, N°2, pp. 3-22.

De l'enseignement de l'EPS au Gabon à la problématique des infrastructures sportives et du matériel didactique

M. MEGNE M'ELLA Ghislain Désiré Diether

Enseignant-Chercheur à l'École Normale Supérieure de Libreville (Gabon)

Attaché au Laboratoire de Recherche en Éducation (LARED-ENS-Gabon)

Attaché au Laboratoire Culture Education

Sociétés EA 7437 (LACES-Bordeaux)

Maître-Assistant CAMES en STAPS

mghislaindiether@gmail.com

AKONE BITEGUE Gildas

Conseiller Pédagogique du 2nd Degré Général en EPS

Attaché au Laboratoire de Recherche en Éducation (LARED-ENS-Gabon)

Attaché au Groupe de Recherche Sports,

Sciences et Sociétés (3S-ENS-Gabon)

akonebitegue@gmai.com

Résumé :

Les questions d'infrastructures sportives et de matériel didactique sont déterminantes dans l'enseignement de l'EPS. En effet, pour tout enseignant, dans sa préparation et sa planification des leçons d'EPS, ces questions jouent, à la fois un rôle organisationnel, informationnel, communicationnel et décisionnel. Ainsi, de façon incontournable, le processus enseignement-apprentissage dépend de la nature et de la qualité de ces outils, c'est-à-dire, de ces infrastructures sportives et de ce matériel didactique. De plus, ces derniers jouent aussi un rôle essentiel en fournissant un environnement propice à l'apprentissage, à la motivation des élèves, à la sécurité, à la diversification des activités et à l'enseignement des valeurs civiques. Ce qui se trouve bien en concordance d'ailleurs avec les textes et les lois du Gabon concernant l'enseignement de l'EPS. Cependant, certaines habitudes sont tenaces. En effet, au Gabon, après cinquante (50) ans de mise en œuvre des différentes modalités pour l'enseignement de l'EPS, une réelle effectivité peine à se dessiner, comme le montre l'état des lieux de cette recherche. Cependant, on démontre aussi dans ce travail, grâce à des psychologues et des sociologues, que l'amélioration des infrastructures scolaires et des outils

didactiques conduisent nécessairement à la réussite scolaire des élèves. Il demeure donc important d'investir dans ces ressources pour garantir la qualité de l'éducation physique et sportive dispensée aux élèves gabonais.

Les mots clés : *Apprentissage ; Enseignement ; EPS ; Infrastructures sportives ; Matériel didactique.*

Abstract :

The issues of sport infrastructure and teaching material are crucial in teaching PSE. Indeed, for any teacher in his preparation and planning of PSE lessons, these issues play an organizational, informational, communicative and decision-making role. Thus, the teaching-learning process inevitably depends on the nature and quality of these tools, that's to say, sports facilities and teaching materials. In addition, the latter also play a key role in providing an environment conducive to learning, student motivation, safety, diversification of activities and civic education. This is in line with Gabon's laws and regulations concerning teaching PSE. However, some habits are persistent. Indeed, in Gabon, after fifty (50) years of implementation of the different modalities for teaching PSE, a real effectiveness is hardly to be seen, as shown by the state of this research. However, this work also demonstrates, thanks to psychologists and sociologists, that the improvement of school infrastructures and didactic tools necessarily lead to students' academic success. It's therefore important to invest in these resources to guarantee the quality of physical education and sports provided to Gabonese students.

Keywords : *Learning ; Teaching ; PSE ; Sports Infrastructures ; Educational Materials.*

INTRODUCTION

L'évocation, de prime abord, de l'Education Physique et Sportive (EPS), comme discipline d'étude, suscite beaucoup de curiosité tant sur ses enjeux cognitifs que sur sa pratique quotidienne. Pour preuve, la Charte de l'éducation physique

adoptée par les États membres de l'UNESCO en 1978, reconnaît « la pratique de l'éducation physique et sportive comme un droit fondamental pour tous ». Elle souligne également, l'importance de cette discipline comme élément essentiel de l'éducation globale et durable de l'élève donc de socialisation. Cette dernière, est un processus par lequel les individus apprennent et intériorisent les normes, les valeurs, les comportements et les compétences nécessaires pour vivre au sein de la cité. Ce processus de socialisation commence naturellement dès la naissance et se poursuit tout au long de la vie. Il se déroule principalement à travers l'interaction avec divers agents de socialisation tels que la famille, les pairs, les médias, le lieu de travail et pour notre objet de recherche, principalement, l'école. Dans le cadre de sa construction à l'école, la socialisation s'effectue par trois grands mécanismes que sont l'inculcation, l'imprégnation et l'interaction.

À ce titre, le texte de loi n° 16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l'enseignement en République gabonaise mais plus encore le décret 1054/PR/SEJSSC/MEN du 10 octobre 1972 portant instructions officielles sur l'enseignement de l'Éducation physique et sportive au Gabon, ont, tous deux, été élaborés afin de mieux encadrer la pratique de l'EPS au Gabon. On peut noter que les infrastructures sportives et le matériel didactique sont des composantes essentielles de l'infrastructure éducative gabonaise. Des terrains de sport adéquats, des équipements de qualité et des ressources pédagogiques adaptées permettent aux enseignants de créer un environnement propice à l'apprentissage et à la pratique des activités physiques et sportives (APS). Toutefois, il est judicieux de préciser que dans notre cadre empirique, des défis économiques, sociaux et politiques entravent le développement éducatif. En effet, la

disponibilité et la qualité de ces ressources varient considérablement d'une région à l'autre, d'une circonscription à l'autre, d'un établissement à un autre. Il s'agit d'analyser le rôle des infrastructures sportives et du matériel didactique dans l'enseignement de l'EPS, en examinant les impacts sur les résultats des élèves, sur les méthodes d'enseignement et sur les défis rencontrés par les éducateurs.

Partant de ce cheminement, nous nous arc-boutons de prime abord dans la démarche structuraliste de Pociello (1979), qui part des structures sociales pour déchiffrer la fonction sociale et les comportements spécifiques afin de déterminer « les rapports d'affinités qui s'établissent entre certains types de sport (liés aux Infrastructures Sportives) et certains groupes sociaux (Enseignants d'EPS et leurs Méthodes Didactiques) » (P. Duret, 2009, p.28). On peut à ce jour affirmer, que Pociello s'est appuyé sur le constat opéré par P. Bourdieu (1976) selon lequel il existe un espace social structuré en des positions distinctes et hiérarchisées. « Distinction et hiérarchisation n'y sont pas uniquement assurées par l'argent (capital économique) mais aussi par le capital culturel et le capital social » (P. Duret, p. 28). C'est dans ce sens que s'inscrit la théorie de la professionnalisation des enseignants de Perrenoud (1994), mais encore plus les travaux post-piagétien sur la construction de la règle¹ « puisque l'élève est confronté aux différentes sortes de règles » (F. Darnis, 2023). De plus, on peut aussi adjoindre le pouvoir de la règle et de la dynamique de l'action sociale organisée, construits par d'E. Friedberg

¹ Règles officielles ; Règles conventionnelles ; Règles modifiées ; Règles adaptées ; Règles alternatives ; Règles spécifiques aux activités physiques adaptées (APA) ; Règles pour l'inclusion des élèves en situation de handicap ; Règles pour la mixité des genres ; Règles pour le développement de compétences transversales

(1997), afin de mieux cerner les règles de jeu, les règles d'action, les règles institutionnelles et aussi les règles infrastructurelles de l'enseignement de l'EPS au Gabon. Ainsi toutes ces règles servent, de surplus, à conserver le contexte culturel et social dans lequel l'apprentissage de l'élève se produit. Nonobstant, les connaissances et les compétences sont mieux acquises lorsqu'elles sont ancrées dans des situations authentiques et significatives pour l'apprenant. C'est pour cette raison, que les infrastructures sportives doivent être accessibles sur les temps scolaires et hors-scolaires ainsi que pour toutes les couches de la population sur le territoire gabonais. C'est ce qui nous montre que les enjeux de l'Education au Gabon entre 1960 et nos jours ne sont pas les mêmes, singulièrement en matière d'infrastructures sportives scolaires. **De ce fait, la problématique qui se dégage de cette étude est de savoir si, l'enseignement de l'EPS dans les lycées et collèges du Gabon est suffisamment diversifié, notamment grâce à la présence d'infrastructures sportives et de matériel didactique adéquat et qualifié à son enseignement pédagogique. Telles sont les questions que nous allons chercher à étayer dans cette recherche.** Il va donc s'agir d'identifier les processus utilisés par l'enseignant d'EPS pour mettre en œuvre les différentes activités des élèves ainsi que les outils didactiques disponibles pour favoriser cet apprentissage. De plus, en EPS, pour Lafont, Proeres, Vallet (2007) et Darnis (2023) « Coopérer c'est agir ensemble pour atteindre un but commun, mais coopérer c'est aussi s'entraider, observer, conseiller ses pairs, construire ensemble un projet d'action » (F. Darnis, 2023, p.315). Voilà pourquoi, nous allons aussi montrer comment on utilise ces outils didactiques et à quoi ils servent dans les pratiques d'enseignement pédagogiques.

1- État de la question dans la nomenclature des publications existantes

F. Raynal et A. Rieunier (1997) dans le « dictionnaire des concepts clés » montrent, dans un premier temps, que la question des infrastructures et les équipements pédagogiques sont simplement des outils didactiques perçus sous diverses perspectives. Ensuite, L. Graça et L. Pereira (2009) dans « rôle des outils didactiques dans la construction de l'objet enseigné : cas d'une séquence didactique du texte d'opinion » et B. Fafourneaux (2015) dans « les outils didactiques en EPS au service de la gestion de classe, de la motivation et l'apprentissage : regard croisé entre enseignant expert et enseignant novice », traitent de la fonction de ces outils didactiques dans le processus d'enseignement. Puis, J. Teixeira, J. Amoroso et J. Greshan (2017) dans leur partenariat avec la Banque mondiale, à travers leurs recherches, estiment qu'améliorer les institutions scolaires afin que les élèves apprennent mieux, peut répondre véritablement à plusieurs défis. Ainsi, les infrastructures qui sont les bâtiments, les salles de classe, les laboratoires, les plateaux sportifs, les équipements pédagogiques constituent des éléments essentiels à l'apprentissage dans nos établissements scolaires. Selon ces derniers, il existe de fortes preuves qu'une infrastructure de haute qualité favorise un meilleur enseignement, renforce les acquis scolaires et réduit l'abandon scolaire, entre autres. J. Sarr (1987) dans « l'étude de l'influence des installations sportives et du matériel sportif sur la performance », Mbaye (1999), dans « l'enseignement de l'EPS dans les établissements d'enseignement moyen, secondaire, général et technique de la région de Dakar » et R. Etomo Biyogo (2013) dans « l'enseignement de l'éducation

physique et sportive dans les établissements publics de la commune de Libreville », recensent, quant à eux, les difficultés générales de l'enseignement de l'EPS. Ces trois auteurs ont des visées pédagogiques qui sont conduites de façon globale. Ils stipulent tous que les établissements scolaires africains sont dépourvus de structures sportives et d'outils pédagogiques. Ils traduisent que dans les établissements, il n'y a pas de terrain de jeu, ni de mousse pour le saut en hauteur ou de fosse pour le saut en longueur, ni d'aire de lancers, ni de piste d'athlétisme, ou si elles existent, elles sont dans un état des plus déplorable. C'est dans cette logique que G.D. Megne M'Elia (2019), dans « La problématique des infrastructures sportives au Gabon : entre inégalités territoriales et stratégies politiques », propose d'examiner les fondements de ce fléau. De ce fait, il faut le rappeler, « de nos jours, si l'EPS est une discipline à part (...), car elle a pour objet central le corps et la motricité que les autres disciplines ne mobilisent pas ou peu, elle est aussi (...) une discipline à part entière » (Hebrard, 1998), c'est-à-dire obligatoire, structurée par des progressions et des programmes pédagogiques, mais plus encore par des infrastructures sportives.

En concurrence ou en complément avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de l'Education Nationale se voit dans la même dynamique. Cependant, les infrastructures sportives et le matériel didactique du CLM² et du CLPIG³, comme pour la grande majorité des établissements d'enseignement secondaire du Gabon, se trouvent dans un état de vétusté

² Complexe Léon Mba (CLM), collège d'enseignement secondaire et lycée national de Libreville

³ Complexe Indjendjet Gondjout (CLPIG), collège d'enseignement secondaire et lycée national de Libreville, le plus grand du Gabon en termes d'effectifs et de superficie.

avancé et sont pour la plupart moins adaptés aux nouvelles formes de pratiques ou aux exigences des nouveaux programmes. Une situation qui peut s'expliquer d'une part, par les fortes évolutions sociétales scolaires depuis l'avènement du multipartisme au Gabon en 1990 et d'autre part, par les politiques de construction, à l'aveugle, menées par l'État depuis plus de soixante (60) ans. De plus, par manque de moyen ou par facilité, les réajustements qui ont souvent été nécessaires se limitent trop fréquemment à des rénovations techniques sans prendre en compte les réels besoins de l'éducation au Gabon. Tout ceci nous montre, manifestement, un paradoxe et un problème d'enseignement de l'EPS. En effet, il est indéniable de penser que la présence, en quantité et/ou en qualité, d'outils didactiques, impacte favorablement sur la qualité et la diversité de l'enseignement. Et donc réciproquement, leur absence ou leur insuffisance, occasionne un dysfonctionnement, plus ou moins important, dans la prise de décisions de l'enseignant d'EPS et sur la planification de son cours, entre autres. Mais plus encore, l'enseignant se retrouve bridé sur sa sélection curriculaire, ses modes d'adaptation, ses modalités de mise en apprentissage des élèves, ses choix d'approches et ses dispositifs didactiques.

À cet effet, jetons un regard socio-empirique sur les textes de loi réglementant l'éducation en république gabonaise pour en avoir la substance et rendre notre travail plus accommodé. En référence à la législation gabonaise sur l'éducation et plus précisément sur l'enseignement de l'EPS, la loi N°16/66 du 9/8/1966 portant Organisation Générale de l'Enseignement dans la République du Gabon précise à son article 3 que « *l'enseignement doit assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique du futur citoyen* ». De plus, le décret N° 1054 du 12/10/1972 portant Instructions Officielles

de l'Enseignement de l'EPS au Gabon, quant à lui, dispose à l'article 1, tout d'abord, que « *les activités physiques et sportives dans les établissements scolaires du premier degré, du second degré, de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur sont organisées conformément aux dispositions du présent décret* ». Et ensuite, il dispose aussi que « *toute création d'établissement d'enseignement (primaire, secondaire, technique et supérieur) implique que soient prévues dans le projet, et financées avec lui, les infrastructures sportives qui correspondent à la nature et aux effectifs de l'école* ». Et enfin, il dispose que le matériel sportif, au même titre que le matériel pédagogique, est acquis par l'établissement d'enseignement. La dépense est imputée sur les crédits qui sont délégués à cet effet ou sur ceux qui sont attribués aux directions du Ministère de l'Education lorsqu'il est procédé à la commande groupée (titre IV, p18). Plus récemment, on trouve la loi N° 21/2011 du 14/02/2011 portant Orientation Générale de l'Education, de la Formation et de la Recherche au Gabon, avec les articles **24**, **25**, **31** et **33** qui donnent la composition de tout établissement d'enseignement au Gabon. De ce constat, bien sûr relatif aux travaux de Sarr, Mbaye et Etomo, nous nous trouvons en inadéquation avec les textes légaux gabonais en matière d'éducation, avec les recommandations de la Banque Mondiale. En outre, dans le cadre de notre thématique, nous jugeons nécessaire de construire nos préalables épistémologiques actuels pour l'enseignement de l'EPS au Gabon. Ainsi nous avons décidé de poser un diagnostic, et bien plus encore, pour nous, de comprendre le réel problème, sa nature et son ampleur et donc d'interroger sur les infrastructures sportives scolaires et le matériel didactique dans certains établissements d'enseignement publics gabonais.

2- Cadre méthodologique de notre étude

Nous avons orienté notre recherche auprès d'établissements de Libreville, notamment auprès du Complexe Léon Mba (CLM) et du Complexe Indjendjet Gondjout (CLPIG). Ce choix d'établissements pour la réalisation de notre recherche s'inscrit dans le cadre de la supervision et de la coordination technique des examens de fin d'année en l' EPS. Notoirement, le choix d'un cadre de référence correspond souvent au modèle ou à l'approche que promeut un chercheur dans l'ensemble de ses pratiques. De plus, lorsqu'on intervient en éducation, ces cadres de référence s'appuient habituellement sur les grands modèles du champ disciplinaire. Par suite, nous avons fait des entretiens justificatifs permettant d'inférer des savoirs sous-jacents aux pratiques enseignantes. Ainsi, ils sont fondus par ce que Marsenach (1989, p. 8) appelle « la théorie personnelle d'action », celle selon laquelle « les acquisitions sont enseignées aux élèves en référence à un modèle construit par chaque enseignant ». Cette théorie montre que les constructions personnelles de chaque enseignant expliquent la diversité voire la disparité des contenus qu'ils enseignent. De plus, une analyse qualitative des réponses aux questionnaires et à l'interview, met en évidence les difficultés que les enseignants ont pour enseigner l'EPS et les causes profondément ancrées.

C'est à cet effet que la collecte des données de la présente étude a exigé une présence constante au CLPIG/CLM, afin d'élaborer, dans un premier temps, les entretiens avec les responsables d'établissements, et dans un second temps, la distribution des questionnaires auprès des enseignants d'EPS et auprès des élèves pour avoir leurs points de vue sur l'EPS, mais

bien plus encore, sur les infrastructures sportives et les matériels didactiques.

2.1. Population d'enquête et Choix de l'échantillon

Le choix d'une population d'étude dépend du champ dans lequel le chercheur s'inscrit et des informations qu'il cherche à mettre en exergue. Pour Grawitz (2000), le terme population se réfère à un ensemble d'éléments choisis en fonction de l'homogénéité de ses propriétés et de sa nature. De cette analyse, il ressort que le choix d'une population est lié à sa propriété et à sa nature dans la mesure où cette population fournira des informations exploitables. Ainsi, Quivy et Campenhoudt (1995) estiment que les informations utiles ne peuvent souvent être obtenues qu'auprès des éléments qui constituent l'ensemble ou des unités constitutives de l'ensemble.

En outre, notre recherche porte sur les infrastructures sportives et le matériel didactique dans l'enseignement de l'EPS. Ce qui nous a permis de subdiviser notre population en trois groupes : le premier groupe est composé essentiellement des chefs d'établissement qui disposent des informations relatives aux politiques et orientations des pouvoirs publics dans le cadre de l'enseignement de l'EPS dans les établissements ; la deuxième sous-population est composée des enseignants d'EPS qui sont les principaux encadreurs des élèves ainsi que les utilisateurs des infrastructures sportives et enfin dans la troisième sous-population, il y a les élèves qui reçoivent les différents enseignements.

Cependant, d'après M. Durant (1998), l'ancienneté ne préjuge pas du niveau d'expertise dans l'activité d'enseignement, c'est pourquoi nous n'avons pas tenu compte de l'ancienneté mais seulement de l'expertise des enseignants. Aussi, nous n'avons

pas eu besoin d'une technique d'échantillonnage particulière, cette population se compose de cinq (5) responsables d'établissements (CLPIG et CLM), pour répondre à un entretien semi-directif, de dix (10) enseignants d'EPS, pour répondre à nos interviews et de quinze (15) élèves du CLPIG, pour avoir leurs avis sur notre objet d'étude.

2.2. Déroulement de l'enquête et collecte des données

Pour la collecte de nos données, nous avons réalisé une enquête du 28 septembre au 16 décembre 2023. En effet, l'idée a été de mettre en évidence les stratégies des enseignants en situation de planification ou de préparation de cours d'EPS dans le contexte présent de leurs établissements. Dans un premier temps, nous nous sommes rapprochés des responsables d'établissement et de leurs enseignants d'EPS (LPIG, CES AM, LNLN, CES LM 1 et 2)⁴ afin de demander leur collaboration. Dans un second temps, nous avons distribué un questionnaire à la convenance des responsables d'établissement et avec différents enseignants d'EPS et élèves du CLPIG en fonction de leurs disponibilités. Aussi, convient-il de rappeler que l'entretien semi-directif, aussi nommé entretien qualificatif ou approfondi est une méthode qualitative. Son but est de récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuve à un travail de recherche. Et pour obtenir ces données, l'entretien semi-directif se compose d'une série d'interrogations ouvertes. Ces dernières sont préparées en amont par le chercheur et les données recueillies sont ensuite interprétées, afin de rédiger un argumentaire scientifique. Pour Lincoln 1995, « L'entretien semi-directif est une technique de

⁴ Lycée Paul Indjendjet Gondjout (LPIG) ; Collège d'Enseignement Secondaire Ange Mba (CES AM) ; Lycée National Léon Mba (LNLN) ; Collège d'Enseignement Secondaire Léon Mba 1 et 2 (CES LM 1 et 2), établissements scolaires de Libreville.

collecte de données qui contribue au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes ». C'est dans ce contexte que nous avons trouvé l'intérêt d'une analyse documentaire (programme officiel d'EPS, textes et lois de l'enseignement de l'EPS). Cette analyse a permis d'examiner ce qui existe dans les établissements en rapport avec les infrastructures sportives et le matériel didactique. Pour parvenir à cela, nous nous sommes rapprochés de certains établissements de la place, nous avons scruté certaines documentations de façon chiffrée, pour appréhender ce qui est disponible pour la pratique des différents enseignements en l'EPS. Cette recherche documentaire nous a permis d'appréhender le niveau de perception de nos interactions verbales et d'ajuster au besoin. Il faut le rappeler, cette démarche méthodologique s'est déroulée au Lycée Diba Diba, et nous a conduit aux résultats ci-après :

Tableau N°1 : Bilan matériels didactiques			
Suffisant (S)	Insuffisant (I)	Absence (A)	Appréciation générale
0 %	41,66 %	58,34 %	Très insuffisant
Source : Tableau réalisé par nos soins			

Tableau N°2 : Bilan infrastructures sportives			
Suffisant (S)	Insuffisant (I)	Absence (A)	Appréciation générale
0 %	44,44 %	55,56 %	Très insuffisant
Source : Tableau réalisé par nos soins			

Ces données collectées peuvent être malencontreusement interprétées par un profane en l'EPS, aussi il est convenable de

relever que l'Etat Gabonais a institué des normes ⁵ qui encadrent et implantent les différents domaines d'enseignement dans notre pays et parmi lesquels l'EPS. Ainsi, c'est grâce à ces normes que l'on sait ce qui doit être fait. Pour 12 divisions pédagogiques, on recense 4 professeurs et environ 400 élèves, soit 35 élèves/classe.

Par conséquent, les résultats obtenus confortent un malaise profond, très proche de notre constat théorique. En effet, l'appréciation générale nous indique qu'à la fois les infrastructures sportives et le matériel didactique sont très insuffisants dans cet établissement⁶. Du regard de la norme, cet établissement a quatre (4) fois plus de divisions pédagogiques, huit (8) fois plus d'élèves, quatre (4) professeurs surutilisés et pour finir pas de véritable installation sportive ni vraiment de matériel didactique. Aussi, les écarts relatifs observés sur les différents tableaux (N°1 et N°2) entre insuffisance et absence, peuvent s'expliquer, manifestement, par les différents états de besoin pourtant signalés par les chefs d'établissement à chaque début d'année. Mais qui malheureusement restent sans suite.

⁵ Voir les normes en **Annexe 1**, concernant le Matériel Didactique (Tableau N°3) et les Infrastructures Sportives (Tableau N°4) recommandés par l'état gabonais.

⁶ Autant le choix de l'établissement ne s'est pas fait fortuitement, qu'il a été motivé par plusieurs raisons, parmi lesquelles des leçons certificatives devant jury ; une certaine proximité de notre lieu d'habitation ; de bons rapports avec certains responsables de cet établissement ; l'extensivité de l'établissement, pour un petit effectif, avec encore suffisamment d'espace pour la construction d'un gymnase, d'un plateau sportif et d'autres aires de sauts et de lancers, aux normes.

Face à ce déficit, on peut proposer un jeu d'hypothèses qui se présente comme suit :

Hypothèse 1 : L'insuffisance des installations sportives entraîne une diminution de la qualité des cours d'EPS.

Hypothèse 2 : Un matériel didactique de qualité inférieure limite les possibilités d'enseignement varié et complet en EPS.

Hypothèse 3 : L'accès inégal aux installations sportives favorise des disparités dans la performance et l'engagement des élèves en EPS.

Hypothèse 4 : L'amélioration des infrastructures sportives et du matériel didactique améliore significativement les résultats des élèves en EPS.

3. Analyse des Résultats auprès des responsables d'établissement

Pour des raisons d'exhaustivité, nous avons procédé à une analyse de contenu dont le but est de mettre par écrit les grands axes d'interactions verbales des personnes interrogées **en annexe 2**. Ensuite, cette transcription a été élaguée en supprimant les informations d'ordre général, les erreurs ainsi que les répétitions. L'analyse de données pour notre recherche nécessite surtout d'avoir le contenu général de l'entretien, c'est pourquoi nous avons choisi de procéder à la retranscription plutôt qu'à la transcription. C'est ce qui d'ailleurs nous a conduit aux résultats ci-après.

Graphique 1 : Présence d'infrastructures sportives et Matériel didactique

Source : les auteurs de la recherche, tableau 3, annexe 3

Les résultats obtenus et le graphique nous montrent que trois (3) responsables d'établissement pensent qu'il existe effectivement des infrastructures sportives et du matériel didactique dans leurs établissements soit 60%, un (1) de ces responsables d'établissement estime qu'il n'existe pas d'infrastructures sportives ni de matériel didactique dans leurs établissements soit 20%, un (1) autre est resté mitigé ne disant ni oui ni non soit 20%.

Graphique 2 : État du matériel existant

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 4A, annexe 3

L'ensemble des cinq (5) mêmes responsables d'établissement estime que le matériel existant est dans un état inapproprié, de vétusté avancée, soit 100%.

Graphique 3 : Matériel existant favorable aux enseignements

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 4B, annexe 3

Dans le tableau 2 B et le graphique, sur la question visant à savoir si le matériel existant est favorable aux enseignements, nous avons un (1) enquêté qui n'a donné aucune réponse, un (1) autre a répondu que non et trois (3) autres ont répondu un peu. Soit 60% qui estiment que le matériel qui existe permet malgré tout que les enseignements se fassent.

Graphique 4 : Finalité des infrastructures sportives et du matériel didactique

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 5, annexe 3

Pour cette question, nous avons eu quatre chefs d'établissements qui ont répondu que les infrastructures sportives (IS) et le matériel pédagogique (MP) existant permet aux enseignants de réaliser les enseignements soit 80% tandis que nous avons en eu un qui a dit que ce matériel permet la motivation de l'enseignant dans la conception de ses enseignements, soit 20 %.

Graphique 5 : Résultats scolaires en cas de présence d'IS et de MD

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 6, annexe 3

Nos cinq (5) responsables d'établissement ont estimé que si les établissements étaient dotés de bonnes infrastructures sportives et de matériel didactique adéquat, les résultats scolaires allaient encore être meilleurs que ceux du moment. Ce qui a donné 100% de réponses favorables.

Graphique 6 : Contribution de l'EPS à la réussite scolaire

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 7A, annexe 3

Sur les cinq (5) responsables d'établissement que nous avons interrogé, les cinq (5) ont tous reconnu que l'EPS peut contribuer à la réussite scolaire des élèves, soit 100%.

Graphique 7 : Contribution budgétaire à la revalorisation des IS et MD

Source : Akone Bitegue Gildas, tableau 9, annexe 3

Parmi nos chefs d'établissement, un (1) estime que les budgets qui sont mis à disposition permettent d'améliorer l'EPS en qualité d'entretien de l'espace, d'achat du matériel et d'éventuelles réfections, soit 20%. Mais les quatre (4) autres pensent que ce budget ne sert à rien et n'est pas utilisé au service de l'amélioration de l'EPS, soit 80%.

Illustration 1 : Des installations sportives en devenir !

<p>Terrain de football (CLM)</p> <p>L'herbe adoucissant de réception !</p>		
<p>Plateau sportif (CLPIG)</p> <p>Restauration indispensable !</p>		

Photos prises par Akone Bitegue Gildas, les 23 et 28 janvier 2024.

Des installations hors normes, cependant, des efforts sont faits pour améliorer les conditions de la pratique de l'EPS. Ces efforts restent faibles mais sont vraiment à encourager pour que progressivement les installations sportives refassent peau neuve. En effet, les enseignants et les élèves utilisent ces moyens, en mauvais état, pour l'apprentissage et les enseignements de l'EPS.

4. Interprétations des données

Les données que nous avons obtenues et que nous avons traitées sous la forme de graphiques simplifiés, nous donnent un aperçu du regard que les individus portent sur l'éducation physique et sportive ainsi que sur son importance dans le système éducatif Gabonais en tant que discipline d'enseignement. Ici, nous avons obtenu des points de vue convergents et d'autres divergents sur l'intérêt que l'EPS apporte au grand public, et surtout aux enseignants et aux élèves. Ainsi, il a surtout été question d'analyser l'impact des infrastructures sportives et du matériel didactique dans la structuration de la discipline.

En effet, les infrastructures didactiques et sportives jouent un rôle fondamental dans le développement de l'EPS au Gabon, son importance va bien au-delà du simple cadre d'entraînement ou de jeu : elles sont un levier stratégique pour l'amélioration de la santé publique, le renforcement de la cohésion sociale et la valorisation du potentiel des jeunes générations. C'est pourquoi, les résultats des études de Staspsien (...) ont montré une corrélation significative entre la présence d'infrastructures sportives scolaires de qualité et la pratique sportive des élèves. En effet, les écoles disposant d'installations sportives bien entretenues et variées ont

enregistré une augmentation de la participation des élèves à des activités physiques. De plus, l'étude a également mis en évidence l'impact positif de ces infrastructures sur la santé publique, en réduisant le taux d'obésité et en promouvant un mode de vie actif chez les jeunes (MEGNE, 2024). Ainsi, ces résultats soulignent l'importance cruciale des infrastructures sportives scolaires. Pour Pierre Parlebas, ces infrastructures favorisent une éducation inclusive et de qualité, permettant aux élèves d'acquérir non seulement des compétences physiques mais aussi des valeurs essentielles telles que la discipline, l'esprit d'équipe, le respect et la persévérance. C'est dans ce cheminement que sur le plan utilitaire, elles contribuent directement à la formation des futurs sportifs et à la promotion d'une vie saine et active. En outre, elles offrent des espaces d'expression et de rencontre pour les jeunes, particulièrement dans un contexte gabonais où l'accès à des équipements modernes reste parfois limité. (Megne 2019). Toutefois, l'amélioration de ces infrastructures dans le cadre de politiques publiques inclusives et ambitieuses est donc indispensable pour répondre aux défis socio-éducatifs et de santé qui se posent au Gabon. Ainsi, investir dans les infrastructures didactiques et sportives en EPS n'est pas seulement un choix stratégique pour le développement de l'éducation physique, mais aussi un investissement dans le bien-être social et le progrès global du Gabon. Il est impératif de garantir leur accessibilité, leur entretien et leur modernisation pour faire face aux enjeux contemporains de développement humain, tout en valorisant l'importance du sport comme outil de transformation sociale.

En dehors de cela, « il semble y avoir l'existence d'un complexe au sein du public enseignant. En effet, ce complexe est d'avance

porté par l'enseignant d'EPS qui se dit intérieurement que les autres disciplines se voient ou se croient supérieures à la sienne » (Enquêtés), il est aussi entretenu par certaines maladresses culturelles persistantes chez certains autres enseignants. Ainsi, les enseignants d'EPS finissent dans un tableau de revendication sociale. Pourtant « *les pouvoirs publics ont légiféré et fait des efforts conséquents par la revalorisation du coefficient de la discipline et l'imposition de cette dernière comme une discipline à part entière dans les examens nationaux* » (Enquêtés).

Enfin, la synthèse de nos données embrasse pleinement le paradigme socioconstructiviste de Piaget et Vygotsky. Selon eux, le socioconstructivisme conduit à établir d'étroites relations entre le culturel, le social et le cognitif. De même qu'ils postulent l'indissociabilité du sujet et de l'objet dans l'acte même de connaître, ils affirment l'interdépendance des dimensions cognitive et sociale. La première de ces dimensions conduit à envisager toute connaissance comme le produit d'une activité du sujet qui construit sa compréhension du monde à partir de ses propres actions, de ses propres processus de raisonnement et qui développe sans cesse de nouveaux outils et de nouvelles possibilités d'action au fur et à mesure qu'il accroît cette compréhension (Piaget, 1967). Et la seconde de ces dimensions conduit à considérer toute activité, pratique ou intellectuelle, comme indissociablement cognitive et sociale dans la mesure où elle s'inscrit toujours dans un contexte socialement marqué et où elle dépend d'un ensemble d'outils et d'artefacts fournis par la culture (Vygotski, 1997). Dans cette perspective, le social contribue à structurer le cognitif et le cognitif influe sur le social.

Conclusion

Finalement, l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) au Gabon se trouve au carrefour de plusieurs enjeux fondamentaux, parmi lesquels la question des infrastructures sportives et du matériel didactique émerge comme un défi majeur et un levier sociétal énorme. En effet, si l'EPS constitue un pilier essentiel dans la formation des jeunes, en tant que vecteur de santé, de développement personnel et de cohésion sociale, sa mise en œuvre reste largement conditionnée par la qualité et la disponibilité des équipements nécessaires. Malheureusement, le Gabon, comme beaucoup de pays africains, fait face à une insuffisance d'infrastructures modernes et adaptées à l'enseignement de l'EPS, ce qui freine l'efficacité des programmes scolaires et limite l'accès à une pratique sportive diversifiée et de qualité. C'est ainsi que le manque de matériel didactique adéquat constitue également un obstacle à une pédagogie plus inclusive et plus innovante. L'intégration des nouvelles technologies et des méthodes pédagogiques adaptées à la réalité locale est donc essentielle pour surmonter ces défis. Cependant, malgré ces limitations, des initiatives récentes et des investissements dans les infrastructures sportives laissent entrevoir des perspectives positives pour l'avenir de l'EPS au Gabon. La nécessité de renforcer les partenariats public-privé, d'allouer davantage de ressources à la formation des enseignants et d'améliorer l'entretien des équipements existants est primordiale pour garantir un accès équitable à une éducation physique de qualité. Il devient ainsi impératif de repenser la politique éducative en matière d'EPS, en mettant un accent particulier sur l'amélioration des conditions matérielles et logistiques. Ce

n'est qu'à travers ces efforts concertés que le Gabon pourra véritablement tirer parti de la métamorphose potentiellement induite par l'EPS, tant sur le plan éducatif que social, en formant des générations d'élèves en meilleure santé, plus actives et mieux préparées à relever les défis du XXI^e siècle.

Bibliographie

BRUNER Jérôme et BONIN Yves, 1996. *L'éducation, entrée dans la culture : les problèmes de l'école à la lumière de la psychologie culturelle*, Paris, Retz.

CALLEDE Jean Paul et AUGUSTIN Jean Pierre, 1995. « Sport, relation sociale et action collective », Actes du colloque des 14 et 15/10/1993 à Bordeaux, Talence, MSHA, p 14.

DURET Pascal, 1993. *L'héroïsme sportif*, Paris, la Table Ronde

ETOMO BIYOGO Rosine, 2013. « L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements secondaires publics de la commune de Libreville au Gabon », in INSEPS-Université Cheikh Anta Diop, Dakar.

FRIEDBERG Erhard, 1997. *Le pouvoir et la règle. Dynamique de l'action organisée*, Paris, Le Seuil.

MBAYE Alain Roger, 1999. *L'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements de l'enseignement moyen, secondaire général et technique de la région de Dakar*, INSEPS-Université Cheikh Anta Diop.

MEGNE M'ELLA Ghislain Désiré, 2019. « La problématique des infrastructures sportives au Gabon : entre inégalité territoriales et stratégies politiques », in Revue des sciences du langage et de la communication N°10, Cotonou, p 320-328.

PERRENOUD Philippe, 2004. *Qu'est-ce qu'apprendre, Enfance et Psy*, n°24, p 9-17.

PIAGET Jean, 1967. *Les relations entre le sujet et l'objet dans la connaissance physique, Logique et connaissance scientifique*, Piaget J. (Ed.), Paris : Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade), p 754-772.

REBOUL Olivier, 1981. *La philosophie de l'éducation*, Paris : Presses universitaires de France. DOI : 10.3917/puf.rebou.2018.01

ROCHEX Jean Yves, 2017. *Dans La Pensée, une conception dialectique du développement*, n°391, p 50-64.

SARR Joseph, 1987. *L'étude de l'influence des infrastructures et du matériel sportif sur la performance, mémoire de maîtrise Es-sciences et techniques de l'Activité Physique et Sportive à l'INSEPS de Dakar.*

SCHEFFLER Israel, 2003. *Le langage de l'éducation*. Paris : Klincksieck.

VER-NDOYE Nail, Adeline Paul et Malki Farid, 2014. *Professeurs des écoles, droits, responsabilités, carrière*, Retz Éditions, p 223.

VIGARELLO Georges, 1990. « Les premières coupes du monde, ou l'installation du sport moderne », in *Vingtième Siècle*, revue d'histoire, n°26, Le football, sport du p 5,10

VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1934. *Pensée et langage (fr)*, Paris : La dispute, 1997.

Documents officiels

✓ La loi n° 16/66 du 09/08/1966 portant organisation générale de l'enseignement dans la République du Gabon ;

✓ Le décret 1054 du 2/10/1972, portant instructions officielles sur l'enseignement de l'EPS dans les établissements scolaires du premier degré, du second degré, de l'enseignement technique et l'enseignement supérieur ;

✓ Décret 648 du 31 juin 1972, portant statuts types des associations, ligues et fédérations sportives, culturelles et de jeunesse ;

✓ La charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport adopté en 1978 par la 20e session de la conférence générale de l'UNESCO et la version revue de cette charte adoptée par la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2015 ;

✓ Décret 1774 du 31 décembre 1983, portant attributions et organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

✓ L'arrêté 0983 du 8 octobre 2001, modifiant et complétant certaines dispositions de l'arrêté 001 du 31 juillet 1969 qui fixe les statuts types des fédérations ;

✓ La loi n° 21/2011 du 14/02/2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche.

✓

ANNEXE 1 : Normes recommandées par l'état gabonais

Tableau N°3 : Matériel didactique recommandé par l'état gabonais				
Poids	3 kg	4 kg	6 kg	
Quantité	6	6	6	
Disque	1kg	1,5 kg		
Quantité	3	3		
Javelot	600g	700g	800g	
Quantité	3	3	3	
Saut hauteur	Barres	Élastiques	Mousse	Poteaux mesurés
Quantité	3	12	20m×20m ×20m	2
Médecines balles	2 kg	3 kg	4kg	...
Quantité	6	6	6	...
Tapis gym	30			

Football/Handball/Basketball/Volleyball		3 ballons compétition de chaque activité	
Handball/Basketball/Volleyball/Football		Des filets de jeu	
Sifflet/chrono		1 à chaque prof	
Témoins	12		
Haies	16		
Chasubles	Rouge : 20	Jaune : 20	
Plots	100 (plusieurs couleurs)		
Sable pour le sautoir	Longueur et Triple saut		
Jeux lestés, jeux flottants, brassards, gilets de sauvetage, buchettes		20 unités de chaque	
Source : Tableau réalisé par nos soins			

Tableau N°4 : Infrastructures sportives recommandée par l'état gabonais			
Piste d'athlétisme	400m	De 4 à 6 couloirs	
Saut hauteur	1		
Saut longueur	1		
Triple saut	1		
Aire lancer poids	1	7 cercles	
Aire lancer disque	1	7 cercles	
Aire lancer javelot	1	4 couloirs	
Gymnase de type C	75m×20m×7m soit environ 1500 m ²		
Football	1 terrain de 90m×45m (à l'intérieur de la piste)		
Handball/Basketball/Volleyball	2 plateaux des aires de jeux combinés		
Natation	Bassin de 25m×10m, profondeur 1,20m×3m, plongeur 1m. Etc...		
Source : Tableau réalisé par nos soins			

ANNEXE 3 : Résultats des questionnaires

Tableau 3 : Existence des installations sportives et du matériel didactique dans l'établissement

	Oui	Non	Ni oui ; ni non	Totaux
Effectifs	03	01	01	05
Pourcentage	60	20%	20%	100%

Tableau 4 A : Etat du matériel existant

	Bon état	Vétuste	Totaux
Effectifs	0	05	05
Pourcentage	0	100%	100%

Tableau 4 B : Si le matériel qui existe est favorable aux enseignements

	Pas du tout	Un peu	Ne dit rien	Totaux
Effectifs	01	03	01	05
Pourcentage	20%	60%	20%	100%

Tableau 5 : Utilité des IS et MD pour l'enseignant

	Réaliser les cours	A la motivation	Totaux

Effectifs	04	01	05
Pourcentage	80%	20%	100%

Tableau 6 : Qualité des résultats scolaires en cas de IS et MD

	Bon résultats	Mauvais résultats	Totaux
Effectifs	05	0	05
Pourcentage	100%	0	100%

Tableau 7 A : Possibilité de contribution de l'EPS à la réussite scolaire

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	05	0	05
Pourcentage	100%	0	100%

Tableau 7 B : Justification des choix

	Santé et bien-être	Apport cognitif	Ne dit rien	Totaux
Effectifs	03	01	01	05
Pourcentage	60%	20%	20%	100%

Tableau 8 A : Existence d'un budget de fonctionnement pour l'EPS

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	02	03	05
Pourcentage	40%	60%	100%

Tableau 8 B : Etat des budgets

	Suffisant	Insuffisant	Totaux
Effectifs	0	05	05
Pourcentage	0	100%	100%

Tableau 9 : Budget au service de l'amélioration de l'EPS

	Oui	Non	Ne sert à rien	Totaux
Effectifs	01	03	01	05
Pourcentage	20%	60%	20%	100%

Tableau 10 A : Intérêt à la pratique du sport

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	14	01	15
Pourcentage	93%	07%	100%

Tableau 10 B : Justification de l'intérêt

	Détente	Bonne santé	Forme physique	Connaissance	Totaux
Effectifs	02	08	04	01	15
Pourcentage	13,33%	53,34%	26,66%	06,67%	100%

Tableau 11 : Appréciation du cours d'EPS

	Intéressante	Fatigante	Ennuyante	Totaux
Effectifs	13	02	0	15
Pourcentage	86,66%	13,34%	0	100%

Tableau 12 : Intérêt comparatif aux autres matières

	Apport points	Enrichissante	Amusante	Facile	Totaux
Effectifs	02	09	03	01	15
Pourcentage	13,33%	60%	20%	06,67%	100%

Tableau 13 : Apport de l'EPS par rapport à d'autres matières

	Bonne santé	Courbatures	Dépassement de soi	Nouvelle connaissance	Distraction	Totaux
Effectifs	09	01	01	02	02	15
Pourcentage	60%	06,67%	06,66%	13,33%	13,34%	100%

Tableau 14 A : Importance de l'EPS dans les enseignements

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	15	0	15
Pourcentage	100%	0	100%

Tableau 14 B : Justification du choix

	Apporte la santé	Apporte la forme	Apporte l'instruction	Divertissement	Totaux
Effectifs	05	05	04	01	15
Pourcentage	33,34%	33,33%	26,66%	06,67%	100%

Tableau 15 : Objectifs de l'EPS

	Développement cognitivo-moteur	Valorisation de l'EPS	Préparation à la vie sociale	Rien dit	Totaux
Effectifs	10	03	06	01	20
Pourcentage	50%	15%	30%	05%	100%

Tableau 16 : Points de vue de la discipline dans son établissement

	Négligence	Discipline à enseigner	Bonne organisation	En amélioration	Totaux
Effectifs	12	04	03	01	20
Pourcentage	60%	20%	15%	05%	100%

Tableau 17 A : Contribution à la réussite scolaire

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	20	0	20
Pourcentage	100%	0	100%

Tableau 17 B : Justification des choix

	Cognitivo-moteur	Impact du coefficient	Bien-être	Impact social	Totaux
Effectifs	08	06	03	03	20
Pourcentage	40%	30%	15%	15%	100%

Tableau 18 A : Effectivité de la préparation des cours

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	20	0	20
Pourcentage	100%	0	100%

Tableau 18 B : Moyens utilisés pour préparer les cours

	Divers outils	Matériel didactique	Fiches d'EPS	Totaux
Effectifs	13	05	02	20
Pourcentage	65%	25%	10%	100%

Tableau 19 A : Etat des lieux des IS et du MD

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	16	04	20
Pourcentage	80%	20%	100%

Tableau 19 B : Justification de l'état des lieux des IS et du MD

	Vétustes/Délabrés	Inexistences	Insuffisances	Bon état	Totaux
Effectifs	08	04	07	01	20
Pourcentage	40%	20%	35%	05%	100%

Tableau 20 : Impact de l'absence des IS et du MD chez l'enseignant

	Faible rendement	Réduction des APS	Remise en cause des outils	Absence d'épanouissement	Totaux
Effectifs	04	03	05	08	20
Pourcentage	20%	15%	25%	40%	100%

Tableau 21 : Organisation des enseignants pour atteindre les objectifs

	Prise de raccourcis	Impossible d'atteindre les objectifs	Faire l'animation sportive	Progression normale	Totaux
Effectifs	06	10	03	01	20
Pourcentage	30%	50%	15%	05%	100%

Tableau 22 A : Différence entre leçon préparée et celle dispensée

	Oui	Non	Totaux
Effectifs	13	07	20
Pourcentage	65%	35%	100%

Tableau 22 B : Justification des choix donnés

	Réalité du terrain	Aucune différence	Niveau de compréhension	Totaux
Effectifs	11	07	02	20
Pourcentage	55%	35%	10%	100%

Tableau 23 : Avis sur les résultats scolaires si les IS et MD étaient de qualité

	Bon au maximum	Sans changement	Détection de talent	Améliorer	Totaux
Effectifs	15	01	02	02	20

Pourcentage	75%	05%	10%	10%	100%
--------------------	-----	-----	-----	-----	------

Tableau 24 : Raisons de la négligence de cette discipline

	Méconnaissance du potentiel	Aucune négligence	Faible coefficient	Sous-estimer l'enseignant	Cherté du matériel didactique	Totaux
Effectifs	12	03	01	03	01	20
Pourcentage	60%	15%	05%	15%	05%	100%